

Андреев Ю.П.
Вильшанский А.Н.
Горячев И.В.
Гринштейн М.М.
Мажуль Л.
Неплюй В.И.
Разумов И.К.
Резник Д.В.
Петров В.М.
Солонар Д.П.
Холодов Д.И.
Хмельник С.И.
Шатов В.В.
Эткин В.А.

ISBN 978-1-387-00793-6

ID: 21006645
www.lulu.com

9 781387 007936

Доклады независимых авторов, выпуск 40

ISSN 2225-6717 выпуск №40
2017

Доклады Независимых Авторов

Логика
Медицина
Парапсихология
Социология
Физика и астрономия
Химия

ISSN 2225-6717

ДОКЛАДЫ
НЕЗАВИСИМЫХ
АВТОРОВ

Периодическое многопрофильное научно-техническое издание

Выпуск № 40

Логика \ 5

Медицина \ 44

Парапсихология \ 51

Социология \ 59

Физика и астрономия \ 69

Химия \ 204

2017

The Papers of independent Authors

volume 39, in Russian, 2017

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 25.06.2017

Отправлено в печать 27.06.2017

Напечатано в США, Lulu Inc., № 21006645

ISBN 978-1-387-00793-6

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора –

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация –

publisherdna@gmail.com

Факс: ++972-8-8691348

**Адрес: POB 15302, Beney-Ayish,
Israel, 60860**

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международном классификаторе книг (ISBN) и журналов (ISSN), передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США.
- 4) приоритет и авторские права автора статьи обеспечиваются регистрацией журнала в ISSN и ISBN,
- 5) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 6) журнал издается в США,
- 7) журнал продается в интернете и в тех магазинах, которые решат его приобрести, пользуясь указанным международным классификатором.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Логика \ 5

Неплюй В. И. (*Украина*) Логика устойчивости. Симметрии высокой устойчивости (СВУ). \ 5

Медицина \ 44

Гринштейн М.М. (*Израиль*) Сколько нам отведено? \ 44

Парапсихология \ 51

Разумов И.К. (*Россия*) Развитие идей Ч. Расселла. Возродится ли Царство Навуходоносора в 2019 году? \ 51

Социология \ 59

Мажуль Л.А. (*Россия*) Характер одаренности и сезон рождения \ 59

Физика и астрономия \ 69

Андреев Ю.П. (*Россия*) Демон Андреева, двигатель Андреева, цикла Андреева / 69

Вильшанский А.Н. (*Израиль*) О движении в космосе и вращении планет \ 89

Солонар Д.П., Резник Д. В. (*Россия*) К непостоянству "постоянных" физических величин \ 91

Холодов Л.И., Горячев И.В. (*Россия*) Позитонно-негатонная симметрия материи \ 102

Холодов Л.И., Горячев И.В. (*Россия*) Соображения о симметричном физическом вакууме \ 114

Хмельник С.И. (*Израиль*) Математическая модель плазменного кристалла \ 184

Эткин В.А. (*Израиль*) Переосмысление закона излучения Планка \ 194

Химия \ 204

Шатов В.В. (*Россия*) Интерпретация закона Мозли и модель атома. «Кластерное квантование» в атомной спектроскопии / 204

Об авторах \ 228

Последняя / 232

Неплюй В.И.

Логика устойчивости. Симметрии высокой устойчивости СВУ

Аннотация

Рассмотрены симметрии высокой устойчивости СВУ пространственных векторных симметрий устойчивости

Содержание

1. Вступление.
 2. Дискретный расчёт СВУ.
 3. Аналоговый расчёт СВУ.
 4. Сравнение дискретного и аналогового расчётов СВУ.
 5. Тетраэдричность чисел.
 6. Сложные СВУ.
 7. Аналоговая составляющая СВУ.
 8. Сравнение основного ряда участков СВУ (симметрии целых чисел) и дополнительного ряда (дробные симметрии).
 9. Составные СВУ.
 10. Заключение.
 11. Возникновение сути кратности при структуризации.
- Литература.

Аннотация.

Рассмотрены симметрии высокой устойчивости СВУ пространственных векторных симметрий устойчивости

1. Вступление

В отличие от рассмотренных ранее векторных симметрий независимых векторов, симметрии высокой устойчивости СВУ, представляют собой симметрии симметрий. С одной стороны это обычные симметрии векторов, но с другой стороны число векторов у них такое, что они логически (виртуально) соответствуют симметриям симметрий, которые могут иметь упорядоченную организацию с собственной структурой, иерархией взаимного подчинения и зависимости одной их составляющей от другой.

2. Дискретный расчёт СВУ.

Согласно [1]: Структуризация — это деление крупной системы на отдельные взаимосвязанные подсистемы, которые образуют иерархическое многоуровневое дерево.

Согласно [2]: Системный подход это направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы целостного комплекса взаимосвязанных элементов. Основными принципами системного подхода являются: целостность, иерархичность, структуризация, множественность и системность. (см. [2] или [8]). На основании выше изложенных основных принципов системного подхода [2], разработан расчёт чисел векторов симметрий устойчивости, у которых будет возможность разделять систему на взаимосвязанные и подчинённые друг другу части, из-за чего они будут автоматически структурироваться.

Рассмотрим какое-то конкретное число векторов симметрии устойчивости N , и будем полагать, что это число векторов, благоприятное для структурирования системы. Тогда, согласно [1] эта симметрия должна иметь возможность разделиться на отдельные взаимосвязанные подсистемы. Согласно принципу целостности [2], эти отдельные подсистемы должны совместно создать более сложную цельную систему. Чтобы эти отдельные подсистемы были взаимосвязаны с общей суммарной системой по Логике устойчивости необходимо, чтобы они были симметричны ей. Согласно [4] это любое число в любом семействе совместно с нижней или верхней его симметрией. Сумма этих чисел представляет собой симметрию повышенной устойчивости СПУ [8], в которой одна её часть является опорной симметрией для другой части, из-за чего повышается устойчивость всей системы. Но она не создаёт иерархичность строения, то есть наличия множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня. А это второй основной принцип построения структурированных систем [2]. Как же подчинить одни простые механические вектора другим простым? Ведь согласно законам физики они все равноправны. Да, отдельно взятые они равноправны, но в определённой системе они могут оказаться неравноправны. В сложных системах, производство и прочее, директор назначается вышестоящей организацией. Но в определённой ситуации, например, группа людей заблудилась в тайге, руководителем

автоматически станет тот, кто знает как выйти с подобной опасной ситуации. Простые механические вектора ничего не знают и не понимают. Зато семь Логик, которые управляют любым, в том числе и механическим движением, много знают, понимают и по пространственным производным всегда находят оптимальный вариант. Но для этого необходимо, чтобы он теоретически существовал. Чтобы механическая векторная симметрия устойчивости имела свойства структурированной системы необходимо, чтобы для неё были выполнены принципы структуризации: целостность, иерархичность и множественность. Для целостности необходимо брать число и нижнюю или верхнюю его симметрию, а для множественности, необходимо не складывать их между собой, тогда они равноправны и получается СПУ, а перемножать между собой, чтобы получить новое качество. Тогда одну подсистему можно будет взять как главную в единственном числе, а вторую подсистему взять во множественном числе, при том взять их количество равное нижней или верхней симметрии первой подсистемы, отсюда и перемножение. Если каждую вторую подсистему согласовать одним вектором с первой, тогда первая подсистема объединит остальные подсистемы в одно целое, и окажется главной. При этом получится целостность, системность, множественность, неравноправие (значит иерархичность), и как следствие структуризация. Такие векторные симметрии устойчивости будут иметь качественно (принципиально) более высокую устойчивость и поэтому называются симметриями высокой устойчивости СВУ.

Следует отметить одну особенность умножения. Если умножать две абстрактные величины или одну мерную, а другую абстрактную, то получится многократное сложение. Но если перемножить две мерные величины между собой, например метры (длина) и килограммы (сила), то получится новая коллизия килограммометры (работа), которой не было в сомножителях отдельно взятых. Это потому, что при умножении, мерности тоже перемножаются. И получается не только многократное сложение (много раз чего-то), которое выразится в абстрактном числе произведения абсолютных значений сомножителей. А кроме того произведение мерностей создаст новое качество, которое учтёт и качество первого сомножителя, и качество второго сомножителя, а поскольку каждый килограмм взаимодействует с каждым метром, и наоборот, то получится множественность, то есть один из параметров структуризации. А чтобы получить именно

структуризацию необходимо ещё добавить целостность и иерархичность. Следует отметить, что при всех операциях с симметриями устойчивости в Логике устойчивости, они всегда проводятся с мерными величинами, а именно с симметриями. Что такое мерность? Это определение чего-то. Абстрактное число 6 — это 6 штук чего-то, а бм. — это 6 штук метров, то есть 6 штук единиц длины, именно длины, а не чего-то другого. Когда рассматривается: например, симметрия 6, то имеется в виду не просто количество бшт. отдельных векторов, а 6 векторов симметрично расположенных в пространстве. И это их симметричное расположение является их определением (качеством), как, например, метры для длины, или килограммы для силы и так далее. И это качество есть присущая им мерность, то есть S6 есть бсим. (6 симметричных векторов).

Рассмотрим, каким образом необходимо перемножать две симметрии меж собой, чтобы получить новое качество именно в виде структуризации всей системы, то есть соответствующей принципам структуризации.

Для максимального соответствия друг другу все составляющие системы, маленькие симметрии, необходимо брать одинаковые, например S6 (декартова система координат). Почему так, будет показано ниже. Строим сложную симметрию в виде структурированной симметрии. На поверхности S6 имеется 8 посадочных мест для установки шаров следующего слоя S8. Но у нас теперь не 8 шаров, а 8 симметрий, поэтому все эти симметрии устанавливаем в посадочное место только одним шаром, а остальные 5 шаров всех 8-ми симметрий S6 располагаем в пространстве таким образом, чтобы они создали совместно с шаром, установленным в посадочное место, симметрию S6. Получилась структурированная симметрия. Первая основная или главная симметрия S6 — это директор предприятия, 8 симметрий S6 — это структурные подразделения предприятия во главе с начальниками цехов (шарами, установленными в посадочные места основной S6), поэтому непосредственно подчинёнными директору. А остальные $5 \times 8 = 40$ шаров — рядовые работники предприятия, подчинённые начальникам цехов (шарам в посадочных местах основной S6). Всего в структурированной симметрии: $6(\text{основная симметрия}) + 6 \times 8 = 6 + 48 = 54$ вектора (шара). Или:

$$\mathbf{SBU} = \mathbf{S} + \mathbf{S} \times \mathbf{B} = \mathbf{S} \times (\mathbf{1} + \mathbf{B}) = \mathbf{S} \times (\mathbf{B} + \mathbf{1})$$

где: S — основная симметрия, B — верхняя симметрия для S в её семействе.

Аналогичным образом можно построить структурированную симметрию для основной симметрии S6 и её нижнего симметричного числа Н. Для S6 это S5. Тогда всего векторов в этой симметрии будет: $6 + 6 \times 5 = 6 + 30 = 36$. Или:

$$CBV = S + S \times H = S \times (1 + H) = S \times (H + 1)$$

На основании этих формул составим таблицу для всех возможных СВУ для атомов, то есть до $n=100$, так как атомы физически возможны только до этого числа “n”. Для этого возьмём основные симметрии S от 0 до 14 (с запасом), с таблиц семейств симметрий [4] найдём их нижние и верхние симметрии, и по вышеприведенным формулам найдём СВУ.

Таблица 1. Расчёт СВУ.

$CBV = S \times (H + 1)$	H	S	B	$CBV = S \times (B + 1)$
$0 \times (2 + 1) = 0$	2	0	-4	$0 \times (-4 + 1) = 0$
$1 \times (2,5 + 1) = 3,5 *$	2,5	1	-2	$1 \times (-2 + 1) = -1$
$2 \times (3 + 1) = 8$	3	2	0	$2 \times (0 + 1) = 2$
$3 \times (3,5 + 1) = 13,5 *$	3,5	3	2	$3 \times (2 + 1) = 9$
$4 \times (4 + 1) = 20$	4	4	4	$4 \times (4 + 1) = 20$
$5 \times (4,5 + 1) = 27,5 *$	4,5	5	6	$5 \times (6 + 1) = 35$
$6 \times (5 + 1) = 36$	5	6	8	$6 \times (8 + 1) = 54$
$7 \times (5,5 + 1) = 45,5 *$	5,5	7	10	$7 \times (10 + 1) = 77$
$8 \times (6 + 1) = 56$	6	8	12	$8 \times (12 + 1) = 104$
$9 \times (6,5 + 1) = 67,5 *$	6,5	9	14	$9 \times (14 + 1) = 135$
$10 \times (7 + 1) = 80$	7	10	16	$10 \times (16 + 1) = 170$
$11 \times (7,5 + 1) = 93,5 *$	7,5	11	18	$11 \times (18 + 1) = 209$
$12 \times (8 + 1) = 108$	8	12	20	$12 \times (20 + 1) = 252$
$13 \times (8,5 + 1) = 123,5 *$	8,5	13	22	$13 \times (22 + 1) = 299$
$14 \times (9 + 1) = 140$	9	14	24	$14 \times (24 + 1) = 350$

Примечание: * В таблице для нечётных симметрий S нижние симметричные числа представляют собой дробные симметрии и расчёт СВУ для них выделен красным цветом и помечен звездочкой.

Взяв из таблицы симметрии СВУ для дискретных целых положительных чисел можно составить последовательный ряд участков СВУ:

$$2 \text{ — } 8,9 \text{ — } 20 \text{ — } 35,36 \text{ — } 54,56 \text{ — } 77,80 \text{ — } 104,108$$

Дробные симметрии создадут свой ряд участков дробных СВУ:

$$3,5 \text{ — } 13,5 \text{ — } 27,5 \text{ — } 45,5 \text{ — } 67,5 \text{ — } 93,5 \text{ — } 123,5$$

Управлять Логикам Природы структурированной симметрией несравненно легче, чем неорганизованной толпой, состоящей из “n” самостоятельных векторов. Ведь каждый вектор симметрии взаимодействует с каждым из остальных векторов одновременно, кроме того он взаимодействует и с каждой из групп по 2, по 3 и так далее векторов. Это приводит к невысказанному количеству комбинаций взаимодействий. При этом возникает масса противоречий между этими взаимодействиями. А материальный Мир всё время из-за своей сложности вибрирует и создаёт возмущения, и всё время необходимо поддерживать устойчивость атома. В структурированных же симметриях составляющие большой векторной симметрии небольшие и количество комбинаций взаимодействий небольшое. Основная симметрия (в примере S6) взаимодействует с шарами своей нижней или верхней симметрии, (в примере S5 или S8), установленными в её посадочные места, и эти шары симметрированные с основной S6 получают повышенный ранг (повышенную устойчивость) по сравнению с шарами своей подсистемы, и как следствие являются опорой для симметрирования остальных рядовых пяти шаров своей симметрии. И здесь количество комбинаций взаимодействий тоже небольшое. Поэтому в результате структуризации устойчивость всей СВУ повысилась.

Теперь можно ответить на вопрос: почему в расчёте структурированных симметрий все их составляющие необходимо брать одинаковые? Ведь подсимметрии стыкуются с основной (главной симметрией) только одним шаром, поэтому подсимметрии вроде могли бы быть разными. В сложных системах автоматического регулирования иерархия обеспечивается их конструкцией и определёнными физическими закономерностями, а на производстве приказом по предприятию. То есть “начальники” выделенные (“помеченные”) и постоянные. В векторных симметриях устойчивости таких меток нет. Структуризация в них присутствует только как один из параметров системы. Все вектора равноправные и не “помеченные”. Суть структуризации, главная симметрия, подсимметрии и главные вектора подсимметрий назначаются Логиками, и всё время изменяются в зависимости от внешних возмущений и полученных атомом деформаций, так как Логика по пространственным производным все время ищут и находят оптимальный вариант. Получается как в примере, показанном выше, с группой людей, заблудившихся в тайге. Только там начальник определился тем, что один из этих заблудившихся людей знал, как выйти с опасной ситуации. А здесь Логика по пространственным

производным, в зависимости от полученных деформаций симметрии определяют все иерархические параметры симметрий и векторов. Из-за этого любая из симметрий может оказаться главной, а любой из векторов может временно иметь любой ранг. При этом из-за дрожания материального Мира всё это быстро и без конца меняется. Поэтому все составляющие структурированной симметрии должны быть одинаковые. Из-за теоретически возможной в них структуризации, они в первую очередь находят оптимальную схему структуризации, и строят её.

Как показано в [2], для структуризации теоретически необходима целостность. Для этого необходимо брать нижнюю и верхнюю симметрии (см. выше). А для физического воплощения целостности электроны, входящие в структурированную систему, должны быть в равных условиях, расположенные в пространстве соответственно схеме структуризации, физически компактно и примыкать друг к другу, чтобы взаимодействовать один с другим без помех. Поэтому в атомах элементов с числом “ n ” равным СВУ все их электроны располагаются компактно внутри атома под положительной оболочкой. При этом исчезает натяг и уменьшается устойчивость атома, но повышение её за счёт структуризации с лихвой компенсирует это уменьшение, из-за чего атом и выбирает такую конструкцию, как оптимальную. Атомы, имеющие число электронов равное числу структуризации, не имеют внешних электронов, поэтому очень пассивны в химическом отношении, а в физическом отношении, из-за отсутствия внешних электронов, не слышатся друг с другом, вследствие чего плавятся и кипят при очень низких температурах. Поэтому элементы с такими атомами называются инертными газами.

Следующие за инертным газом элементы имеют другое число “ n ”, но для того чтобы повысить свою устойчивость, внутреннюю электронную симметрию, от которой их устойчивость зависит наиболее, они строят структурированную, такую же как и предыдущий инертный газ с выбросом наружу 1, 2, 3 и больше электронов, и имеют соответствующие свойства. Поэтому образно их можно тоже называть инертными газами с наружными электронами и другими свойствами. Предыдущие инертному газу, $2 \div 3$ элемента по той же причине располагают свои наружные электроны в положительном слое позитронов, чтобы приблизиться к структурированной симметрии, и это определяет их физические свойства. Существует ещё оптимальное для атома число наружных электронов, $2 \div 3$ для натяга и $3 \div 4$ с учётом тетраэдрической

симметрии, а участки СВУ достаточно далеко один от другого. Поэтому через некоторый промежуток после СВУ атомы добавляют вовнутрь атома электроны, но тогда, когда есть возможность создать внутри атома хотя бы симметрично повышенной устойчивости СПУ, при этом для натяга снаружи должно остаться 3 или 4 электрона.

Химические свойства элементов также определены необходимостью и “желанием” повысить свою устойчивость. Это “желание” порождается свойствами комплекса семи Логик Природы (Разума Природы) всегда искать и на основании пространственных производных находить самый оптимальный вариант материального объекта. Разумеется в пределах их возможностей. Так атом Na имеет внутреннюю симметрию Ne и 1 наружный электрон, который разбалансирует его пространственное электрическое поле. Поле этого электрона количественно компенсировано полем соответствующего позитрона, но пространственно не полностью. А хлору Cl недостаёт одного электрона для постройки симметрии 4464 следующего инертного газа Ar. У него симметрия 446 и 3 электрона плавают в положительном слое. При физическом контакте, атомы Na и Cl, чтобы приблизиться к СВУ, обобщают наружный электрон Na, и он становится общим для обоих атомов, то есть он наполовину принадлежит Na, а наполовину Cl. Тем самым повышается устойчивость и пространственный электрический баланс обеих атомов. Химическое соединение (молекула) NaCl достаточно прочное, так как общий электрон слипается с положительными оболочками обеих атомов. Как химические связи в молекулах, так и кристаллические связи металлов имеют одну и ту же природу, силы слипания между электронами и позитронами, хотя в молекулах они выше. Это потому что силы слипания между атомами металла не повышают их балансировку, а силы слипания между составляющими молекулы повышают её. Но в металлах эти силы имеются между всеми атомами кристалла, поэтому он и прочный, а в NaCl только между атомами каждой отдельной молекулы, а молекулы меж собой кристаллизуются полевыми электрическими силами, которые намного меньше сил слипания. Из-за этого кристалл NaCl значительно менее прочный, чем кристалл металла. Физические и химические свойства соли NaCl строго определены, потому что наружный электрон Na на атоме находится строго в определённом месте, на одном из его тетраэдрических направлений. Также “пустое” место в симметрии хлора 4463, тоже определено расположением его электронов. Атомы Na и Cl при их соединении разворачиваются в пространстве таким образом, чтобы наружный электрон Na попал на

“пустое” место Cl. В результате в молекуле NaCl атом Na приближается к СВУ неона $46 = 4 + 6 = 4 + (4 \times 1,5) = S8$, а атом Cl приближается к СВУ аргона $4464 = 4 + 4 + 6 + 4 = S18$. Поэтому наружное электрическое поле во всех молекул NaCl одинаковое по форме и конструкции, из-за чего их свойства строго определены и одинаковы. Таким образом, СВУ определяют не только физические и химические свойства атомов, но и их соединений между собой. Из-за необходимости в определённом развороте составляющих, химические реакции часто активнее идут при повышенной температуре, или в расплавах, а также в водном растворе. В молекуле H₂O ион кислорода имеет 8шт. посадочных мест для позитронов H, которых только 2шт. Поэтому они легко перемещаются по иону O, и меняют поле. Из-за этого вода или её пары часто дополнительно содействует протеканию химических реакций.

Согласно начальной Логике материальный Мир дискретный, так как он порождается из неопределённого Ничего, для получения определённости. Из-за определённости, вытекающей с Начальной логики, и технологии образования материального Мира, его начальные (малые) объекты имеют определённую как основную свою коллизию. Поэтому они сугубо дискретные, и все Логик, управляющие ними, проявляются дискретно, хотя свою аналоговую суть имеют. Из-за этого влияние не дискретных, а дробных СВУ на таблицу элементов существует, но несравненно меньше, чем влияние целых чисел СВУ. Сами дробные симметрии существуют только логически и не могут реализоваться физически, тем более в сугубо дискретных объектах микромира. Учитывая это, дробные симметрии необходимо повторно пересчитать с учётом приведения их до целых дискретных чисел, и учитывать то, что они будут действовать незначительно и только на узком участке диапазона чисел “n”, из-за чего проявление их действия будет зависеть от разных других параметров. Поэтому будет проявляться по-разному, хотя в общем, как и на инертные газы, будет в какой-то степени содействовать втягиванию электронов в атом, и уменьшению его химической активности. Для того чтобы понять как привести эти дробные симметрии до дискретных симметрий целых чисел рассмотрим таблицу дробных симметрий [4].

Таблица 2. Семейства дробных симметрий.

	d_8	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	m
4←	3,98	3,96	3,93	3,87	3,75	3,50	3	2	0
4←	3,99	3,98	3,95	3,90	3,81	3,62	3,25	2,5	1
4←	3,99	3,98	3,96	3,93	3,87	3,75	3,50	3	2
4←	3,99	3,99	3,98	3,96	3,93	3,87	3,75	3,5	3
4←	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4←	4,01	4,01	4,02	4,03	4,07	4,13	4,25	4,5	5
4←	4,01	4,02	4,05	4,09	4,18	4,37	4,75	5,5	7
4←	4,02	4,04	4,07	4,15	4,31	4,62	5,25	6,5	9
4←	4,03	4,06	4,11	4,22	4,45	4,87	5,75	7,5	11
4←	4,04	4,07	4,15	4,28	4,56	5,13	6,25	8,5	13
4←	4,04	4,08	4,17	4,34	4,68	5,37	6,75	9,5	15
4←	4,05	4,10	4,20	4,40	4,81	5,62	7,25	10,5	17
...

Для удобства приведём расчёт дробных симметрий СВУ прямо на таблице дробных симметрий.

	d_8	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	m
4→	3,98	3,96	3,93	3,87	3,75	3,50	3	2	0
4→	3,99	$1 \times (2,5+1)=3,5$		$2,5 \neq 2$		3,25	2,5	1	
4→	3,99	3,98	3,96	3,93	3,87	3,75	3,50	3	2
4→	3,99	$3 \times (3,5+1)=13,5$		$3,5 \neq 3$		3,75	3,5	3	
4→	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4→	4,01	$5 \times (4,5+1)=27,5$		$4,5 \rightarrow 5$		4,25	4,5	5	
4→	4,01	$7 \times (5,5+1)=45,5$		$5,5 \rightarrow 6$		4,75	5,5	7	
4→	4,02	$9 \times (6,5+1)=67,5$		$6,5 \rightarrow 7$		5,25	6,5	9	
4→	4,03	$11 \times (7,5+1)=93,5$		$7,5 \rightarrow 8$		5,75	7,5	11	
4→	4,04	$13 \times (8,5+1)=123,5$		$8,5 \rightarrow 9$		6,25	8,5	13	
4→	4,04	4,08	4,17	4,34	4,68	5,37	6,75	9,5	15
4→	4,05	4,10	4,20	4,40	4,81	5,62	7,25	10,5	17
...

Необходимо учитывать то, что здесь будет проводиться не округление простого количественного числа, а приведение теоретической (логической) дробной векторной симметрии к

ближайшей, возможной физически, симметрии целых дискретных чисел. В таблице дробных симметрий рассчитаны все возможные дробные симметрии для нечётных чисел. Все они начинаются с коллизии пространства, числа 4. А дальше путём добавки бесконечно малой, но строго определённой, величины по формуле $n=2m - 4$, в конце концов, получается определённая дискретная нечётная симметрия устойчивости. Далее она переходит в чётную, и такой остаётся на всё время. Пятый ряд таблицы это нулевое семейство симметрий $4 - 4 - 4 \dots$. Выше него это симметрии, по которым пространство вырождается в плоскость $K=3$, линию $K=2$, точку $K=1$ или полностью вырождается $K=0$, а ниже нулевого семейства это симметрии, по которым пространство теоретически усложняется. Само отдельно взятое пространство имеет только логическую суть, физически оно появляется только тогда, когда чем-либо заполняется и это что-либо имеет возможность усложняться, так как пространство это допускает.

Исходя из всего выше изложенного, округлять в количественном отношении, уже полученную, расчётным путём, **полную** вычисленную дробную СВУ, будет неправильно. Из-за дискретности микромира, необходимо округлять **составляющие** S расчётных дробных СВУ. В первых двух дробных СВУ округлять 2,5 до 2, и 3,5 до 3 нельзя, потому что 2,5 и 3,5 это ещё коллизии суженного пространства, а 2 и 3 это уже коллизии линии и плоскости. Поэтому дробные коллизии $СВУ=3,5$ и $СВУ=13,5$ необходимо оставить такими, какими они получились по первичному расчёту. А d_1 равные 4,5; 5,5; 6,5 и так далее необходимо округлить до целых чисел в сторону возникновения симметрий целых чисел, потому что все эти как дробные, так и целые числа являются коллизиями усложнённого пространства. То есть: $4,5 \rightarrow 5$; $5,5 \rightarrow 6$; $6,5 \rightarrow 7$; $7,5 \rightarrow 8$; $8,5 \rightarrow 9$. С таблицы видно, что, например, 5,5 нельзя округлять до 5, потому что это в сторону дробных симметрий, а при округлении 5,5 до 6 округление проводится в сторону симметрий целых чисел. И тогда:

$$5 \times (4,5+1)=\mathbf{27,5} \rightarrow 5 \times (5+1)=30$$

$$7 \times (5,5+1)=\mathbf{45,5} \rightarrow 7 \times (6+1)=49$$

$$9 \times (6,5+1)=\mathbf{67,5} \rightarrow 9 \times (7+1)=72$$

$$11 \times (7,5+1)=\mathbf{93,5} \rightarrow 11 \times (8+1)=99$$

$$13 \times (8,5+1)=\mathbf{123,5} \rightarrow 13 \times (9+1)=130$$

Ряд участков дробных СВУ будет выглядеть следующим образом:

$$\mathbf{3,5} \text{ — } \mathbf{13,5} \text{ — } \mathbf{30} \text{ — } \mathbf{49} \text{ — } \mathbf{72} \text{ — } \mathbf{99} \text{ — } \mathbf{130}$$

Этот ряд называется рядом участков дополнительных СВУ.

Дробные СВУ **27,5**; **45,5**; и так далее повлияют на целые числа 30, 49 и дальше по выше поданному расчёту. На атомы таблицы элементов, имеющих числа “n”, равные этим числам и на соседние с ними атомы элементов, это влияние выразится в затягивании наружных электронов вовнутрь атома и понижении химической активности. В отличие от основных СВУ целых чисел это влияние будет слабым, из-за чего будет значительно зависеть от разных других параметров атома, поэтому будет разным по величине и характеру, но всё же будет иметь место для этих “n”.

Сами дробные СВУ также незначительно повлияют и на свои **полные** округлённые числа. Как будет показано ниже, хоть СВУ и чисто дискретные числа, но из-за стремления атомов к структуризации, можно говорить об аналоговой составляющей СВУ. Эта аналоговая составляющая и повлияет на эти числа и элементы с числом “n”, в районе этих чисел. То есть, например, **45,5** повлияет на 45 и 46 и так далее, но незначительно. В большей степени это проявится в ряду дополнительных СВУ, полученном с ряда дробных СВУ, путём приведения этих дробей к целым числам. Поэтому этот расчет и был проведен.

Все приведенные к целым числам дробные симметрии рассчитаны правильно, согласно дискретной теории устойчивости. Но могут возникнуть сомнения, почему дробные симметрии округлили в большую сторону, а не в меньшую. Например, (см. выше) $5,5 \rightarrow 6$, а не $5,5 \rightarrow 5$, ведь симметрия S_5 тоже существует, и 5 это целое число. Ответ: не округлили, а привели к целым числам в сторону целых чисел.

Более подробно. Чтобы не потерять аналоговую составляющую, в семействах симметрий была учтена их дробная составляющая. Все семейства симметрий, вместе взятые, представляют собой единое целое. Как в Логике количества есть единицы, десятки, сотни и так далее, так в дискретной Логике устойчивости есть семейства, и дробные симметрии их объединяют между собой, так как все они начинаются с основной коллизии пространства $K=4$. Рассмотрим семейство симметрий, куда входит, взятая за пример $S_{5,5}$.

4→	4,01	4,02	4,05	4,09	4,18	4,37	4,75	5,5	7
----	------	------	------	------	------	------	------	-----	---

$S_{5,5}$ находится в дробном диапазоне, и слева симметрии только дробные, а справа симметрия S_7 , а потом будет S_{10} и далее диапазон целых чисел. Все семейства начинаются с S_4 , а дальше идёт дробный

диапазон, и в зависимости от выбранной конкретной бесконечно малой величины приращения, появится определённая первая нечётная симметрия. То есть все симметрии целых чисел рождаются с S_4 через дробный диапазон, и чем дальше от S_4 , тем ближе к сути конкретной симметрии, выраженной каким то определённым целым числом. Значит, дробная суть симметрии постепенно превращается в суть симметрии целых чисел. При этом добавка числа симметрии возрастает тактами по геометрической прогрессии с коэффициентом 2. То есть приближение к целому большему числу происходит с ускорением.

Рассмотрим пример:

$$7 \times (5,5+1) = 45,5 \rightarrow 7 \times (6+1) = 49 \text{ или } 7 \times (5+1) = 42.$$

Сама дробная симметрия **45,5** теоретически не отличается от симметрии целых чисел. И если бы элемент “ n ”=45,5 был возможен, то он получился бы инертным газом. Но он невозможен. И в структурированной симметрии $S_{45,5}$ может действовать на атомы только её аналоговая часть. Так как рост числа в ряду симметрий идёт с ускорением, то на целые числа больше чем $S_{45,5}$ она будет действовать сильнее и дальше, чем на предыдущие меньшие целые числа. Поэтому составляющие дробной симметрии необходимо округлять в большую сторону, и учитывать то, что в районе границы аналогового диапазона своего влияния расчётная $S_{45,5}$ на $n=49$ будет действовать сильнее, чем в районе $S_{45,5}$, так как там она приведена к симметриям целых чисел. Брать следующее за 5,5 число 7 тоже нельзя, так как ищутся структурированные симметрии, для которых необходима основная симметрия S_7 и нижнее симметричное число $S_{5,5}$. Поэтому в расчёте берётся S_7 и S_6 .

Выше приведенный дискретный теоретический расчёт СВУ для векторных симметрий устойчивости есть академический чисто теоретический расчёт СВУ исходя из сути структуризации. Но конструкции симметрий в этом расчёте получились нереальные и неустойчивые. Логически эти числа СВУ должны проявлять суть структуризации и в реальных тетраэдрических устойчивых векторных симметриях, но, из-за совсем другой конструкции реальной симметрии, возникает сомнение: повлияют ли и насколько. Поэтому, этот расчёт следует провести повторно и ближе к реальным тетраэдрическим симметриям атомов.

В теоретическом дискретном расчёте структурированных симметрий они построены искусственно (см. выше), и получились структурированными, потому что так строились. Но конструктивно они получились совсем неустойчивые. Действительно, они

соответствуют принципам структуризации и Логике устойчивости, но представляют собой конструктивно несколько симметрий, связанных меж собой одним опорным шаром. А чтобы опорная симметрия была эффективной, она должна быть симметрирована с другой не опорной симметрией [8], то есть должна представлять собой нижнюю или верхнюю симметрию для первой.

Из-за этого целесообразно сомневаться сможет ли Разум семи Логик, построив атомы по наиболее устойчивой тетраэдрической симметрии, учитывать на числах “ n ”, попавших на участок СВУ коллизию структуризации. Ведь согласно начальной Логике [9], из-за определённости и дискретности, этот комплекс имеет чёткую определённую ограниченную величину, которую не может превысить. Поэтому, этот расчёт следует провести повторно и ближе к реальным тетраэдрическим симметриям атомов. При этом в этом повторном расчёте нельзя допускать использование искусственного построения структурированных симметрий, как в предыдущем расчёте, а только принципы структуризации и тетраэдрические симметрии электронных симметрий атомов, тем не менее, получить ряд участков СВУ близкий к ранее рассчитанному. То есть, необходимо доказать, что в электронных симметриях реальных атомов теоретически есть коллизия структуризации. Пока доказано, что она может быть не в реальных атомах, а в определённых числах (количествах векторов симметрии), искусственно построенных и попавших на участок СВУ, но необходимо доказать, что эта коллизия теоретически заложена и в самих тетраэдрических симметриях атомов. Тогда Логика разности будет учитывать эту теоретическую возможность, и строить конструкции атомов соответствующим образом. Логика Природы всегда строят оптимальный вариант объекта Природы, но только тот, который теоретически возможный. Тем не менее, этот дискретный расчёт представляет собой уж точно расчёт структурированных симметрий, потому что они строились такими, и представляет собой, заранее подготовленный точный ответ на следующий расчёт реальных атомных тетраэдрических симметрий.

3. Аналоговый расчёт СВУ.

Атом строится по многослойным тетраэдрическим симметриям, которые хоть и в достаточной степени соответствуют простым симметриям, но всё же имеют некоторые отличия. Шары в тетраэдрической симметрии могут опираться не на шары предыдущего слоя, а на шары, расположенные в двух или в трёх предыдущих слоях, или на шары своего слоя. Часто используют

четырёхточечные посадочные места и прочее. Поэтому тетраэдрические симметрии являются сложными, и провести для них дискретный расчёт достаточно сложно, но можно провести аналоговый расчёт. Этот расчёт основан на том, что суть дискретной векторной симметрии устойчивости близка к логике кратности. Вытекает это с основной формулы трёхточечной пространственной векторной симметрии. $n = 2m - 4 = 2(m - 2) = A \cdot B$.

В многослойных тетраэдрических симметриях наряду с трёхточечной симметрией используются многоточечные симметрии. Но все они родственные, что вытекает из их основных формул. Согласно [5], для симметрий:

$$\text{трёхточечной: } n = 2 \times (m - 2),$$

$$\text{четырёхточечной: } p = 1 \times (m - 2),$$

$$\text{пятиточечной: } p = 2/3 \times (m - 2),$$

$$\text{шеститочечной: } p = 1/2 \times (m - 2).$$

Все они близки к логике кратности и отличаются только одним из сомножителей.

Кроме того, по макету ядра атома (из склеенных между собой шариков для настольного тенниса), легко установить, что в тетраэдрических конструкциях до 100 штук шариков используются в основном трёх и четырёх точечные симметрии. При этом посадочные места четырёхточечных симметрий сгруппированы по 2 штуки близко одно от другого, и эти группы располагаются по конфигурации в пространстве ближе к конфигурации трёхточечной симметрии, чем четырёхточечной. Поэтому следует ожидать, что при правильном аналоговом расчёте участки СВУ должны совпасть или получиться очень близко к участкам СВУ, полученным в дискретном расчёте для трёхточечных симметрий. Тем не менее, для более точного определения участков СВУ, этот расчёт необходимо провести. При этом этот расчёт должен учитывать как суть тетраэдрических симметрий, так и основные принципы структуризации.

В общем случае для получения симметрии симметрий необходимо пространство разделить на “а” штук “а” – эдрантов, и в каждый “а” – эдрант направить “а” штук векторов. Симметризовать их между собой, и получить симметрию симметрий равную “а” × “а” = “а”² векторов. Таким образом, любую симметрию вроде бы можно рассматривать как симметрию симметрий, потому что любое число можно возвести в квадрат и с любого числа можно добыть корень квадратный. Это действительно так. Но чтобы симметрия

симметрий оказалась структурированной, необходимо выполнение ещё ряда условий. Принцип симметрии симметрий, основанный на кратности симметрий, это только способ поиска структурированных симметрий в тетраэдрических симметриях. Действительно, ведь СВУ это не определённые конструкции симметрий, а свойство симметрии, заключающееся в том, что при определённом точном числе векторов она имеет возможность построиться и вести себя так, как организованная структурированная система. При этом необходимо строго определённое количество векторов, чтобы их было достаточно для структуризации, и не было лишних, так как лишние будут мешать.

Так как вышеприведенная схема построения симметрии симметрий, основана на равенстве (кратности) “а” – эдрантов и “а” штук лучей в каждом, то число “а” должно иметь собственную кратность общей кратности всех симметрий как таковых. Следует подчеркнуть, что здесь должна быть не числовая кратность, а векторная кратность симметрий.

Такая симметрия симметрий будет удовлетворять первый принцип структуризации, целостности системы, (см. выше, где за основную симметрию S, бралась одна и та же симметрия в примере S6). Но здесь не будет удовлетворён принцип иерархичности, для которого необходимо внести неравенство в составляющие общей системы. Поэтому необходимо найти ещё одно число “b”, кратное тетраэдрическим симметриям, по которым строятся атомы, и которое имеет более высокий статус, чем число “а”. И тогда строить “b”- эдранты, а располагать в них число лучей равное числу “а”. В предыдущем расчёте иерархичность была обеспечена насильственным геометрическим расположением одного из векторов подчинённой симметрии в посадочное место основной симметрии, а здесь это делать нельзя, так как всё должно получиться само собой, в том числе и иерархичность.

При построении, когда в “b”- эдрантах располагается “а” штук лучей (векторов), потеряется целостность системы, а её необходимо сохранить. Поэтому в отличие от дискретного расчёта СВУ, где лучи конкретные и явно выраженные, здесь необходимо перейти на виртуальные (логические) лучи, отражающие суть того, что в каждом “b”- эдранте располагается “а” лучей, таким образом: “с” = “b”/ “а”. Тогда “с” будет выражать не количество конкретных явно выраженных лучей, а суть иерархичности. И, теперь с “с” можно оперировать аналогично как с “а”. То есть СВУ = “с”², или другие произведения, потому что в “с”, теперь заложена суть

иерархичности, и как в самом начале раздела аналогового расчёта необходимо пространство разделить на “с” штук “с” – эдрантов, и в каждый “с” – эдрант направить “с” штук векторов. Но теперь вместо лучей в построенной симметрии окажется суть иерархичности. Тем не менее, это будет СВУ сути иерархичности, и она, конечно, будет виртуальной, но будет СВУ. Ничего принципиально не изменится, если вместо виртуальных векторов, то есть сути иерархичности, установить реальные конкретные физические вектора. Тогда получится СВУ (симметрия симметрий) реальных физических векторов, и она будет удовлетворять принципам системного подхода [1], [2]. Значит, будет структурированной.

Здесь уместно подчеркнуть разность между дискретным и аналоговым расчётом СВУ. В дискретном расчёте СВУ (см. выше) бралась какая-то симметрия (в примере S₆) за основу, и на родственную (симметричную) ей S₈, одним шаром устанавливались опять S₆. Тем самым была соблюдена целостность и геометрически создана иерархичность системы. Получалась структурированная симметрия наглядная и понятная. В аналоговом расчёте СВУ, основанном на кратности тетраэдрических симметрий, рассматриваются реальные дискретные тетраэдрические симметрии, построенные на логической сути сложной симметрии устойчивости. Наглядно, геометрически никакой структуризации ни в одной из них не просматривается. Поэтому необходимо доказать, что на определённых числах в них виртуально будет фактор структуризации. При этом необходимо брать только свойства тетраэдрических симметрий, и не строить ничего искусственного.

После данного логического расчёта остаётся только глубоко проанализировать тетраэдрические симметрии с точки зрения их кратности. Найти число “а”, кратное хотя бы некоторым тетраэдрическим симметриям, далее найти другое число “b”, тоже кратное этим симметриям и имеющем более высокий статус чем “а”. А потом найти “с” = “b”/ “а”, и составить ряды СВУ, (основной и дополнительный), как в предыдущем дискретном расчёте. Числа в этих рядах СВУ, рассчитанных аналоговым способом, должны совпадать или быть близкими к числам СВУ дискретного расчёта.

При этом необходимо найти векторную кратность тетраэдрических симметрий устойчивости, именно **векторную**, а не числовую. Это очень сложная задача, и как будет показано ниже, она будет решена простым способом визуального изучения построенных из теннисных шариков реальных тетраэдрических симметрий атомов. Но без изучения числовой кратности будет

неясно, что визуально изучать на тетраэдрических симметриях. Поэтому сначала необходимо изучить числовую кратность симметрий, а потом перейти к векторной кратности. Совпадение конечных результатов полного расчёта структуризации по векторной кратности с результатами первого дискретного расчёта (см. выше), должно окончательно убедить в том, что в некоторых тетраэдрических симметриях есть фактор структуризации (упорядоченности) симметрий. Кроме этого, эти два расчёта покажут, что в данной коллизии, существенным является не числовая кратность, а векторная, чтобы числовая кратность симметрий, интуитивно, не создавала иллюзию наличия структуризации симметрии при одной только числовой кратности.

Числовую кратность симметрий найдём из семейств простых векторных симметрий, а потом, зная, что визуально следует исследовать в тетраэдрических симметриях, будем искать в них векторную кратность. Сначала необходимо найти формулу кратности для всех симметрий. Её можно найти из расчёта симметрий и начальной формулы $n = 2m - 4$, но при этом конечные значения необходимо выражать не конкретными числами, а такими выражениями, чтобы их можно было обобщить в общую формулу.

$$n_1 = 2m - 4 = 2^1 (m - 2)$$

$$n_2 = 2n_1 - 4 = 2(2m - 4) - 4 = 4m - 12 = 4(m - 3) = 2^2 (m - 3)$$

$$n_3 = 2n_2 - 4 = 2(4m - 12) - 4 = 8m - 28 = 8(m - 28/8) = 2^3 (m - 3,5)$$

$$n_4 = 2n_3 - 4 = 2(8m - 28) - 4 = 16m - 60 = 16(m - 60/16) = 2^4 (m - 3,75)$$

$$n_5 = 2n_4 - 4 = 2(16m - 60) - 4 = 32m - 124 = 32(m - 124/32) = 2^5 (m - 3,875)$$

$$n_6 = 2n_5 - 4 = 2(32m - 124) - 4 = 64m - 252 = 64(m - 252/64) = 2^6 (m - 3,9375)$$

$$n_7 = 2n_6 - 4 = 2(64m - 252) - 4 = 128m - 508 = 128(m - 508/128) = 2^7 (m - 3,96875)$$

Откуда: $S = 2^n \times [m - f(n)]$,

где $f(n)$ — вторая часть суммы “d” при вычислении дробных симметрий [4]. m — последовательный ряд чисел 5, 6, 7, 8, 9, ... n — 0 1 2 3 4 5 6 ... Этим n соответствуют следующие $f(n)$:

$$\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \dots f(n) = 0 \ 2 \ 3 \ 3,5 \ 3,75 \ 3,875 \ 3,9375 \dots$$

С этой общей формулы симметрий видно, что любую симметрию можно рассматривать как кратную, потому что её можно представить как: $S = A \times B$, при этом первый сомножитель A есть степень числа 2, а второй сомножитель B это какое-то число, связанное с числом A , и может быть **дробным**.

Но ведь это было вычислено выше по формуле $n = 2m - 4$. Верно, но эта формула связывает меж собой только два соседних слоя симметрии. А теперь найдена формула всей симметрии

$S = 2^n \times [m - f(n)]$, и показано, что и всю любую симметрию в полном объёме можно представить как произведение двух чисел $S = A \times B$.

Рассмотрим полную таблицу семейств симметрий [4]. При этом в 3^m столбце (основное число) покажем все числа подряд нечётные и чётные. Вследствие этого появятся новые промежуточные семейства, начинающиеся с чётных чисел. Но это не новые семейства, а предыдущие, сдвинутые влево, таким образом, чтобы в третьем столбце, (основное число), числа были все подряд, как нечётные, так и чётные. В таблицах целых чисел [4] они находились в нечётных семействах. При этом в чётных семействах в дробной части симметрий появятся целые числа, предыдущие числам, принятым за основные числа, таким же образом, как это было в сужающихся семействах. Это не существенно, так как любое семейство начинается с числа 4, и определено одной и той же формулой, проходит дробную часть, а потом переходит в область целых чисел.

Таблица 4. Кратность симметрий устойчивости $4i$.

1	2 (столбцы →)	3	4	5	6	7	8	9
номер семейства	дробная часть симметрий	основное число		4i				
	4, дробь 3 2	0	-4					
	— ≈ —	1	-2					
	— ≈ — 3	2	0					
	— ≈ —	3	2	0				
0	4 4 4 4 4	4	4	4	4	4	4	4
1	4, дробь	5	6	8	12	20	36	68
	— ≈ — 5	6	8	12	20	36	68	132
2	— ≈ —	7	10	16	28	52	100	196
	— ≈ — 5 6	8	12	20	36	68	132	
3	— ≈ —	9	14	24	44	84	164	
	— ≈ — 7	10	16	28	52	100		
4	— ≈ —	11	18	32	60	116		
	— ≈ — 5 6 8	12	20	36	68	132		
5	— ≈ —	13	22	40	76	148		
	— ≈ — 9	14	24	44	84	164		

6	— ≈ —	15	26	48	92			
	— ≈ — 7 10	16	28	52	100			
7	— ≈ —	17	30	56	108			
	— ≈ — 11	18	32	60	116			

После анализа этой таблицы можно выяснить следующее: а) в 3^м столбце, основное число, имеются все числа подряд, б) в следующем 4^м столбце все числа чётные, в) в следующих 5^м, 6^м, 7^м, 8^м и 9^м столбцах все числа кратные числу 4, при этом в 5^м столбце они кратные всем количествам четвёрок, а в 6^м, 7^м, 8^м и 9^м столбцах они кратные только нечётным количествам четвёрок.

Исходя из этого, можно сказать, что 5^й столбец наиболее точно отражает тетраэдрическую дискретность пространственных векторных симметрий устойчивости. Выразить её можно формулой $S = 4i$, где $i=0,1,2,3...$ Эта формула полностью подходит для всех без исключения симметрий, последовательно поданных в пятом столбце, то есть начинающихся с него.

Промежуточные итоги: любую симметрию устойчивости можно представить как произведение двух чисел, и для некоторых из них, одно из этих чисел может быть целым, равным 4i и отражающим суть тетраэдричности.

Итак, часть тетраэдрических симметрий кратны 4i, то есть числам 4, 8, 12, 16, 20, 24..., что и не удивительно, так как минимальная коллизия пространства $k=4$. Это означает, что пространство, заполненное этими симметриями, можно разделить на данное число частей без остатка, и все части будут одинаковые. Чтобы делить пространство, не ограниченное крайними размерами, необходимо взять его с центром в какой-то точке, и делить на тетраэдранты, октаэдранты, 12^{ти} и так далее эдранты. При этом все эти эдранты, будут равноправные, и невозможно будет создать иерархичность между составляющими систему. Для этого необходимо создать неравенство, поэтому необходимо искать ещё какое то разделение пространства на равные части, по рангу выше или ниже чем 4i.

Рассмотрим формулы разнo точечных симметрий, приведенные в начале аналогового расчёта:

трёхточечной: $n = 2 \times (m - 2)$,

четырёхточечной: $p = 1 \times (m - 2)$,

пятиточечной: $p = 2/3 \times (m - 2)$,

шеститочечной: $p = 1/2 \times (m - 2)$.

Из этих формул видно, что четырёхточечная симметрия наиболее близкая к трёхточечной, является дискретной для целых чисел и вообще не имеет дробного диапазона. С [5] известно, что она сужается и представляет собой два семейства целых чисел (чётных и нечётных)..... 12 10 8 6 4 2 0 — 2. 11 9 7 5 3 1 —1.

С числа 4 в семействе чётных чисел и с числа 5 в семействе нечётных чисел эта симметрия как пространственная четырёхточечная симметрия вырождается [5]. Таким образом, минимальное число векторов пространственной четырёхточечной симметрии 6. Если четырёхточечную симметрию рассматривать в обратном направлении (справа налево), её можно трактовать как расширяющуюся.

На рис. 1 показана одна и та же четырёхточечная симметрия S_6 в двух расположениях. В первом расположении её ось перпендикулярная странице совпадает с направлением одной пары её противоположных векторов, и хорошо видно, что она представляет собой Декартову систему координат (шестой шар диаметрально противоположен центральному верхнему, и его не видно). А во втором расположении она развёрнута и показана как два плоских треугольника один на втором, и верхний повернут относительно нижнего на угол 60^0 . Так располагаются шары в первом неустойчивом слое простой дипольной симметрии [6].

Рис. 1. Симметрия S_6 .

На первый взгляд на её поверхности (удобнее рассматривать рис. 1-1) можно найти 12 четырёх точечных посадочных места. Но они перекрывают друг друга, поэтому на неё таким образом можно установить только 4 шара по четырёх точке, согласно чётному семейству (см. выше). И эти шары окажутся в одной плоскости, в плоскости страницы, или в одной из двух перпендикулярных странице. Если брать по 2 шара в разных плоскостях, то можно развернуть одну пару относительно другой на угол 90^0 , и получить

вершины тетраэдра, при этом четырёх точечная симметрия перейдёт в трёхточечную, так что всё равно минимальная пространственная четырёхточечная симметрия S_6 . Ещё на поверхности этой S_6 можно найти 8 трёхточечных посадочных мест, и если установить туда шары, то можно получить вершины и грани одного тетраэдра, что хорошо видно из рис. 2. 1., где шары вершин красные, а шары граней зелёные.

Для сравнения на рис. 2. 2. показана тетраэдрическая симметрия $4+4+6$. Симметрии $6+8$ и $4+4+6$ по направлению и расположению меж собой векторов ничем не отличаются и равноценны между собой. Только в первой симметрии первый слой 6, а второй $8=4+4$, а во второй симметрии наоборот первый и второй слои $4+4=8$, а третий 6. Для устойчивости векторной симметрии в первую очередь важно симметричное пространственное расположение векторов, а расстояние шаров от центра не имеет значения. Шары должны стоять по трём точке, но если некоторая часть легкодеформируемых шаров (электроны), будет стоять по четырёхточечным посадочным местам, и при этом интегрально вся симметрия будет соответствовать трёхточечной, то общая устойчивость всей системы уменьшится незначительно.

Рис. 2. Симметрии $S(6-8)$ и $S(4-4-6)$.

Переход $8 \rightarrow 6$ в чётном семействе четырёхточечной симметрии численно, равен и обратный переходу $6 \rightarrow 8$ в первом семействе трёхточечной симметрии, вытекает с рядов их семейств [4], [5]. Здесь же показано, что эти переходы равны и по пространственному расположению векторов.

Рассмотрим рис. 2. 2. Это тетраэдрическая симметрия $4+4+6$. С рисунка 2. 2 видно, что пространственно S_6 равноценна $S(4+4)$, но имеет меньше векторов, то есть менее плотная. Она также равноценна одной S_4 , но имеет больше векторов и более плотная.

Так как интегрально атомы строятся по симметрии 4+4, (вторая 4 им необходима как опорная часть симметрии), то можно сказать, что статус S₆, выше, чем статус S₄. Потому что, S₆ равноценна S(4+4), а S₄ это только половина S(4+4), и опорной симметрии не создаёт. Из-за этого в выражении “с” = “b” / “a”, (см. выше), за “b” можно взять б_j, а за “a” можно взять 4_i. Но сначала необходимо выяснить могут ли какие-то симметрии пятого столбца таблицы 4, кратные 4_i, одновременно быть кратными б_j. Составим таблицу, симметрий кратных б_j.

Таблица 5. Кратность симметрий устойчивости б_j.

4 _i	пятый столбец		б _j	i / j
4×2	8	8×1→6×1	6×1	2/1=2
4×3	12	6×2→6×2	6×2	3/2=1,5
4×4	16	8×2→6×2	6×2	4/2=2
4×5	20	12+8=6×2+8×1→6×3	6×3	5/3=1,67
4×6	24	6×4→6×4	6×4	6/4=1,5
4×7	28	12+16=6×2+8×2→6×4	6×4	7/4=1,75
4×8	32	24+8=6×4+8×1→6×5	6×5	8/5=1,6
4×9	36	6×6→6×6	6×6	9/6=1,5
4×10	40	24+16=6×4+8×2→6×6	6×6	10/6=1,67
4×11	44	36+8=6×6+8×1→6×7	6×7	11/7=1,57
4×12	48	6×8→6×8	6×8	12/8=1,5
4×13	52	36+16=6×6+8×2→6×8	6×8	13/8=1,63
4×14	56	48+8=6×8+8×1→6×9	6×9	14/9=1,56
4×15	60	6×10→6×10	6×10	15/10=1,5
4×16	64	48+16=6×8+8×2→6×10	6×10	16/10=1,6

При составлении таблицы бралось число, кратное 4 из пятого столбца предыдущей таблицы кратности 4_i и разделялось таким образом, чтобы основная, большая его часть, была кратна 6, а меньшая его часть, кратна 8. Далее полученное количество шестёрок и восьмёрок суммировалось меж собой, так как в тетраэдрической симметрии S₈ равноценна S₆. Так получились количества j соответствующие определённым количествам i. В последнем столбце подано соотношение i / j. Оно показывает в числовом выражении превышение ранга S₆ над рангом S₄, в каждой строчке таблицы. Так как S₆×j = S₄×i, то S₆/ S₄ × j = i. Откуда: S₆/ S₄ = i/j. Это превышение равно 1,5 в числах кратных числу 6, и

несколько выше в симметриях, кратных числу 6 с учётом того, что S_6 равноценна S_8 .

Таким образом, тетраэдрические симметрии кратные $4i$, одновременно кратные и $6j$, с учётом того, что S_6 эквивалентна $S(4+4)$. Таблица рангов (см. выше) составлена для того, чтобы убедиться, что в тетраэдрических симметриях в общем логическом плане возможна кратность S_6 и S_4 одновременно, что даёт возможность структуризации в некоторых из них. Значения таблицы не определяют значения структурированных симметрий. Они только показывают, что некоторые тетраэдрические симметрии количественно кратные S_6 и S_4 одновременно, а также показывают, какое в них превышение ранга S_6 над S_4 . Необходимо найти те тетраэдрические симметрии, которые будут кратны $6j$ и $4i$ векторно, и настолько точно, как рассмотренная выше, симметрия $S(4+4+6)$. То есть, необходимо найти тетраэдрические симметрии, эквивалентные $S(4+4+6)$. Это сложная задача, но решить её можно, если с теннисных шариков при помощи клея ПВА построить модели тетраэдрических симметрий и просто внимательно рассмотреть их. В разделе “Тетраэдрические симметрии атомов” будут рассмотрены все тетраэдрические симметрии, по которым строятся электронные симметрии атомов. Все они интегрально эквивалентны $S(4+4)$, состоят из симметрий S_4 , S_6 , S_8 , а также из симметрий S_{12} , S_{24} , S_{30} , S_{36} и других, которые эквивалентны симметриям S_4 , S_6 или S_8 . Но все они сложные, то есть эти симметрии в разных сочетаниях, опираются на разные предыдущие слои, векторы симметрий S_{12} , S_{24} , S_{30} , S_{36} направлены по основным тетраэдрических направлениях только интегрально (суммарно) и прочее. Можно только сказать, что все они приближены к $S(4+4+6)$, но насколько каждая, и какие из них будут полностью эквивалентны $S(4+4+6)$? И только в начальных симметриях структуризация высокая и явно видна, (см. выше). Поэтому свойства начальных симметрий $S(4+4+6)$ следует расширить на последующие путём коэффициента расширения $k=1,2,3,4,5\dots$, где k —ряд последовательных целых положительных чисел. С учётом принципов структуризации теперь можно найти числа n , на которых система будет структурирована. Таким образом, мы не найдём идеально структурированные симметрии, как в дискретном расчёте, но мы найдём в реальных устойчивых тетраэдрических симметриях атомов, те симметрии, которые максимально приблизились к идеальным структурированным. И они будут высоко устойчивыми как из-за структуризации, так и из-за

тетраэдричности одновременно. А Логика Природы всегда решает любую задачу комплексно, учитывая все факторы и коллизии, связанные с решаемой проблемой. Таким образом, мы приблизимся к пониманию того, что построила Природа.

Как итог данного логического расчёта, можно сказать следующее:

а). Атомы строятся по тетраэдрическим симметриям и интегрально симметричны 4в4г.

б). Симметрия 4в4г векторно эквивалентна бр, поэтому даже если в электронной симметрии атома и не будет слоя электронов в слое б, то есть по рёбрах тетраэдра, всё равно симметрия бр в нём виртуально будет присутствовать.

в). Атомы строятся по сложным тетраэдрическим симметриям и векторное соотношение симметрий S 6 и S 4 в них будет разное, и как следствие степень структуризации разная. Поэтому чтобы найти числа “n” с высокой степенью структуризации, необходимо превышение ранга $S_6/S_4=1,5$ взять из начальной тетраэдрической симметрии $S(4+4+6)$, где оно не искажено (см. выше), и при помощи коэффициента расширения $k=1,2,3,4,5\dots$, распространить на все остальные тетраэдрические симметрии.

Теперь можно приступить к практическому аналоговому расчёту СВУ. Сначала найдём необходимые “с”.

$$“с” = “б” / “а” = 6j/4i = 1,5 \times j/i.$$

И j и i это ряды чисел 1,2,3,4,5... и представляют собой расширение числовой кратности 6 и 4 для возрастающих чисел, которые им кратные. Поскольку те, тетраэдрические симметрии в которых мы ищем СВУ (см. выше), обязательно векторно кратны и S6 и S4, то соотношение расширений j/i можно заменить расширением $j/i \rightarrow k$, где k равно тому же ряду чисел $k=1,2,3,4,5\dots$. Тогда “с” = $1,5 \times j/i = 1,5k$.

Теперь, учитывая то, что СВУ = “с”², можно составить таблицу для того, чтобы найти СВУ.

Таблица 6. Значения СВУ в тетраэдрических симметриях.

k	1	2	3	4	5	6	7	8
“с”=1,5 k	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
“с” ²	2,25	9	20,25	36	56,25	81	110,25	144
“с” ² округ.	2	9	20	36	56	81	110	144

Учитывая то, что данный расчёт аналоговый, значения “с”² округлены до целых значений.

Коэффициент расширения k расширяет значения тетраэдрических симметрий имеющих превышение ранга четырёхточечной симметрии S_6 над трёх точечной S_4 , такое как в начальной симметрии 446. А четырёхточечная симметрия имеет 2 семейства симметрий, одно семейство чётных чисел и другое семейство нечётных чисел. И в каждом семействе два соседних числа симметрированы одно с другим и векторно кратны одно другому. Поэтому можно брать не одинаковое количество “с” – эдрантов, и “с” векторов в каждом из них, а одну из этих величин заменить соседним симметричным числом в своём семействе четырёхточечной симметрии. Чтобы найти эти СВУ, необходимо перемножить между собой родственные “с”, то есть “с” с $k=1$ на “с” с $k=3$, “с” с $k=2$ на “с” с $k=4$, “с” с $k=3$ на “с” с $k=5$, и так далее. То есть, соседние чётные “к” и соседние нечётные “к” между собой. Это потому, что “с” $=1,5k$, где 1,5 определяет превышение ранга, а k — остальные параметры, в том числе и родство. Тогда: “с”₁×“с”₃ $=1,5 \times 4,5=6,75$ после округления **7**
 “с”₂×“с”₄ $=3 \times 6=18 \rightarrow \rightarrow$ **18** “с”₃×“с”₅ $=4,5 \times 7,5=33,75$ после округления **34**
 “с”₄×“с”₆ $=6 \times 9=54 \rightarrow \rightarrow$ **54**
 “с”₅×“с”₇ $=7,5 \times 10,5=78,75$ после округления **79**
 “с”₆×“с”₈ $=9 \times 12=108 \rightarrow \rightarrow$ **108**.

Теперь логические (виртуальные) вектора “с” можно заменить реальными физическими векторами - с-, и сгруппировать полученные СВУ (в таблице 6 и ниже) в ряд участков СВУ.

2 7, 9 18, 20 34, 36 54, 56 79,81 108,110

В векторных симметриях близость чисел определяется в первую очередь семействами симметрий. Но количественная коллизия числа всё равно в нём остаётся. Поэтому “с” близкие количественно тоже можно перемножить между собой и получить незначительно выраженные местные СВУ, аналогично как получены они с дробных симметрий в дискретном расчёте.

$$\text{Таким образом: } c_1 \times c_2 = 1,5 \times 3 = 4,5$$

$$c_2 \times c_3 = 3 \times 4,5 = 13,5$$

$$c_3 \times c_4 = 4,5 \times 6 = 27$$

$$c_4 \times c_5 = 6 \times 7,5 = 45$$

$$c_5 \times c_6 = 7,5 \times 9 = 67,5$$

$$c_6 \times c_7 = 9 \times 10,5 = 94,5$$

$$c_7 \times c_8 = 10,5 \times 12 = 126.$$

Здесь, в отличие от дискретного расчёта, непонятно как округлять симметрии, поэтому целесообразно оставить их без округления. Ряд участков этих СВУ:

4,5 13,5 27 45 67,5 94,5 126

Необходимо подчеркнуть следующее: при аналоговом расчёте “с”² и “с”₁×“с”₃ и т. д. в расчёте участвовали родственные симметрии, поэтому окончательные результаты аналогового расчёта можно было округлять количественно. А при расчёте $c_1 \times c_2$ и т. д. в расчёте участвуют не родственные, а симметрии с разных семейств. Поэтому округлять их чисто количественно нельзя. При расчёте “с”² и “с”₁×“с”₃ и т. д. дроби получались 0,25 или 0,75 и округлялись до ближайшего целого числа. А при расчёте $c_1 \times c_2$ и т. д. дроби получаются 0,5 и можно было бы округлить до двух ближайших чисел, например 67,5 до 67 и 68. Нет нельзя, потому что в расчёте $c_1 \times c_2$ участвуют числа близкие количественно, но с разных семейств, а для векторной симметрии устойчивости, хоть и имеет некоторое значение количественная сторона, но родственная сторона имеет намного большее значение. Поэтому выше полученный ряд значений дополнительных СВУ, полученный в аналоговом расчёте, можно сравнивать с аналогичным рядом, полученным в дискретном расчёте. Но пользоваться дискретными целыми числами симметрии дополнительных СВУ необходимо теми, что получены в дискретном расчёте, так как там было понятно, как их привести к дискретным целым числам.

3,5 — 13,5 — 30 — 49 — 72 — 99 — 130

4. Сравнение дискретного и аналогового расчётов СВУ.

В данном разделе на основе принципов структуризации (целостности, иерархичности и множественности систем) проведен расчёт структурированных тетраэдрических векторных симметрий устойчивости.

В первом дискретном расчёте была искусственно построена структурированная простая симметрия устойчивости и вычислены значения дискретных симметрий, при которых может быть построена такая структурированная симметрия. Но конструктивно она была неустойчивой. Поэтому эти значения скорее были

контрольными для расчёта структурированных реальных тетраэдрических симметрий, по которым строятся атомы. Можно было полагать, что при этих вычисленных значениях симметрий, коллизии структуризации будут проявляться и в реальных тетраэдрических симметриях, но уверенности не было, поэтому был проведен второй расчёт структурированных сложных тетраэдрических симметрий.

Он аналоговый, потому что тетраэдрические симметрии относятся к классу сложных симметрий, и их дискретный расчёт оказался бы невероятно сложным. Теперь учитывались только принципы структуризации, а основной расчёт проводился на основе кратности тетраэдрических симметрий определённым числом. То есть этот аналоговый расчёт не был аналоговым повторением предыдущего дискретного расчёта, а основывался на других принципах, свойственных именно тетраэдрическим симметриям, а коллизии структуризации только учитывались. В обоих расчётах, на диапазоне симметрий до S100, получены участки симметрий, на которых возможна их структуризация.

Таблица 7. Сравнение дискретного и аналогового расчётов структурированных симметрий.

расчёт	участки						
	1	2	3	4	5	6	7
дискретный	2	8, 9	20	35, 36	54,56	77, 80	104, 108
аналоговый	2	7, 9	18, 20	34,36	54, 56	79,81	108,110

Полученные значения симметрий, которые могут структурироваться, в обоих расчётах совпадают или очень близки одно к другому.

Это в первую очередь означает, что независимо ни от чего в пространственных тетраэдрических векторных симметриях устойчивости, по которым строятся атомы, определённые числа “n”, имеют свойства структурированных систем, а также свидетельствует о правильности данных логических расчётов.

Оба расчёта построены на одних и тех же принципах структуризации и симметрирования, но эти расчёты значительно отличаются один от другого, так как в первом расчёте за основу

взята структуризация, а во втором расчёте свойства тетраэдрических симметрий устойчивости. Поэтому следует считать, что все полученные числа имеют одинаковый статус и для практических расчётов, чтобы иметь максимальное количество информации, целесообразно их просто сложить.

2 — 7, 8, 9 — 18, 20 — 34, 35, 36 — 54, 56 — 77, 79, 80, 81 — 104, 108, 110.

В теории атомов этот ряд называется основным рядом участков симметрий высокой устойчивости СВУ. Он раскрывает причины свойств и поведения атомов. С учётом этих СВУ появляется возможность для более глубокого понимания и теоретического расчёта конструкций, а также известных и неизвестных свойств атомов всей таблицы элементов Природы

В обоих расчётах имеются ещё СВУ, которые из-за своего неполного соответствия основным коллизиям дискретности, потому что дробные (в первом расчёте), и родству, потому что с разных семейств (во втором расчёте), влияют на свойства атомов локально и незначительно.

Таблица 8. Ряды участков дробных и не родственных СВУ.

расчёт	участки						
	1	2	3	4	5	6	7
дискретный	3,5	13,5	27,5	45,5	67,5	93,5	123,5
аналоговый	4,5	13,5	27	45	67,5	94,5	126

Как и в основных СВУ, значения расчётных дробных СВУ в дискретном расчёте, и значения расчётных неродственных СВУ в аналоговом расчёте, практически совпали, что свидетельствует о правильности расчётов. Как показано выше, из-за дискретности материального мира, при расчётах атомов следует пользоваться дополнительными СВУ, приведенными к симметриям целых чисел в дискретном расчёте, где это действие более сильное, чем действие дробных СВУ.

3,5 — 13,5 — 30 — 49 — 72 — 99 — 130

Действие дополнительных СВУ на эти и соседние с ними атомы локальное, слабое и размытое, тем не менее, существует, и при расчёте атомов его необходимо учитывать.

Таким образом, проведено два расчёта структурированных симметрий устойчивости. Они дополняют друг друга. Первый дискретный, наглядный, простой и понятный, но конструкции симметрий искусственные и неустойчивые. Второй аналоговый, логически более сложный, и более трудно воспринимаемый, рассматривает реальные тетраэдрические симметрии и находит в некоторых из них логический (виртуальный) фактор структуризации. Совпадение окончательных результатов этих расчётов свидетельствует о том, что на некоторых числах “ n ” в векторных тетраэдрических симметриях устойчивости имеется логический (виртуальный) фактор структуризации. Наличие структуризации в дискретном расчёте не вызывает сомнений, потому что там симметрии искусственно строились структурированными. А так как результаты расчётов совпали, то не должно быть сомнений в том, что исходя из конструкций тетраэдрических симметрий, независимо ни от чего, на некоторых числах “ n ”, в них возникает структуризация системы и удерживается постоянно, так как она логически присуща конструкциям этих симметрий. На первый взгляд, может казаться странным, почему эти два достаточно разные расчёты дали практически одинаковые результаты. Ничего странного здесь нет, потому что рассчитывалось одно и то же, только двумя разными способами. А дробные СВУ совпали с неродственными СВУ с разных семейств, потому что переход от одного семейства к другому в любой векторной симметрии устойчивости возможен только через дробный диапазон.

5. Тетраэдричность чисел.

Тетраэдричность числа заключается в том, что из количества шаров (векторов), выраженного этим числом, можно построить устойчивую тетраэдрическую симметрию с полным верхним слоем. Тетраэдричность числа имеет много своих собственных параметров и свойств. Они подробно рассмотрены в разделе “Тетраэдрические симметрии” настоящей теории. Здесь же можно заметить, что тетраэдрическими числами являются только часть чётных чисел, и все они строят тетраэдрические симметрии, но несколько отличающиеся между собой по уровню устойчивости. Кроме того, атом обжимает свою пространственную внутреннюю электронную симметрию сферическим слоем позитронов, и в этой коллизии есть свои закономерности, поэтому некоторые тетраэдрические числа,

невзирая на свои положительные качества, могут не подойти для некоторых атомов.

Идеальная тетраэдрическая симметрия это $4v+4g+4v+4g+\dots$, где v — вершины тетраэдра, а g — его грани. Построить её устойчивой из реальных физических объектов, шаров, можно только до размера $4v+4g$. Все симметрии атомов интегрально близки к идеальной тетраэдрической, но в разной степени и по-разному. Поэтому в теории атомов существует понятие тетраэдричности симметрии, в том числе и СВУ. Реально симметрии в основном, а также в дополнительном ряду СВУ несколько отличаются меж собой по уровню устойчивости, но незначительно. Здесь же в своём ряду они приняты как одинаковые меж собой. Значительно отличаются только основной и дополнительный ряды меж собой. Тем не менее, учёт обоих рядов даёт многое для понимания и расчёта всей таблицы элементов как единого взаимосвязанного целого. В разделе “Свойства атомов” на основании основного, дополнительного и других (см. ниже) рядов участков СВУ, будут логически определяться конструкции и физические, химические и другие свойства атомов. При этом будет учитываться тетраэдричность симметрий, а также все остальные коллизии конструкций и технологии образования атомов. Мир сложный и подчинён семи Логикам Природы, которые всегда совместно выбирают оптимальный вариант. Поэтому для того, чтобы его понять, необходимо всегда учитывать оптимизацию Мира Логиками, и стараться использовать как можно больше информации с разных областей.

6. Сложные СВУ.

Следует рассмотреть ещё сложные СВУ целых чисел, то есть симметрии повышенной устойчивости СПУ, в которых одной составной частью будет СВУ. Для этого до рассчитанных симметрий СВУ для целых чисел в дискретном расчёте, потому что он теоретически более точный, необходимо добавить их верхнюю или нижнюю симметрии. Симметрии высокой устойчивости СВУ это структурированные симметрии, а СПУ это симметрии, имеющие в своём составе опорную часть симметрии, что повышает её устойчивость. Но совмещение этих качеств в одной симметрии значительно уменьшает определённость, поэтому параметры симметрии не усвершенствуются, тем не менее, эти симметрии в какой-то степени будут проявлять качества свойственные СВУ.

Таблица 9. Расчёт сложных СВУ.

сл.СВУ=СВУ+н.с.	н.с.	СВУ	в.с.	сл.СВУ=СВУ+в.с.
2+3=5	3	2	0	2+0=2
8+6=14	6	8	12	8+12=20
дроб.	дроб.	9	14	9+14=23
20+12=32	12	20	36	20+36=56
дроб.	дроб.	35	66	35+66=101
36+20=56	20	36	68	36+68=104
54+29=83	29	54	104	54+104=158
56+30=86	30	56	108	56+108=164
дроб.	дроб.	77	140	77+140=217
80+42=122	42	80	156	80+156=236
104+54=158	54	104	204	104+204=308
108+56=164	56	108	212	108+212=320

Для целых чисел до 100 (возможный диапазон чисел “n”) сложные СВУ будут:

2 — 5 — 14 — 20 — 23 — 32 — 56 — 83 — 86 — 101 — 104.

Часть вычисленных чисел 2, 20, 56, 104 совпадает с СВУ и как СВУ проявятся в полной мере. Остальные проявят эффекты СВУ частично, только на один элемент таблицы элементов, и в разной мере, потому что конструкция и свойства атома зависят не только от СВУ, но и от других факторов тоже. Из-за незначительного влияния на свойства атомов дробные сложные СВУ не рассматривались.

7. Аналоговая составляющая СВУ.

Можно как итог констатировать следующее. Наиболее эффективно на конструкции и свойства всех атомов влияют те числа основного ряда СВУ, которые наиболее полно согласуются с тетраэдрической конструкцией атомов.

СВУ сугубо дискретные числа, но из-за того, что соседние с СВУ элементы стараются приблизиться к ней, то образно можно считать, что СВУ имеет аналоговую составляющую.

Числа дополнительного ряда СВУ влияют на свойства атомов слабо, а сложных СВУ ещё слабее, локально и расплывчато (аналогово), поэтому следует выделить участки, где их совместное влияние усилится, за счёт близкого расположения их чисел, и за счёт аналоговой составляющей. Для этого необходимо сравнить их ряды, при этом в ряду сложных СВУ числа, совпавшие с числами

основного ряда 2, 20, 56, 104, рассматривать не следует, так как их влияние дискретное, сильное и бесспорное и добавка к ним чего-либо мало что-либо изменит. Итак:

доп. **3,5 — 13,5 — 30 — 49 — 72 — 99 — 130**

сл. 5 — 14 — 23 — 32 — 83 — 86 — 101

Числа 3,5 и 5 не близко расположенные, так как разница 1,5 для таких маленьких чисел это много. Итак:

Участки близко расположенных чисел:

13 ÷ 14 — 30 ÷ 32 — 99 ÷ 101

8. Сравнение основного ряда участков СВУ (симметрии целых чисел) и дополнительного ряда (дробные симметрии).

Рассмотренный здесь раздел векторной симметрии устойчивости, основан на опубликованных ранее разделах, (см. в списке литературы), является главным для самой теории дискретной симметрии и первоначальным для расчёта конструкций и свойств атомов. Сравним основной ряд участков СВУ (симметрии целых чисел) и дополнительный ряд (дробные и неродственные симметрии). В таблице 1 симметрии СВУ рассчитываются одинаково как целые, так и дробные. И они логически являются равноценными. Но микромир является сугубо дискретным, и хотя СВУ действуют на него одинаково, микромир воспринимает это действие по-разному. Действие основного ряда СВУ на атомы конкретное и ярко выраженное. На участке СВУ Логики выбирают, возможную для образования инертного газа, и самую оптимальную симметрию, и на ней образуется инертный газ, а соседние с ним атомы образуют галогены или металлы. А дробные симметрии не соответствуют дискретным объектам микромира, поэтому действие их слабое и расплывчатое. В теории атомов оно называется аналоговым. Начинается оно с дробного расчётного числа участка и заканчивается целым числом, приведенных дробных СВУ к целым числам. При этом на конце участка это действие более сильное, так как там дробные симметрии приведены к целым числам (см. выше). Как и основной ряд, приводит к полному или частичному втягиванию наружных электронов в атом с соответствующими изменениями его свойств, и к понижению его химической активности. Так как это действие слабое, то оно проявляется по-разному в зависимости от других коллизий атома. Найдём эти

участки, необходимые для расчётов атомов. Дробные СВУ дискретного расчёта: 3,5 — 13,5 — 27,5 — 45,5 — 67,5 — 93,5 — 123,5

Приведенные к целым числам: 3,5 — 13,5 — 30 — 49 — 72 — 99 — 130

Не родственные СВУ аналогового расчёта: 4,5 — 13,5 — 27 — 45 — 67,5 — 94,5 — 126

Участки дополнительных СВУ для расчёта атомов:

3,5 — 13,5 — 27,5/30 — 45,5/49 — 67,5/72 — 93,5/99 — 123,5/130

9. Составные СВУ.

Составные СВУ это СВУ состоящие из двух совершенно разных между собою СВУ. Из-за ещё большей неопределённости, чем в сложных СВУ, действие их на свойства атомов крайне незначительное, и проявляется только в повышении устойчивости атомов в неустойчивом диапазоне “n”=84 ÷ 104.

Следует подчеркнуть принципиальное отличие между всеми выше рассмотренными СВУ и составными. Составные СВУ состоят из двух разных, не симметрированных между собой СВУ, и мало влияют на конструкцию конкретного атома. Тем не менее, они повышают его устойчивость за счёт того, что они виртуально имеют две СВУ, и при деформации конструкции атома по одной СВУ, вторая СВУ является как бы опорной для первой. Но в отличие от обычных СПУ независимых векторов составные части сву+сву не симметрированы между собой. Тем не менее, несколько повышают устойчивость атома. Поэтому при расчёте атомов следует пользоваться рассчитанными выше участками основных, дополнительных и сложных СВУ. А при расчёте атомов в неустойчивом диапазоне “n”=84 ÷ 104, где общая устойчивость атомов, по геометрическим причинам, крайне мала, следует учитывать добавку устойчивости сву+сву, которая повышает их устойчивость. Для их расчёта необходимо складывать только те СВУ, сумма которых попадает в этот неустойчивый диапазон.

Как и СПУ независимых векторов составные сву+сву должны состоять из сравнимых по количеству чисел, потому что очень малое число не является опорным для большого. Учитывая всё выше изложенное необходимо в первую очередь взять сумму 4го и 5го участков основных СВУ, а потом сумму 3го и 6го участков.

Составные СВУ: $34 + 54 = 88$ $34 + 56 = 90$ $35 + 54 = 89$ $35 + 56 = 91$ $36 + 54 = 90$ $36 + 56 = 92$. Далее: $18 + 77 = 95$ $18 + 79 = 97$ $18 + 80 = 98$ $18 + 81 = 99$ $20 + 77 = 97$ $20 + 79 = 99$ $20 + 80 = 100$ $20 + 81 = 101$.

Таким образом, получается 2 участка чисел “n”, на которых устойчивость атомов выше, чем устойчивость соседних. Второй участок будет влиять на устойчивость атомов намного меньше, потому что состоит из менее тетраэдрических и более отдалённых СВУ.

88 ÷ 92 учитывать, что число 90 два раза, так как действие сву+сву фактически аналоговое

95 ÷ 101 числа 97 и 99 два раза

10. Заключение.

Атомы строятся по наиболее устойчивой тетраэдрической симметрии устойчивости. Сама симметрия имеет несколько вариантов. Из-за этого атомы одного и того же элемента, имели бы много вариантов своей конструкции и свойств. Реально атомы элементов имеют конструктивные изотопы, но их свойства при этом изменены незначительно или значительно по одному параметру, как правило, оригинальному. Это потому, что из Логики сложности вытекает возможность структуризации, то есть ранговой самоорганизации сложных систем. Эта структуризация в первую очередь нужна Логикам Природы, для того чтобы им было легче и проще управлять и стабилизировать материальный Мир. Подчиняясь структуризации, атомы, как правило, выбирают только один, оптимальный для структуризации вариант конструкции тетраэдрической симметрии, поэтому их свойства достаточно точно определены. По определённым логическим и физическим причинам очень редко этих вариантов бывает два. Тогда конструктивные изотопы этих элементов могут значительно отличаться один от другого.

В этом разделе на основании принципов структуризации, целостности, иерархичности и множественности логически определены основные коллизии структуризации тетраэдрических симметрий устойчивости. Числа СВУ для расчёта атомов.

1. Участки основных СВУ: **2 — 7, 8, 9 — 18, 20 — 34, 35, 36 — 54, 56 — 77, 79, 80, 81 — 104, 108, 110.**

2. Расширенные участки дополнительных СВУ.

3,5 — 13,5 — 27,5/30 — 45,5/49 — 67,5/72 — 93,5/99 — 123,5/130

3. Участки дополнительных и сложных СВУ:

доп. **3,5 — 13,5 — 30 — 49 — 72 — 99 — 130**

сл. 5 — 14 — 23 — 32 — 83 — 86 — 101.

Здесь участки дополнительных СВУ имеют большее значение, поэтому выделены жирным шрифтом.

Участки близко расположенных чисел:

13 ÷ 14 — 30 ÷ 32 — 99 ÷ 101

4. Участки составных СВУ:

88 ÷ 92 учитывать, что число 90 два раза, так как действие сву+сву фактически аналоговое

95 ÷ 101 числа 97 и 99 два раза

Расчёт конструкций и как следствие свойств атомов необходимо начинать с положений этого раздела. Безусловно, необходимо учитывать и геометрические коллизии конструкции атомов, и технологический процесс их образования, и другие положения теории атомов, но этот раздел является главным для расчёта конструкций и свойств всех атомов Природы.

Как итог можно сказать следующее:

1). Из Логике сложности и Логике устойчивости вытекает коллизия структуризации систем материальных объектов.

2). Структуризация в первую очередь необходима Логикам для быстрой и эффективной оптимизации и стабилизации материального Мира.

3). Основные принципы структуризации для очень сложных систем макромира достаточно точно и полно изучены и разработаны современной наукой.

4). На основании этих принципов разработана и изучена структуризация в объектах микромира, атомах, которые для того, чтобы использовать преимущества структурированных систем, строятся по тетраэдрическим симметриям устойчивости, имеющих коллизию структуризации, как одно из своих свойств.

5). Часть пространственных векторных симметрий устойчивости количественно кратны числам 4, 6, а некоторые из них обеим одновременно, но это ещё не гарантирует их структуризацию, так как для структуризации необходима векторная кратность симметрии, приближенная к векторной кратности в симметрии 4-4-6.

6). Слой 6 в реальной конструкции симметрии может отсутствовать, так как два слоя 4в+4г и в меньшей степени один слой 4 виртуально эквивалентны слою 6.

7). Конструкция атома в принципе неустойчива, так как его внутренняя электронная симметрия обжимается отдельными позитронами внешней положительной оболочки, совершенно не связанными меж собой в одну цельную оболочку. Из-за чего для существования атома как определённой конструкции его устойчивость и структуризация имеют первостепенное значение, поэтому и строится он с учётом, в первую очередь, этих факторов. Это осуществляется Логикой разности на основании пространственных производных, а реально физически самими объектами материального Мира, которые всегда поступают в соответствии с семью Логиками Природы.

8). На основании знания векторной симметрии устойчивости и технологии образования атомов, можно теоретически рассчитывать их конструкции и как следствие все их свойства и поведение в разных ситуациях. При том, как уже известные современной науке для подтверждения теории атомов, так и не известные для дальнейшего развития научно-технического прогресса.

11. Возникновение сути кратности при структуризации.

В этом разделе следует ещё раз дополнительно рассмотреть причины, порождающие следующие коллизии:

1. Какая причина того, что Логика используют такую сложную коллизию как структуризация в таких простых системах как векторная симметрия устойчивости?

2. Что общего в дискретном и аналоговом расчётах СВУ, которое привело к такому совпадению результатов расчётов?

Рассмотрим структуризацию на предприятии:

а) директор управляет начальниками цехов и решает вопросы предприятия широко в общем плане.

б) начальники цехов управляют начальниками участков и решают вопросы внутри цеха. Но эти вопросы являются составными частями вопросов предприятия. Таким образом, начальники цехов решают вопросы в более узком, отведенном им диапазоне, и более конкретно. А в сумме все вместе взятые, решают ту же задачу, что и директор, только разделенную на части.

в) аналогичное можно сказать и о начальниках участков, которые руководят своими подразделениями, и о простых работниках предприятия, которые руководят сами собой, и управляют технологиями и механизмами предприятия.

Таким образом, в структурированной системе предприятия вопросы и задачи, поставленные директором, многократно разделяются на части, и каждый раз, на каждом уровне деления, эти составляющие в сумме (интегрально) равны задаче, поставленной директором. А это представляет собой кратность. Безусловно, эта кратность намного сложнее простой числовой (количественной) кратности, но в сути своей представляет собой кратность.

Значит, если используя принципы структуризации [2], построить структурированную систему, то за счёт этого в ней появится явление, соответствующее сути кратности.

В основной формуле пространственной векторной симметрии устойчивости $n=2m-4$, кроме устойчивости заложена и **кратность** $n=2m$, а -4 является поправкой на суть пространства, минимальная коллизия которого $k=4$. Эта кратность содействует построению структурированных систем. Логика по пространственным производным “знают” это и строят СВУ, там, где это возможно (инертные газы), и приближают атомы и их соединения других элементов Природы к этому, так как стабилизировать и управлять структурированными системами им легче и проще чем не структурированными.

Дискретный и аналоговый расчёты СВУ, оба используют то, что вытекает с формулы устойчивости, а заодно и кратности симметрий $n=2m-4$, поэтому и дали одинаковые результаты. То есть, в своей сути они более похожие один на другой, чем кажутся внешне.

Автор считает, что любое явление необходимо сначала, осмыслить логически и изучить с качественной стороны, на основании логики и простых формул, а потом приступать к составлению сложных формул, для более точного определения количественных коллизий. Представители официальной науки обвиняли автора в простоте формул, они мол, как для 5-го класса средней школы. Автор знает дифференциальное и интегральное исчисление в пределах технического вуза, и считает его мощным математическим инструментом для изучения аналоговых явлений и расчётов в макромире. Но для дискретного микромира атомов оно не подходит.

И только Соломон Ицкович Хмельник понял, что за этими простыми логическими формулами стоит новое мировоззрение, и принял автора в журнал «Доклады Независимых Авторам». За это автор данной работы глубочайше ему благодарен.

Журнал «Доклады Независимых Авторы», возглавляемый Хмельником Соломоном Ицковичем, является единственным и самым первым теоретическим научным журналом, по решению комплексных проблем теоретической физики и других точных наук естествознания.

Литература

1. Что такое структуризация?– opredelim.com/
2. Википедия. Системный подход. ru.wikipedia.org/wiki/
3. Неплюй В. И. Совершенствование теоретических наук на основе новых Логик Природы, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2013, вып. 24, ISBN 978—1—304—66049—7, printed in USA, Lulu Inc., ID 14268873,
4. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Векторная симметрия устойчивости. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2013, вып. 24. ISBN 978—1—304—66049—7, printed in USA, Lulu Inc., ID 14268873.
5. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Многоточечные симметрии. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2014, вып. 25, ISBN 978—1—304—86256—3, printed in USA, Lulu Inc., ID 14407999.
6. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Конструкции простых многослойных векторных симметрий устойчивости. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2014, вып. 29. ISBN 978—1—312—39693—7, printed in USA, Lulu Inc., ID 15038816.
7. Неплюй В. И. Логика устойчивости. Деформации симметрий. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2015, вып. 31. ISBN 978—1—312—90496—5, printed in USA, Lulu Inc., ID 16318950.
8. Неплюй В. И. Логика сложности. Основные коллизии. Логика устойчивости. Оптимальная симметрия устойчивости. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2017, вып. 39. ISBN 978—1—365—67663—5, printed in USA, Lulu Inc., ID 20429431.
9. Неплюй В. И. Начальная Логика. Пространство и время. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2015, вып. 34. ISBN 978—1—329—66115—8, printed in USA, Lulu Inc., ID 17635077.
10. Селинов И. П. Периодическая система химических элементов. «Химия и жизнь». 1969г.

Гринштейн М.М.

Сколько нам отведено?

Аннотация

В статье проанализирована возможность определения продолжительности жизни человека. Показано, что в виду многомерности этой проблемы однозначного ответа на вопрос не может быть получено, тем не менее классическая медицина подтверждает такую возможность с помощью теории теломер. Показана несостоятельность этой теории с позиций информационно-волновой медицины (ИВМ).

Оглавление

1. Введение
 2. Что такое ИВМ?
 3. ИВМ и радиэстезия.
- Заключение
Литература

1. Введение.

Читателям, интересующимся проблемами старения и продолжительности жизни человека, известно, что геронтологи всех стран работают над их решением. И не только. Ваш покорный слуга, не являясь медиком и, тем более, геронтологом, заинтересовался данной проблемой. Созданная концепция «Информационно-волновая медицина» позволила разработать стройную теорию некоторых аспектов указанной проблемы, а именно, геновирусную теорию процесса старения человека.

Что касается вопроса продолжительности жизни человека, то, при ознакомлении с таблицей данных ВОЗ, в которой приведены среднестатистические значения этого параметра для 183 стран, вывод напрашивается сам собой: для каждой нации средняя продолжительность жизни зависит от своих специфических условий, а для каждого человека - это уравнение со многими неизвестными, которое не поддается решению. Таким образом, вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи, является риторическим и не имеет ответа. Там не менее, в процессе жизненного пути человечества встречается много парадоксальных

явлений и труднообъяснимых с точки зрения классической науки феноменов. В специальной литературе имеются примеры долгожительства отдельных людей, возраст которых достигал 150 лет и более. Однако, исследования функционального состояния систем и органов этих людей никто не проводил, и на сегодняшний день, как известно, самым старым человеком, официально признанным, является израильтянин Исраэль Криштал в возрасте 113 лет. Этим вопросам и посвящена настоящая статья.

2. Теория теломер: вопросы без ответов.

Не смотря на вышеизложенное, американские ученые выдвинули теорию, позволяющую, по их мнению, не только обосновать продолжительность жизни, но также продлевать её и предсказывать календарное время её завершения. Здесь имеется в виду теория теломер, за которую в 2009 году трое американских ученых были награждены Нобелевской премией «за открытие того, как теломеры и фермент теломеразы защищают хромосомы». Суть этого открытия коротко заключается в следующем. Ученые установили, что концевые части хромосом защищены особыми белковыми структурами, названными теломерами (от двух греческих слов: *telos* — конец и *meros* — участок). Как утверждают ученые, при рождении ребенка теломеры имеют максимальную длину. При каждом делении клетки происходит укорачивание теломер. При этом процесс такого уменьшения их длины связан с длительностью жизни клетки.

Лауреат Нобелевской премии 2009 года Кэрл Грейдер обнаружила присутствие в некоторых клетках особой структуры, названной теломеразой. Теломеразы — это фермент, препятствующий укорочению теломерных участков хромосом. В виду незначительного количества теломеразы методом генной инженерии был создан катализатор, при введении которого в организм значительно повышалась активность ее действия. По мнению ученых, применение этого каталитического компонента даёт возможность остановить старение клеток или даже повернуть его вспять.

Нельзя не отметить еще одно явление, вызванное свойствами теломеры. Учеными был разработан тест продолжительности жизни, который вызвал в США коммерческий бум. За 500 долларов человек мог по длине своих теломер узнать об отведенной ему Природой продолжительности жизни. Однако, как показали

исследования автора, продолжительность жизни напрямую не связана с длиной теломер.

Нами проведены соответствующие исследования описанной выше теории теломер методами информационно-волновой медицины. Скажем заранее, что некоторые из полученных результатов мы сегодня объяснить не можем и принимаем их как данность. Может быть, кто-либо из наших последователей сможет это сделать.

Необходимо отметить, что наши исследования подтвердили наличие теломер на концах хромосом с момента рождения ребенка. При этом удивление вызывает тот факт, что теломеры были обнаружены только на концах чётных хромосом. Еще одним необъяснимым удивительным фактом явилось то, что наличие теломер в организме человека связано с его возрастом. Мы протестировали 20 человек в возрасте до 100 лет и обнаружили наличие теломер только до 80-летнего возраста. Иными словами, и у 80-летних, и у официально признанного израильского долгожителя Исраэля Кришталя теломеры присутствовали только до 80 лет. Как и почему они отсутствуют у долгожителей - сегодня на этот вопрос ответа нет.

Еще один удивительный факт заключается в том, что ни в одной аномальной хромосоме организма мы не смогли обнаружить наличие теломер, несмотря на то, что они являются частью хромосомы и при мутировании основного «тела» этой структуры не должны терять свою активность. При приведении аномальных четных хромосом к нормальному состоянию теломеры на концах здоровой хромосомы не появляются.

Еще один вопрос, относящийся к теории теломер, представляется нам не вполне обоснованным. Дело в том, что хромосомный набор эмбриона также содержит соответствующее количество теломер. Однако, ряд стволовых клеток, предшественников нейронов, таким же образом в своем хромосомном наборе должен содержать свои теломеры. При этом, по утверждению классической науки, гибель нейронов вызвана невозможностью их деления, а не за счет укорочения теломер. Нельзя умолчать и о том обстоятельстве, что нами не найдена литература, подтверждающая факты продления жизни человека за счет применения теломеразы. И наконец, неизвестно, почему у разных людей при одинаковом количестве делений происходит различное укорочение теломер.

3. Парадоксы и феномены нашей жизни.

Выше было указано, что процесс старения человека сопровождается в ряде случаев необъяснимыми на сегодняшний день феноменами и парадоксами. Теория теломер не смогла объяснить феномен остановки процесса старения человека после перенесения клинической смерти. Известно несколько случаев клинической смерти людей, после которой в их организме исчезал процесс старения. Одним из самых обсуждаемых случаев является клиническая смерть минчанина Якова Циперовича. Мы не станем пересказывать всю историю изменения параметров его организма после выхода из клинической смерти, читатель сможет найти её в интернете. Мы только отметим, что Яков перестал стареть последние 37 лет после клинической смерти. И не только. Он перестал чувствовать тяжесть различных предметов, перестал чувствовать усталость, многократно поднимал на мизинце двухпудовую гирию, полностью потерял способность спать... Мы постарались ознакомиться с комментариями известных специалистов, но все они теряются в догадках. На сегодняшний день официальная наука не в состоянии объяснить этот феномен.

Многолетние исследования человеческого организма методами информационно-волновой медицины позволили объяснить случай Якова Циперовича в плане остановки процесса старения его организма. Мы проверили наличие гена старения у Якова Циперовича и к своему удивлению обнаружили его в неактивном состоянии. Интересно, что до момента клинической смерти, в 1978 году, этот ген в организме Циперовича обнаруживался в таком же состоянии. Таким образом, с момента рождения и до настоящего времени ген старения Якова Циперовича не был активирован. Как мы писали в своих статьях, развитие органов человека происходит примерно до возраста 27-30 лет, при этом основным фактором, действующим на этот процесс, является гормон роста соматотропин, вырабатываемый передней долей гипофиза. По мере завершения развития всех органов человека происходит уменьшение выработки соматотропина, и к указанному выше моменту гипофиз перестает его производить. Это приводит к активации гена старения, то есть запускается обусловленный природой человека процесс завершения его жизненного пути. Это справедливо для здоровых людей. В случае перенесения клинической смерти активация гена старения не успевает произойти. Иными словами, как у Якова Циперовича, так и в других известных случаях биологический возраст человека застывает на

точке, соответствующей клинической смерти. Данные рассуждения справедливы в том случае, если клиническая смерть наступает в период, примерно соответствующий завершению развития организма и исчезновению гормона роста. Сегодня нельзя ответить на вопрос, сколько времени проживут люди с «застывшим» биологическим возрастом. Приведенные рассуждения подтверждают правомерность выдвинутой нами геновирусной теории старения.

Нам удалось также объяснить некоторые другие «чудеса», происходящие с Яковом Циперовичем после перенесения им клинической смерти. Так, мы определили, что отсутствие сна связано у него с 12-кратной мутацией его гипофиза одним и тем же излучением, адекватным излучению вируса коксаки. Но это уже другая тема.

Упомянув о парадоксах, мы имели в виду следующее явление. Нами обнаружена интересная закономерность, связанная с кончиной человека «от старости». Эта закономерность была проверена на десяти знакомых и не очень знакомых людях, включая известного долгожителя актера Владимира Зельдина. Чтобы читатель понял, о чем идет речь, мы приведем наши рассуждения, связанные с недавней смертью 90-летнего кубинского руководителя Фиделя Кастро.

Напомним читателю, что по сообщениям СМИ, он скончался 25 ноября 2016 года. Проверка биолокационным прибором (маятником) подтвердила остановку сердца Фиделя Кастро в указанный день. На день раньше, то есть 24 ноября, сердце работало, но со значительными отклонениями от нормального функционального состояния. Эти отклонения заключались в том, что излучение миокарда вместо 20 000 у.е. у здоровых людей было близко к нулевому значению. Одновременно такое же значение приобрела иммунная система. Содержание дофамина в крови также обнаружено не было. Поясним, что дофамин является основным нейромедиатором организма, то есть той белковой структурой, которая обеспечивает информационную связь между нервными клетками – нейронами - в мозге и других органах человека. Теперь вернемся на год назад, то есть к 24 ноября 2015 года. Упомянутые выше параметры оказались в норме, то есть интенсивность излучения миокарда составила 20 000 у.е., иммунная система и количество дофамина достигали такого же значения. Иными словами, человек был полностью здоров. Днем позже, 25 ноября 2015 года, указанные параметры резко снизились и приняли

значение, равное значению, измеренному 24 ноября 2016 года. Нам удалось установить, что в этот день произошла активация седьмого уровня гена старения. При этом содержащийся там онковирус «был выпущен на свободу» и мутировал 31-ю хромосому. Мы также установили, что интенсивность излучения онковируса составляет 100 000 у.е., то есть оказывается в пять раз выше интенсивности нормально функционирующих органов. Сопоставив эти величины, становится ясно, что в момент активации седьмого уровня гена старения иммунитет человека падал до нуля. Осталось выяснить, за счет чего произошла активация последнего уровня гена старения. Ранее мы писали, что возможно этот процесс связан с гормональной перестройкой организма и приходится на 45-50 лет возраста человека. Очевидно, такое заключение оказалось не верным. Проверая состояние биологических часов организма, то есть эпифиза, мы установили, что 24 ноября 2015 года это шишковидное тело у Фиделя Кастро функционировало нормально, а на следующий день в нем появился патологический очаг в виде суммы излучений известных нам вирусов, включая также онковирус. Единственный факт, который мы сегодня не можем объяснить – почему всем людям, начиная с момента активации седьмого уровня гена старения до момента остановки сердца, природа отвела одинаковое количество времени – только один год. Не ясно также, чем вызван сбой биологических часов организма ровно за год до кончины человека.

5. Заключение.

Нам остается надеяться, что исследователи и продолжатели предложенной нами концепции смогут в будущем сделать то, что не смог или не успел сделать автор. И самое главное, из всего изложенного выше вытекает возможность остановить процесс угасания организма в течение года, вызванный активацией последнего уровня гена старения. Для этого следует нормализовать 31-ю аномальную хромосому, мутированную онковирусом седьмого уровня гена старения.

Литература

1. 1. Гринштейн М.М. «К вопросу о свободнорадикальной теории старения человека», <http://www.markgrin.iri-as.org/index.html>
2. Гринштейн М.М. «Можно ли повернуть старость вспять»,

- <http://www.markgrin.iri-as.org/index.html>
 3. Гринштейн М.М. «На пути к долголетию»,
<http://www.markgrin.iri-as.org/index.html>
 4. «Теломеры и теломераза: роль в старении»,
<http://humbio.ru/humbio/starenie/000184f0.htm>
 5. Список стран по ожидаемой продолжительности жизни,
<https://ru.wikipedia.org/wiki/>
-

Разумов И.К.

Развитие идей Ч. Расселла. Возродится ли Царство Навуходоносора в 2019 году?

Аннотация

В середине 1870-ых годов христианский проповедник Ч. Расселл, опираясь на 4 главу Книги Пророка Даниила сделал громкое предсказание о крушении мировых царств и Пришествии Иисуса в 1914 году. Десятилетия спустя наступил названный год, ознаменованный началом Первой мировой войны, которая привела к крушению многих царств. Однако, предсказание Расселла исполнилось лишь частично, потому что Пришествие Иисуса так и не состоялось. В данной статье подход Расселла переосмыслен, и показано, что из пророчества более ясно следует не Пришествие Иисуса, а возрождение Царства Навуходоносора в 2019 году. Мы впрочем не отрицаем, что пастор Расселл направлялся Духом Святым, а его предсказание о 1914 годе было отчасти адекватным для своего времени.

Согласно описанию Даниила, царь Навуходоносор увидел во сне большое дерево, высота которого достигала неба. И вот сошел с небес Бодрствующий и Святой, и повелел срубить это дерево, а корень его оставить в земле на «семь времен» в железных и медных узах. Даниил разъясняет Навуходоносору, что большое и крепкое дерево – это и есть сам царь, которому предстоит познать силу небесной власти: *«тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травую будут кормить тебя, как вола, росую небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет»*. И вскоре после того царь Навуходоносор потерял разум, так пророчество сбылось над ним. Когда же спустя семь лет разум вернулся к царю, тот восславил Господа Бога, поскольку понял, что нет никого в мире способного противиться воле Господа. И тогда

Навуходоносор был восстановлен на царство, и его величие еще более возросло.

Опираясь на традицию истолкования библейских текстов (У.Миллер, А.Браун и др.), проповедник Расселл предположил, что пророчество 4 главы Даниила должно действовать в двух временных масштабах: во-первых, на личном уровне – в жизни царя, и во-вторых, на уровне истории мировых царств. На личном уровне «семь времен» – это семь лет в жизни Навуходоносора. На уровне мировой истории традиция истолкования засчитывает день за год (Иез. 4:6; Чис. 14:34), и тогда 7 лет = $7 \cdot 360 = 2520$ дней, которые превращаются в 2520 лет. При этом используется так называемый «пророческий год» из 360 дней, потому что традиция истолкований полагает, что период в три с половиной года соответствует 1260 дням (Откр.11:2,3). Эта логика опирается на приближенный расчет, в котором год рассматривается как лунный, причем лунный месяц (29,5 дней) округляется до 30 дней. За точку отсчета следует принять «срубленное дерево», которое Расселл отождествил с разрушением Храма и началом 70 летнего вавилонского пленения евреев. В свою очередь, последняя дата была им вычислена путем вычитания 70 лет из известной даты возвращения иудеев из плена в 537 г.д.н.э. Добавляя 2520 лет к 607 г.д.н.э., Расселл получает 1914 год в качестве завершения «семи времен» (допустима естественная погрешность в один год), что и было поначалу интерпретировано как окончательное установление Царства Божьего: *«1914 год увидит Царство воздвигнутым или прочно установленным на Земле, на руинах современных учреждений»*. Предсказание Расселла разошлось большим тиражом, и после начала Первой мировой войны послужило росту популярности возглавляемого им общества Исследователей Библии, даже несмотря на тот факт, что Иисус так и не проявил отчетливо своего присутствия.

Частичное исполнение предсказания Расселла действительно удивляет. Однако, с позиций сегодняшнего дня легко заметить, что сделанная интерпретация весьма «натянута» в ряде ключевых мест. Во-первых, сомнительно использовать приближенную оценку года в 360 дней, потому что заявленный результат вычисления требует более высокой точности. Напротив, вполне разумно использовать солнечный год, в котором в среднем 365,25 дня. Во-вторых, согласно исторической науке, Иерусалим был захвачен, и Храм разрушен в 586 г.д.н.э., а не в 607 г.д.н.э. Даже с библейской точки зрения, извлечение Расселлом этой даты путем вычитания из падения Нового Вавилона (538 г.д.н.э.) – слишком смелый шаг, хотя

бы по той причине, что Захария 1:12 утверждает, что 70 лет Гнева Господа завершились в момент написания книги Захарии, а она писалась примерно в 518 г.д.н.э., когда вернувшиеся из плена иудеи начали восстанавливать Храм. В-третьих, казалось бы сон Навуходоносора должен быть связан с его же царством, поэтому неясна причина вести отсчет «семи времен» от начала вавилонского пленения евреев. Логичнее было бы вести отсчет от падения Царства Навуходоносора (Новой Вавилонии) в 538 г.д.н.э., то есть с того момента когда пророк Даниил перевел царю Валтасару надпись возникшую на стене: *«исчислил Бог царство твое и положил конец ему»* (Дан.5:26), и в ту же ночь Валтасар был убит, а его царство отдано мидянам и персам. Скорее всего, у Расселла были свои причины вести отсчет от 607 г.д.н.э., однако мы хотим продвинуться немного дальше.

Будем использовать именно солнечный год 365,25 дня. Тогда «семь времен» соответствуют периоду времени 2556,7 года. Прибавляя этот период времени к дате падения Нового Вавилона (538 г.д.н.э.), получим, что Царство Навуходоносора должно возродиться в 2019 году. Такое событие выглядит не только исторически важным, но и неоднозначным. Мы вправе надеяться на лучшее, потому что Глава 4 Даниила завершается словами Навуходоносора, к которому вернулся разум: *«Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смиритъ ходящих гордо»*. В то же время, Откровение Иоанна предрекает возрожденному Вавилону разрушение в конце времен: *«Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным... Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель...»* (Откр.17:5,8) Христианам рекомендуется покинуть столицу этого государства: *«выйди из нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба»* (Откр.18:4). Нам остается лишь снова процитировать Даниила: *«Посему, царь, да будет благогоуден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой»* (Дан.4:24).

В таком виде наша интерпретация в сравнении с исходной интерпретацией Расселла выглядит более обоснованной по формальным признакам, однако не подтвержденной (в то время как интерпретация Расселла частично подтверждена событиями 1914 года). Мы бы не стали даже обсуждать это, если бы не столкнулись с весьма интригующим обстоятельством.

Для получения пророчества, исходя из текста Даниила период 2556,7 года следует отсчитывать, по нашему мнению, именно от даты падения Нового Вавилона (538 г.д.н.э.). Однако, что будет, если мы, не задумываясь пока над логикой, рассмотрим в качестве точек отсчета другие ключевые даты в истории Нового Вавилона? В конце концов, сам Расселл почему-то решил вести отсчет не от падения Вавилона, а от пленения иудеев...

Важнейшей датой является разрушение вавилонским царем Набопаласаром столицы Ассирии, города Ниневии, в 612 г.д.н.э. Известна традиция принимать именно эту дату в качестве даты образования Ново-Вавилонского царства. Так например Нострадамус в «Послании Генриху» строит аллюзию на историю Новой Вавилонии, указывая срок существования этого государства 73 года и 7 месяцев, что соответствует промежутку времени от разрушения Ниневии (август 612 г.д.н.э.) до коронации в Вавилоне Камбиса, сына персидского царя Кира (1 апреля 538 г.д.н.э.). Отражением названной даты 612 г.д.н.э. через «семь времен» является 1945 год, падение фашистской Германии. Более того, окончательная победа царя Набопаласара в войне с Ассирией (609 г.д.н.э.) отображается на 1948 год, то есть на дату восстановления государства Израиль. Видим, что события как бы повторяются, однако их смысл изменяется на обратный. Мы учитываем, что антитезой разрастанию Вавилона является падение тоталитарного государства (в данном случае – Германии), и что духовным антагонистом языческого Вавилона в Библии выступает Израиль.

Замеченная смысловая инверсия продолжается и дальше. Первый год правления царя Навуходоносора (605 г.д.н.э.) отображается на 1952 год – последний год правления Сталина. Новая Вавилония при царе Навуходоносоре находилась на вершине своего могущества.

Принятая в исторической науке дата начала вавилонского пленения евреев (586 г.д.н.э.) отображается на 1971 год, когда границы Советского Союза были открыты для евреев, и началась их массовая эмиграция в Израиль. История связанная с этой датой не слишком известна обывателю, поэтому остановимся на ней подробнее. В СССР традиционно практиковался отказ в ответ на просьбу об эмиграции в капиталистическую страну. 24 февраля 1971 года 24 советских еврея вошли в приемную председателя Президиума Верховного Совета СССР и отказались ее покинуть вплоть до момента удовлетворения их требования, разрешить им выезд на историческую родину, в Израиль. Министру внутренних

дел было доложено, что приемная председателя Президиума захвачена. Непредсказуемая ситуация в итоге завершилась мирно – в конце рабочего дня группа евреев получила разрешение на выезд. Этот прецедент послужил началом массовой репатриации евреев из СССР, что вполне ассоциируется с возвращением из вавилонского плена. Снова видим, событие из истории Новой Вавилонии отобразилось в противоположное по смыслу событие из истории XX века.

В истории Ново-Вавилонского царства есть еще одна дата, которую мы не имеем права обойти вниманием. Это зарождение государственности в 626 г.д.н.э., когда пришедший к власти в городе Вавилоне царь Набопаласар (который контролировал на тот момент совсем небольшую территорию) восстал против Ассирии. Отражением этой даты по нашему методу выступает 1931 год, когда в Москве началось строительство Дворца Советов – самого высокого в мире здания, увенчанного стометровой статуей Ленина. Чтобы расчистить площадку под строительство небоскреба, 5 декабря 1931 года был взорван Храм Христа Спасителя. Однако завершить строительство до начала войны не удалось, а в 1941 году возведенная часть каркаса была демонтирована, послужив материалом для железных дорог и противотанковых укреплений. Недостроенный высочайший в мире небоскреб ясно ассоциируется с библейской легендой о Вавилонской башне, обозначающей вызов брошенный Богу и повлекшей падение первого Вавилона. В наказание за гордость людей, Бог разделил языки, люди перестали понимать друг друга, и не смогли продолжать строительство города и башни. Вместо события в смысловом ряду мы обнаруживаем лишь указатель на библейский символ. Здесь остается ощущение недосказанности. По крайней мере, это можно понять как уход от механической обусловленности. Речь не идет о циклической повторяемости мировой истории, а скорее об ее организации по разумному плану, отраженному в Библии.

Таким образом, период в «семь времен» инвертирует по смыслу не только ожидаемую ключевую дату, предсказывая возрождение Нового Вавилона в 2019 году, но и другие важные даты истории Ново-Вавилонского царства. Именно совпадение (с инверсией смысла) по ряду дат минувшей истории позволяет нам утверждать, что предсказание о возрождении Нового Вавилона в 2019 году является обоснованным. Учитывая при этом, что персидский царь Кир II вошел в Вавилон уже в 539 г.д.н.э., в то время как в 538 г.д.н.э. ликвидация Новой Вавилонии как

независимого государства была лишь формально завершена, можно предположить, что необратимые изменения в политическом ландшафте на пути возрождению Царства Навуходоносора произойдут уже в 2018 году.

Из представленного расчета нельзя сказать, следует ли относить предсказание к России, ведь основная опорная дата, 1945 год, связывает с Вавилоном гитлеровскую Германию (хотя другие даты ложатся в историю СССР). Можно только строить предположения в контексте других пророчеств о Вавилоне. Так в Откровении Иоанна, город Вавилон (столица государства) представлен в виде блудницы, *«сидящей на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами»* (Откр.17:3), у которого *«смертельная рана исцелела»* (Откр.13:3). Учитывая, что в образе невесты Бога в Библии выступает либо Израиль (Ис.54:5), либо Церковь Христа (Откр.21:9,10), образ блудницы может указывать на непотребство в религиозной сфере, на сращение института церкви («жены») с богоборческим государством («зверем»). Известна традиция истолкования, восходящая на советской почве к диссиденту В.К.Зайцеву (1917–1992), полагающая что семь голов зверя суть семь правителей СССР, а десять рогов – это государства-участники СНГ. Тогда Откровение Иоанна предсказывает возвращение к власти одного из семи правителей СССР, который должен восстановить распавшуюся империю. Надо признать, совпадение с числом правителей СССР примечательно, а наше предсказание о возрождении Вавилона точно ложится в эту тему. Вспоминается также, что В.Завалишин в 1974 году правильно предсказал падение советской власти на 1991 год, опираясь на пророческую аллюзию Нострадамуса, где было сказано, что Новая Вавилония будет существовать 73 года и 7 месяцев. Поэтому ассоциация Новой Вавилонии с СССР подтверждена сбывшимся пророчеством.

Однако, на момент написания данной статьи из семи правителей СССР остается в живых только М.С. Горбачев, идейный противник тоталитарного государства, который и сам уже в преклонных годах. Следовательно, можно ожидать только мистического воскрешения одного из первых шести правителей СССР через неопределенный срок. При этом предсказание о возрождении Вавилона в 2019 году, полученное нами из Даниила – имеет мажорную тональность, так что Чарльз Расселл, которого мы полагаем автором идеи, ожидал отсюда наступления Царства Божия, а не зверя из Откровения. Похоже, здесь отсутствует фатум: как мы

писали ранее в одном из текстов, «четвертый зверь Даниила, обращенный ко Христу и сохраняющий чистоту веры, должен быть прощен».

Таким образом, рассмотренные пророчества в их приложении к современности носят амбивалентный и даже провокативный характер, не давая нам механических инструкций. Заметим, отсутствие ясных критериев различия добра и зла всегда было одной из главных проблем человечества, так что наибольшее зло совершалось «служителями добра» в борьбе за правду (террор, революции, инквизиция, крестовые походы и «справедливые» войны). С этим же связан библейский сюжет об Адаме, вкусившем запретный плод с древа познания добра и зла, после чего грех вошел в мир. С тех пор люди знают об этих двух категориях нравственного сознания, но не всегда могут различить их. Предсказания будущего (по нашему опыту) не помогают в этом, а только свидетельствуют о существовании Высших сил, которым подвластно и само Время.

Означает ли наш расчет, что мы пришли к отрицанию учения Расселла о 1914 году? Видимо, не совсем так. В конце концов, предсказание Расселла о 1914 году частично исполнилось, хотя логика его исследования и являлась странной. Но разве наша логика не является также странной? И то, и другое, основано на загадочных совпадениях, и чем тогда одни совпадения лучше или хуже других? Исследователи синхронизмов иногда говорят: *«каков вопрос – таков и ответ»*. Возникающие цифровые сети зачастую переполнены информацией, избыточны. Расселл задал «вопрос» в рамках своей системы, и получил предназначенный для него «ответ». Без заявления Расселла о 1914 году наша интерпретация никогда не возникла бы. При этом мы задали «вопрос» со своих отправных позиций, и также верим в полученный «ответ» – предназначенный для современности.

P.S.

Возможно, читателю будет любопытно узнать, откуда у нас возникла мотивация по-новому рассмотреть расчеты Расселла. В начале года мой странный сетевой друг под ником «Федя» уверенно заявил, что около 17 марта 2017 года наступит «мерзость запустения» (Федя пришел к этой дате из наложения еврейских праздников на ожидаемые им апокалиптические события). Хотя 17 марта ничего примечательного вроде бы не случилось, Федя сохранил убеждение в своей правоте, и несмотря на ироничное отношение окружающих,

предсказал второе событие, «великую скорбь», которое явится логическим продолжением первого, непроявленного события, и случится 20 апреля... Основным событием 20 апреля 2017 года стал запрет Верховным Судом РФ деятельности «Свидетелей Иеговы» – пацифистской христианской организации, опирающейся на труды проповедника Чарльза Расселла. Более того, как выяснилось, деятельность организации была приостановлена 15 марта. Я заметил, что такое событие можно интерпретировать как «мерзость запустения» с точки зрения самих «свидетелей», хотя конечно и не в библейском смысле, и не в глобально-историческом масштабе. Таким образом, предчувствия Феда частично оправдались, что мотивировало меня познакомиться с религиозной доктриной «свидетелей». Первое примечательное обстоятельство, на которое я там наткнулся – учение Расселла о 1914 годе, которое и захотелось осмыслить по-новому...Прочитав мой текст, Федя сделал два замечания. Во-первых, он отметил, что сам родился в 1971 году, который фигурирует в моем расчете (избыточность цифровой сети?). Во-вторых, 20 марта, вблизи названной им первой даты, скончался Д.Рокфеллер, известный миллиардер, влиятельный идеолог глобализма. Но самое главное, добавил Федя, он обязательно должен успеть жениться на рыжей девушке, иначе миру конец.

Мажуль Л.А.

Характер одаренности и сезон рождения

Аннотация

Бинарные оппозиции являются необходимыми атрибутами Универсума. Одним из важных проявлений биполярности является дуальность ментальных процессов, определяемая латерализацией мозга на левое и правое полушария, от чего зависит творческая деятельность в той или иной сфере: искусство или наука, поэзия или живопись, физика или лирика. Важно, что дифференциация мозга человека происходит на самой ранней стадии развития, стадии гастрюляции, протекающей в первые две недели после зачатия. Известно о делении людей на два противоположных класса: романтиков (правополушарные) и прагматиков (левополушарные). Согласно Дж. Марцелло, высокоталантливые креативные личности также делятся на два основных класса: рожденные зимой – романтики и рожденные летом – прагматики. Зимой рождаются, как правило, выдающиеся поэты, художники, композиторы, летом же – выдающиеся физики, банкиры, администраторы, а также гениальные хирурги и пианисты.

В последние годы концепция биполярности становится все более популярной. Такое внимание к бинарным оппозициям, стремление четко упорядочить самые разные феномены, выстроить их вдоль определенной оси достаточно синхронно развивается повсюду. Идея расщепления, дивергенции свойств и тяготения их к одному из двух полюсов имеет давнюю историю. Инь и ян, мужское и женское начало, левое и правое, высокое и низкое, материя и дух, наука и искусство... Как отмечал Ньюсам [1], еще Гегель рассуждал о “полярных оппозициях”: считается, что позитивное и негативное выражают абсолютное различие. Однако, эти два явления в сущности выражают одно и то же; название одного может быть трансформировано в другое. Путь на запад есть также путь на восток... Северный полюс магнита не может быть без южного полюса, и наоборот. Если разделить магнит на две части, мы не

будем иметь северный полюс в одной части, а южный в другой... По мнению Гегеля, “полярные оппозиции” нейтрализуются и не имеют напряжения между собой. При этом “холодное” может означать “не горячее”, а “темнота” – “отсутствие света”. В монистических взглядах Гегеля абсолютное существование является двусторонней целостностью – с головой и хвостом, левым и правым, верхом и низом, – но одна из двух полярностей существует в гармонии знания, что они принадлежат к одному и тому же рациональному целому.

Однако, сам Ньосам в книге “Два класса людей...” [1] пишет, что в романтических чувствах девятнадцатого столетия динамизм Универсума проистекает из напряжения оппозиций (противоположностей) и что напряжение между двумя полюсами является необходимым условием движения и прогресса. Появляется все больше аргументов в пользу того, что бинарные оппозиции являются важнейшими, необходимыми атрибутами Универсума, что без них невозможно существование любых сложных систем. Оказывается, что для выживания любой системы, для того, чтобы она эффективно взаимодействовала с окружающей средой, необходимо ее расщепление на две “половины”, обладающие диаметрально противоположными характеристиками, отвечающие двум различным системным тенденциям: “*экспансии*” и “*идеализации*”. При этом *экспансия* отвечает за поисковое поведение системы, а *идеализация* – за консервативное поведение [2].

Из калейдоскопа всевозможных проявлений биполярности наибольший интерес представляет дуальность ментальных процессов: “вербально-линейные” и “визуально-пространственные”. Уже довольно давно учеными было замечено, что две половины мозга отличаются по своим функциям, иными словами, мозгу свойственна латерализация полусфер. У большинства людей левая полусфера контролирует деятельность мозга, связанную с языком и аналитическим типом мышления. Левополушарный тип переработки информации так организует любой используемый материал, что создает однозначно понимаемый, не имеющий других толкований, линейный, логический контекст. Правая же полусфера, с другой стороны, контролирует визуальные формы ментальных процессов и интуитивную ментальную деятельность. Особенность правополушарного типа переработки информации заключается в одномоментном охвате всех информационных связей. Отражение на образном уровне обеспечивает восприятие мира во всей его

целостности, многогранности и противоречивости, что необходимо для наиболее полного чувственного контакта с реальностью, для эмоциональной стабилизации [3].

То же противостояние лево- и правополушарности составляет ядро направления разработок, которое крупнейший из ныне живущих психологов Д.Саймонтон назвал “космобиологией”: зависимость *творческой деятельности личности от сезона рождения* [4]. Неравномерность рождения выдающихся личностей на протяжении года с пиком зимой в феврале была замечена уже давно [5]. Позднее данный феномен наблюдали почти одновременно, независимо друг от друга, по крайней мере три исследователя в разных странах [6, 7, 8]. [Как известно, одновременность открытий свидетельствует о созревшей необходимости выявленного феномена – для развития научного знания.] «Любопытным и необъяснимым условием гениальности человека оказывается сезон рождения», – писал об этом феномене крупнейший психолог Ханс Айзенк [9, p. 145].

Русский ученый Е. Виноградов, просматривая настольные календари, обратил внимание, что частота рождения известных личностей значительно выше в феврале, чем в другие месяцы года. Тогда, проштудировав 40 томов БСЭ, ученый выписал даты рождения 17000 знаменитых художников, поэтов, писателей, ученых и также увидел, что максимальное число гениальных людей рождается зимой с пиком в феврале. Е.Виноградов рассчитал отношение числа рожденных зимой к рожденным летом и получил коэффициент $K=1.14$. Для группы же особо одаренных, отобранных по максимальному количеству посвященных им строк в энциклопедии – 1008 человек – коэффициент отношения рожденных зимой к рожденным летом составил 1.32. Как видно, с ростом степени одаренности (гениальности) величина K возрастает [7]. Автор приходит к выводу, что среди рожденных зимой процент одаренных людей выше, чем среди рожденных летом. Этот феномен ученый объяснил сезонными вариациями солнечного и кислородного фактора. Интересно, что тот же тренд, что для известных личностей (пик - февраль), характерен и для больных пизофренией [8].

Д. Саймонтон пишет: “Эти научные гороскопы могут сделать скромный вклад в полную психобиографию человека. И какой бы ни была репутация применения космобиологии, моя точка зрения остается неизменной: по крайней мере часть того, что делает личность пред-гениальной, может управляться событиями,

происходящими перед ее рождением. <...> Некоторые известные личности, несомненно, рождены гениальными” [4, p.48-49].

Наиболее глубоко связь между гениальностью и сезоном рождения изучал американский исследователь Дж. Марцулло [8]. В соответствии с его концепцией, влияние сезона рождения на личность имеет в своей основе *лево- правополушарный баланс*.

По данным эмбриологических исследований, *дифференциация* человеческого эмбриона на левую и правую половины – происходит в *первые две недели* после зачатия – это так называемая “*стадия гаструляции*”. Существует параллель между степенью лево-правополушарной дифференциации в эмбрионе – и степенью *латерализации* мозга взрослого человека. Поэтому при зачатии в *декабре*, в условиях *минимального солнечного освещения*, происходит *гиперполяризация* мозга, что приводит к развитию здоровых людей со значительным уровнем *левополушарной деятельности*. В условиях же *максимального солнечного освещения*, в *июне*, наблюдается *минимальная степень поляризации*, что способствует большему представлению *правого полушария* в нормальной деятельности мозга. Солнечное излучение выступает как “*Zeitgeber*” (установочное время) в большинстве сезонных феноменов. О процессе *гаструляции* Л. Вольперт [10] не без основания писал: “Вовсе не рождение, не женитьба и не смерть, – но *гаструляция* является наиболее важным временем в вашей жизни”. В это время устанавливается равновесие между процессами *окисления и восстановления* в крови беременной женщины, что, в свою очередь, определяется окисленным или восстановленным состоянием глутатиона, а также происходит латерализация мозга.

Уже два столетия назад выдающийся английский поэт Сэмюэль Кольридж сделал заключение о *двух классах* людей: “Каждый человек рожден Аристотелианцем либо Платонистом. Я не считаю, что кто-то, рожденный Аристотелианцем, – может стать Платонистом, и я уверен, что рожденный Платонистом – не может превратиться в Аристотелианца. Это два класса людей, и между ними не может быть третьего” (цит. по [8]). Дэвид Ньюсам также делил весь массив творческих личностей на *два типа*: тех, которые несут в себе в основном *романтические* чувства, – и тех, кто *фрагматичен* в своих чувствах, и эти два типа соответствуют вышеописанным Платонистам и Аристотелианцам [1].

Согласно концепции Марцулло, высокоталантливые креативные личности также делятся на два класса: *рожденные зимой* (пик распределения приходится на февраль), представляющие,

аналогично Платонистам, *романтический стиль* (их Марцупалло называет Фебруанцами), – и *рожденные летом* (с пиком в августе, почему Марцупалло именует их Августинцами), близкие по стилю мышления к Аристотелианцам и характеризующиеся *прагматическим стилем*. Наша ментальность, несомненно, пронизана различными *корреляциями*, и многие из них, по-видимому, связаны с феноменом *полушарной асимметрии*. При этом *правополушарное* доминирование обычно характеризуется *параллельными, холистическими* механизмами мышления и в большей степени *романтическими* чувствами, – что типично для рожденных зимой, – тогда как *линейные процессы*, протекающие в *левом полушарии* и сопровождающие *прагматическое* мышление, характерны для рожденных летом [8]. По данным Марцупалло, *зимой* рождаются, как правило, выдающиеся представители *творческих профессий*: поэты, художники, скрипачи, композиторы, шахматисты, – для которых характерно целостное, холистическое мышление и романтическое мироощущение. А *летом* рождаются выдающиеся личности с хорошо развитым *левополушарным мышлением* и реалистическим, прагматическим мировосприятием (например, физики, банкиры, администраторы в медицине и образовании), а также обладающие сильными, *точными руками*, координация которых также управляется левым полушарием (например, хирурги и пианисты).

Платон – первый Романтик, который был, наряду с Пифагором, первым среди великих математиков и героических философов. Аристотель, наоборот, величайший реалист и отец биологии, который был, наряду с Демокритом, первым среди философов здравого смысла. Поэтому неудивительно, что по Марцупалло [8] пик сезона рождения великих математиков приходится на февраль (Фебруанцы по Марцупалло, или Платонисты по Кольриджу). В то время как пик рождения известных биологов приходится на август (Августинцы по Марцупалло, или Аристотелианцы по Кольриджу).

Феномен сезонной изменчивости в рождении талантов подтвердили исследования сезона рождения нобелевских лауреатов по различным номинациям [11, 12, 13], а также выдающихся политических деятелей, советских и американских [14, 15].

В результате своих исследований Марцупалло пришел к выводу: романтический путь развития мозга следует из более окисленного химического состояния крови беременной женщины (а значит, и эмбриона), – тогда как реалистический путь следует из восстановленного состояния. В соответствии с этой теорией, мать

может *влиять на ментальную судьбу* ребенка – своим поведением в начале беременности (в течение двух недель после зачатия). Она может *направить* его судьбу на *романтический, творческий путь развития*, – проведя отпуск на Багамах (!) в течение первых двух недель беременности, – либо на *реалистический путь*, – прячась от ультрафиолетового облучения (темные очки, не пропускающая излучение одежда), а также употребляя антиоксиданты (в частности, витамин С).

Следует, однако, иметь в виду, что феномен влияния месяца рождения – на успешность в сфере лево- либо правополушарной деятельности – отчетливо проявляется только на *вершинном уровне* (гении и таланты). Как считает Марцулло, сезон рождения может влиять на способность человека быть успешным в данной области, но в то же время не влияет на его решение выбрать ту или иную профессию. Поэтому *знание о феномене сезонности* может вести к *лучшему пониманию себя* и к существенному улучшению согласования *способностей – и профессионального выбора*. [Сравнивая творцов искусства (пик рождения – зимой) с критиками искусства (пик рождения – летом), – автор приходит к выводу, что ребенок, родившийся зимой, имеет на 30% больше шансов стать известным творцом искусства, чем критиком, тогда как ребенок, родившийся летом, имеет на 50% больший шанс стать критиком искусства, чем его творцом! [8, р.81].

Поскольку музыка является чисто романтическим искусством, Марцулло исследовал зависимость, как он выражается, “важности”, композитора (или, иными словами, его величия – *прим. авт.*) – и сезоном его рождения. Критерием важности (величия) являлась длина биографии композитора (количество посвященных ему строк) в крупной музыкальной энциклопедии. Марцулло исследовал по этому параметру 273 композиторов, которых поделил на три части по критерию важности. Оказалось, что большинство композиторов класса I (с самой длинной биографией) были рождены в зимнем триместре (*яфм* – январь, февраль, март), при этом соотношение *яфм/иас* (июль, август, сентябрь) для них составляло 1.60, в то время как большинство композиторов класса III (с наименьшей длиной биографии) родились в основном в летнем триместре (*иас*) и соотношение *яфм/иас* для них составляло 0.82. Таким образом, композиторы класса I, являющиеся по исследуемому параметру наиболее важными (великими) большей частью рождены в зимнем триместре и имеют правополушарное холистическое мышление и романтическое мироощущение (иными словами, являются Платонистами).

На примере 20 лучших композиторов, ранжированных по количеству посвященных им строк в известной музыкальной энциклопедии, Марцуппо [8] показал, что пик их рождения действительно приходится на зимний триместр (январь, февраль, март), за исключением Дебюсси (см. рис.1, кривая 1), которого биографы относят к реалистам.

Рис. 1. Зависимость числа композиторов от сезона рождения.

(1) 20 лучших композиторов (цит. по [8]).

(2) 20 лучших композиторов, ранжированных Мюрреем [16].

Время рождения агрегировали по три месяца: яфм – январь, февраль, март; ами – апрель, май, июнь; иас – июль, август, сентябрь; онд – октябрь, ноябрь, декабрь.

Используя список 20 самых лучших композиторов из книги Мюррея [16], ранжированных по среднему числу строк из нескольких энциклопедий, мы получили аналогичную кривую с пиком в зимнем триместре (см. рис. 1, кривая 2).

Дж. Марцулло утверждает, что зависимость частоты рождения известных личностей от сезона наиболее ярко проявляется только при условии сужения выборки до нескольких сотен наиболее выдающихся артистов, банкиров, историков. В случае же художников и скульпторов эффект не проявлялся, пока фокус внимания не был сужен до двух-трех десятков наиболее выдающихся фигур. Поэтому было интересно проанализировать этот феномен на выборке из 100 крупных композиторов. Для исследования были взяты две выборки по 100 лучших композиторов из книги Айзенка [9] (по А. Молю и по П.Р. Фарнсворту).

В выборке Моля удалось обнаружить дни рождения лишь 97 из 100 великих композиторов, в выборке же Фарнсворта – 82 из 100 представленных композиторов. Как видно из рис.2, пик рождения лучших композиторов из выборки А.Моля приходится четко на зимний триместр *яфм*, причем соотношение *яфм/иас* составляет 1.66; это свидетельствует о том, что композиторы из данной выборки относятся к классу I, то есть являются самыми важными и, следовательно, изучаемый феномен распространяется на довольно большую выборку (почти 100 композиторов).

Пик рождения композиторов из выборки Фарнсворта – несколько шире за счет высокого плеча в осеннем триместре *онд* (октябрь, ноябрь, декабрь), хотя основной пик также зимний (*яфм*). Соотношение *яфм/иас* составляет в этом случае 1.78, что также свидетельствует о принадлежности изучаемых композиторов к высшему классу I (см. рис. 2, кривая 2). Отсюда следует, что, во-первых, для великих композиторов изучаемая закономерность сохраняется даже на довольно большой выборке (почти 100 композиторов), а не только на 20 самых лучших. Во-вторых, эти результаты свидетельствуют о том, что великие композиторы в основе своей рождаются в зимний период с пиком в феврале, поэтому являются правополушарными и имеют широкий, холистический взгляд на мир и романтическое мироощущение.

Полученные эмпирические данные подтверждают модель сезонности рождения, трактуемой в свете функциональной асимметрии полушарий.

Рис. 2. Зависимость числа известных композиторов от сезона рождения.

- (1) ранжирование по частоте исполнения (Moles);
- (2) ранжирование музыковедами (Farnsworth).

Литература

- [1] Newsome, D. *Two classes of men: Platonism and English romantic thought*. NY: St. Martin's Press (1974).
- [2] Golitsyn, G.A., & Petrov, V.M. *Information and creation: Integrating the 'two cultures.'* Basel; Boston; Berlin: Birkhauser Verlag (1995).
- [3] Аршавский В.В. Популяционные механизмы формирования полиморфизма полушарной асимметрии мозга человека. *Мир психологии*, № 1 (1999).
- [4] Simonton, D.K. *Greatness: Who makes history and why*. NY: Guilford Press (1994).
- [5] Huntington, E. *Season of birth: The relation to human abilities*. NY: Wiley (1938).
- [6] Kaulins, A. Cycles in the birth of eminent humans. *Cycles*, vol. 30. Pp. 9-15 (1979).

[7] Виноградов Е.С. О физических факторах интеллекта // *Вопросы психологии*, № 6.. С. 106-114. (1989).

[8] Marzullo, G. *Month of birth, creativity, and the 'two classes of men.'* NY: Per Aspera Books (1996).

[9] Eysenck, H.J. *Genius: The natural history of creativity.* Cambridge: Cambridge University Press (1995).

[10] Wolpert, L. Gastrulation and the evolution of development. *Development*, Suppl., pp. 7-13 (1992).

[11] Мажуль Л.А. Творческая личность и сезон рождения. *Исследования культурной жизни: количественные аспекты. Тезисы докладов Международного научного симпозиума, посвященного памяти Колина Мартиндейла (1943-2008) и 100-летию русской формальной школы. 2-4 декабря 2013 г.* / Ред. В.М.Петров, Н.Н.Корытин. Екатеринбург (2013).

[12] Мажуль Л.А., Тютюнник В.М. Два полюса духовной сферы: сезонная изменчивость (высшие творческие достижения, научные и художественные) // *Бытие, уходящее в бесконечность. К столетию рождения Бориса Викторовича Раушенбаха* / Отв. ред. Э.В.Сайко. М.: МФТИ. С. 303-336 (2014).

[13] Мажуль Л.А. Высшие творческие достижения: количественный анализ сезонности рождения. *Исследования культурной жизни: количественные аспекты. Сборник материалов Международного научного симпозиума, посвященного памяти Колина Мартиндейла (1943-2008) и 100-летию русской формальной школы. 2-4 декабря 2013 г.* / Ред. Н.Н.Корытин, В.М.Петров, С.Мастандреа. Екатеринбург: Уральский рабочий. С. 96-105 (2015).

[14] Mazhul, L.A., & Petrov, V.M. Faces of romanticism – or maybe something else? Bimodal ‘seasonal distributions’ in political life. *Rivista di Psicologia dell’Arte*, vol. XXXV (2014).

[15] Mazhul, L.A., & Petrov, V.M. Faces of romanticism and pragmatism in American political life: Seasons of birth of the highest representatives of both leading parties / *Artistic life: Interdisciplinary Studies. Abstracts of International Symposium dedicated to the 25-th Anniversary of Russian Branch of International Association of Empirical Aesthetics* / Ed. by N.Korytin, V.Petrov, & S.Mastandrea. Yekaterinburg. Pp. 11-16 (2015).

[16] Murray, C.A. *Human accomplishment: the pursuit of excellence in the arts and sciences, 800 B.C. to 1950.* NY: Harper Collins Publishers (2003).

Андреев Ю.П.

Демон Андреева, двигатель Андреева, цикл Андреева

Аннотация

В 1867 году английский физик Д.К. Максвелл придумал мысленный эксперимент с мифическими демонами с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс второго начала термодинамики. В 1929 году Л. Сцилард предложил вариант двигателя с одной молекулой, который как бы мог нарушить второе начало. В «Фейнмановских лекциях по физике» Р.Ф. Фейнманом также был предложен вариант двигателя в виде вертушки с храповиком и собачкой, как вариант устройства, как бы нарушающего второе начало. Но все эти предложенные варианты так и не были созданы в виде реальных устройств. В данной статье рассматривается устройство - демон Андреева. Это устройство является полным аналогом множества демонов Максвеллы. То есть, это устройство пропускает отдельные молекулы газа с одной стороны стенки и не пропускает с другой. И конструкция этого устройства настолько проста, что его несложно изготовить в наше время. В результате появиться реальная возможность подтвердить или опровергнуть второе начало термодинамики.

В 19-ом веке английский физик Максвелл придумал мифических демонов, которые могли пропускать с одной стороны перегородки «горячие» молекулы, а с другой стороны «холодные». В то время о нанотехнологиях даже и не мечтали. Поэтому особо не разбирались с этими демонами. Пропускают и пропускают. Всё равно их нельзя было сделать. Демоны Максвелла сортировали молекулы по скоростям. Но это сложная задача и для нашего времени. Поэтому упростим алгоритм работы демонов – они будут пропускать молекулы через микроскопическое отверстие только с одной стороны перегородки. Молекулы, попадающие в створ отверстия с другой стороны перегородки, демоны пропускать не будут. Попробуем более детально разобраться в этом вопросе - см. рис. 1.

Рис. 1.

Перегородка разделяет однородный газ на 2 части – А и В. Давления в обеих частях равные. В перегородке имеется отверстие с заслонкой, которой управляет демон. Когда в створ отверстия попадает молекула со стороны А, то демон сдвигает заслонку и пропускает молекулу (а). Когда молекула подлетает со стороны В, то демон не пропускает эту молекулу (б). Сила давления газа на перегородку – это удары множества молекул газа. Поэтому давление газа со стороны А уменьшится, так как пропускаемые демоном молекулы, не оказывают давление на перегородку. Давление со стороны В останется без изменений, так как все молекулы отскакивают от перегородки или заслонки.

Разместим на перегородке рядом с первым отверстием ещё одно отверстие с демоном и заслонкой (в). Только демон у этого отверстия будет пропускать молекулы со стороны В и не пропускать их со стороны А. В результате сила давления газа со стороны В также уменьшится и сравняется с силой давления со стороны А. Так как давления в А и В равны, то и равное количество молекул попадает в створ отверстий. Соответственно, равное количество молекул пропускают демоны с каждой стороны. То есть, через перегородку существуют два абсолютно независимых потока одиночных молекул из А в В и из В в А.

Как пишет Сивухин Д.В. в [1, стр. 353] про эффузионные потоки в разреженном газе, если толщина стенки и размер отверстий много меньше длины свободного пробега молекул, то через такое отверстие существуют два абсолютно независимых потока молекул. Допустим, что толщина перегородки и размер отверстия много меньше длины свободного пробега молекул. Сделаем в ней ещё одно отверстие, но без демонов (г). В результате через такое отверстие также будут существовать два абсолютно независимых потока молекул из А в В и из В в А. То есть, простое микроскопическое отверстие эквивалентно двум отверстиям с демонами Максвелла.

Допустим, что мы каким-то образом можем управлять демонами. Перегородка с демонами находится в свободном газовом пространстве. В створ каждого отверстия попадает, например, по 10 молекул в единицу времени. Если демоны будут пропускать все 10 молекул с каждой стороны, то силы давления с обеих сторон будут уравновешены. Если демоны не будут пропускать эти 10 молекул с каждой стороны, то силы давления также будут уравновешены с обеих сторон. То есть, при равном количестве пропускаемых демонами молекул, силы уравновешиваются и можно считать, что оба демона как бы не работают и не пропускают молекулы через отверстия с обеих сторон. Если демон со стороны А будет пропускать 5 молекул, а демон со стороны В будет пропускать 10 молекул, то это эквивалентно тому, что на перегородку будет действовать сила давления от 5 молекул со стороны А. То есть, можно считать, что только демон со стороны В работает и пропускает 5 молекул. Демон же со стороны А совсем не открывает заслонку и не пропускает ни одной молекулы.

Но можно регулировать количество пролетающих через отверстия молекул и другим, альтернативным способом. Допустим, что мы не можем управлять демонами и демоны пропускают все молекулы, попадающие в створ отверстия с их стороны, независимо от нас. Но в этом случае мы можем управлять количеством молекул, попадающих в створ отверстий. Чем меньше давление газа – тем меньше молекул ударяется в перегородку. Соответственно, меньше молекул попадает в створ отверстий. Если создать в какой-либо части глубокий вакуум, то в створ отверстий с этой стороны молекулы практически не будут попадать и для демона с этой стороны не будет работы. Аналогично происходит и в отверстиях. При разнице давлений в А и В, разное количество молекул попадает в створ отверстия со сторон А и В. Поэтому разное количество молекул будет пролетать через отверстие. То есть, регулируя давление в А или В, мы можем регулировать количество пролетающих через отверстие молекул из этой части.

Как было описано выше, простое микроскопическое отверстие (г) является аналогом двух демонов Максвелла, пропускающих молекулы с противоположных сторон перегородки.

Перегородка с двумя отверстиями, заслонками которых управляют демоны.	Перегородка с одним микроскопическим отверстием
Потоки одиночных молекул из А в В и из В в А, которые пропускают демоны совершенно независимы друг от друга.	Эффузионные потоки одиночных молекул из А в В и из В в А совершенно независимы друг от друга.
Демоны пропускают равное количество молекул с каждой стороны. Равное количество молекул пролетает через отверстия с обеих сторон перегородки.	Давления в А и В равные. Эффузионные потоки из А в В и из В в А также равны. Равное количество молекул пролетает через отверстие с обеих сторон перегородки.
Из А в В демон пропускает молекул меньше, чем пропускает демон из В в А. В результате из А в В пролетает молекул меньше, чем из В в А.	Давление в части А уменьшили. Эффузионный поток из А в В уменьшился. Эффузионный поток из В в А не изменился. В результате из А в В пролетает молекул меньше, чем из В в А.
Демон из А не пропускает ни одной молекулы. Демон из В пропускает все молекулы. В результате молекулы пролетают только из В в А.	В А создали глубокий вакуум. Поэтому эффузионный поток молекул из А в В равен 0. Из В в А эффузионный поток не изменился. В результате молекулы пролетают только из В в А.

То есть, простое микроскопическое отверстие является полным аналогом двух отверстий с демонами.

Тут главное понять разницу между большим отверстием (БО) в толстой мембране и нанотверстием (НО) в наномембране - см. рис. 2.

Рис. 2.

Уже созданы графеновые мембраны с нанометровыми отверстиями [2]. Толщина мембраны 1 атом. Наноотверстие в такой мембране можно представить в виде прослойки абсолютного вакуума толщиной в 1 атом, через которую пролетают отдельные молекулы. Пролетая через эту прослойку вакуума на длине свободного пробега (красная стрелка), внутренняя молекула становится внешней молекулой. Или наоборот - внешняя молекула становится внутренней. В большом отверстии (БО), много больше длины свободного пробега молекул, это невозможно. Там нет чёткой границы, пролетая через которую на длине свободного пробега, молекула меняет свой статус. Поэтому в большом отверстии нельзя оперировать отдельными молекулами.

И самое главное. Скорость вылетающих или влетающих молекул через наноотверстия не зависит от разницы давлений. От разницы давлений зависит только количество таких молекул. Через большое отверстие проходит газодинамический поток молекул. И скорость этого потока зависит от разницы давлений. При небольшой разнице давлений скорость такого потока может быть в 10 и более раз меньше тепловой скорости молекул. От разницы давлений зависит и количество молекул в этом потоке, проходящем через большое отверстие. Эта двойная зависимость не позволит работать нижеописанному демону, если в мембране будут большие отверстия.

Рис. 3.

А вот конструкция устройства - демон Андреева - см. рис. 3, где 1 - сосуд. 2 - непроницаемая стенка, разделяющая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с микроскопическими отверстиями. 4 - насос. В - газовая среда вокруг сосуда. Площади и количество отверстий в обеих мембранах равны. Толщина мембран и размер

отверстий в них малы по сравнению с длиной свободного пробега молекул. Это и есть демон Андреева. Как видно из рисунка, его конструкция очень проста и вполне может быть создана в современных условиях. Как же работает этот демон?

Пусть этот демон находится в разреженном газе. Предположим, что в отверстиях находятся приборы, фиксирующие разницу между эффузионными потоками молекул. Первоначально давления и температура газа внутри сосуда и снаружи равны. Эффузионные потоки: из В в Г, из Г в В, из В в Д, из Д в В – равны. Поэтому $N_V = 0$ и $N_H = 0$. Индексы v, h – это верхняя и нижняя мембраны. То есть, когда давления в частях Г, Д и В равны, то приборы зафиксируют тот факт, что между Г, Д и В нет переноса молекул. Поэтому можно считать мембраны как бы непроницаемыми. Что аналогично тому случаю, когда демоны Максвелла не работают и дверцы в отверстиях закрыты.

Включим насос 4, который будет откачивать газ из части Г в часть Д. В результате давление в части Г уменьшится относительно внешнего давления В. Так как газ из части Г откачивается в часть Д, то давление в части Д увеличится относительно внешнего давления В. Поскольку давление в Г уменьшилось, то уменьшился и эффузионный поток из Г в В. Эффузионный поток из В в Г остался неизменным, так как внешнее давление не изменилось. В результате приборы в отверстиях верхней мембраны зафиксируют разницу между влетающими и вылетающими молекулами. $N \neq 0$. Результат, аналогичный показаниям приборов в отверстиях пластины, с работающими, мифическими демонами Максвелла, когда они пропускают молекулы с одной стороны.

Так как в части Д давление увеличилось, то увеличился и эффузионный поток из Д в В. Эффузионный поток из В в Д не изменился, так как внешнее давление не изменилось. В результате приборы в отверстиях нижней мембраны также зафиксируют разницу в эффузионных потоках. $N \neq 0$. Результат также аналогичен показаниям приборов в отверстиях пластины с работающими демонами Максвелла. В результате работы вакуумного насоса установится динамическое равновесие. Насколько больше молекул станет влетать через верхнюю мембрану, настолько же больше молекул будет вылетать через нижнюю мембрану. Например, до включения вакуумного насоса все эффузионные потоки через каждое отверстие были равны 10 молекулам, так как давления в В, Г и Д были равны. После включения насоса потоки стали примерно такими. Из В в Г – 10

молекул, так как внешнее давление не изменилось. Из Г в В – 8 молекул, так как давление в части Г уменьшилось. $N_B = 10 - 8 = 2$. Из Д в В – 12 молекул, так как давление в части Д увеличилось. Из В в Д – 10 молекул, так как внешнее давление не изменилось. $N_H = 12 - 10 = 2$. Через верхнюю мембрану в часть Г влетает 2 молекулы. Но и через нижнюю мембрану из части Д вылетает также 2 молекулы. Количество внутренних молекул внутри сосуда не изменяется. То есть, можно считать, что переноса молекул снаружи в сосуд или из сосуда наружу нет. Давления в Г и Д также будут стабильные. А если внутри демона ничего не меняется, то внутреннюю часть можно как бы убрать. Наружную поверхность верхней мембраны можно представить левой стороной пластины с демонами Максвелла. Наружную поверхность нижней мембраны можно представить правой стороной пластины с демонами Максвелла. Как если бы верхняя и нижняя мембраны сблизились и соединились в одну мембрану. Эти 2 влетевшие молекулы и 2 вылетевшие молекулы пролетают через мембраны в одном направлении. Поэтому их можно представить как 2 молекулы, которые пролетели через отверстия в пластине, дверцы которых открыли демоны Максвелла. Поэтому молекулы не оказали давление на пластину. Аналогично эти 2 влетевшие и 2 вылетевшие молекулы также не оказали воздействие на демона Андреева, как бы пролетев его насквозь. Результат аналогичен результату пластины с демонами Максвелла. И поэтому внешнее давление на демона Андреева сверху уменьшится. А давление на него снизу не изменится. Поэтому на него снизу будет действовать «демоническая» сила. То есть, демон Андреева - это полный действующий аналог множества демонов Максвелла.

Демона Андреева можно разделить на 2 части по непроницаемой стенке 2. В результате получится 2 сосуда. У каждого сосуда будет отдельный насос - см. рис. 4.

Рис. 4.

Вариант (е) эквивалентен тому варианту, когда демоны Максвелла как бы пропускают молекулы внутрь сосуда. В этом

варианте вакуумный насос 4 откачивает газ из сосуда наружу и поэтому больше молекул влетает в сосуд. Вариант (ж) соответствует варианту, когда демоны Максвелла как бы пропускают молекулы из сосуда наружу. В этом варианте насос 4 закачивает внешний газ внутрь сосуда и поэтому больше молекул вылетает из сосуда через мембрану. Для чего это нужно такое разделение?

Как пишет Сивухин Д.В. [1, стр. 188], взаимодействие молекулы со стенкой можно мысленно разделить на 2 этапа. На первом этапе молекула тормозится стенкой, останавливается и как бы прилипает к стенке. При этом на стенку действует сила F_1 . На втором этапе молекула отталкивается стенкой, ускоряется и отскакивает от стенки. При этом на стенку действует сила F_2 . Эта сила подобна силе отдачи при выстреле из орудия, где роль снаряда играет отскакивающая молекула. На самом деле эти 2 этапа происходят одновременно и создают результирующую силу $F = F_1 + F_2$. Но так как массы и средние скорости молекул равны, то $F_1 = F_2 = F/2$. Сосуды на рис. 4 позволяют разделить взаимодействие молекулы со стенкой на 2 отдельных этапа и разнести их в пространстве.

Рассмотрим вариант на рис. 4е. Разделим площадь стенки на 2 части. Одна часть будет равна непроницаемой части мембраны, а другая суммарной площади отверстий в мембране S_0 . Силы давления на непроницаемую часть мембраны и равную ей площадь стенки равны и компенсируются. Поэтому их можно не рассматривать. Для простоты понимания возьмем одно отверстие в мембране и такую же по площади часть стенки. Давление внутри и снаружи равные. Допустим, что в стенку ударяются и отскакивают 10 молекул. Соответственно и снаружи в створ отверстия будет попадать 10 молекул и влетать внутрь сосуда. Также и изнутри в створ отверстий будет попадать 10 молекул и вылетать наружу. Эти 2 потока независимы. Влетающая молекула создаёт силу F_1 . Вылетающая молекула создаёт силу F_2 . В сумме они создают силу $F = F_1 + F_2$. То есть, влетающая и вылетающая молекулы создают такую же силу, как и одна ударяющаяся и отскакивающая от стенки молекула. Поэтому 10 влетающих и 10 вылетающих через отверстие молекул компенсируют удары 10 молекул в противоположную стенку. Результат такой же, как если бы вместо отверстия была сплошная мембрана и в неё ударились 10 внешних молекул. Насос откачивает газ из сосуда. Давление внутри понижается и вылетает 8 молекул. 8 влетающих и 8 вылетающих

компенсируют 8 молекул, которые ударились в стенку. Ещё 2 влетающие молекулы можно считать как бы прилипшими к мембране. Они создают силу $F = F_1 + F_1$ и компенсируют удар в стенку ещё одной молекулы. Результат такой же, как если бы вместо отверстия была сплошная мембрана и в неё ударились 9 внешних молекул. Уменьшив внутреннее давление, мы как бы уменьшили внешнее давление на мембрану.

С точностью до наоборот всё происходит в варианте на рис. 4ж. Первоначально через каждое отверстие влетает и вылетает по 10 молекул. Также 10 молекул ударяются в противоположную стенку. Силы компенсируются. Когда насос работает и закачивает газ в сосуд, то давление внутри увеличивается и уже 12 молекул вылетает из сосуда. 10 влетающих и 10 вылетающих молекул компенсируют 10 ударов наружных молекул в стенку. Ещё 2 вылетающие молекулы можно считать отлипшими от мембраны молекулами, которые создают силу $F = F_2 + F_2$. Две вылетевшие молекулы эквивалентны одной дополнительной внешней молекуле, которая как бы ударилась и отскочила от мембраны. Результат такой же, как если бы вместо отверстия была сплошная мембрана и в неё ударились 11 внешних молекул. То есть, внешнее давление на мембрану как бы увеличилось. Таким образом, уменьшая или увеличивая внутреннее давление в сосуде, мы как бы уменьшаем или увеличиваем внешнее давление на мембрану.

Рассмотрим снова демона Андреева, как на рис. 3. Если при ударе и отскоке молекулы от стенки силы F_1 и F_2 складываются, то в случае с демоном силы вычитаются. Сила F_1 , от влетающей в верхнюю часть сосуда молекулы, действует на непроницаемую стенку 2 вниз. Сила F_2 , от вылетающей из нижней части сосуда молекулы, действует на непроницаемую стенку 2 вверх. Результирующая сила $F = F_1 - F_2 = 0$. Поэтому влетающую и вылетающую молекулы можно представить одной молекулой, которая как бы пролетела через демона Андреева насквозь и не оказала на него воздействие. С помощью мембраны мы разнесли в пространстве этапы взаимодействия молекулы со стенкой. К верхней мембране молекулы как бы прилипают, а от нижней мембраны молекулы как бы отлипают.

Если есть аналог демонов Максвелла, то можно на его основе попробовать сделать «вечный» двигатель второго рода. Это не сложно. Для начала выясним, какие силы действуют на сосуд при вылете молекул. Возьмём сосуд, как на рис. 4ж и рассмотрим силы, действующие на сосуд - см. рис. 5.

Рис. 5.

При нагнетании газа внутрь сосуда, внутри создаётся избыточное давление $P_{и}$. Это давление оказывает силу давления на мембрану и противоположную стенку. Площади мембраны и противоположной стенки равны $S_M = S_C$. Сила давления на стенку $F_C = P_{и}S_C$. Сила давления на мембрану $F_M = P_{и}(S_M - S_0)$, так как площадь мембраны, в которую ударяются молекулы, меньше общей площади мембраны на суммарную площадь отверстий в мембране. И молекулы, попадающие в отверстия, не оказывают давление на мембрану. Но так как $S_M = S_C$, то $F_M = P_{и}(S_C - S_0)$, Эти силы противодействуют. В результате на сосуд действует "демоническая" сила $F_{Д} = F_C - F_M = P_{и}S_C - P_{и}(S_C - S_0) = P_{и}S_0$. Эта сила создаётся за счёт вылетающих молекул, которые не создали силу давления на мембрану, так как попали в отверстия и вылетели. Но как было описано выше, каждая вылетающая молекула создаёт только силу $F_2 = F/2$. Поэтому $F_{Д} = P_{и}S_0/2$.

Если же насос откачивает газ из сосуда, как на рис. 4е, то силы действуют на внешние поверхности сосуда и мембраны - см. рис. 6.

Рис. 6.

Так как внутреннее давление меньше наружного, то можно считать наружное давление избыточным $P_{и}$. Это давление оказывает силу давления на наружные поверхности мембраны и противоположной стенки. Аналогично $S_M = S_C$. Сила давления на стенку $F_C = P_{и}S_C$. Сила давления на мембрану $F_M = P_{и}(S_C - S_0)$. Эти

силы противодействуют. В результате на сосуд действует «демоническая» сила $F_{\Delta} = F_C - F_M = P_{и}S_C - P_{и}(S_C - S_O) = P_{и}S_O$. Но как было описано выше, каждая влетающая молекула создаёт только силу $F_1 = F/2$. Поэтому на внешнюю поверхность стенки действует «демоническая» сила $F_{\Delta} = P_{и}S_O/2$. Эта сила возникает за счёт уменьшения внешнего давления со стороны мембраны за счёт влетающих в сосуд внешних молекул.

Рис. 7.

А теперь рассмотрим конструкцию двигателя на основе данного демона Андреева - см. рис. 7, где 5 - малый цилиндр. 6 - торцевые стенки малого цилиндра. 7 - поршень. 8 - большой цилиндр, коаксиально закреплённый на малом цилиндре. 9 - мембрана с микроскопическими отверстиями. 10 - опора, в которой закреплён шток поршня. Шток проходит через отверстие в правой торцевой стенке. Место прохода герметично. Внутренний объём малого цилиндра через боковые отверстия в малом цилиндре соединяется с внутренними объёмами больших цилиндров. Поршень делит малый цилиндр на две части Г и Д. Часть Г малого цилиндра и большой левый цилиндр представляют как бы часть Г демона на рис. 3. Часть Д малого цилиндра и правый большой цилиндр как бы представляют часть Д демона на рис. 3. Поршень в данном случае играет роль насоса. При движении цилиндров в какую-либо сторону, в одной части давление увеличивается, а в другой уменьшается. Как работает данный двигатель?

Допустим, что цилиндры под действием внешней силы сдвинулись вправо. В результате давление в части Г повышается, а в части Д понижается. В части Г действуют противодействующие силы F_{Δ} и $F_{п}$ - сила, действующая на поршень. По закону Ньютона - действие равно противодействию, $F_{п} = P_{и}S_{п}$, где $S_{п}$ -

площадь поршня. Принцип создания силы F_{Δ} рассмотрен выше на примерах с рис. 5 и 6. Чтобы двигатель заработал, необходимое условие $F_{\Delta} > F_{\Pi}$. $F_{\Delta} = P_{И}S_{O}/2$. Результирующая сила, действующая на левую часть двигателя равна $F_{P} = F_{\Delta} - F_{\Pi} = P_{И}S_{O}/2 - P_{И}S_{\Pi} = P_{И}(S_{O}/2 - S_{\Pi})$. На правую часть действуют такая же сила, только на внешнюю поверхность большого цилиндра $F_{P} = P_{И}(S_{O}/2 - S_{\Pi})$. А суммарная сила действующая на двигатель $F_{СУМ} = P_{И}(S_{O}/2 - S_{\Pi}) + P_{И}(S_{O}/2 - S_{\Pi}) = P_{И}(S_{O} - 2S_{\Pi})$. Отсюда следует, что для работы двигателя необходимо условие $S_{O} > 2S_{\Pi}$. Под действием силы $F_{СУМ}$ поршни продолжают движение вправо уже без участия внешней силы. При движении цилиндров влево приложения сил поменяются. Но на цилиндры также будет действовать сила $F_{СУМ} = P_{И}(S_{O} - 2S_{\Pi})$.

Сила $F_{\Pi} = P_{И}S_{\Pi}$ является «вредной» и её надо уменьшить. Для этого достаточно уменьшить $P_{И}$. Увеличивая S_{O} в 2 раза, мы уменьшаем $P_{И}$ также в 2 раза, так как молекулам легче вылетать через более большую суммарную площадь отверстий. Но сила $F_{\Delta} = P_{И}S_{O}/2$ останется без изменений, так как во сколько раз уменьшится $P_{И}$, то во столько же раз увеличится S_{O} . Увеличивая S_{O} , мы уменьшаем F_{Π} . Но F_{Δ} при этом остаётся неизменной.

При рассмотрении явления вязкости газов приводится предельно упрощённый расчёт [1, стр. 336]. Применим его и здесь. Будем считать, что скорости всех молекул одинаковыми. Кроме того, при рассмотрении движения молекул будем рассуждать так, как если бы все молекулы были разделены на шесть одинаковых потоков, параллельных координатным осям. Таким образом, 1/6 часть молекул будет двигаться к мембране, 1/6 - от мембраны. Естественно, что молекулы,двигающиеся от мембраны, не могут вылететь через мембрану. Остальные 4/6 частей молекул будут двигаться параллельно мембране и также не смогут вылетать. То есть, через мембрану могут вылетать только молекулы из 1/6 части молекул, которые могут попасть в отверстия в мембране. Поэтому движение молекул через отверстия мембраны направленное, а не хаотичное.

Тут надо понять разницу между наноотверстиями и большими отверстиями в мембране. В случае с наноотверстиями через мембрану могут пролетать только 1/6 часть молекул, которые движутся к мембране. Остальные 5/6 частей молекул пролететь через мембрану не могут. В случае большого отверстия через него могут пролететь все молекулы в составе газодинамического потока молекул. В том числе и молекулы

двигающиеся параллельно мембране, так как размер отверстия много больше длины свободного пробега молекул. Скорость этого потока равна векторной сумме скоростей всех молекул этого потока. А так как молекулы двигаются хаотично, то скорость этого потока всегда меньше тепловой скорости молекул. Поэтому и реактивная сила, создаваемая газодинамическим потоком будет всегда меньше F_{Δ} , создаваемой отдельными молекулами. Это можно сравнить с таким примером. Можно выстрелить из рогатки патроном. Скорость патрона зависит от количества затраченной нами энергии. А можно выстрелить патроном из пистолета. Скорость будет в десятки раз больше, так как используется энергия сгорания пороха. И эта скорость не зависит от наших усилий. Скорость потока зависит от разности давлений, созданного нами. Скорости же молекул не зависят от давления. Она уже есть и нам не надо тратить энергию на придание молекулам скорости 500 м/с. Достаточно создать условия для вылета отдельных молекул в нужном направлении.

Остаётся выяснить, за счёт какой энергии двигаются цилиндры. Допустим, что цилиндры двигаются вправо. Давление $P_{И}$ внутри части Г повышенное. Молекулы, вылетающие из цилиндра через мембрану, создают силу F_{Δ} . Молекулы внутри цилиндров движутся со средней тепловой скоростью, как и внешние молекулы. И вылетают молекулы через мембрану с той же средней тепловой скоростью. Но так как цилиндр, из которого вылетают молекулы, движется в противоположном относительно вылета молекул направлении, то средняя скорость вылетевших молекул будет меньше средней скорости внешних молекул. То есть, вылетающие молекулы часть своей кинетической энергии отдают цилиндру. В результате температура наружного газа у внешней поверхности мембраны левого большого цилиндра уменьшается.

Давление $P_{И}$ внутри части Д пониженное. Сила F_{Δ} действует на внешнюю поверхность правого большого цилиндра, так как со стороны мембраны внешнее давление уменьшилось за счёт влетающих молекул. Под действием этой силы цилиндры движутся вправо. Это аналогично случаю движения поршня в цилиндре, когда давление с одной стороны поршня выше. Расширяющийся газ, двигая поршень, совершает работу и охлаждается. Поэтому, при движении цилиндров вправо, внешний газ у наружной поверхности правого большого цилиндра также будет охлаждаться, совершая работу по перемещению цилиндров.

Этот охлаждённый в обоих случаях газ восстановит свою внутреннюю энергию за счёт тепла окружающей среды и может снова совершать работу в следующем цикле. Получился классический «вечный» двигатель, работающий только за счёт тепла окружающей среды.

Рис. 8.

Данный двигатель можно представить как один из вариантов двигателя Стирлинга - см. рис 8, где 11 - малый цилиндр. 12 - большой цилиндр. 13 - малый и большой поршни, соединённые вместе. 14 - трубка, соединяющая внутренние объёмы малого и большого цилиндров. Н - нагреватель. Когда давления внутри и снаружи равны, то все силы компенсируются и поршни неподвижны. Начинаем нагревать нагреватель Н. Газ внутри также начинает нагреваться и создаёт внутри избыточное давление $P_{и}$. На большой поршень действует сила $F_{БП} = P_{и}S_{БП}$. На малый поршень действует сила $F_{МП} = P_{и}S_{МП}$. Две силы противодействуют, но поршень движется под действием более большой силы $F_{БП}$, так как $S_{БП} > S_{МП}$. В результате на поршни действует результирующая сила $F_{р} = F_{БП} - F_{МП} = P_{и}S_{БП} - P_{и}S_{МП} = P_{и}(S_{БП} - S_{МП})$. Под действием силы $F_{р}$ поршни двигаются влево. При этом вытесняемый из малого цилиндра газ, проходя через нагреватель, нагреваясь и увеличиваясь в объёме, поддерживает избыточное давление $P_{и}$ внутри цилиндров. Работа по перемещению поршней происходит за счёт тепла внешнего источника. Соответственно, если газ внутри охлаждать, то внутренне давление будет уменьшаться и поршни вправо будет двигать уже внешнее давление. Для охлаждения газа также нужно затратить некоторую внешнюю энергию.

Чисто гипотетически, если бы удалось сделать так, что при движении поршней влево внутреннее давление увеличивалось, а при движении вправо – уменьшалось, то получился бы «вечный» двигатель. Но в реальности всё происходит наоборот. И вроде как

невозможно сделать так, чтобы при движении поршней влево, внутреннее давление увеличивалось, а при движении вправо – уменьшалось.

Рис. 9.

Но немного изменим конструкцию двигателя на рис. 8 - см. рис. 9. Большой цилиндр убрали. В большом поршне сделали полость, закрытую мембраной. Эта полость соединяется с объёмом малого цилиндра. Получилась половина несколько видоизменённого варианта двигателя на рис. 7. Здесь также противодействуют силы F_{Π} и F_{Δ} . Сила F_{Π} аналогична силе $F_{МП}$, а сила F_{Δ} аналогична силе $F_{БП}$. Пусть $S_O = 2S_{БП}$. Тогда $F_{\Delta} = P_{И}2S_{БП}/2 = P_{И}S_{БП}$. Только в данном случае площадь большого поршня заменяет удвоенная суммарная площадь отверстий в мембране. $F_P = F_{\Delta} - F_{\Pi} = P_{И}(S_{БП} - S_{МП})$. При условии $S_O = 2S_{БП}$, силы эквивалентны силам в двигателе Стирлинга на рис. 8. Но в отличие от варианта на рис. 8, при движении изменённых поршней влево, происходит увеличение внутреннего давления $P_{И}$. Вылетающие молекулы создают силу F_P , которая двигает поршни влево, поддерживая внутри избыточное давление $P_{И}$. В свою очередь $P_{И}$ создаёт условия для вылета внутренних молекул через мембрану, которые создают силу F_P . Поэтому нагрев внутреннего газа от внешнего источника в данном случае не нужен. Газ, выходящий через мембрану, охлаждается, как это было описано выше. То есть, работа по перемещению поршней производится за счёт тепла внутреннего газа.

Остаётся выяснить, каков термодинамический цикл данного двигателя. Для этого рассмотрим такой вариант двигателя - см. рис. 10. Это половина двигателя на рис. 7. Только добавлены клапаны 15. График цикла в координатах P, V выглядит примерно так - см. рис. 11.

Рис. 10.

Рис. 11.

При движении цилиндров вправо, давление внутри повышается, а объём уменьшается АБ. Возникает сила F_p , которая движет цилиндры вправо до упора торца малого цилиндра в поршень. Это рабочий ход, во время которого производится какая-то работа. Выходящий через мембрану газ охлаждается, так как часть своей внутренней энергии он тратит на движение цилиндров и работу, как это было описано выше. Когда цилиндры останавливаются, то внутреннее давление сравнивается с наружным, так как молекулы газа вылетают через мембрану БВ. Затем цилиндры движутся влево и возвращаются к первоначальной точке ВА. Это холостой ход. При холостом ходе клапаны 15 открываются и внешний газ свободно поступает внутрь цилиндров. Цикл завершился. В результате внутренний газ имеет первоначальную температуру, как и до начала цикла. То есть, можно считать, что внутренний газ во время холостого хода как бы получил тепло Q от окружающей среды и восстановил свою температуру до первоначального состояния.

Аналогичный процесс происходит и при пониженном внутреннем давлении в цилиндрах - см. рис. 12. В этом случае график будет выглядеть примерно так - см. рис. 13.

Рис. 12.

Рис. 13.

Цилиндры движутся влево. Внутренний объем увеличивается, а давление понижается AB . Это рабочий ход. В данном случае движение цилиндров происходит за счёт молекул внешнего газа у наружной поверхности стенки большого цилиндра, как это было описано выше. Поэтому внешний газ у стенки охлаждается. Дойдя до крайней точки влево, цилиндры останавливаются. Внутреннее давление сравнивается с наружным BB . Потом цилиндры движутся вправо BA . Это холостой ход. При движении цилиндров вправо, клапаны 15 открываются и газ из цилиндра вытесняется наружу. Температура этого газа равна температуре окружающей среды. И этот газ из цилиндра вытесняет охлаждённый газ у стенки большого цилиндра. То есть, можно считать, что внешний газ у стенки восстанавливает свою температуру до первоначального состояния за счёт тепла Q , полученного от окружающей среды. Цикл завершился и система пришла в первоначальное состояние.

Рис. 14.

У двигателя на рис. 7 клапанов нет. Поэтому график цикла несколько иной - см. рис. 14. Этот цикл АБВГА состоит из двух совмещённых циклов АБВА и ВГАВ. Поэтому в отличие от двигателей с клапанами, здесь нет холостых ходов. Оба хода цилиндров вправо-влево являются рабочими. При движении вправо охлаждается газ со стороны мембраны. При движении влево охлаждается газ со стороны стенки большого цилиндра. Поэтому во время рабочего хода в одном месте газ охлаждается, совершая работу. Одновременно в другом месте газ получает тепло от окружающей среды, восстанавливая свою температуру до первоначальной. В цикле Карно и цикле Андреева работа совершается за счёт тепла. Только в цикле Карно рабочее тело сначала получает тепло от внешнего источника, а затем совершает полезную работу. В цикле Андреева всё происходит наоборот. Рабочее тело сначала совершает работу за счёт своего тепла. А затем рабочее тело получает тепло от окружающей среды и восстанавливает свою температуру до первоначальной. В этом случае рабочее тело ну никак не может отдать тепло окружающей среде, так как температура рабочего тела ниже температуры окружающей среды. Соответственно, холодильник в данном цикле не нужен в принципе. $\eta_{\text{КПД}} = 100\%$. Конечно, при работе такого двигателя будет происходить его нагрев за счёт трения. Но это тепло от нагрева является «топливом» для такого двигателя и поэтому оно будет повторно использовано в последующих циклах работы. Поэтому, независимо от реального КПД такого двигателя, всё тепло будет преобразовано в полезную работу.

Как уже было написано, уже есть графеновые мембраны толщиной в 1 атом и размером отверстия 1 нм [2]. Такие размеры много меньше длины свободного пробега молекул газа 70 нм при атмосферном давлении. То есть, демон Андреева и двигатель Андреева могут работать и при атмосферном давлении. И даже

при повышенном давлении, а не только в разреженном газе. «Демоническая» сила зависит от количества вылетевших и влетевших молекул. А это количество зависит от внутреннего объёма малого цилиндра двигателя, из которого газ вытесняется или засасывается в него. Чтобы при одинаковом внутреннем объёме количество молекул было больше, необходимо увеличивать давление газовой среды, в которой будет работать двигатель Андреева. Как это делают в двигателях Стирлинга для увеличения мощности. Для этого достаточно разместить двигатель Андреева внутри сосуда с повышенным внутренним давлением очищенного газа. Это лишний раз подтверждает родственность двигателей Андреева и Стирлинга.

Как писал А. Эйнштейн – «Воображение позволяет нам заглянуть за горизонт обыденной жизни. **Воображение важнее, чем знание**». Максвелл придумал своих мифических демонов. С ними вообще ничего не понятно. Живые они или нет? Как устроены? Какую энергию используют? Сцилард придумал свой вариант «вечного» двигателя (ВД2) с двумя поршнями, перегородкой, следящей системой, памятью. Естественно, что такой сложный вариант ВД2 был неработоспособным. Фейнман придумал свой, также достаточно сложный, вариант в виде вертушки с храповиком и собачкой с пружинкой. И такой вариант ВД2 также был неработоспособен. Знаний у Максвелла, Сциларда, Фейнмана и других великих учёных было и есть очень много. Но в данном случае знания не очень важны - достаточно школьных знаний. Учёным банально не хватило воображения, чтобы придумать предложенный вариант ВД2. В этом двигателе нет ничего, что препятствовало бы работе такого ВД2. Не нарушается ни один физический закон. Если не считать второе начало термодинамики, являющееся по сути постулатом. Но пока научное сообщество в упор не хочет признавать того факта, что ВД2 возможен и даже вполне может быть изготовлен в современных условиях.

Конечно, эта статья написана не совсем научным языком. Но книга Карно «Рассуждения о движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу» тоже была написана не совсем научным языком. Лишь через 10 лет другой француз Э. Клапейрон придал описанию Карно канонический вид. Он ввёл все необходимые обозначения, проделал описанные словами вычисления и построил диаграммы. Так что и моё описание, я так думаю, со временем приведут к каноническому виду.

Литература

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 2. ФИЗМАТЛИТ. 2005 г.
2. <http://www.popmech.ru/technologies/13887-atomarnyy-filtr/>

Вильшанский А.Н.

О ДВИЖЕНИИ В КОСМОСЕ И ВРАЩЕНИИ ПЛАНЕТ

В статьях [1, 2] обоснованы представления об инерции с точки зрения гравитоники. Там показано, что любое тело, помещенное в свободное пространство, заполненное гравитонным газом, постепенно начинает двигаться с ускорением.

Может показаться, что это противоречит первому закону Ньютона, но это не так. Первый закон говорит о причине, вызывающей движение (под «движением» здесь понимается перемещение тела относительно самого себя). Эта причина может быть очевидной (как при непосредственном взаимодействии движущихся тел), так и не вполне очевидной, как в нашем случае движения в гравитонном газе.

И в этом последнем случае все происходит так, как описано в [2]. Движущееся тело получает от гравитонного газа импульс, несколько бóльший в направлении его движения, по сравнению с противоположным направлением. Импульс этот исключительно мал, но он есть. И если телу ничто не мешает двигаться в любом направлении, то оно двигается с ускорением в направлении своего первоначального движения (какой бы малой ни была его первоначальная скорость). Конечно, это явление тем более выражено, чем бóльшую массу имеет такое тело.

Любое тело (планета), находящееся в пространстве на орбите вокруг другого тела, будет испытывать давление в направлении своего движения, и должно постепенно ускоряться. Мы не замечаем этого из-за крайней малости величин сил, принимающих участие в этом процессе. Однако уже установлено с помощью прямых (лазерных) измерений, что Луна постепенно удаляется от Земли (на 4 см в год [5]).

Все это может быть так, но почему вращаются сами планеты вокруг своей оси?

Это происходит потому, что при движении по орбите более удаленная от центра вращения (Солнца) часть планеты движется с бóльшей линейной скоростью, чем более близкая к центру вращения ее часть (при одной и той же угловой скорости). Поэтому

каждая материальная частица, подвергающаяся воздействию гравитонного газа, испытывает несколько большее давление (силу), чем части планеты на ее «дневной стороне». Вследствие этого возникает момент вращения, направленный так же, как и момент вращения всей планеты по орбите (то есть в случае нашей Солнечной системы – «против часовой стрелки, с запада на восток»).

Это явление могло бы приводить к постепенному увеличению скорости вращения, если бы ему не противодействовал другой фактор – фактор накопления массы планеты вследствие поглощения в ядре гравитонов, приходящих из пространства [3]. Увеличение массы планеты приводит к уменьшению ее скорости вращения вследствие действия закона сохранения момента вращения.

Описанное явление может объяснить разницу в величине суток у малых планет (Земля, Марс) и планет существенно большего размера. Быстрее всех вращается Юпитер (сутки равны примерно 10 земным часам), Сатурн и планеты поменьше вращаются медленнее – около 15 часов на 1 оборот. При попытках расчетов следует учесть, что чем дальше планета (или ее спутник) от своего центра вращения, тем меньше разница в линейных скоростях ее частей на «дневной и ночной» сторонах.

Спутники планет, находящиеся достаточно близко к планете, вращаются в одну сторону, аналогично вращению Луны. Спутники, удаленные на сравнительно большое расстояние, вращаются исключительно медленно, из-за невысокой кривизны их орбит. Спутники же, удаленные от планеты на самый край планетной системы, могут даже вращаться в обратную сторону (причина этого указана в [4]).

Литература

1. А. Вильшанский. Энергия и инерция с точки зрения гравитонной гипотезы, <http://www.geotar.com/position/kapitan/stat/energy1.pdf>
2. А. Вильшанский. Инерция с точки зрения гравитонной гипотезы. http://www.geotar.com/position/kapitan/stat/iner_stat.pdf
3. В.Ф. Блинов. Растущая Земля: из планет в звезды. Изд-во УРСС, Москва, 2003 г.
4. А. Вильшанский. «Гравитоника (Физическая физика)», Изд-во LULU Inc, 2013 г.
5. <https://znaniya.com/task/5913106>).

Солонар Д.П., Резник Д. В.

К непостоянству "постоянных" физических величин

Аннотация

Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна то, следовательно, постоянные Больцмана и Планка не являются постоянными величинами, а зависят от свойств фононной среды и имеют различные значения в разных зонах космического пространства.. Поэтому, при определении параметров реликтов и фононов, находящихся в различных зонах микроволновом фоне к ним следует применять физические величины Планка и Больцмана, которые характеризуют термодинамические процессы в газах

Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна то, следовательно, постоянные Больцмана и Планка не являются постоянными величинами, а зависят от свойств фононной среды и имеют различные значения в разных зонах космического пространства..

Поэтому, при определении параметров реликтов и фононов, находящихся в различных зонах микроволновом фоне к ним следует применять физические величины Планка и Больцмана, которые характеризуют термодинамические процессы в газах

Причем, величины Больцмана, Планка и гравитации не являются постоянными величинами, поскольку они определяются плотностью фононов в космическом пространстве, которое является не однородным. Поэтому, в данной статье эти постоянные будут обозначаться как коэффициенты Больцмана, Планка и гравитации.

Кроме того, как следует из проведенного анализа микроволнового фона, концентрация фононов в микроволновом излучении в 10^{10} раз, превышает концентрацию реликтов. В связи с чем, фононовую составляющую излучения необходимо рассматривать как основу эфирной среды в пространстве и все процессы, происходящие в этой среде, связаны с взаимодействием частиц, реликтов и фононов,

В космическом пространстве нет однородности, т.к. в нем находятся планеты, звезды, астероиды и т.д. В окрестностях этих объектов плотность фооновой среды будет иметь различные значения, Вблизи данных объектов плотность больше чем в открытом космическом пространстве и поэтому, такие величины, как «постоянные» Планка и Больцмана в разных зонах эфирного пространства будут разными.

Поскольку планеты имеют различные массы, то окружающие их атмосферы фоонов имеют свои особенности. С увеличением массы планеты увеличиваются плотность фооновой среды, окружающей эти планеты, а, следовательно, и коэффициенты Больцмана и Планка. Это приводит к изменению численных значений физических величин, входящих в различные законы физики и все физические процессы, происходящие на этих планетах или вблизи них должны протекать при разных значениях физических констант но, очевидно, по одним и по тем- же физическим законам

Согласно [2], коэффициенты Планка и Больцмана определяются из количества элементарных частиц, закона сохранения энергии и момента движения в пространстве Вселенной.

В отрытом космическом пространстве в микроволновом фоне, значения величины Планка для реликтов и фоонов будут соответственно равны $h_p = 10^{-52} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ и $h_\phi = 10^{-60} \text{ Дж} \cdot \text{с}$. Масса реликтов, находящихся в пространстве микроволновом фоне излучения при плотности 1020 1/м^3 будет равна $m_p \approx 10^{-56} \text{ кг}$.

Концентрация фоонов, исходя из выражения $n_\phi = 1/4n_0^{3/2}$, составляет 10^{30} 1/м^3 в связи с чем, масса фоона $m_\phi = 10^{-60} \text{ кг}$

Коэффициенты Больцмана для реликтов и фоонов, определенные из соотношения $h_0/h = k_0/k$, при этом, составят $k_p = 10^{-40} \text{ Дж/К}$, и $k_\phi = 10^{-50} \text{ Дж/К}$.

Как известно, коэффициент Больцмана, определяется отношением.

$$k = \frac{R}{N_A}. \quad (1)$$

При рассмотрении физических процессов в идеальном газе коэффициент R характеризует газовую постоянную, численно равную работе, совершаемой одним молем газа при изобарном нагревании на один градус Кельвина. При этом моли всех идеальных газов при одинаковом давлении температуре занимают одинаковые объемы и содержат одинаковое число частиц NA , заполняющих этот объем.

Поскольку космическое пространство не однородно, то объем молей и количество частиц в них будут разными, поэтому работа, совершаемая одним молем газа, при нагревании его на один градус Кельвина будет также разная. В связи с чем, величины R и NA не будут постоянными и, следовательно, величина Больцмана в различных зонах космического пространства будет иметь разные значения. Вблизи космических объектов, где плотность фоонов имеет максимальную величину коэффициент Больцмана максимальный.

Т.к. эфирная среда обладает свойствами, аналогичными свойствам газовой среды, и подчиняется законам кинетической теории газов, то скорость фоонов и реликтов, их энергия, как известно, также зависят от величин Больцмана и Планка.

При движении частицы в эфирной среде возникают волны возмущения этой среды, которые можно рассматривать как звуковые волны, аналогичные ударным звуковым волнам Маха. Эти волны представляют собой последовательное сжатие и разряжение эфирной среды. Причем, данный процесс происходит столь быстро, что можно принять его за адиабатический.

Скорость отдельного импульса сжатия волны или скорость передачи сигнала между объектами в среде фоонов микроволнового фона, находящихся в адиабатном состоянии, согласно выражению

$$c_p = \sqrt{\frac{\alpha \cdot k \cdot T}{m_p}} \quad (2)$$

при $k_\phi = 10^{-60} \text{ Дж} / \text{К}$, и массе $m_\phi = 10^{-60} \text{ кг}$ будет достигать $3 \cdot 10^5 \text{ м} / \text{с}$, а скорость реликтов в этой же среде не превышает $3 \cdot 10^5 \text{ м} / \text{с}$.

Если исходить из выражения (2), то при различных значениях коэффициента Больцмана, т.е. плотности фоонов, скорость движения фоонов, которые определяют скорость световой волны, имеет разные величины.

По мере приближения к планетам плотность частиц, фононов, а следовательно, коэффициент Больцмана возрастает, в связи с чем и скорость передачи импульса событий, увеличивается. Причем, чем ближе к планете, тем больше плотность фононов, тем больше коэффициент Больцмана и, следовательно, скорость передачи импульса событий и меньше продолжительность физических процессов. Поэтому при больших массах планет это время стремится к нулю.

В связи с этим во многих окрестностях Вселенной луч света будет изменять величину скорости, направление, отражаться, или поглощаться и поэтому скорость света может значительно отличаться от принятого значения. $3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

Как показано в [1] выражение $\varepsilon = \hbar \nu$ не определяет энергию фотона, поскольку величина ν является его частотой, которая определяется количеством витков фотона, в связи с чем, это выражение характеризует мощность фотона.

Энергия фотона определяется временем излучения фотона возбужденной частицей, т.е. количеством витков фотона, образованных за это время, которое составляет 10⁻⁸ -10⁻¹⁰секунд. Поэтому, энергия фотона должна составлять $\varepsilon = m_0 c^2 \nu_0$, где

m_0 - масса единичного витка фотона;

ν_0 – количество витков фотона, возникших при его образовании;

c - скорость фотона.

В связи с чем, коэффициент Планка записывается в виде $\eta = m_0 c^2$ и определяет энергию одного витка фотона.

Кроме того, как известно, постоянная Планка связана с зарядом частицы соотношением

$$\frac{e^2}{\hbar \cdot c} = \alpha \quad (3)$$

и при $\alpha = \text{const}$ изменение \hbar и c должно привести также к изменению заряда частицы. Поскольку реликты и фононы являются составляющими ядер элементарных частиц, то их заряд необходимо определять исходя из сверхсильных взаимодействий, которые ответственны за образование элементарных частиц. Поэтому, если принять постоянную этих взаимодействий, равную

$$g_e = \frac{g^2}{\hbar \cdot c} = 15, \quad (4)$$

то, электрический заряд реликтов и фоонов, находящихся в зоне микроволнового фона, будет составлять соответственно: для реликтов $\approx 10^{-21}$ Кл и для фоонов $\approx 10^{-25}$ Кл.

Как показано в [1] кроме реликтов и фоонов в реликтовом излучении имеются еще и электрические диполи, являющиеся микроэлементарными источниками электрической энергии. В связи с тем, что диполь находится в среде реликтов и фоонов, то они движутся в диполе между его полюсами. В результате движения реликтов и фоонов между полюсами диполя возникает поток этих частиц, электрический ток, по аналогии с электрическим током диода и вокруг диполя образуется вращающийся поток фоонов, т.е. магнитное поле диполя. В связи с этим, фооновая среда обладает энергией, равной сумме энергий диполей, а т.к. диполи имеют дискретные магнитные поля, то это пространство обладает еще и дискретными магнитными полями. Т.к. все космические объекты имеют электрические заряды, и находятся в среде фоонов, то вокруг них также образуется облако движущихся фоонов, т.е. магнитное поле.

Поскольку, параметры диполей определяются плотностью фоонов, то энергия диполей и их магнитные поля в различных зонах космического пространства будут различны.

В пространстве, вдали от Земли, диполи находятся в хаотическом движении, в связи с чем, векторы их электрических и магнитных полей направлены в разные стороны и поэтому, создаваемое ими результирующее электрическое и магнитное поля равны нулю, т.е. эфирная среда нейтральна. Как только в среде реликтов и фоонов появляются заряженные частицы, то происходит поляризация этой среды в результате чего, электрические и магнитные поля реликтов и фоонов будут направлены в одну сторону, образуя.

В связи с тем, что Земля также имеет электрический заряд, диполи притягиваются к Земле, образуя вокруг нее фооновую атмосферу, магнитное поле. Все физические объекты также имеют электрические заряды и находятся в фооновой среде, и поэтому вокруг этих тел образуется поток фоонов, магнитные поля. Т.к. плотность фоонов увеличивается по направлению к планете, то эти тела должны втягиваться в сторону большей плотности. Исходя из этого, можно сделать предположение, что силы гравитации возникают за счет увеличения плотности фоонов около космических объектов. Все физические тела, имея соответствующий

потенциал, взаимодействуют с фононами, притягиваясь к планетам или другим телам.

Кроме того, если эфиры, т.е. реликты и фононы, находятся в постоянном магнитном поле, например в магнитном поле Земли, то должен возникать эфирный ветер, т.е. направленное движение эфиронов, как в опытах на Евклидовых высотах и на горе Маунт Вилсон

Согласно закону Ньютона между двумя материальными телами действует сила взаимного гравитационного притяжения

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}, \quad (5)$$

где G -постоянная тяготения; m_1 и m_2 – массы тел.

Согласно принципу Маха притяжение тел происходит не только при их непосредственному взаимодействию, но и благодаря влиянию всего гравитационного фона Вселенной. Поскольку взаимодействие тел связано с взаимодействием всей материи Вселенной, то это влияет на величину, характеризующую гравитационную постоянную G

Как показано [2], зависимость констант G, h, c определяются из размерных выражений

$$L = \sqrt{\frac{h \cdot G}{c^3}}. \quad (6)$$

откуда

$$G = \frac{L^2 \cdot c^3}{h} \quad (7)$$

где L - величина, которую связывают с флуктуациями метрики гравитационного поля.

В настоящее время в окрестностях Земной атмосферы $L = 1,6 \cdot 10^{-35} \text{ м}$, в связи с чем, гравитационная постоянная $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-2}$. Кроме того, если учитывать флуктуацию массы гравитационного поля $m^1 = 2,2 \cdot 10^{-8} \text{ кг}$, то для микроволнового фона, согласно выражению

$$L = \frac{h}{m^1 \cdot c} \quad (8)$$

величина $L \approx 10^{-57} \text{ кг}$

Таким образом, для микроволнового фона, гравитационная постоянная $G \approx 10^{-57} \text{ н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-2}$ Если не учитывать величину m_1 ,

т.е. принять ее за единицу, то значение L при $c = 3 \cdot 10^5 \text{ м/с}$ равно 10-65 кг и, поэтому, коэффициент гравитации $G \approx 10^{-60} \text{ н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-2}$ Следовательно, между телами в космическом пространстве не существует гравитационных сил сила взаимного притяжения, а величина коэффициента гравитации будет различной в разных зонах космоса.

Время определяется скоростью протекания физических процессов, т.е. темпом и их длительностью. Поскольку фооновая среда в космическом пространстве не однородна то, следовательно, и время передачи сигнала между объектами, которое определяется скоростью отдельного импульса (2) будет различно. При переходе от зоны к зоне, изменяется плотность фоонов, а, следовательно, и скорость движения фоонов, изменяется темп времени и скорость протекания физических процессов. При приближении к космическим объектам, т.к. возрастает плотность фоонов, увеличивается и темп времени, скорость времени и, наоборот, при удалении темп времени и его скорость уменьшается. В открытом космическом пространстве, с уменьшением плотности фооновой среды, продолжительность этих процессов может достигать значительных величин и продолжаться бесконечно долго. Вблизи, например, черных дыр плотность фоонов достигает больших значений в связи с чем, темп времени будет максимальным, т.е. физические процессы будут проходить за очень короткий промежуток времени, т.е темп времени везде различен и определяется свойствами космической среды, т.е. плотностью фоонов.

Если в какой - то зоне пространства возникают флуктуации, то в этой зоне плотность фооновой среды изменится, увеличится или уменьшится. В другой близлежащей зоне также произойдет соответствующее изменение плотности фоонов, что приведет к изменению физических параметров в этих зонах.

Если в зоне космоса с увеличенной плотностью фоонов, возникли флуктуации, то в другой близлежащей зоне, вследствие этого, плотность уменьшится, что может привести к взрыву фооновой среды. Этот процесс будет происходить от зоны к зоне с различной скоростью, в зависимости от плотности фооновой среды данных зон.

Поскольку фооновая среда в космическом пространстве не однородна то, следовательно, скорость и время передачи сигнала между объектами будет различны. Вблизи планет, где плотность фоонов больше чем в открытом космическом пространстве, время

передачи сигнала, а следовательно и продолжительность физических процессов, будет меньше. Т.е. с уменьшением плотности фооновой среды продолжительность физических процессов возрастает, с увеличением плотности уменьшается. Поэтому, вблизи планет, где плотность фоонов увеличивается, продолжительность этих процессов уменьшается и может не происходить ни каких процессов. В открытом космическом пространстве плотность фоонов не значительна, по сравнению с зонами планет, и поэтому продолжительность физических процессов может достигать больших значений или проходить длительное время

От планеты отошел сигнал и продолжает свое движение по направлению к Земле. Сигнал будет определять то положение планеты, когда он был испущен. Причем, поскольку фооновая среда не однородна, то при движении к Земле скорость сигнала и его направление будут изменяться в зависимости от плотности той зоны, через которую будет проходить сигнал. Поэтому, истинное положение планеты определить нельзя, поскольку скорость сигнала и его направление в космическом пространстве в различных его зонах различны. Причем, при движении планеты, вокруг нее создается уплотненная зона космической среды, движущаяся впереди планеты, по аналогии с ударной волной при движении тела в воздушной среде. Поскольку, сигнал создается не непосредственно планетой, а окружающей ее средой, то, следовательно, и от уплотненной зоны планеты будет исходить сигнал, который воспринимается как сигнал от будущего положения планеты.

Если рассматривать такие физические величины как электрический заряд, электрическое поле, электрический ток, магнитное поле, гравитационное поле то они вызваны одними и теми же явлениями - движением эфиронов и их плотностью и поэтому не являются постоянными величинами в космическом пространстве.

Причем, поскольку заряды реликтов и фоонов образовались в момент зарождения Вселенной, то их величина является постоянной и не зависит от зоны их нахождения в космическом пространстве. Как показано в [3] составляющими элементарных частиц электронов, протонов являются реликты, фооны, электрические диполи, которые находятся в среде фоонов, заполняющих объем частицы. Кроме того, элементарные частицы протон, нейтрон, электрон имеют собственные атмосферы с

определенной концентрацией микроэлементарных частиц, которыми являются бьть реликты, и фононы.

Поэтому, все элементарные частицы, имеют одинаковую структуру, в связи с этим, должны иметь одинаковую плотность фононов, заполняющих их объем. Все процессы, происходящие в этих частицах, будут происходить в среде фононов. Причем, скорость протекания этих процессов, также как и в фононовой среде, будет определяться коэффициентами Больцмана и Планка. При возбуждении частицы изменяется плотность фононов а, следовательно, изменяются постоянные Больцмана и Планка, и скорость протекания физических процессов в объеме частицы.

Электрический заряд частицы определяется наличием реликтов и фононов в объеме частицы. Знак заряда частицы зависит от направления вращения ядра частицы совместно с окружающим его облаком фононов. В электроне и протоне, поскольку они вращаются в противоположные стороны, их магнитные и электрические поля, имеют противоположные направления.

При движении электрона, в эфирной среде образуется волна возмущения этой среды, фотон. Поскольку эфирная среда состоит из фононов и реликтов, то при движении электрона и вращении его вокруг оси, он захватывает эти частицы. В результате этого образуется волна возмущения эфирной среды, вихревой фотон, который и движется совместно с электроном.

При излучении фотона, когда атом находится в возбужденном состоянии, в первоначальный момент времени он движется с электроном по орбите атома, но затем, очевидно, вследствие кулоновской силы взаимодействия между электроном и ядром атома, движение электрона замедляется, а фотон распространяется в пространстве. При этом, вдали от атома, в связи с волновым сопротивлением эфирной среды, фотон растворяется в этой среде.

При взаимодействии фотона с препятствием происходит сжатие его витков, в результате чего появляется электрон. Для его образования энергия фотона должна быть не менее $1,02\text{Мэв}$, при длине волны фотона $\lambda = 0,0122\text{А} \dots$

Причем, при сжатии фотона возникает один вращающийся виток, который образует ядро электрон с плотностью $\approx 10^{15} - 10^{16} \text{кг}/\text{м}^3$. Вращающийся виток является замкнутым электрическим током, под действием которого создается магнитное поле электрона. Вследствие чего, электрон представляет электрический диполь, являющийся источником постоянного напряжения. В связи с тем, что диполь - электрон находится в среде

реликтов и фононов, они движутся между его полюсами, образуя, таким образом, поток этих частиц который можно рассматривать как электрический ток. При взаимодействии этого тока с фононами, создается вращающийся, вокруг диполя, поток фононов, который можно рассматривать как магнитное поле диполя, электрона.

Если частица движется, то кроме внутренних факторов на нее будут влиять и внешние факторы вызванные сопротивлением движению частицы в среде фононов. Т.к. частица окружена облаком фононов, т.е. магнитным полем, то при ее движении облако фононов деформируется и при высоких скоростях оно удаляется от частицы, в результате чего движется только ядро частицы, которое будет не устойчивым. В результате взаимодействия с фононами, окружающими его, и фононами, находящимися внутри ядра частицы, оно распадется на эфироны.

За год фононовая атмосфера Земли пересекается с фононовыми атмосферами других планет и при взаимодействии их атмосфер, во время контакта, фононовая атмосфера Земли, в зависимости от фононовой среды данной планеты претерпевает изменение в физических свойствах. Это оказывает влияние на развитие человека. Поскольку, он и все живые существа находятся в фононовой атмосфере и состоят из эфиронов. В живом организме плотность фононов в различных его органах и скорость протекания физических процессов должны быть одинаковы и определяться коэффициентами Больцмана и Планка. Однако, когда организм возбужден, то изменяется плотность фононов в различных органах организма и, следовательно, скорость протекания физических процессов. Причем, организм человек имеет собственное энергетическое поле. определенной частоты и энергии, которые зависят от человеческого организма. При возбуждении человека увеличивается и энергия этого поля, и частота излучения энергетического поля, которая передается в окружающую фононовую среду, воздействуя на человека.

Выводы.

1. Постоянные Больцмана и Планка не являются постоянными величинами, а зависят от свойств фононной среды и имеют различные значения в разных зонах космического пространства..

2. Атмосферы планет определяются величинами «постоянных» коэффициентов Больцмана и Планка и все физические процессы, происходящие на этих планетах или вблизи

них, должны протекать при разных значениях физических констант но, очевидно, по одним и тем же физическим законам

3. Гравитация возникает за счет увеличения плотности фононов около космических объектов. И все физические тела, имея соответствующий потенциал, взаимодействуя с фононами, притягиваются к планетам или другим телам.

4. Электрический заряд частицы определяется наличием реликтов и фононов в объеме частицы. Знак заряда частицы зависит от направления вращения ядра частицы совместно с окружающим его облаком фононов. В электроне и протоне, поскольку они вращаются в противоположные стороны, их магнитные и электрические поля, имеют противоположные направления.

5. Все процессы, происходящие в частицах, будут происходить в среде фононов. Причем, скорость протекания этих процессов, также как и фононовой среде, будет определяться коэффициентами Больцмана и Планка.

6. Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна то следовательно, скорость и время передачи сигнала между объектами, а также и продолжительность физических процессов, будут различны.

7. Вблизи планет, где плотность фононов больше, чем в открытом космическом пространстве, время передачи сигнала, а следовательно и продолжительность физических процессов, будут меньше.

8. Время везде различно и определяется свойствами, т. е. плотностью фононовой среды космоса. Вблизи, например, черных дыр плотность фононов достигает больших значений, в связи с чем, темп времени и его плотность будут максимальными, т.е. физические процессы будут проходить за короткий промежуток времени. В открытом космическом пространстве продолжительность этих процессов может достигать значительных величин и продолжаться бесконечно долго.

Литература

1. Солонар Д.П. К некоторым свойствам эфирной среды, <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog97.html>
2. Станюкович К.П. Гравитационное поле и элементарные частицы: - М.: Наука, 1965г. – 311
3. Вейнберг С. Гравитация и космология, пер. с англ. В.М. Дубовика и Э.А. Тагирова, М.: Мир, 1975 – 696 с.

Холодов А.И., Горячев И.В.

Позитонно-негатонная симметрия материи

Аннотация

В настоящей работе продолжено развитие гипотезы Якова Петровича Терлецкого о позитонно-негатонной симметрии материи во Вселенной [1].

1. Исходя из законов симметрии, Я.П. Терлецкий предположил, что у каждого физического поля с положительной плотностью энергии $\rho^+ > 0$ существует "двойник" - поле с отрицательной плотностью энергии $\rho^- < 0$. Из этого предположения следует, что при рождении частиц из вакуума с нулевой средней энергией и нулевым средним моментом, должны рождаться частицы как положительной массы (позитоны), так и частицы отрицательной массы (негатоны) [2]. Терлецкий высказал гипотезу, согласно которой из чистого вакуума (т.е. «из ничего») могут рождаться четверки частиц (квадрит), состоящих из пары позитонов и пары неготонов [1].

Для описания таких реакций Терлецким была принята следующая символика:

$$B \overset{\wedge \vee}{A} \overset{e}{\varepsilon} \quad (1)$$

где

A – обозначение частицы,

$\wedge = m^+$ - обозначение положительной (позитонной) массы частицы,

$\vee = m^-$ - обозначение отрицательной (негатонной) массы частицы,

$B = +1, -1$ - барионное число,

$e = +, -$ - знак электрического заряда позитонов (для плюс-поля),

$\varepsilon = +, -$ - знак электрического заряда негатонов (для минус-поля).

В принятых обозначениях реакции порождения из вакуума пар позитонов – протона и электрона, образующих в пространстве водород, и пар негатонов – минус-протона и минус- электрона, равномерно заполняющих всю Вселенную, записывается так

$$0 = \hat{P}_{+1}^+ + \hat{e}^- + \check{P}_{-1}^- + \check{e}_+, \quad (2)$$

а реакция рождения антипротона и антипозитрона, и соответствующей пары негатонов как

$$0 = \hat{P}_{-1}^- + \hat{e}^+ + \check{P}_{+1}^+ + \check{e}_-. \quad (3)$$

Терлецкий показал, что гипотеза существования вещества с отрицательной массой, наряду с обычным веществом положительной массы, может заменить гипотезу «непрерывного спонтанного творения материи» в моделях Ф. Хойла, Г. Бонди, Т. Голд и др., а также в модели «Большого взрыва». Откуда следует, что Терлецкий ввел реакции (2) и (3) в виде квадриг для решения глобальной космологической задачи – обоснования модели вечного существования Вселенной. При этом не рассматривалось длительное связанное существование четверок частиц из позитонов и негатонов в физическом вакууме в виде квадриг.

Мы применили гипотезу Терлецкого о возможном парном рождении позитонов и негатонов из нулевого вакуума для объяснения процессов, протекающих в реальном материальном мире. Для этого реакции (2) и (3) пронормировали по массе и получили

$$0 = \hat{e}^- + \hat{e}^+ + \check{e}_- + \check{e}_+, \quad (4)$$

$$0 = \hat{P}_{+1}^+ + \hat{P}_{-1}^- + \check{P}_{+1}^+ + \check{P}_{-1}^-. \quad (5)$$

т.е. равные по массе четверки лептонов (4) и барионов (5). Квадрига (4) названа нами лептонной квадригой Терлецкого (КТЛ), а квадрига (5) – барионной квадригой Терлецкого (КТБ).

Терлецкий принял заряды негатонных минус-электронов электрическими. Тогда в элетромагнитном поле позитонная и негатонные пары частиц КТЛ будут поляризоваться параллельно вектору Е-поля. Если же принять, что негатонные минус-электроны обладают свойствами частиц с магнитными зарядами, то негатонная пара частиц окажется поляризована параллельно вектору Н-поля! КТЛ с негатонными магнитными частицами оказывается более подходящей моделью для раскрытия свойств симметрии физического вакуума (рис. 1 и 2).

Рис. 1. КТЛ в виде виртуального вакуумного возбуждения

Рис. 2. Распространение электромагнитной волны в вакууме с «привязкой» к КТЛ

2. Оливер Хевисайд, Поль Дирак и ряд других учёных допускали возможность существования свободных магнитных зарядов. На основе квадриги Терлецкого мы показываем какой может быть полностью симметричной материя по массе и по зарядам.

Рождение квадрилл с электромагнитной структурой полей	Рождение квадрилл с магнитно-электрической структурой полей
$div\vec{E}=4\pi g_E$	$div\vec{B}=4\pi g_m$
$\frac{1}{c}\nabla\epsilon\vec{E} + rot\vec{B} = \frac{4\pi}{c}j_E$ (6.1)	$\frac{1}{c}\nabla\epsilon\vec{E} + rot\vec{B} = \frac{4\pi}{c}j_m$ (6.2) [3]
Направление стрелы времени: позитонной \rightarrow	Направление стрелы времени: позитонной \leftarrow
негатонной \leftarrow	негатонной \rightarrow
$0 = \hat{p}_e^+ + \hat{e}^- + \hat{p}_e^- + \hat{e}_+$ (7.1)	$0 = \hat{p}_g^+ + \hat{g}^- + \hat{p}_g^- + \hat{g}_+$ (7.2)
$0 = \hat{p}_e^- + \hat{e}^+ + \hat{p}_e^+ + \hat{e}_-$ (8.1)	$0 = \hat{p}_g^- + \hat{g}^+ + \hat{p}_g^+ + \hat{g}_-$ (8.2)
$0 = \hat{p}_e^+ + \hat{p}_e^- + \hat{p}_e^+ + \hat{p}_e^-$ (9.1)	$0 = \hat{p}_g^+ + \hat{p}_g^- + \hat{p}_g^+ + \hat{p}_g^-$ (9.2)
$0 = \hat{e}^- + \hat{e}^+ + \hat{e}_+ + \hat{e}_-$ (10.1)	$0 = \hat{g}^- + \hat{g}^+ + \hat{g}_+ + \hat{g}_-$ (10.2)
$0 = \hat{W}_e + \hat{W}_e$ (11.1)	$0 = \hat{W}_g + \hat{W}_g$ (11.2)

$$0 = \hat{p}_\mu^- + \hat{e}^+ + \hat{g}_+ + \hat{g}_-, \text{ стрела времени } \rightarrow \quad (12)$$

$$0 = \hat{p}_\mu^+ + \hat{p}_\mu^- + \hat{g}^+ + \hat{g}^-, \text{ стрела времени } \leftarrow \quad (13)$$

$$0 = \hat{W}_e + \hat{W}_g \quad (14)$$

КТЛ по формуле (12) относится к физическому вакууму, подробно рассмотренному в нашей работе «Соображения о симметричном физическом вакууме» [4].

3. Мы предположили, что в КТЛ на рис. 1 позитонные волновые пакеты $\hat{e}^+ - \hat{e}^-$ образуют электрический диполь $\vec{p}_\Delta = q_e \vec{l}$, который может рассматриваться как конденсатор с единичными зарядами.

Известны три выражения для энергии заряженного конденсатора [5, с. 93, формула (29.2)]:

$$W_p = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} \quad (15)$$

Для определения свойств КТЛ в вакууме Терлецкого лучше подходит выражение

$$W_p = \frac{q^2}{2C} \quad (16)$$

где $q = e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$, C – ёмкость, Φ .

Так как электрическая постоянная ϵ_0 имеет размерность удельной ёмкости $\Phi/\text{м}$, то ёмкость диполя единичных зарядов

может быть представлена как $C = \varepsilon_0 l$. Откуда энергия \hat{W} диполя позитонов $\hat{e}^+ \rightarrow \leftarrow \hat{e}^-$ может быть выражена как

$$\hat{W} = \frac{\hat{e}^2}{2\varepsilon_0 l_\Lambda} \quad (17)$$

В этом случае емкостная энергия диполя КТЛ $\hat{e}^+ \rightarrow \leftarrow \hat{e}^-$ окажется в 2π раз больше энергии для точечных зарядов e^\pm , определяемой по формуле

$$W = pE = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 l} \quad (18)$$

Полагаем, что и сила взаимодействия $\hat{e}^+ \rightarrow \leftarrow \hat{e}^-$ в КТЛ (мы назвали эту силу “вакуумной”) должна определяться, как и энергия, по емкостному характеру как

$$\hat{F}_e = \frac{\hat{e}^2}{2\varepsilon_0 l_\Lambda^2}, \quad (19)$$

а не по закону Кулона

$$F_k = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 l^2} \quad (20)$$

Откуда следует, что

$$F_{\text{PI}} = 2\pi F_{\text{Pe}}. \quad (21)$$

Мы предположили, что в КТЛ негатоны $\vee e^+ \rightarrow \leftarrow \vee e^-$ взаимодействуют также по емкостному принципу. Исходя из этого, негатонная энергия $\vee W_{\text{КТЛ}}$ и вакуумная сила $\vee F_e$ определяются как

$$\vee W = \frac{\mu_0 (\vee ec)^2}{2l_V}, \quad (22)$$

$$\vee F_e = \frac{\mu_0 (\vee ec)^2}{2l_V^2}. \quad (23)$$

При $l_V = l_\Lambda$ и $\hat{e}^\pm = \vee e_m$ в КТЛ для $\vee W$ и \hat{W} будем иметь

$$\hat{W}_{\text{КТЛ}} = \frac{\hat{e}^2}{2\varepsilon_0 l_\Lambda}, \quad (24)$$

$$\vee W_{\text{КТЛ}} = \frac{\mu_0 (\vee ec)^2}{2l_V}, \quad (25)$$

$$\frac{\hat{W}_{\text{КТЛ}}}{\vee W_{\text{КТЛ}}} = \frac{\hat{e}^2}{2\varepsilon_0 l_\Lambda} * \frac{2l_V}{\mu_0 (\vee ec)^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0 c^2} = 1. \quad (26)$$

Следовательно

$$\hat{W}_{KTL} = \check{W}_{KTL} \quad (27)$$

4. Обобщённая модель позитонно-негатонной симметрии материи. Выше было показано, что в основе симметрии физического вакуума лежит КТЛ- квадрига Терлецкого лептонная. КТЛ могут быть двух видов:

-КТЛ согласно формуле (12), соответствующая электромагнитному полю: **eg-КТЛ**;

-КТЛ согласно формуле (13), соответствующая магнито-электрическому полю: **ge-КТЛ**.

В **eg-КТЛ** стрела времени положительная: слева направо и по часовой стрелке.

В **ge-КТЛ** стрела времени отрицательная: справа налево и против часовой стрелки.

В **eg-КТЛ** электрическому полю соответствуют **е-позитоны** с положительной массой, а магнитному полю - **g-негатоны** с отрицательной массой.

В **ge-КТЛ** магнитному полю соответствуют **g-позитоны** с положительной массой, а электрическому полю - **е-негатоны** с отрицательной массой.

КТЛ обоих видов состоят из двух диполей: **е-диполя** ($\check{P}_{\mu}^{+} - \check{P}_{\mu}^{-}, \check{P}_{\mu}^{-} - \check{P}_{\mu}^{+}$) и **g-диполя** ($\hat{g}^{+} - \hat{g}^{-}, \hat{g}^{-} - \hat{g}^{+}$). КТЛ могут расщепляться на е- и g- диполи, которые, в свою очередь, могут распадаться на е- и g-частицы.

Подобными свойствами должны обладать и КТБ - квадриги Терлецкого барионные. Квадриги Терлецкого по формулам (2) и (3) являются барионно-лептонными с P_e -позитонными и P_e -негатонными частицами. Для обеспечения симметрии позитонно-негатонной материи были введены аналогичные квадриги с **P_g -позитонными** и **P_g -негатонными частицами**.

На рис. 3 дана модель позитонно-негатонной симметрии материи, представленная в форме обобщения всех видов КТЛ и частиц в координатах: пространственных, зарядовых, временных и массовых. Свойства частиц в динамике перенесены и на физические тела, состоящие из этих частиц.

a	$\mu_0(ec)^2 = \mu_0 e^2 c^2 = \frac{\mu_0 e^2}{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{e^2}{\epsilon_0}$		
b	Магнитно-Электрическое поле		Электро-Магнитное поле
c	$\hat{W}_g = \frac{\mu_0(ec)^2}{2l} \leftarrow 0 \rightarrow \check{W}_g = \frac{e^2}{2l\epsilon_0}$	КТП	$\hat{W}_e = \frac{e^2}{2l\epsilon_0} \leftarrow 0 \rightarrow \check{W}_e = \frac{\mu_0(ec)^2}{2l}$
d	$\hat{W}_g = \frac{\mu_0(ec)^2}{4\pi r} = m_g c^2$	ЧАСТИЦЫ	$\hat{W}_e = \frac{e^2}{4\pi r \epsilon_0} = m_e c^2$
e	$m_g = \frac{\mu_0(ec)^2}{4\pi r c^2} = \frac{\mu_0 e^2}{4\pi r}$	$m_g = m_e$	$m_e = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 c^2} = \frac{\mu_0 \epsilon_0 e^2}{4\pi r \epsilon_0} = \frac{\mu_0 e^2}{4\pi r}$
f	$\check{W}_g = -\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} = -m_g c^2$		$\check{W}_e = -\frac{\mu_0(ec)^2}{4\pi r} = -m_e c^2$
j	$m_g^- = -\frac{e^2}{4\pi r \epsilon_0 c^2} = \frac{\mu_0 \epsilon_0 e^2}{4\pi r \epsilon_0} = -\frac{\mu_0 e^2}{4\pi r}$	$m_g^- = m_e^-$	$m_e^- = -\frac{\mu_0(ec)^2}{4\pi r c^2} = -\frac{\mu_0 e^2}{4\pi r}$
h	$\sqrt{-\frac{e^2}{\epsilon_0}} = \sqrt{-\frac{1}{\epsilon_0}} e = \sqrt{-1} \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0}} e$	$\sqrt{-1} = i$	$\sqrt{-1} \sqrt{\mu_0 g} = \sqrt{-1} \sqrt{\mu_0} e c = \sqrt{-\mu_0(ec)^2}$
g	g-позитоны: $g = e c$		e-позитоны
k	$\hat{A}_g^\pm: \hat{P}_g^+ + \hat{g}^-; \hat{P}_g^- + \hat{g}^+$		$\hat{A}_e^\pm: \hat{P}_e^+ + \hat{e}^-; \hat{P}_e^- + \hat{e}^+$
l	$\vec{v} = \frac{dx^-}{dt^-}, \vec{a} = \frac{dx^-}{(dt^-)^2}, \vec{p} = m_g \frac{dx^-}{dt^-}$		$\vec{v} = \frac{dx}{dt}, \vec{a} = \frac{dx}{dt^2}, \vec{p} = m_e \frac{dx}{dt}$
m	$\vec{F} = m_g \vec{a}; \vec{F}_k = \frac{\mu_0(ec)^2}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 g^2}{4\pi r^2}$	Z	$\vec{F} = m_e \vec{a}; \vec{F}_k = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r^2}$
n			
o	e-негатоны m^-	-Z	g-негатоны m^-
p	$\check{A}_g^\pm: \check{P}_g^e + \check{e}_+; \check{P}_g^e + \check{e}_-$		$\check{A}_e^\pm: \check{P}_e^g + \check{g}_+; \check{P}_e^g + \check{g}_-$
q	$\vec{v} = \frac{dx^-}{dt^-}, \vec{a} = \frac{dx^-}{(dt^-)^2}, \vec{p} = m_e^- \vec{v}$		$\vec{v} = \frac{dx}{dt}, \vec{a} = \frac{dx}{dt^2}, \vec{p} = m_g^- \vec{v}$
r	$\vec{F} = m_e^- \vec{a}; \vec{F}_k = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r^2}$		$\vec{F} = m_g^- \vec{a}; \vec{F}_k = \frac{\mu_0 g^2}{4\pi r^2}$
s	$0 = \check{e}_- + \check{e}_+ + \check{g}^+ + \check{g}^- \quad (13)$		$0 = \hat{e}^+ + \hat{e}^- + \hat{g}_- + \hat{g}_+ \quad (12)$

Рис.3. Обобщённая модель позитонно-негатонной симметрии материи

В строке *a* показано равенство приведённых магнитных и электрических зарядов. Термин «приведенный» подразумевает умножение квадрата заряда на соответствующий коэффициент поля: магнитного O_j и электрического O_{μ} . Далее характеристики квадрик и соответствующих им частиц отнесены к декретированному современной физикой электромагнитному полю и к постулируемому предлагаемой моделью симметричной физики магнитоэлектрическому полю (строка *b*). Магнитоэлектрическое поле по ф-ле (6.2) и электро-магнитное поле по ф-ле (6.1), в которых существуют ниже рассмотренные КТЛ и частицы.

В строке *c* показаны схемы реакций расщепления вакуума (КТЛ, энергия которой равна нулю) на негатонные и позитонные диполи в соответствующих полях с образованием eg-КТЛ в электро-магнитном поле (согласно ф-ле 12) и ge-КТЛ - в магнито-электрическом поле (согласно ф-ле 13). КТЛ обоих видов состоят из двух диполей: **e-диполя** ($\hat{p}_{\mu}^+ - \hat{p}_{\mu}^-, \hat{p}_{\mu}^- - \hat{p}_{\mu}^+$) и **g-диполя** ($\hat{g}^+ - \hat{g}^-, \hat{g}^- - \hat{g}^+$). КТЛ могут расщепляться на **e-** и **g-** диполи, которые, в свою очередь, могут распадаться на **e-** и **g-частицы** (l -длина диполя).

В строке *d* представлены: энергия позитонных частиц с магнитным зарядом \hat{W}_g и энергия позитонных частиц с электрическим зарядом \hat{W}_e в соответствующих полях.

В строке *e* масса позитонных частиц с электрическим и магнитным зарядами в соответствующих полях. Массы равны. В строке *f* и *j* представлены энергия негатонных частиц с магнитным зарядом \hat{W}_g и с электрическим зарядом \hat{W}_e , обладающих равными по величине отрицательными массами m_g^- и m_e^- (**r- классический радиус электрона**).

Строка *b*: Минимая координата в соответствующих полях.

Строка *g* определяет массы негатонных частиц с магнитным и электрическим зарядом в соответствующих полях: g-позитон ($g=ec=1,6*10^{-19}Г-3*10+8=4,8*10^{-11}$ Ам-магнитный заряд); e-позитон ($e=1,6*10^{-19}$ Кл-электрический заряд).

В строке *k* представлены позитонные частицы квадрик по формулам (2) и (3) Терлецкому $+1\hat{A}_e^{B\pm}$ в электромагнитном поле и позитронные частицы квадрик, соответствующие постулируемой модели симметричной физики $B\pm\hat{A}_g^{B\pm}$, записываемые по аналогии с формулами (2) и (3).

В строке l представлены выражения, определяющие скорость v , ускорение a и импульс p позитонных частиц в соответствующих полях: **g-позитонов** (левая колонка) и **e-позитонов** (правая колонка). Соответствующие силы инерции \ddot{F} и \dot{F} , а также

кулоновские силы $\ddot{F}_k = \frac{0j_0g^2}{4П\ddot{\Gamma}r^2}$ и $\dot{F}_k = \frac{e^2}{4П\ddot{\Gamma}0\mu_0r^2}$ показаны в строке m .

Строка n . Координаты: пространственные, зарядовые, временные и массовые.

Строка o . В **eg-КТЛ** электрическому полю соответствуют **g-негатоны** с отрицательной массой, а магнитному полю - **e-негатоны** с отрицательной массой. В **ge-КТЛ** магнитному полю соответствуют **e-негатоны** с отрицательной массой, а электрическому полю - **g-негатоны** с отрицательной массой.

В строке p представлены элементы кватриг по Терлецкому $+1\hat{A}_e^{B\pm}$ и соответствующие постулируемой модели симметричной физики $v\pm\hat{A}_g^{B\pm}$.

В строке q представлены выражения, определяющие скорость, ускорение и импульс негатонных частиц в соответствующих полях: **e-негатонов** (левая колонка) и **g-негатонов** (правая колонка). Соответствующие силы инерции \ddot{F} и \dot{F} , а также кулоновские силы

$\ddot{F}_k = \frac{e^2}{4П\ddot{\Gamma}0\mu_0r^2}$ и $\dot{F}_k = \frac{0j_0g^2}{4П\ddot{\Gamma}r^2}$ показаны в строке r .

В **eg-КТЛ** (формула 12) электрическому полю соответствуют **e-позитоны** с положительной массой, а магнитному полю - **g-негатоны** с отрицательной массой. В **ge-КТЛ** (формула 13) магнитному полю соответствуют **g-позитоны** с положительной массой, а электрическому полю - **e-негатоны** с отрицательной массой (строка s).

Из обобщенной позитонно-негатонной модели следуют фундаментальные выводы, которые можно отнести к материи Вселенной в целом:

- Электрический и магнитный заряды существенно отличаются по величине (заряд $e=1,6*10^{-19}$ Кл, заряд $g=4,8*10^{-11}$ Ам), но их взаимодействия и энергии равны.
- Масса частицы с электрическим зарядом равна массе частицы с магнитным зарядом.
- Все массы частиц, положительные и отрицательные, равны между собой.

- е-позитонной частице Терлецкого по ф-лам (2),(3) соответствует е-негатонная частица, которая получается при замене положительных знаков массы, пространственной координаты и времени на отрицательные.

Введенные нами **g-частицы** получаются из **е-частиц** путем замены $e/\sqrt{0\mu_0}$ -заряда на $\sqrt{0j_0}$ **g-заряд**. При преобразовании е-позитона в g-позитон масса остается положительной, а пространственная координата и стрела времени меняют знак с положительного на отрицательный.

При преобразовании **g-позитона** в **g-негатон** масса меняет знак с **положительного** на **отрицательный**, а пространственная координата и стрела времени меняют знак с отрицательного на положительный.

- **Суммарная масса е- и g-позитонов и негатонов равняется нулю.**

Позитонно-негатонные частицы материи с положительной стрелой времени соответствуют реально наблюдаемой Вселенной. Этому удовлетворяет еg-КТЛ из **е-позитонного диполя**, который устанавливается по **Е-полю**, и **g-негатона диполя**, устанавливаемому по **Н-полю**.

- **Положительная масса е-позитонов является инертной массой материи, а отрицательная масса g-негатонов - её гравитационной массой.**

Взаимосвязь е-позитонов с g-негатонами в физических телах проявляется в динамике при изменении скорости движения тела. Это наглядно демонстрируется на примере взаимодействия двух тел: тела А, движущегося с переменной скоростью, и тела В, находящегося в покое или движущегося с постоянной скоростью. Когда скорость тела А превысит скорость тела В, положительный импульс тела А по-разному воспримут е-позитоны и g-негатоны в теле В: е-позитоны продолжат движение с положительным ускорением, в то время как в g-негатонах из-за отрицательной массы импульс станет отрицательным и возникнет отрицательная сила инерции, создающая отрицательную реакцию на тело А.

При торможении тела В телом А отрицательный импульс тела А, приложенный к телу В, поменяет в е-позитонах и в g-негатонах векторы импульсов, ускорений и сил инерции на противоположные. В связи с чем е-позитоны станут двигаться в одном направлении с вектором отрицательного импульса без реакции с телом А. В g-негатонах положительно направленная сила инерции станет давить на тело А. Отсюда следует, что реакции на внешние опоры взаимодействующих тел при их динамическом взаимодействии создаются g-негатонной массой тел, которая в современной физике называется гравитационной.

Взаимосвязь е-позитонной и g-негатонной масс в материальном мире удовлетворяет Эйнштейновскому принципу эквивалентности гравитационной и инерционной масс.

Возможность существования материи с отрицательной массой до недавнего времени допускалась только гипотетически, поскольку в окружающем нас мире проявляется только “положительная” сторона массы.

Недавно ученые-физики из Вашингтонского университета получили жидкость, имеющую отрицательную массу. Таким образом, экспериментально продемонстрирована реальность явления отрицательной массы в материальном мире.

Это согласуется с теоретическими исследованиями симметричной материи Я.П. Терлецкого, в которых было обосновано существование в положительных координатах пространства и времени материи с равными по величине положительной (позитонной) и отрицательной (негатонной) массой, удовлетворяющее принципу эквивалентности Эйнштейна

Экспериментальное подтверждение гипотезы Терлецкого о симметричности материального мира с неизбежностью ставит вопрос о необходимости перехода к СИММЕТРИЧНОЙ ФИЗИКЕ как адекватной модели мироустройства.

Литература

1. Терлецкий Я.П. «Космологические следствия гипотезы рождения из вакуума комплекса частиц положительной и

- отрицательной массой», В сб. Проблемы теоретической физики. УДН. -М., 1990, с. 3-7.
2. Шипов Г.И. Теория физического вакуума. М. 1993.
 3. Вонсовский С.В. Магнетизм микрочастиц. М., 1973, с.184.
 4. Холодов Л.И., Горячев И.В. «Соображения о симметричном физическом вакууме». «Академия Тринитаризма», М. Эл.№77-6567, публ.01.06.2015.
 5. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 2, -М., 1982

Холодов Л.И., Горячев И.В.

Соображения о симметричном физическом вакууме

Оглавление

1. Квадрига Терлецкого в симметричном физическом вакууме
 - 1.2. Законы симметрии Я. П. Терлецкого
 - 1.2. Рассмотрение роли КТЛ в вакууме
2. Сверхтонкое состояние физического вакуума
 - 2.1. Микролептонно - аксионная концепция Охатрина-Татура
 - 2.2. Иерархия качественно различных уровней материи
3. Размышления
 - 3.1. О возможности поляризации совмещенных невозбужденных волновых пакетов в фитопах Акимова и в КТЛ
 - 3.2. Гравитационные свойства негтонных частиц
 - 3.3. О стреле времени в реакциях Терлецкого и об электрической и магнитной симметрии в вакууме Терлецкого
4. Моделирование синтеза дейтрона
 - 4.1. Синтез ядер дейтрона
 - 4.2. Синтез дейтрона при повороте нуклонов с антипараллельными спинами на 90^0
 - 4.3. Сравнение магнитных свойств электрона, протона и нейтрона
 - 4.4. Определение магнитной индукции электрона и протона
 - 4.5. Определение величины магнитных зарядов, создающих сильное взаимодействие в ядре дейтрона при его синтезе
5. Синтез дейтрона при параллельных спинах нуклонов
6. Моделирование внутренних ядерных процессов и структур
 - 6.1. Моделирование после слияния протона и нейтрона в ядро дейтрона
 - 6.2. Модели расположения кварков в протоне и нейтроне

- 6.3 С.В. Вонсовский и определение аномальных магнитных моментов адронов в барионных декуплете и октете
 - 6.4. Модели u - и d -кварков в виде магнитного диполя и электрического заряда, вращающегося вокруг оси диполя
 - 6.5. Преобразование кварков при синтезе дейтрона на основании анализа $u \leftrightarrow d$
 - 6.6. Схема построения пар ароматов кварков с участием переносчика сильного взаимодействия
 - 6.7. Заключение
 7. Моделирование β -распада нейтрона
 - 7.1. Обоснование того, что сильное взаимодействие является магнитным
 - 7.2. Сравнение моделей β -распада нейтрона и определение закономерностей
 8. Соображения о сохранении четности в КТЛ-слабом взаимодействии
 9. Кварки и Z^0 -бозоны в симметричном физическом вакууме Терлецкого
 - 9.1. О параметрах u - и d -кварков
 - 9.2. О параметрах $Z_{u,d}^{0\text{КТЛ}}$ -бозонов
 - 9.3. О параметрах s -, c -, t -, b -кварков и $Z_{s,c,t,b}^{0\text{КТЛ}}$ -бозонов
- Заключение
Литература

Аннотация

В настоящей работе рассматривается новое направление в изучении физического вакуума, в основу которого положена гипотеза Якова Петровича Терлецкого о симметрии материи во Вселенной [1]. Современная физика построена на том, что материя во Вселенной имеет только положительную энергию и массу. Это относится и к физическому вакууму, что приводит к его моделям, которые кажутся нереальными.

Так, Н. Тесла считал, что эфир представляется твердым образованием, материальные тела в котором находятся в разреженном состоянии подобно пузырькам в воде.

Р. Фейнман и Дж. Уилер были убеждены, что в вакууме, заключенном в объеме обыкновенной электрической лампочки,

энергии такое большое количество, что ее хватило бы, чтобы вскипятить все океаны на Земле.

Я.П. Терлецкий, рассматривая возможность существования частиц положительной и отрицательной массы, пришел к мысли о том, что масса Вселенной является почти нулевой, т.е. Вселенная симметрична по массе и энергии!!

Отсюда можно заключить, что в симметричной Вселенной и физический вакуум должен быть симметричным и обладать суммарной нулевой энергией и массой! Это соответствует взглядам на физический вакуум (эфир) с древнейших времен, как на «нечто» и «ничто».

Физический вакуум также может считаться уравновешенной пустотой, содержащей огромную энергию, из которой в природе при расщеплении извлекается в равном количестве положительная и отрицательная энергия.

Мы в течение многих лет занимались рассмотрением различных свойств симметричной материи и физического вакуума. В основу были положены работы Я.П. Терлецкого и вытекающие из них непротиворечивые, по нашему мнению, физические модели. В настоящей работе представлено обобщение наших исследований и выводы о модели физического вакуума.

1. Квадрига Терлецкого в симметричном физическом вакууме

1.1 Исходя из законов симметрии. Я.П. Терлецкий выдвинул предположение, что у каждого физического поля с положительной плотностью энергии $\rho^+ > 0$ существует "двойник" поля с отрицательной плотностью $\rho^- < 0$. Из этого предположения следует, что при рождении частиц из вакуума с нулевой средней энергией и нулевым средним моментом, должны рождаться частицы как положительной массы (позитоны), так и частицы отрицательной массы (негатоны) [2].

Терлецкий высказал гипотезу, согласно которой из чистого вакуума (т.е. «из ничего») могут рождаться четверки частиц (квадриг), состоящих из пары позитонов и пары негатов [1].

«Процесс порождения двух пар позитонов и негатов из чистого, не имеющего энергии и импульса вакуума кинетически возможен, поскольку пара позитонов, разлетающихся в противоположные стороны и имеющая суммарный нулевой

импульс, может иметь энергию, компенсируемую отрицательной энергией пары негатонов, разлетающихся из той же точки.

Возможность существования негатонов содержится в нелинейной полевой теории элементарных частиц., рассматривающей элементарные частицы как частицеподобные (регулярные, солитонные) решения нелинейных уравнений совокупности полей Если считать наиболее общей формой записи уравнений любых полей их спинорную (диракоподобную) форму..., то любое поле (в том числе и электромагнитное) расщепляется на два симметричных составляющих: одно - с положительной плотностью энергии (плюс-поле), другое - с отрицательной (минус-поле) ... Ввиду полной симметрии плюс- и минус- полей и частицеподобные решения будут соответственно симметричным и по основным параметрам с положительной и отрицательной массой (плюс- частицы, или позитоны, и минус- частицы, или негатоны).»

Для описания реакций Терлецким была принята следующая символика

$$V \overset{\wedge \vee}{A} \begin{matrix} e \\ \varepsilon \end{matrix} \quad (1.1)$$

где

A – обозначение частицы,

$\wedge = m^+$ - обозначение положительной (позитонной) массы частицы,

$\vee = m^-$ - обозначение отрицательной (негатонной) массы частицы,

$B = +1, -1$ - барионное число,

$e = +, -$ - знак электрического заряда позитонов (для плюс-поля),

$\varepsilon = +, -$ - знак электрического заряда негатонов (для минус-поля).

В принятых обозначениях реакции порождения из вакуума пар позитонов – протона и электрона, образующих в пространстве водород, и пар негатонов – минус протона и минус электрона, равномерно заполняющих всю Вселенную, записывается так

$$0 = \overset{\wedge}{+1}P^+ + \overset{\wedge}{+}e^- + \overset{\vee}{-1}P_- + \overset{\vee}{-}e_+, \quad (1.2)$$

а рождения антипротона и антипозитрона, и соответствующей пары негатонов как

$$0 = \hat{P}^- + \hat{e}^+ + \check{P}_+ + \check{e}_- . \quad (1.3)$$

Терлецкий показал, что гипотеза существования вещества с отрицательной массой, наряду с обычным веществом положительной массы, может заменить гипотезу «непрерывного спонтанного творения материи» в моделях Ф.Хойла, Г.Бонди, Т.Голд и др., а также в модели «Большого взрыва». Откуда следует, что Терлецкий ввел реакции (1.2) и (1.3) в виде квадриг для решения глобальной космологической задачи – обоснования модели вечного существования Вселенной. При этом не рассматривалось длительное связанное существование четверок частиц из позитонов и негатонов в физическом вакууме в виде квадриг.

Мы применили гипотезу Терлецкого о возможном парном рождении позитонов и негатонов из нулевого вакуума для объяснения процессов, протекающих в реальной материи. Для этого реакции (1.2) и (1.3) пронормировали по массе и получили

$$0 = \hat{e}^- + \hat{e}^+ + \check{e}_- + \check{e}_+ , \quad (1.4)$$

$$0 = \hat{P}^+ + \hat{P}^- + \check{P}_+ + \check{P}_- . \quad (1.5)$$

равные по массе четверки лептонов (1.4) и барионов (1.5), ближе удовлетворяющие понятию квадриги – четверки коней боевой колесницы.

В обобщенном виде реакции (1.4) и (1.5) можно представить как

$$2m^+ + 2m^- = 0 . \quad (1.6)$$

Квадрига (1.4) названа нами лептонной квадригой Терлецкого – КТЛ, а квадрига (1.5) – барионной квадригой Терлецкого – КТБ.

В дальнейшем будут рассматриваться свойства вакуума и вещества с равномассовыми квадригами по формулам (1.4) и (1.6).

Физический вакуум представляет собой материальную среду, которая изотропно заполняет все пространство (свободное и в веществе), не наблюдаемую (в среднем) в невозбужденном состоянии. Развивая гипотезу Терлецкого о расщеплении вакуума на четверки частиц с противоположным значением знака массы (формула 1.6), Г.И. Шипов, в разработанной им теории физического вакуума с учетом полей кручения, показал, что в спинорной системе отсчета правые и левые уравнения вакуума расщепляются на уравнения материи и антиматерии так, что при рождении материи из вакуума элементарные частицы рождаются не парами, а квадригами согласно схеме, показанной на рис. 1.1 [3]:

Рис. 1.1 Схема рождения квадриги левого и правого мира из вакуума.

Откуда по Терлецкому следует, что правый мир является позитонным, а левый – негатонным. В тоже время, позитоны имеют правую и левую структуру, также как и негатоны. **Поэтому для дальнейшего рассмотрения в настоящей работе принимается, в отличие от Г.Шипова [2], что правая и левая материя на рис. 1.1 является позитонной, а правая и левая антиматерия – негатонной.**

Рис.1.2. T(CPT) нейтрино и антинейтрино.

Линейное представление квадриги на рис. 1.1 не отражает ее объемного состояния. Для расширения возможностей использования такой схемы квадриги при анализе процессов, протекающих в вакууме, мы дополнили ее обозначением правого и левого состояний материи: левого мира $U^A = -1$ и правого мира

$U^{\Pi} = 1$ (от англ. Universe – мир, вселенная), как показано на рис. 1.3, и свернули эту схему (рис. 1.4)

Рис. 1.3. Обозначение левого и правого мира в схеме рождения квадриг из вакуума

Рис.1.4. Модель квадриги в виде виртуального вакуумного возбуждения.

Особенностью вакуумного возбуждения, как видно из рис. 1.4, является уравновешенность его правого и левого состояний, как для материи, так и для антиматерии:

$$\begin{aligned} \sum U_{m^+}^{\Pi \div \Lambda} &= 1 + (-1) = 0, \\ \sum U_{m^-}^{\Pi \div \Lambda} &= 1 + (-1) = 0. \end{aligned} \tag{1.7}$$

Полученная модель рождения квадриги из вакуума с нулевой массой, нулевой средней энергией и нулевым моментом до ее расщепления может рассматриваться как виртуальное возбуждение вакуума в любой его точке и в любой момент времени.

Терлецкий принял заряды негтонных минус-электронов электрическими. Тогда в электромагнитном поле позитонная и негтонные пары частиц КТЛ будут поляризоваться параллельно вектору E -поля. Если же придать негтонным минис-электронам свойство частиц с магнитными зарядами, то негтонная пара частиц окажется поляризована параллельно вектору H -поля! КТЛ с негтонными магнитными частицами окажется более подходящей моделью для раскрытия свойств симметричного физического вакуума (рис.1.5 и 1.6).

Рис.1.5. КТЛ в виде виртуального вакуумного возбуждения

Рис.1.6. Распространение электромагнитной волны в вакууме с «привязкой» к КТЛ

Поэтому в настоящей работе принято, что минус-электроны Терлецкого являются негатонными частицами с магнитными зарядами.

Мы постулировали, что КТЛ и КТБ могут существовать в связанном состоянии неограниченно долго. При этом опирались на фитонную модель физического вакуума А.Е. Акимова [5].

А. Акимов рассматривал физический вакуум как систему из кольцевых волновых пакетов электронов и позитронов, а не собственно электронно-позитронных пар. Электронейтральность в такой модели обеспечивается вложением волновых пакетов электронов и позитронов друг в друга. Если при этом спины волновых пакетов противоположны, то система будет скомпенсирована и по классическому спину. Такую систему из вложенных кольцевых волновых пакетов А. Акимов назвал фитоном.

Плотную упаковку фитонов А. Акимов предложил рассматривать как упрощенную модель физического вакуума (рис.1.7). Фитоны заполняют все пространство, которое в невозбужденном состоянии в каждой своей точке имеет электрический заряд $\sum e = 0$ и нулевой спин $\sum s = 0$.

Фитон

Фитонная структура физического вакуума

Рис1.7. Фитонная модель физического вакуума А. Акимова.

Данное постулирование вложения волновых пакетов электрона и позитрона друг в друга противоречит невозможности нахождения в одной точке двух частиц с полуцелым спином, каковыми являются фермионы электрон и позитрон. Мы пришли к выводу, что для выполнения такого постулата необходимо пересмотреть принцип корпускулярно-волнового дуализма частиц, сформулированный Луи де Бройлем. **Следует признать, что в физическом вакууме частицы-фермионы теряют свойство**

корпускулярности и существуют только в виде кольцевых волновых пакетов, допускающих совмещение фермионов. При этом они сохраняют свойства частиц.

Отсюда следует, что позитонные $\hat{e}^+ - \hat{e}^-$ и негатонные $\check{e}^+ - \check{e}^-$ волновые пакеты обладают свойствами бозонов и, в целом, КТЛ представляет собой позитонно- негатонный бозон с нулевой энергией и массой

$$T = \check{Z} + \hat{Z}, \tag{1.8}$$

где

- T-символ бозона КТЛ,
- \hat{Z} -позитонный Z^0 -ноль бозон,
- \check{Z} -негатонный Z^0 -ноль бозон.

КТЛ в виде T-бозна может быть поляризована электрическим E-, магнитным H-, массовым G- и спинорным s-полем. Этими свойствами КТЛ схожа с расширенным EHGS-фитоном Акимова [6].

В электрическом E-поле поляризованные КТЛ создают непрерывные электрические силовые линии (Фарадея) (рис. 1.8.)

Рис. 1.8. Электрическая силовая линия из электрически поляризованных КТЛ.

В магнитном H-поле поляризованные КТЛ образуют непрерывные магнитные силовые линии (Фарадея) (рис.1.9.)

Рис.1.9. КТЛ в виде виртуального вакуумного возбуждения

1.2. В этом разделе продолжено рассмотрение роли КТЛ в вакууме, модель которой показана на рис.1.5.

В принятой в 1960 году Международной системе единиц СИ за основу были взяты токи с подвижными зарядами. В СИ ввели электрическую ϵ_0 и магнитную μ_0 постоянные вакуума. Тем не

менее отношение к этим постоянным в значительной мере осталось от систем СГС, «как коэффициентам пропорциональности, появляющимся в ряде формул электромагнетизма при их записи в СИ»(Википедия).

Нами было установлено, что

$$\text{- электрическая постоянная } \varepsilon_0 \approx \frac{1}{4\pi 9 * 10^9} \frac{\Phi}{\text{м}}, \quad (1.9)$$

$$\text{- магнитная постоянная } \mu_0 \approx 4\pi * 10^{-7} \frac{\Gamma\text{Н}}{\text{м}}, \quad (1.10)$$

являются фундаментальными константами вакуума.

В КТЛ имеют место следующие законы сохранения:

$$\sum m = 0, \sum W = 0, \sum P = 0, \sum q_e = 0, \sum q_g = 0, \sum L = 0, \sum B = 0.$$

$$\text{При } \sum W = 0: \quad \hat{W} + \check{W} = 0 \quad (1.11)$$

Из рис.1.5 видно, что позитонные волновые пакеты $\hat{e}^+ - \hat{e}^-$ образуют электрический диполь $\bar{p}_e = q_e \bar{l}$, который представляет собой конденсатор с единичными зарядами С. Известно, что можно написать три выражения для энергии заряженного конденсатора [4, с. 93, формула (29.2)]:

$$W_p = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} \quad (1.12)$$

Для определения свойств КТЛ в вакууме Терлецкого лучше подходит выражение

$$W_p = \frac{q^2}{2C} \quad (1.13)$$

где $q = e = 1,6 * 10^{-19} \text{ Кл}$, $C[\Phi]$ -емкость.

Так как электрическая постоянная ε_0 имеет размерность удельной емкости $\Phi/\text{м}$, то ёмкость диполя единичных зарядов может быть представлена как $C = \varepsilon_0 l$. Откуда энергия \hat{W} диполя позитонов $\hat{e}^+ \rightarrow \leftarrow \hat{e}^-$ может быть выражена как

$$\hat{W} = \frac{\hat{e}^2}{2\varepsilon_0 l_A} \quad (1.19)$$

В этом случае емкостная энергия диполя КТЛ $\hat{e}^+ \rightarrow \leftarrow \hat{e}^-$ окажется в 2π раз больше энергии для точечных зарядов e^\pm , определяемой по формуле

$$W = pE = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 l} \quad (1.20)$$

Полагаем, что и сила взаимодействия $\hat{e}^+ \rightarrow \leftarrow \hat{e}^-$ в КТЛ должна определяться, как и энергия, по емкостному характеру (мы назвали эту силу вакуумной)

$$\hat{F}_e = \frac{\hat{e}^2}{2\epsilon_0 l_A}, \quad (1.21)$$

а не по закону Кулона

$$F_k = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 l^2} \quad (1.22)$$

Откуда следует, что

$$F_v = 2\pi \hat{F}_k \quad (1.23)$$

Мы предположили, что в КТЛ негатоны $\check{e}^+ \rightarrow \leftarrow \check{e}^-$ взаимодействуют также по емкостному принципу. Откуда негатонная энергия $\check{W}_{КТЛ}$ и вакуумная сила \check{F}_e определяются как

$$\check{W} = \frac{\mu_0 (\check{e}c)^2}{2l_V}, \quad (1.24)$$

$$\check{F}_e = \frac{\mu_0 (\check{e}c)^2}{2l_V^2}. \quad (1.25)$$

При $l_V = l_A$ и $\hat{e}^\pm = \check{e}_m$ в КТЛ для \check{W} и \hat{W} будем иметь

$$\hat{W}_{КТЛ} = \frac{\hat{e}^2}{2\epsilon_0 l_A}, \quad (1.26)$$

$$\check{W}_{КТЛ} = \frac{\mu_0 (\check{e}c)^2}{2l_V}, \quad (1.27)$$

$$\frac{\hat{W}_{КТЛ}}{\check{W}_{КТЛ}} = \frac{\hat{e}^2}{2\epsilon_0 l_A} * \frac{2l_V}{\mu_0 (\check{e}c)^2} = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0 c^2} = 1. \quad (1.28)$$

Следовательно

$$\hat{W}_{КТЛ} = \check{W}_{КТЛ} \quad (1.29)$$

2. Сверхтонкое состояние физического вакуума

2.1. Микрелептонно - аксионная концепция Охатрина-Татура [7].

Суть этой концепции сводится к модели существования в физическом вакууме сверхлегкого газа, частицы которого на много порядков легче электрона, поэтому их вначале назвали микрелептонами. Анализ отношения масс микрелептонов-аксионов к массам элементарных частиц и нуклонов приводит к соотношению $m_\nu = k_c m$, где $k_c = 1,65 \cdot 10^{-9}$. Из квантовой модели следует, что скорость распространения слабого поля больше скорости света в вакууме и составляет $v_c = c/k_c = 1,82 \cdot 10^{19}$ см/сек. В конце 80-х годов эту теорию модифицировал В.Ю. Татур [8], предположив на основании анализа многочисленных экспериментальных данных существование нескольких уровней аксионов (иерархия миров квантованного вакуума), отличающихся коэффициентом масштабной инвариантности k_c^i : $k_c^1 = 1,65 \cdot 10^{-9}$, $k_c^2 = 4,1 \cdot 10^{-17}$, $k_c^3 = 2,4 \cdot 10^{-27}$, $k_c^4 = 7,4 \cdot 10^{-36}$ [9].

Для этих уровней микрелептонов-аксионов, каждый из которых отражает мир элементарных частиц как бы через уменьшительное стекло, характерны соотношения: $M_{ак}^i = k^i \cdot M_n$, $h_{с\lambda}^i = k^i h$, $C_{с\lambda}^i = C/k^i$, где M_n - масса нуклона или элементарной частицы, C и h - скорость электромагнитных квантов в вакууме и постоянная Планка, k^i - коэффициент масштабной инвариантности.

Таким образом, там, где присутствует какая-нибудь элементарная частица, обязательно присутствуют аксионные поля, отвечающие только этой частице, с характерными размерами структур и периодами колебаний.

Микрелептонный газ в нейтральном и возбужденном состоянии находится в твердых телах, жидкостях и газах, а также проникает во все среды Земли и заполняет Космос. О других свойствах микрелептонов – аксионов можно узнать из работ А.Ф. Охатрина и В.Ю. Татура, список которых приведен в [10-15].

2.2. Иерархия качественно различных уровней материи.

Мы предположили, что в вакууме Терлецкого могут квантоваться не только отдельные порции энергии в виде частиц, но все пространство вакуума как таковое. В работе [16] в продолжение гипотезы В.Ю. Татура было показано, что может иметь место более «тонкая» гипотетическая «Иерархия качественно различных уровней состояний материи в вакууме» («Иерархия»). Уровни квантования вакуума в «Иерархии» характеризуются

локальными значениями констант в виде степенной последовательности постоянной тонкой структуры α^k и α^{2k} , где $k = 1, 2, 3, \dots, \infty$ (рис. 2.1).

$$\frac{e_k^2}{h_k c} = \frac{e^2}{hc} = \alpha, \tag{2.1}$$

$$e_k = \alpha^k e, \quad g_k = \alpha^k g, \tag{2.2}$$

$$h_k = h \alpha^{2k}, \tag{2.3}$$

$$\varepsilon_k = \varepsilon_0 \alpha^k, \quad \mu_k = \mu_0 \alpha^k, \tag{2.4}$$

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_k \mu_k}} = \frac{1}{\alpha^k \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{\alpha^k} = c_{\gamma k} \text{ - предельная} \tag{2.5}$$

скорость прямолинейного перемещения γ -кванта,

$$c_B = c = c_{mk} \tag{2.6}$$

есть предельная скорость вращения в частице - частицеобразующая константа.

Рис. 2.1. Иерархия качественно различных уровней материи в вакууме.

При

$$k \rightarrow \infty : e_k \rightarrow 0, \quad g_k \rightarrow 0, \quad h_k \rightarrow 0, \\ E_k \rightarrow 0, \quad m_k^\pm \rightarrow 0, \quad c_{km} = c \text{ и } c_{k\gamma} \rightarrow \infty.$$

Множественность качественно различных состояний уровней материи в вакууме должны быть взаимно связанными и допускать переходы квантов (частиц) с одного уровня на другой по определенным законам. Нами рассмотрены два варианта отображения квантов энергии и частиц

$$E = h\omega = mc^2 \quad (2.7)$$

с уровня $k=0$ на уровни $k = 0,1,2\dots\infty$ и обратно, когда постоянными являются

$$1) \quad \omega_k = \omega_0 = const, \quad (2.8)$$

$$2) \quad E_k = E_0 = const. \quad (2.9)$$

В первом варианте отображения размеры частиц (квантов) остаются постоянными, а масса и энергия изменяются

$$m_k = \omega_0 \frac{h_k}{c^2} = \omega_0 h_0 \frac{\alpha^{2k}}{c^2} = m_0 \alpha^{2k}, \quad (2.10)$$

$$E_k = h_k \omega_k = h_k \omega_0 = h_0 \alpha^{2k} \omega_0 = E_0 \alpha^{2k}. \quad (2.11)$$

Во втором варианте отображения масса частиц и энергия квантов остаются постоянными на всех уровнях «Иерархии»;

$$m_k = m_0 = const, \quad (2.12)$$

$$E_k = E_0 = const, \quad (2.13)$$

а частота ω_k и постоянная h_k изменяются.

Так как

$$E_k = h_k \omega_k = h_0 \omega_0 = E_0 = const,$$

то

$$\omega_k = \omega_0 \frac{h_0}{h_k} = \omega_0 \frac{h \alpha^{2*0}}{h \alpha^{2*k}} = \omega_0 \alpha^{-2k}. \quad (2.14)$$

Графически качественная картина расположения «Иерархии» уровней материи в вакууме и варианты отображения квантов (частиц) с уровня $k = 0$ на уровни $k = 1, 2, 3$, показаны на рис. 2.2.

Рис. 2.2. График отображения частиц и квантов в «Иерархии».

В «Иерархии» не нарушается изотропность и однородность пространства. В ней только расширяется понятие точки, которая превращается в матрешку с бесконечным количеством качественно различных состояний материи. В зависимости от того, как рассматривается точка: при $\omega = \text{const}$ или при $E = \text{const}$, происходит качественное изменение ее характеристик:

- при $\omega = \text{const}$ переходы от $k=0$ до $k = \infty$ приводят к ступенчатому изменению энергии E_k и массы m_k , ассоциированной с точкой частицы – к их квантованию пропорционально $(\alpha^k)^2$;
- при $E = \text{const}$ переходы от $k=0$ до $k = \infty$ вызывают ступенчатое квантование частоты от ω_0 до $\omega_k = \infty$;

Отсюда следует, что каждая точка пространства обладает бесконечно-ступенчатыми энергетическим и волновым диализом.

Элементарные частицы e, p, n и др. находятся на основном уровне $k=0$ «Иерархии». На уровнях $k = 1, 2, \dots, \infty$ могут существовать их аналоги: e_k, p_k, n_k, \dots и др., например, микролептоны (аксионы) Охатрина - Татура [8, 9] с массой

$$m_{\nu} = k_c m_H = 2,8 * 10^{-9} * m_H, \tag{2.15}$$

где

m_H - масса элементарной частицы,

$k_c = (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} = 2,8 \cdot 10^{-9}$ - коэффициент соответствия.

Охатрин высказал соображение, что микролептоны могут входить в состав атомов и их ядер, находиться вокруг электронов.

При выводе общей формулы масштабирования уровней «Иерархии» (2.1) в системе СГС постоянная тонкой структуры определяется по формуле:

$$\alpha = \frac{e^2}{h_k c} = \frac{(e \alpha^k)^2}{h \alpha^{2k} c} = \frac{e^2}{h c} \quad (2.16)$$

а в системе СИ - по формуле:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 h c}, \quad (2.17)$$

при этом скорость света c принималась постоянной на всех уровнях $k=1, 2, 3, \dots \infty$.

Рассмотрим, насколько такое постулирование является обоснованным при нетрадиционном взгляде на структуру физического вакуума. На уровне $k=0$ c представляет собой электродинамическую константу, являющуюся функцией электрической ϵ_0 и магнитной μ_0 постоянных вакуума

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}. \quad (2.18)$$

Для того, чтобы определить является ли c постоянной на всех уровнях «Иерархии» $k=1, 2, 3, \dots \infty$, нужно посмотреть остаются ли постоянными ϵ_0 и μ_0 с изменением уровней k квантования вакуума в «Иерархии». На уровне $k=0$ между электрическим зарядом e и электрической постоянной вакуума ϵ_0 имеется взаимосвязь, выражающаяся формулой

$$e = N \epsilon_0, \quad (2.19)$$

откуда

$$N = \frac{e}{\epsilon_0}, \quad \frac{e}{N} = \epsilon_0. \quad (2.20)$$

Примем, что такая же взаимосвязь между электрическим зарядом и электрической постоянной будет сохраняться для всей последовательности электрических зарядов «Иерархии»

$$N_k = N = const. \quad (6.21)$$

Тогда для каждого уровня $k=1, 2, 3, \dots \infty$ будем иметь электрическую постоянную

$$\varepsilon_{ok} = \frac{e_k}{N_k} = \frac{e \cdot \alpha^k}{N} = \varepsilon_o \alpha^k . \quad (2.22)$$

Предположим, что между магнитным зарядом и магнитной постоянной вакуума имеется аналогичная взаимосвязь

$$g = M \mu_o \quad (2.23)$$

$$M = \frac{g}{\mu_o} ; \quad \frac{g}{M} = \mu_o . \quad (2.24)$$

Откуда при $M = \text{const}$ для каждого уровня $k=1, 2, 3, \dots \infty$ будем иметь магнитную постоянную

$$\mu_{ok} = \frac{g}{M} = \frac{g \alpha^k}{M} = \mu_o \alpha^k , \quad (2.25)$$

Характеристическое волновое сопротивление вакуума на уровне $k=0$ равняется

$$Z_c = \frac{E_m}{H_m} = \sqrt{\frac{\mu_o}{\varepsilon_o}} = 377 \text{ Ом} \quad (2.26)$$

Характеристическое волновое сопротивление вакуума на уровнях $k=1, 2, 3, \dots \infty$ будет равно

$$Z_{ck} = \sqrt{\frac{\mu_{ok}}{\varepsilon_{ok}}} = \sqrt{\frac{\mu_o \alpha^k}{\varepsilon_o \alpha^k}} = \sqrt{\frac{\mu_o}{\varepsilon_o}} = Z_{co} = 377 \text{ Ом} \quad (2.27)$$

Так как $Z_{ck} = Z_{co}$, то

$$\frac{E_{mk}}{H_{mk}} = \frac{E_{mo}}{H_{mo}} . \quad (2.28)$$

Откуда следует, что экспериментально невозможно обнаружить различие уровней «Иерархии» по волновым характеристикам ЭМ поля.

В тоже время электродинамическая постоянная вакуума c

$$c_k = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{ok} \cdot \mu_{ok}}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_o \alpha^k \cdot \mu_o \alpha^k}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_o \mu_o} \cdot \alpha^k} = \frac{c_o}{\alpha^k} = \frac{c}{\alpha^k} \quad (2.29)$$

оказывается для каждого уровня $k=1, 2, 3, \dots \infty$ локальной постоянной, увеличивающейся с ростом номера уровня квантования вакуума до бесконечности.

Для разрешения противоречия между начальным постулированием $c = \text{const}$ и полученным $c_k = \infty$ предлагается учесть следующие соображения.

До настоящего времени в физике не было обращено внимание на то, что скорость c применяется двойко: как предельная скорость прямолинейного движения c_{Π} и как предельная скорость вращения c_B . При прямолинейном движении масса частицы, согласно СТО, зависит от скорости

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (2.30)$$

и при $v \rightarrow c$, $m \rightarrow \infty$, но никогда не достигает предельного значения.

В то время как при внутреннем вращательном движении при скорости $c = c_B$ масса частицы имеет вполне определенное конечное значение. В этом случае c_B можно рассматривать как частице-образующую скорость.

На уровне $k=0$ $c_{\Pi} = c_B$, поэтому индексы движения можно отбросить и считать $c = \text{const}$ независимой от вида движения, что и делается в современной физике.

При наличии «Иерархии» качественно различных уровней материи $c_{\Pi} = c_B = c = \text{const}$ будет иметь место только для переходов между уровнями $k=1, 2, \dots, \infty \dots$ частиц с конечной массой покоя. На фотоны, у которых нет массы покоя, это ограничение не переносится. Поэтому скорость распространения ЭМ волн при $k=1, 2, 3, \dots, \infty$, также стремится к бесконечности по формуле (2.29).. Энергия квантов (фотонов) в пространстве «Иерархии» $k=1, 2, 3, \dots$

∞ , распространяющихся со скоростью $c_n = \frac{c}{\alpha^k}$, при $\omega = \text{const}$ и $\lambda_k = \lambda / \alpha^k$ определяется по формуле

$$E_k = h_k \omega = h_k \frac{c_k}{\lambda_k} = h \alpha^{2k} \frac{c \alpha^k}{\alpha^k \lambda_k} = h \frac{c}{\lambda} \alpha^{2k} = E_0 \alpha^{2k} \quad (2.31)$$

Поэтому энергия γ -кванта в «Иерархии» $k=0, 1, 2, \dots, \infty$, будет квантоваться, уменьшаясь по степени α^{2k} :

$$k=0 \quad E_{\gamma_0} = E_0 \alpha^0 = 511 * 10^3 \text{ эВ},$$

$$k=1 \quad E_{\gamma_1} = E_0 \alpha^2 = 511 * 10^3 * \alpha^2 = 27,2 \text{ эВ},$$

$$k=2 \quad E_{\gamma_2} = E_0 \alpha^4 = 511 * 10^3 * \alpha^4 = 1,45 * 10^{-3} \text{ эВ}.$$

**Сводная таблица расчетных параметров квантования
вакуума в «Иерархии»**

К	α^k	$1/\alpha^k$	$c_k = c/\alpha^k$ (м/сек)	$\lambda_k = \lambda/\alpha^k$ (м)	$m_c \alpha^{2k}$ (кг)	$E_k = E_0 \alpha^{2k}$ (эВ)
0	1	1	$3,0 \cdot 10^8$	$2,426 \cdot 10^{-12}$	$9,1 \cdot 10^{-31}$	$5,11 \cdot 10^5$
1	$7,297 \cdot 10^{-3}$	$1,373 \cdot 10^2$	$7,11 \cdot 10^{10}$	$3,34 \cdot 10^{-10}$	$4,8 \cdot 10^{-33}$	$2,72 \cdot 10^1$
2	$5,325 \cdot 10^{-5}$	$1,877 \cdot 10^4$	$5,63 \cdot 10^{12}$	$4,55 \cdot 10^{-8}$	$2,58 \cdot 10^{-39}$	$1,45 \cdot 10^{-3}$
3	$3,886 \cdot 10^{-7}$	$2,57 \cdot 10^6$	$7,71 \cdot 10^{14}$	$6,23 \cdot 10^{-6}$	$1,37 \cdot 10^{-43}$	$7,71 \cdot 10^{-8}$
4	$2,836 \cdot 10^{-9}$	$3,526 \cdot 10^8$	$1,05 \cdot 10^{17}$	$8,55 \cdot 10^{-4}$	$7,3 \cdot 10^{-48}$	$4,1 \cdot 10^{-12}$

Впервые об «Иерархии качественно различных уровней материи в вакууме» было доложено В.Ю. Татуром в 1988 г. на конференции "Ноосфера настоящее и будущее человечества" [9], развито и опубликовано в 1990 в его монографии [8]. Похожая модель была разработана в начале 1993 года в РУДН на кафедре Теоретической Физики Я.Терлецкого под руководством профессора Рыбакова Ю.П. Об «Иерархии» 18.05 1993 года доложил Л.И. Холодов на 29-й физической секции научной конференции факультета физико-математических и естественных наук в РУДН. Доклад был опубликован в конце 1993 года МНТЦ ВЕНТ [16].

«Иерархия» базируется на позитонно-негатонной симметрии материи Терлецкого и на микролептонной (аксионной) концепции Охатрина - Татура. Из нее следует, что все материально-энергетические проявления во Вселенной имеют электромагнитную природу, в том числе и микролептоны-аксионы Охатрина-Татура, что согласуется с взглядами Н.Тесла, который считал, что мир – это единая непрерывная электромагнитная среда.

Сравнение «Иерархии» и микролептонной концепции Охатрина-Татура показывает совпадение по порядку величин, а именно

- на уровне $k=2$ коэффициент квантования массы $\alpha^4 = 2.83 \cdot 10^{-9}$ и коэффициент соответствия Охатрина $\kappa_c = 1.65 \cdot 10^{-9}$
- – на уровне $k=4$ скорости микролептонных излучений $c_4 = c/\alpha^4 = c \cdot 3,52 \cdot 10^8 = 1,05 \cdot 10^{17}$ м/сек, и у Охатрина $c = c/\kappa_c = c/1.65 \cdot 10^{-9} = 1,81 \cdot 10^{17}$ м/сек.

Эти уровни квантования вакуума в «Иерархии» можно назвать уровнями Охатрина-Татура.

3.Размышления

3.1 В фитомах Акимова и в КТЛ вызывает вопрос возможности поляризации совмещенных невозбужденных волновых пакетов. В соответствии с законом Кулона для их разъединения при межцентровом расстоянии $L=0$ потребовалось бы бесконечно большая сила

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon L^2} = \infty \quad (3.1)$$

Тем не менее фотоны и КТЛ в электрических полях поляризуются без видимых усилий. Мы находим объяснение в том, что они в невозбужденном состоянии находятся на нижнем уровне «Иерархии» $k = \infty$, на котором электрические заряды волновых пакетов оказываются равными нулю

$$e_k = e\alpha^{k=\infty} = 0 \quad (3.2)$$

При появлении в вакууме сторонних электрических зарядов волновые пакеты энергетизируются, фотоны поляризуются и всплывают в «Иерархии» на верхний уровень $k=0$, где формируют электрические силовые линии (рис. 3.1, 3.2, 3.3) [3].

Рис. 3.1. Схема возбуждения электрических волновых пакетов электрическим полем \bar{E}_q .

Рис. 3.2. Поляризация вакуума сторонним зарядом q^+

Рис. 3.3. Электрический дипольный момент в каждой точке электрически поляризованного вакуума.

Подобным же образом объясняется и поляризация негатонных волновых пакетов с магнитными зарядами (рис. 3.4 и 3.5).

Рис. 3.4. Схема возбуждения магнитных волновых пакетов вакуума магнитным полем \vec{H} .

Рис. 3.5. Магнитный дипольный момент в каждой точке магнитно поляризованного вакуума

«Иерархия» представляет состояние физического вакуума, в котором происходит переход дискретной материи к ее непрерывному (континуальному) информационному существованию и обратный переход от континуального состояния к дискретному.

Откуда можно предположить, что нижний уровень «Иерархии» $k = \infty$ является информационным уровнем физического вакуума с максимальной энтропией. На этом уровне электрические и магнитные заряды, а также их массы становятся нулевыми. Удельные же электрический и магнитный заряды оказываются бесконечно большими. Также бесконечными становятся скорости электрических и магнитных фотонов.

(Об энтропии и континуальности физического вакуума более подробно высказали свои соображения Косинов Н.В., Гарбук В.И., Поляков Я.В. в работе [17]).

В «Иерархии» действуют, вплоть до уровня $k = \infty$ законы физики. Основными константами являются α , ϵ_0 , μ_0 . По мере всплывания частиц в «Иерархии», их энтропия уменьшается, а энергия увеличивается. Материализуясь, позитонные частицы формируют микролептоны Охатрина, а **негатонные приобретают гравитационные свойства.**

3.2. Гравитационные свойства негатонных частиц рассмотрены в нашей работе [18], в которой показано, что на всех уровнях «Иерархии» $k = \infty \dots 2, 1$ волновые пакеты (частицы) с магнитными зарядами могут образовать магнитные диполи

$$m^- g_k^\pm + m^- g_k^m = 0$$

$$P_{g_i} = m g_k^\pm L_{g_i}, \tag{3.3}$$

при "схлопывании" которых могут возникать магнитные фотоны

$$m^- g_k^+ + m^- g_k^- \rightarrow 2\gamma_{gk}, \tag{3.4}$$

векторы скорости и импульса которых направлены в противоположные стороны, как у гравитонов. Откуда следует, что магнитные фотоны (гравитоны) γ_{gk} обеспечивают притяжение (тяготение) частиц (рис. 3.6)

Рис. 3.6. Притяжение частицы m к M фотоном γ_g (гравитоном).

Предполагается также, что после передачи импульса p_g массе m фотон γ_g (гравитон) распадается на магнитные заряды g_{gp}^\pm (аналогично тому, как электрический γ -квант распадается на e^- и e^+):

$$\gamma_g \rightarrow g_{gp}^- + g_{gp}^+, \quad (3.5)$$

которые превращаются в магнитные заряды g_k^\pm виртуальной КТ, вызывая их поперечное колебание, "схлопывание" и излучение вторичного фотона γ_g . При этом падающий и излучаемый фотоны γ_g в сумме формируют импульс тяготения $2\bar{p}_g = \bar{P}_m$.

Рис. 3.7. Схема преобразования γ_g в g_k^\pm с формированием импульса тяготения \bar{P}_m .

Рис. 3.8. Схема возбуждения g_k^\pm гравитоном.

«Гравитон — гипотетическая безмассовая элементарная частица — переносчик гравитационного взаимодействия без

электрического заряда. Должен обладать спином 2 и двумя возможными направлениями поляризации.

Термин «гравитон» был предложен в 1930-х годах, часто приписывается работе 1934 года Д. И. Блохинцева и Ф. М. Гальперина.....

В теории гравитации Ньютона скорость гравитации не входит ни в одну формулу, считаясь бесконечно большой. В своем знаменитом «Изложении системы мира» в 1797 году Лаплас писал: **«Скорость распространения гравитации, которую я высчитал, анализируя движение Луны, её так называемые вековые ускорения, не менее чем в 50 миллионов раз превышает скорость света».**[Википедия].

Негатонные частицы с магнитными зарядами подходят по свойствам к термину гравитоны, а скорость распространения гравитации по Лапласу в «Иерархии» находится между $k=3$ и $k=4$ ее уровней

$$\frac{c}{\alpha^3} = c * 2,5 * 10^6 < c * 5 * 10^7 < \frac{c}{\alpha^4} = c * 3,52 * 10^8 \quad (3.6)$$

Полагаем, что следует принять четвертый уровень квантования в «Иерархии». Он был обоснован А.Ф. Охатриным как класс реально существующих сверхлегких частиц, названных им микролептонами. За свою приверженность микролептонам Охатрин подвергся необоснованным гонениям со стороны «Комиссии по борьбе с лженаукой» АН СССР и РАН [19]. Как видно из настоящей работы, Охатрин несколько опережал развитие физики микромира, а теперь его работы могут стать актуальными.

Охатрин рассматривал микролептоны только положительной массой т.е. позитонные микролептоны, поэтому в «Иерархии» четвертый уровень негатонного квантования в «Иерархии» можно назвать уровнем Лапласа.

3.3. О стреле времени в реакциях Терлецкого и об электрической и магнитной симметрии в вакууме Терлецкого.

Различие в подходе к симметрии материи у Терлецкого и у нас в том, что Терлецкий рассматривал только реакции рождения квадриг из вакуума (из ничего) и их уничтожения, а мы рассматриваем возможность длительного существования симметричных лептонных квадриг, названных нами именем Терлецкого-КТЛ. Это позволяет нам анализировать более глубокую структурированность симметричного физического вакуума..

Терлецкий рассматривал реакцию рождения квадриги

$$\mathbf{0} = {}_{+1}\hat{\mathbf{p}}^+ + {}_{+1}\hat{\mathbf{e}}^- + {}_{-1}\hat{\mathbf{p}}_- + {}_{-1}\hat{\mathbf{e}}_+ \quad (3.7)$$

столь же вероятную как и ее исчезновение

$${}_{+1}\hat{\mathbf{p}}^+ + {}_{+1}\hat{\mathbf{e}}^- + {}_{-1}\hat{\mathbf{p}}_- + {}_{-1}\hat{\mathbf{e}}_+ = \mathbf{0} \quad (3.8)$$

При этом он считал стрелу времени для негатонов направленной противоположно стреле времени для позитонов. При переносе негатонов в левую часть негатоны превращаются в позитоны с заменой их знаков и чисел на противоположные

$${}_{+1}\hat{\mathbf{p}}^+ + {}_{+1}\hat{\mathbf{e}}^- = {}_{-1}\hat{\mathbf{p}}^+ + {}_{-1}\hat{\mathbf{e}}^- \quad (3.9)$$

Мы считаем, что стрела времени в позитонах и негатонах имеет одинаковое направление. Она меняет направление при переносе частиц в левую часть равенства одинаково в позитонах и в негатонах.

Подобная же симметрия, по нашему мнению, должна существовать в электрических и магнитных полях, что подтверждается высказыванием Дирака (1931) о существовании симметрии дифференциальных уравнений Максвелла для электромагнитного поля:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \bar{\mathbf{E}} &= 4\pi\rho_E, & -\frac{1}{C} \frac{\partial \bar{\mathbf{E}}}{\partial t} + \operatorname{rot} \bar{\mathbf{B}} &= \frac{4\pi}{C} \bar{\mathbf{j}}_E \\ \operatorname{div} \bar{\mathbf{B}} &= 4\pi\rho_m, & -\frac{1}{C} \frac{\partial \bar{\mathbf{B}}}{\partial t} - \operatorname{rot} \bar{\mathbf{E}} &= \frac{4\pi}{C} \bar{\mathbf{j}}_m \end{aligned} \quad (3.10)$$

"Было бы удивительно, если бы природа не использовала эту возможность" [20]

Дальнейшие свойства симметричного физического вакуума нами рассматривались, в основном, на моделях синтеза дейтрона и β -распада нейтрона.

4. Моделирование синтеза дейтрона.

Мы излагаем настоящий раздел в той последовательности, как развивалось понимание авторами синтеза дейтрона.

4.1. Рассмотрим синтез ядер дейтрона, как реакцию, протекающую с учетом расщепления "чистого" вакуума на четверки частиц с положительным и отрицательным знаком массы по формуле (1.6)

$$2m^+ + 2m^- = 0.$$

Когда протон и нейтрон приблизятся друг к другу на расстояние $\approx 2 \cdot 10^{-13}$ см, из них образуется ядро дейтрона; при этом во внешнее пространство выделится кинетическая энергия, равная разности масс покоя протона + нейтрона и массы образовавшегося ядра дейтрона (помноженная на C^2).

$$m_p + m_n = m_{\text{я}} + \Delta m_{\text{кин}} \quad (4.1)$$

Выполним преобразование формулы (4.1) с учетом формулы (1.6):

$$m_p + m_n + 0 = m_{\text{я}} + \Delta m_{\text{кин}} \quad (4.2)$$

$$m_p + m_n + (2m^+ + 2m^-) = m_{\text{я}} + \Delta m_{\text{кин}} \quad (4.3)$$

$$(m_p + m_n + 2m^-) + 2m^+ = m_{\text{я}} + \Delta m_{\text{кин}} \quad (4.4)$$

Модель синтеза дейтерия приведена на рис. 4.1.

Рис.4.1. Модель синтеза ядра дейтрона.

Из полученной модели синтеза ядра дейтрона видно, что одним из важнейших факторов образования ядра дейтрона является обеспечение нулевых состояний материи: протона, нейтрона и частиц вакуумного возбуждения – квадриги Терлецкого:

$$\begin{aligned} U_{m_p}^{\Pi} + U_{m^-}^{\Lambda} &= 1 + (-1) = 0 \\ U_{m_n}^{\Lambda} + U_{m^-}^{\Pi} &= (-1) + 1 = 0 \end{aligned} \quad (4.5)$$

$$U_{m^+}^{\Pi} + U_{m^+}^{\Lambda} = 1 + (-1) = 0$$

$$U_{m^-}^{\Lambda} + U_{m^-}^{\Pi} = (-1) + 1 = 0$$

Известно, что ядерные силы зависят от ориентации спина взаимодействующих частиц. Только при параллельных спинах протон и нейтрон могут образовать ядро – дейтрон (рис. 4.2).

<p>Рис. 4.2. Образования ядра дейтрона при параллельных спинах нуклонов.</p>	<p>Рис.4.3. Схема взаимодействия недостаточного для образования ядра дейтрона.</p>

Если же спины нуклонов антипараллельны, то интенсивность ядерного взаимодействия недостаточна для образования ядра дейтрона (рис.4.3), т.к. из-за параллельности их магнитных моментов нуклоны отталкиваются.

4.2. При повороте нуклонов с антипараллельными спинами на 90° их магнитные моменты расположатся последовательно (рис. 4.4) и образуют замкнутое магнитное поле (рис. 4.5) и образуют в пространстве замкнутые магнитные силовые линии. В процессе сближения p и n в вакууме возникает переменное по времени электромагнитное поле. Когда p и n сблизятся до $2r_0 = 2 \cdot 10^{-13}$ см в вакууме происходит разрыв магнитных и электрических волновых пакетов квадриги Терлецкого $2m^+ + 2m^- = 0$. Частицы $2m^+ > 0$, с электрическими зарядами вылетают во внешнее пространство с энергией, равной энергии связи и дефекту массы p и n . Частицы $2m^- < 0$ с магнитными зарядами устремляются к p и n , ускоряясь в их магнитном поле (рис. 4.5).

Рис. 4.4. Схема слияния p и n в ядро дейтрона.

Рис. 4.5. Схема магнитного поля $p - n$ при синтезе дейтрона.

Столкнувшись с нуклонами, они передают им импульсы, направленными к центру ядра, усиливая их притяжение друг к другу. При этом, как было показано в разделе 1, массы покоя p и n уменьшаются на величину $2m^- < 0$.

В таком неравновесном состоянии

$$m_p^- = m_0^p + m^- < m_0^p \tag{4.6}$$

$$m_n^- = m_0^n + m^- < m_0^n \tag{4.7}$$

p и n находятся ничтожно малое время и, восстанавливая равновесие по массе покоя, излучают частицы отрицательной массы $2m^- < 0$. При этом p и n приобретают импульс, также направленный к центру ядра (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Схема восстановления равновесного состояния масс покоя

m_0^p и m_0^n в ядре дейтрона.

Рассмотренное здесь модельное представление внутренних процессов при ядерном синтезе дейтрона является дальнейшим развитием идей Терлецкого о полной симметрии материальной сущности физического вакуума. Ниже приводится **расчетный**

анализ ядерного синтеза дейтрона, основанный на изложенных соображениях по электромагнитной структуре вакуума.

4.3. Сравнение магнитных свойств электрона, протона и нейтрона

- Магнитный момент электрона

$$p_m^e = \mu_{СП}^Z = \frac{eh}{2mc} = 0,93 \cdot 10^{-20} \text{ эрг} \cdot \text{с}^{-1} = 0,93 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/Тл.} = \mu_B \quad (4.8)$$

- Ядерный магнетон

$$\mu_{яд} = \frac{eh}{2M_p C} = \frac{1}{1836} \mu_B = 5,05 \cdot 10^{-24} \text{ эрг} \cdot \text{с}^{-1} = 5,05 \cdot 10^{-27} \text{ Дж/Тл.} \quad (4.9)$$

- Магнитный момент протона

$$p_m^p = \mu_p = 2,79 \cdot \mu_{яд} = 2,79 \cdot 5,05 \cdot 10^{-27} \text{ Дж/Тл} = 1,41 \cdot 10^{-26} \text{ Дж/Тл,} \quad (4.10)$$

- Магнитный момент нейтрона

$$p_m^n = \mu_n = -1,91 \mu_{яд} = -1,91 \cdot 5,05 \cdot 10^{-27} \text{ Дж/Тл} = -9,65 \cdot 10^{-27} \text{ Дж/Тл,} \quad (4.11)$$

- Отношение магнитных моментов электрона и протона

$$p_m^e / p_m^p = 0,93 \cdot 10^{-23} / 1,41 \cdot 10^{-26} = 660. \quad (4.12)$$

Так как p_m^e в 660 раз больше p_m^p , то считается, что магнитное поле протона намного слабее магнитного поля электрона.

4.4. Определение магнитной индукции электрона и протона.

Магнитную индукцию электрона e и протона p определим по формуле (47.1) на стр. 139 [22]:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2p_m}{R^3}. \quad (4.13)$$

Для электрона: $p_m^e = 0,93 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/Тл,}$

$$R^e = \lambda_{\kappa}^e = \frac{h}{mc} = 3,86 \cdot 10^{-11} = 3,86 \cdot 10^{-13} \text{ м,}$$

$$B_e = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi} \cdot \frac{2 \cdot 0,93 \cdot 10^{-23}}{(3,86 \cdot 10^{-13})^3} = 3,24 \cdot 10^7 \text{ Тл.} \quad (4.14)$$

Для протона: $p_m^p = 1,41 \cdot 10^{-26} \text{ Дж/Тл,}$

$$R^p = \lambda_{\kappa}^p = \lambda_{\kappa}^e \frac{1}{1836} = 3,86 \cdot 10^{-13} \frac{1}{1836} = 2,1 \cdot 10^{-16} \text{ м,}$$

$$B_p = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi} \cdot \frac{2 \cdot 1,41 \cdot 10^{-26}}{(2,1 \cdot 10^{-16})^3} = 3,04 \cdot 10^{14} \text{ Тл} . \quad (4.15)$$

Отношение магнитной индукции протона и электрона:

$$B_p / B_e = 3,04 \cdot 10^{14} / 3,24 \cdot 10^7 = 9,4 \cdot 10^6 \text{ раз!} \quad (4.16)$$

Таким образом, магнитная индукция протона оказалась почти в 10 млн. раз больше магнитной индукции электрона!!

4.5. Определение величины магнитных зарядов, создающих сильное взаимодействие в ядре дейтрона при его синтезе.

Рис. 4.7. Модель расщепления магнитных волновых пакетов КТЛ при синтезе дейтрона

Из условия равенства сил, воздействующих на магнитные заряды g_i^\pm волновых пакетов со стороны магнитного поля \mathbf{B} нуклонов $p - n$ и внутреннего притяжения этих зарядов по вакуумному закону Кулона (рис. 4.7.) следует

$$F_{gi} = B \cdot g_i \cdot C = \frac{g_i^2}{2L_{gi}^2} \mu_0 C^2 . \quad (4.17)$$

Откуда величину расстояния между зарядами g_i^\pm диполя \bar{P}_{gi} равняется

$$L_{gi} = \sqrt{\frac{g_i \mu_0 c}{2B}} \quad (4.18)$$

Примем $B \approx B_p$ и $g = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$. Тогда

$$L_{gi} = \sqrt{\frac{g \mu_0 c}{2B_p}} = \sqrt{\frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^8}{2 \cdot 3,04 \cdot 10^{14}}} = 3,18 \cdot 10^{-16} \text{ м} = 3,18 \cdot 10^{-14} \text{ см}. \quad (4.19)$$

Энергия диполя при $L = 3,18 \cdot 10^{-16} \text{ м}$ (*-энергия связи дейтрона*):

$$W = \frac{\mu_0 (ec)^2}{L} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} (1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^8)^2}{3,18 \cdot 10^{-16}} = 9,1 \cdot 10^{-12} \text{ Дж} = 56,78 \text{ МэВ} > 2,225 \text{ МэВ} = \quad (4.20)$$

Поэтому L следует увеличить, а B уменьшить!

Из (4.20) при $W = 2,225 \text{ МэВ} = 3,56 \cdot 10^{-13} \text{ Дж}$

$$L = \frac{\mu_0 (ec)^2}{W} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^8)^2}{3,56 \cdot 10^{-13}} = 8,1 \cdot 10^{-15} \text{ м}, \quad (4.21)$$

$$B = \frac{(ec)\mu_0}{2L^2} = \frac{(1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^8) 4\pi \cdot 10^{-7}}{2(8,1 \cdot 10^{-15})^2} = 4,5 \cdot 10^{11} \text{ Тл} \quad (4.22)$$

L превышает диаметр ядра дейтрона, который равняется

$$D_D = 2r_0 A^{1/3} = 2(1,2 - 1,3) \cdot 10^{-15} \cdot 1,26 = (3,0 - 3,28) \cdot 10^{-15} \text{ м}, \quad (4.23)$$

где $A=2$ - количество нуклонов в ядре дейтрона.

Проверим величины L и B в «Иерархии», в которой

$$L_k = \frac{\mu_0 \alpha^k (e \cdot \alpha^k \cdot c / \alpha^k)^2}{W} = \frac{\mu_0 (ec)^2}{W} \alpha^k \quad (4.24)$$

На уровне $k=1$

$$L_1 = L \cdot \alpha = 8,1 \cdot 10^{-15} / 137 = 5,9 \cdot 10^{-17} \text{ м} \quad (4.25)$$

В «Иерархии»

$$B_k = \frac{(e\alpha^k c / \alpha^k) \mu_0 \alpha^k}{2L_k^2} = \frac{(ec)\mu_0}{2L_k^2} \alpha^k \quad (4.26)$$

На уровне $k=1$

$$B_1 = \frac{(1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^8) 4\pi \cdot 10^{-7}}{2 \cdot (5,9 \cdot 10^{-17})^2} \frac{1}{137} = 0,6327 \cdot 10^{14} \text{ Тл} \quad (4.27)$$

Магнитная индукция B_1 по порядку 10^{14} Тл близка к магнитной индукции протона B_p . Откуда можно прийти к выводу, что магнитное поле нуклонов $p - n$ достаточно для магнитной поляризации волновых пакетов КТЛ в «Иерархии» вакуума до уровня $k = 1$, их расщепления и ускорения до величины энергии связи нуклонов $p - n$ в ядре дейтрона $\approx 2,225 \text{ МэВ}$. Во внешнее пространство при этом уйдет равное количество положительной энергии.

5. Синтез дейтрона при параллельных спинах нуклонов

При параллельной ориентации спинов p и n (рис.4.2) векторы их магнитных моментов μ_p^z и $-\mu_n^z$ оказываются направленными в противоположные стороны и между p и n создается замкнутое магнитное поле с $\mathbf{B} \approx 10^{14}$ Тл (рис. 5.1) [18].

Рис. 5.1. Схема магнитного поля $p - n$ при синтезе дейтрона.

Такое сильное магнитное поле способно энергетизировать две квадриги Терлецкого и расщепить их кольцевые волновые пакеты. На рис.5.2 показано, как из восьми частиц двух расщепившихся квадриг Терлецкого излучаются во внешнее пространство две частицы с положительной массой и электрическими зарядами e^- и e^+ . Шесть других частиц остаются внутри ядра: четыре частицы с отрицательной массой и магнитными зарядами g^+ и две частицы с положительной массой и электрическими зарядами e^+ . Они обеспечивают перемену знака магнитных зарядов в u - и d -кварках на противоположные и изменение их электрических зарядов (в u -кварке $2/3e^+ + 1e^- = -1/3e^-$; в d -кварке $1/3e^- + 1e^+ = 2/3e^+$). В результате этого протон превращается в нейтрон и наоборот: $p(uud) \rightarrow n(udd)$, $n(udd) \rightarrow p(uud)$.

В связи с тем, что внутри ядра дейтрона частиц с отрицательной массой вдвое больше, чем с положительной массой, нуклонам передаются отрицательные импульсы, направленные к центу ядра. Мы считаем, что именно это создаёт сильное ядерное взаимодействие между протоном и нейтроном.

Рис. 5.2. Схема динамической модели синтеза дейтрона

Синтез дейтрона можно представить как реакцию, в которой в замкнутом пространстве сохраняется первоначальная энергия протона и нейтрона.

$$m_p + m_n + 2T_K = m_p + m_n + (2m^+ + 4m^-) + 2m^+ \quad (5.1)$$

$$E_p^+ + E_n^+ + 2*0 = E_D^+ + E_{2m^+}^+$$

где $E_D^+ = E_p^+ + E_n^+ + E_{CB}^-$ и $|E_{CB}^-| = E_{2m^+}^+$

Реакция синтеза дейтрона на рис. 5.2 можно представить в обобщенном виде, когда реакция синтеза дейтрона протекает в результате рождения из вакуума T-бозона и его расщепления на T^0 – мезон, который распадается на T_1^\pm -мезоны, и γ -кванты (рис. 5.3)[21]:

$$T = T^0 + 2\gamma = T_1^+ + T_1^- + 2\gamma, \quad (5.2)$$

Рис. 5.3. Схема реакции синтеза дейтрона (вариант 2)

Из моделей синтез дейтрона на рис.5.1, 5.2 и 5.3 следует, что:

- - реакция синтеза дейтрона протекает в плоскости ZX ;
- - магнитные моменты u - и d -кварков, которые участвуют в $p \leftrightarrow n$ преобразованиях, расположены параллельно оси Z , при этом магнитный момент u -кварка имеет положительное направление, а d -кварка – отрицательное;
- -при синтезе дейтрона происходит расщепление нулевого физического вакуума на равные негатонную и позитонную части.

Негатонная составляющая уменьшает суммарную массу протона p и нейтрона n в ядре дейтрона на величину энергии связи. Позитонная составляющая излучается в окружающее пространство. Обобщая свойства реакции синтеза частиц можно сказать, что **энергия взрыва водородной бомбы излучается из физического вакуума а не из частиц, участвующих в реакции синтеза ядер гелия.**

6. Моделирование внутренних ядерных процессов и структур

6.1. После слияния протона и нейтрона в ядро дейтрона дальнейшее его устойчивое существование, по нашему мнению, обеспечивается обменной частицей T^0 -мезоном со свойствами π^0 -мезона, но с отрицательной массой, образующейся в результате распада T -бозона по формуле (6.1) (рис. 6.1):

$$T^0 = T_1^+ + T_1^- \tag{6.1}$$

где у T_1^\pm -мезона \pm обозначает знак электрического заряда и 1- обозначает величину магнитного заряд.

Рис. 6.1. Схема распада T^0 -мезона.

Последовательность преобразования $p \leftrightarrow n$ в дейтроне с помощью T^0 -мезона показана на рис. 6.2:

Рис. 6.2. Схема обменного процесса p - n в дейтроне

6.2. Модели расположения кварков в протоне и нейтроне

Рис. 6.3. Схема расположения кварков в протоне $p(u\uparrow u\downarrow d\downarrow)$.

Рис. 6.4. Схема расположения кварков в нейтроне $n(u\downarrow d\uparrow d\uparrow)$.

6.3. С.В. Вонсовский в монографии [20] рассмотрел определение аномальных магнитных моментов адронов в барионных декуплете и октете. Он принял, что момент каждого адрона равен сумме магнитных моментов трёх кварков, пропорциональных зарядам:

$$\mu_u = 2/3 \mu_1, \mu_d = -1/3 \mu_1 \text{ и } \mu_s = -1/3 \mu_1 \quad (6.2)$$

Для нас интересны рассуждения Вонсовского в части определения магнитных моментов протона и нейтрона из барионного октета, в котором квантовое число $S = 1/2$ и проекция спина на ось Z $S_z = +1/2$ соответствует нашим кварковым моделям p и n на рис. 6.3 и 6.4.

Волновая функция адронов из барионного октета uud равняется [20, стр. 178]:

$$-\sqrt{\frac{1}{3}}(u\uparrow u\downarrow d\uparrow) + \sqrt{\frac{2}{3}}(u\uparrow u\uparrow d\downarrow). \quad (6.3)$$

Вероятность получения таких состояний кварков для протона будет иметь

$$\frac{1}{3}(u\uparrow u\downarrow d\uparrow) + \frac{2}{3}(u\uparrow u\uparrow d\downarrow), \quad (6.4)$$

откуда магнитный момент протона:

$$\mu_p = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \mu_1 - \frac{2}{3} \mu_1 - \frac{1}{3} \mu_1 \right) + \frac{2}{3} \left[+\frac{2}{3} \mu_1 + \frac{2}{3} \mu_1 - \left(-\frac{1}{3} \mu_1 \right) \right] \mu_1. \quad (6.5)$$

Точно также находится для нейтрона:

$$\frac{1}{3}(u\uparrow d\uparrow d\downarrow) + \frac{2}{3}(u\downarrow d\uparrow d\uparrow). \quad (6.6)$$

Следовательно:

$$\mu_n = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \mu_1 - \frac{1}{3} \mu_1 + \frac{1}{3} \mu_1 \right) + \frac{2}{3} \left(-\frac{2}{3} \mu_1 - \frac{1}{3} \mu_1 - \frac{1}{3} \mu_1 \right) = -\frac{2}{3} \mu_1. \quad (6.7)$$

Для соотношения моментов из теории получается:

$$\left(\frac{\mu_n}{\mu_p} \right)_{\text{теор}} = - \left(\frac{2}{3} \approx 0,667 \right), \quad (6.8)$$

в то время как опыт даёт

$$\left(\frac{\mu_n}{\mu_p} \right)_{\text{опыт}} = -0,685. \quad (6.9)$$

Совпадение оказывается с точностью до 2%.

Так как в формуле (6.5) $\mu_p = \mu_1$, то по формуле (6.2) имеем:

$$\mu_u = \frac{2}{3} \mu_1 = \frac{2}{3} \mu_p = \frac{2}{3} 2,792782 = 1,861854 \mu_{я\Lambda} \quad (6.10)$$

$$\mu_d = -\frac{1}{3} \mu_1 = -\frac{1}{3} 2,792782 = -0,930927 \mu_{я\Lambda} \quad (6.11)$$

В соответствии с формулой (6.3), заменим в формулах (6.6) и (6.7)

$$2/3 \mu_1 \text{ на } \mu_u \text{ и } 1/3 \mu_1 \text{ на } \mu_d \text{ на} \quad (6.12)$$

$$\begin{aligned} \mu_p &= \frac{1}{3} (\mu_u - \mu_u - \mu_d) + \frac{2}{3} (\mu_u + \mu_u + \mu_d) = \\ &= -\frac{1}{3} \mu_d + \frac{4}{3} \mu_u + \frac{2}{3} \mu_d = \frac{4}{3} \mu_u + \frac{1}{3} \mu_d = 2,792782 \mu_{я\Lambda} \end{aligned} \quad (6.13)$$

$$\begin{aligned} \mu_n &= \frac{1}{3} (\mu_u - \mu_d + \mu_d) + \frac{2}{3} (-\mu_u - \mu_d - \mu_d) = \\ &= \frac{1}{3} \mu_u - \frac{2}{3} \mu_u - \frac{4}{3} \mu_d = -\frac{1}{3} \mu_u - \frac{4}{3} \mu_d = -1,913148 \mu_{я\Lambda} \end{aligned} \quad (6.14)$$

откуда получим величины магнитных моментов

$$\mu_u = 1,851596 \mu_{я\Lambda} \quad (6.15)$$

$$\mu_d = -0,971962 \mu_{я\Lambda} \quad (6.16)$$

при которых

$$\left(\frac{\mu_n}{\mu_p} \right)_{\text{теор}} = \left(\frac{\mu_n}{\mu_p} \right)_{\text{опыт}} = -0,685 \quad (6.17)$$

6.4. Представим модели u- и d-кварков в виде магнитного диполя и электрического заряда, вращающегося вокруг оси диполя (рис. 6.5) [22]

Рис. 6.5. Электромагнитная модель u- и d-кварков

Равновесное состояние магнитного диполя будет обеспечено, когда сила притяжения его зарядов q_g^{+-} друг к другу F_g станет равной силе отталкивания зарядов диполя магнитным полем кольцевого тока заряда q_e

$$F_g = F_e \quad (6.18)$$

Предполагая, что магнитные заряды диполя q_g^{+-} притягиваются друг к другу по вакуумному закону Кулона, получим формулу равновесного состояния электромагнитного кварка

$$\frac{1}{2} \frac{g_i^2}{L^2} \mu_0 c^2 = V^e g_i c \quad (6.19)$$

Магнитную индукцию V^e на расстоянии r от центра контура тока заряда q_e определим по формуле (47.3) стр. 139 [22]:

$$\begin{aligned} V &= \int dB_{//} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{b^3} \oint de = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{b^3} 2\pi R = \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2(\pi R^2)}{(R^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2P_m}{(R^2 + r^2)^{3/2}} \end{aligned} \quad (6.20)$$

При $r \gg R$ получается

$$V_r^e = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2P_m}{r^3}, \text{ где } r = \frac{L}{2} \quad (6.21)$$

Подставим (6.21) в (6.19):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{g_i^2}{L^2} \mu_0 c^2 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2P_m}{\left(\frac{L}{2}\right)^3} * g_i c; \\ \frac{g}{L^2} c^2 &= \frac{P_m}{\pi L^3}; \quad L = \frac{8P_m}{g\pi c} \end{aligned} \quad (6.22)$$

Для определения L примем, что в u - и d -кварках электрические и магнитные заряды равны:

$$q_e = \frac{2}{3} e^+, \frac{1}{3} e^-, \quad q_g = \frac{1}{2} g_1^m, \text{ где} \quad (6.23)$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл и } g_1 = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}.$$

В u -кварке:

$$L_u = \frac{8P_m^u}{\pi g_u c} = \frac{8\mu_u}{\pi g_u c}, \quad (6.24)$$

где

$$\mu_u = 1,851596 \mu_{я\lambda} = 1,85\dots5,05 \cdot 10^{-27} = 9,35 \cdot 10^{-27} \text{ Дж/ГЛ},$$

$$g_u = \frac{1}{2} g_1 = \frac{1}{2} 1,6 \cdot 10^{-19} = 0,8 \cdot 10^{-19} \text{ Кл},$$

$$L_u = \frac{8 \cdot 9,35 \cdot 10^{-27}}{\pi \cdot 0,8 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^8} = 9,92 \cdot 10^{-16} \text{ м} = 9,92 \cdot 10^{-14} \text{ см}, \quad (6.25)$$

$$B_r^u = \frac{\mu_0 2P_m^u}{4\pi \cdot r_u^3} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi} \frac{2 \cdot 9,35 \cdot 10^{-27}}{(4,96 \cdot 10^{-16})^3} = 1,53 \cdot 10^{13} \text{ ТЛ}. \quad (6.26)$$

В d-кварке:

$$L_d = \frac{8 P_d^m}{\pi g_d c} = \frac{4\mu_d}{\pi g_d c}, \quad (6.27)$$

где

$$\mu_d = -0,971962, \mu_{я\lambda} = -0,97\dots5,05 \cdot 10^{-27} = -4,9 \cdot 10^{-27} \text{ Дж/ГЛ},$$

$$g_d = \frac{1}{2} g_1 = \frac{1}{2} 1,6 \cdot 10^{-19} = 8 \cdot 10^{-20} \text{ Кл};$$

$$L_d = \frac{8 \cdot 4,9 \cdot 10^{-27}}{\pi \cdot 8 \cdot 10^{-20} \cdot 3 \cdot 10^8} = 5,2 \cdot 10^{-16} \text{ м} = 5,2 \cdot 10^{-14} \text{ см}, \quad (6.28)$$

$$B_r^d = \frac{\mu_0 2P_m^d}{4\pi r_d^3} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2 \cdot 4,9 \cdot 10^{-27}}{4\pi (2,6 \cdot 10^{-16})^3} = 5,5 \cdot 10^{13} \text{ ТЛ} \quad (6.29)$$

Полученные модели u- и d-кварка приведены на рис. 6.5 и 6.6.

Рис. 6.5. Модель u-кварка

Рис. 6.6. Модель d-кварка

6.5. На основании анализа $u \leftrightarrow d$ преобразований кварков при синтезе дейтрона просматривается образование пар ароматов кварков с участием T_1^0 - переносчиков сильного взаимодействия, возникающих в вакууме из квадрети Терлецкого.

Мы предположили, что если в T_1^0 - мезоне, при его распаде на равные части с противоположными по знаку магнитными и электрическими зарядами (рис. 6.1) магнитные заряды могли бы меняться по возрастающей последовательности

$$q_{g_i} = \pm 1, 2, 3, 4, 5 \dots (T_{i=1,2,3,4,5}^0) \quad (6.30)$$

и при этом оставались бы неизменными электрические заряды

$$q_e = \pm 1,$$

то при соединении с u - и d - кварками, могли бы образовываться новые кварки с магнитными зарядами большими, чем у u - и d -кварк

$$\begin{matrix} +\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ 1 \end{matrix} u_3^+ e^+ + 1 e^- \begin{matrix} -2 \\ +2 \end{matrix} \triangleleft \rightarrow \begin{matrix} -\frac{3}{2} \\ +\frac{3}{2} \end{matrix} X \frac{1}{3} e^- \quad (6.31)$$

$$\begin{matrix} -\frac{1}{2} \\ +\frac{1}{2} \end{matrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} d_3^- e^- + 1 e^+ \begin{matrix} +2 \\ -2 \end{matrix} \triangleleft \rightarrow \begin{matrix} +\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{matrix} X \frac{2}{3} e^+ \quad (6.32)$$

$$\begin{matrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ 1 \end{matrix} u_3^+ e^+ + 1 e^- \begin{matrix} -3 \\ +3 \end{matrix} \triangleleft \rightarrow \begin{matrix} -\frac{5}{2} \\ +\frac{5}{2} \end{matrix} X \frac{1}{3} e^- \quad (6.33)$$

$\begin{matrix} +\frac{5}{2} \\ -\frac{5}{2} \end{matrix} X \frac{2}{3} e^+$ можно получить также из $\begin{matrix} -\frac{3}{2} \\ +\frac{3}{2} \end{matrix} X \frac{1}{3} e^-$ путем прибавления к нему

$$\frac{1}{2}T_4^0 = 1e^{+}_{-4} \triangleleft : \frac{-\frac{3}{2}X\frac{1}{3}e^{-}}{+\frac{3}{2}} + 1e^{+}_{-4} \triangleleft \rightarrow \frac{+\frac{5}{2}X\frac{2}{3}e^{+}}{-\frac{5}{2}} \quad (6.34)$$

$+\frac{5}{2}X\frac{1}{3}e^{-}$ *можно получить также из* $+\frac{3}{2}X\frac{2}{3}e^{+}$ *путем прибавления к нему*

$$\frac{1}{2}T_4^0 = 1e^{-}_{+4} \triangleleft : \frac{+\frac{3}{2}X\frac{2}{3}e^{+}}{-\frac{3}{2}} + 1e^{-}_{+4} \triangleleft \rightarrow \frac{-\frac{5}{2}X\frac{1}{3}e^{-}}{+\frac{5}{2}} \quad (6.35)$$

Мы предположили, что

$$\begin{aligned} & \frac{-\frac{3}{2}X\frac{1}{3}e^{-}}{+\frac{3}{2}} \text{ может представлять собой странный кварк} \\ & \frac{-\frac{3}{2}X\frac{1}{3}e^{-}}{+\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (6.36)$$

$$\begin{aligned} & \frac{+\frac{3}{2}X\frac{2}{3}e^{+}}{-\frac{3}{2}} \text{ может представлять собой очарованный кварк} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{+\frac{3}{2}X\frac{2}{3}e^{+}}{-\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (6.37)$$

$$\begin{aligned} & \frac{-\frac{5}{2}X\frac{1}{3}e^{-}}{+\frac{5}{2}} \text{ может представлять собой } b\text{-кварк} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{-\frac{5}{2}X\frac{1}{3}e^{-}}{+\frac{5}{2}} \end{aligned} \quad (6.38)$$

$$\begin{aligned} & \frac{+\frac{5}{2}X\frac{2}{3}e^{+}}{-\frac{5}{2}} \text{ может представлять собой } t\text{-кварк} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{+\frac{5}{2}X\frac{2}{3}e^{+}}{-\frac{5}{2}} \end{aligned} \quad (6.39)$$

На рис. 6.7 приведены схемы предполагаемых преобразований кварков

Рис. 6.7. Схема предполагаемого строения пар ароматов кварков

$$\left(\frac{u}{d}\right), \left(\frac{c}{s}\right), \left(\frac{t}{b}\right) \dots \dots \frac{2}{3}e^+ \\ \frac{1}{3}e^-$$

По формуле $L_i = \frac{4\mu_i}{\pi g_i C}$, предполагая, что $\mu_b \approx \mu_s \approx \mu_d, \mu_u \approx \mu_c \approx \mu_t$, получаем, что $L_u > L_c > L_t$ и $L_d > L_s > L_b$.

6.6. Показанная на рис. 6.7 схема построения пар ароматов кварков с участием переносчика сильного взаимодействия T_1^0 удовлетворяет случаю парного рождения Λ^0 -гиперона и K^0 - мезона на протоне в жидководородной пузырьковой камере под действием π^- -мезона [23]:

$$\pi^- + p \rightarrow \Lambda^0 + K^0, \tag{6.40}$$

$$d\bar{u} + udu \rightarrow uds + d\bar{s} \tag{6.41}$$

Эта реакция может быть представлена графически в виде диаграммы Фейнмана (рис. 6.8).

Рис. 6.8 Диаграмма Фейнмана парного рождения Λ^0 и K^0 на протоне под действием π^- -мезона с участием T_2^0

Развёрнутая последовательность преобразования кварков в реакции (6.41) и (6.42) показана нами на рис. 6.9.

Рис. 6.9. Развёрнутая схема преобразования кварков в реакции $\pi^- + p \rightarrow \Lambda^0 + K^0$ с участием T_2^0 - мезон

Под действием K^- -мезона на протоне происходит парное рождение Ξ^- -гиперона и K^+ -мезона:

Последовательность этой реакции показана графически на рис. 6.10 и 6.11

Рис. 6.10. Диаграмма Фейнмана парного рождения Ξ^- и K^+ на протоне под действием K^- -мезона с участием $2T_2^0$ -мезон

Рис. 6.11. Развёрнутая схема преобразования кварков в реакции $K^- + p \rightarrow \Xi^- + K^+$ с участием $2T_2^0$ -мезона

6.7. Заключение

При рассмотрении реакции синтеза дейтрона с участием T^- -квадриги-бозона было выявлено, что обменные процессы $p \leftrightarrow n$ в ядре протекают в сверхсильных магнитных полях $B \approx 10^{14}$ Тл. В них происходит рождение из вакуума T^- -бозонов и их расщепление на

частицы с электрическими зарядами, имеющими положительную массу, и с магнитными зарядами, масса которых отрицательная. На основе гипотезы о существовании T -бозонов формируются частицы сильного взаимодействия T^0 -мезоны. В работе показано, что энергия излучаемая при синтезе дейтрона во внешнее пространство, извлекается из вакуума, а не возникает в результате дефекта массы протона и нейтрона. Получены модели электромагнитных u - и d -кварков, определены их параметры. Приведена схема предполагаемого образования пар ароматов кварков, которая согласуется с реакциями

$$\pi^- + p \rightarrow \Lambda^0 + K^0 \text{ и } K^- + p \rightarrow \Xi^- + K^+ .$$

Всё это, по нашему мнению, достаточно убедительно подтверждает справедливость гипотезы Терлецкого о возможности рождения из вакуума, т.е. из ничего, частиц с положительной и отрицательной массой в виде квадриги.

7. Моделирование β -распада нейтрона

7.1. На основании многих предварительно выполненных проработок, которые не включаем в настоящую работу, мы пришли к мнению, что сильное взаимодействие является магнитным взаимодействием. Оно обосновывается наличием негатонных частиц с магнитными зарядами в КТЛ и в кварках. Мы первоначально предположили, что магнитные заряды кварков внутри протона p и нейтрона n располагаются последовательно, образуя устойчивую замкнутую магнитную систему, как это показано на рис. 7.1 и 7.2. [18].

Рис.7.1. Модель преобразования $n(udd) \rightarrow p(uud)$

Рис. 7.2..Первоначальная кварковая модель нейтрона (udd)

Нами было установлено, что магнитные заряды u - и d -кварков равны половине зарядов нeгатонов КТЛ. Было также определено, что в протоне и в нейтроне два кварка u - d представляют собой жестко магнитно связанную структуру, относительно которой меняет свое положение третий кварк: в нейтроне d -кварк и в протоне u -кварк. Мы также предположили, что β -распад нейтрона п происходит в физическом вакууме с участием КТЛ (рис. 7.3).

Рис.7.3. Схема динамической модели β -распада нейтрона с участием квадриги Терлецкого.

В данной модели β -распада нейтрона принят первоначальный вариант квадриги Терлецкого на рис.1.4. Как видно из этой схемы, введение в реакцию β -распада нейтрона КТЛ привело к таким же результатам, какие получают экспериментально:

$$n + KTL \rightarrow p_n + e_l^- + \tilde{\nu}_n \quad (7.1)$$

В этой модели обнаружены и другие интересные особенности.

- В процессе реакции происходит изменение магнитных зарядов d-кварка и меняется их принадлежность лево-правой антиматерии на противоположную

$$\frac{1^+}{2_{\text{п}}} + 1_{\text{л}}^- = \frac{1^-}{2_{\text{л}}} \quad (7.2)$$

$$\frac{1^-}{2_{\text{л}}} + 1_{\text{п}}^+ = \frac{1^+}{2_{\text{п}}} \quad (7.3)$$

- После чего верхний и нижний заряды оказываются равными по знаку и лево-правой принадлежности антиматерии смежным зарядам u- и d-кварков. В связи с чем кварк повернется вокруг оси электрического заряда на 180°, чтобы восстановить последовательность чередования магнитных зарядов в контуре и сохранить целостность нуклона. От разрушения нуклона в этот момент, по-видимому, удерживает каркас из электрических зарядов кварков.
- Два других кварка u и d- представляют собой жестко связанную магнитно-электрическую систему, относительно которой происходит вращение третьего кварка, поменявшего магнитные заряды на противоположные.
- Изменение электрического заряда d-кварка

$$\frac{1}{3} e_l^- + 1 e_{\text{п}}^+ = \frac{2}{3} e_{\text{п}}^+ \quad (7.4)$$

происходит при расщеплении в КТЛ кольцевого волнового пакета с положительной массой и положительным электрическим зарядом (m^+, e^+) на антинейтрино $\tilde{\nu}_{\text{п}}$ с правой спиральностью, которое излучается в пространство, и электрический заряд $1 e_{\text{п}}^+$, который присоединяется к электрическому заряду $\frac{1}{3} e_l^-$ в d-кварке и переводит его в заряд $\frac{2}{3} e_{\text{п}}^+$ u-кварка, превращая левый нейтрон $n_{\text{л}}$ в правый протон $p_{\text{п}}$.

Отсюда можно предположить, что электрические заряды придадут кваркам правое и левое состояния: u -кварк с $\frac{2}{3}e^+$ является $u_{\text{п}}$ -кварком и d -кварк с $\frac{1}{3}e^-$ является $d_{\text{л}}$ -кварком.

По-видимому, этим обосновывается, что нейтрон представляет собой левую частицу, так как имеет преимущественно левую структуру кварков n ($u_{\text{п}}d_{\text{л}}d_{\text{л}}$). Протон должен быть правой частицей, т.к. имеет преимущественно правую структуру кварков p ($u_{\text{п}}u_{\text{п}}d_{\text{л}}$).

На рис. 7.4 рассмотрена модель перехода протона в нейтрон при присоединении к нему электрона.

Рис.7.4. Схема модели реакции $p + e^- \rightarrow n + \nu$.

В рассмотренных моделях протон и нейтрон имеют последовательное расположение диполей магнитных зарядов, которые создают в p и n одинаковые замкнутые магнитные контуры. Откуда следует, что p и n по магнитным кваркам неразличимы. Отличаются p и n только электрическим зарядом одного кварка: $d = \frac{1}{3}e^-$ в нейтроне и $u = \frac{2}{3}e^+$ в протоне.

При рассмотрении механизма преобразования $n \rightarrow p$ (рис. 7.3) и $p \rightarrow n$ (рис. 7.4) возможно предположить, что в нейтроне один d -кварк может быть расположен противоположно двум другим u - и d -кваркам (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Модель нестабильного нейтрона.

Такое расположение **d**-кварка в нейтроне неустойчиво и является весомой причиной его нестабильности, приводящей к распаду из-за стремления магнитной системы кварков принять полностью замкнутое устойчивое положение, что реализуется в протоне (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Схема динамической модели β -распада нейтрона с участием КТЛ (вариант 2).

На рис.7.7 показан второй вариант реакции преобразования протона в нейтрон с участием электрона.

Рис. 7.7. Схема модель реакции $p + e \rightarrow n + \nu_e$ (вариант 2).

В модели β -распада нейтрона на рис.7.6 преобразование d -кварка нейтрона в u -кварк протона протекает уже без поворота на 180° , как это имеет место на рис. 7.3. В модели реакции $p + e \rightarrow n + \nu_e$ на рис.7.7 образование d -кварка нейтрона из u -кварка протона происходит с его поворотом на 180° , что делает магнитную систему кварков неустойчивой и нейтрон нестабильным. Полагаем, что нейтрино ν_e появляется для поворота d -кварка в нейтроне и для согласования суммарной величины спина в обеих частях реакции.

Таким образом оказалось оправданным предположение, что β -распад нейтрона в свободном состоянии происходит в результате взаимодействия с КТЛ. Наглядно раскрыт механизм взаимодействия нейтрона и КТЛ. При этом выявлено:

- Наличие в u - и d -кварках магнитных диполей с зарядами, равными $1/2$ магнитного заряд g КТЛ.
- Возможность существования внутри нуклонов жестко связанной магнитно-электрической системы в виде u - и d -кварков, относительно которой происходит вращение d -кварка при его преобразовании в u -кварк.
- Что преобразование d -кварка в u -кварк происходит путем присоединения положительного электрического заряда позитрона, волновая часть которого излучается в виде антинейтрино с правой спиральностью и что преобразование u -кварка в d -кварк происходит путем присоединения отрицательного электрического заряда электрона, волновая

часть которого излучается в виде нейтрино с левой спиральностью.

7.2. При исследовании слабого взаимодействия на примере β -распада нейтрона нами была получена физическая модель, которая позволила показать, что β -распад происходит в результате взаимодействия нейтрона с КТЛ, возникающей из вакуума со свойствами $Z^0 = Z_{КТЛ}^0$ – бозона [24]:

Рис.7.8. КТЛ-модель β -распада нейтрона

Полученная модель существенно отличается от модели β -распада нейтрона по Фейнману

Рис.7.9. Модель β -распада нейтрона по Фейнману

Наглядно видно, что модель β -распада нейтрона на рис.7.8 более информативна, чем на рис.7.9. Из нее следует ряд важнейших закономерностей:

- КТЛ возникает из вакуума в виде Z
- бозона с спином $S=1$, т.к. его плюс- электрические заряды позитонного диполя \hat{e}^\pm вращаются в одинаковых направлениях. При этом суммарный магнитный момент диполя оказывается равным нулю.
- Наличие в нейтроне и протоне d- и u-кварков в виде диполей с негатонными зарядами, равными $\frac{1}{2}\hat{e}^\pm$, устойчивое состояние которых обеспечивается вращающимися вокруг их осей дробными позитонными электрическими зарядами. $\frac{1}{3}\hat{e}^-$ и $\frac{2}{3}\hat{e}^+$.
- Преобразование d-кварка в u-кварк происходит при равенстве длины негатонных диполей d- кварка и негатонного диполя КТЛ.
- Распад позитонного плюс-электрона КТЛ \hat{e}^+ на электрический заряд e^+ и антинейтрино $\bar{\nu}$.
- Алгебраическое сложение зарядов позитонных $e^+ + \frac{1}{3}e^- = \frac{2}{3}e^+$

$$(7.6)$$

- и негтонных

$$e_{\pm} + \frac{1}{2}e_{\mp} = \frac{1}{2}e_{\pm}. \quad (7.7)$$

- Электрон e^{-} излучается во внешнее пространство из распадающейся КТЛ в процессе преобразования нейтрона в протон, а не из нейтрона через образование промежуточного векторного бозона W^{-} .

8. Соображения о сохранении четности в КТЛ-слабом взаимодействии

Идея рассмотрения нами возможности сохранения четности в слабых взаимодействиях подсказана И. Дмитриевским в работе [25] (1996). Он показал, что...«при отсутствии в системе частицы, нерегистрируемой в эксперименте, делает систему незамкнутой, а закон сохранения четности справедлив только для замкнутой системы». Дмитриевский предположил, что...«нерегистрируемая частица находит в левой части уравнения распада, потому что, будь она в правой части – в продуктах распада – ее появление повлекло бы за собой изменение энергетического спектра электронов распада, регистрируемых в эксперименте и подтвержденного теорией без нарушения фундаментальных законов. Для сохранения четности, момента, энергии, электрического и лептонного зарядов гипотетическая частица должна иметь $Q_x = 0, L_x = 0, M_x = 0$ и энергию $E_x \cong 0$. Внутренняя четность нерегистрируемой частицы должна быть равна $P_x = -1$ ».

По мнению И.Дмитриевского, полученным характеристикам отвечает пара реликтовых частиц: нейтрино – антинейтрино:

$$n + \nu + \bar{\nu} \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu} \quad (8.1)$$

Позже вышли работы Дмитриевского развивающие концепцию фундаментальной роли реликтового излучения в природе [26, 27, 28].

Начиная с 1997 г., когда И. Дмитриевский выступил в РУДН на семинаре по ХЯС с докладом «О причинах радиоактивного распада элементов и нарушении четности в слабых взаимодействиях», мы ввели в уравнение (8.1) вместо реликтовых нейтрино-антинейтрино квадригу Терлецкого (КТЛ), которая так же не могла быть регистрируема в эксперименте [18, 29]:

$$n + \text{КТЛ} \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}, \quad (8.2)$$

где КТЛ со спином 1, создаваемым параллельными спинами поляризованных позитонов \hat{e}^+ и \hat{e}^- , удовлетворяет свойствам промежуточного нейтрального векторного бозона Z^0 . В то время как негтоны \check{e}_+ и \check{e}_- с магнитными зарядами, равными электрическим зарядам позитонов $\check{q}_g = \hat{q}_e$, могут представлять собой константы взаимодействий калибровочных полей в единой теории электромагнитного и слабого взаимодействий, построенной А. Саламом и С. Вейнбергом в 1967-1968 гг., которые с точностью до числового множителя совпадают с электрическим зарядом e .

$$g = \frac{e\sqrt{4\pi}}{\text{Sin } \vartheta_w}, g' = \frac{e\sqrt{4\pi}}{\text{Cos } \vartheta_w}, \quad (8.3)$$

Модель КТЛ β -распада свободного нейтрона приведена на рис. 8.1, а простейшая диаграмма β -распада по Фейнману показана на рис. 8.2.

Рис.8.1. Модель КТЛ β -распада нейтрона.

Рис.8.2. Простейшая диаграмма β -распада нейтрона.

Четность КТЛ-частицы можно определить из уравнения четности системы, например, из эксперимента Ц. Ву и его сотрудников по β -распаду кобальта (1957).

$${}^{60}\text{Co} \rightarrow {}^{60}\text{Ni} + e + \bar{\nu} \tag{8.4}$$

$$P_{\text{КТЛ}} \cdot P {}^{60}\text{Co} (-1) l_{\text{КТЛ}} (-1) l {}^{60}\text{Co} = P_{\nu} P_e P {}^{60}\text{Ni} (-1) l_{\nu} (-1) l_e (-1) l {}^{60}\text{Ni} \tag{8.5}$$

Откуда следует, что $P_{\text{КТЛ}} = -1$, которая соответствует отрицательной четности Z^0 -векторного бозона.

В этом эксперименте поляризация ядра ${}^{60}\text{Co}$ осуществлялась с помощью магнитного поля H кругового тока так, что спин ядра I был направлен вдоль H . Измерялось количество электронов, вылетающих в данном направлении в зависимости от знака магнитного поля. Оказалось, что электроны испускаются преимущественно в направлении, противоположном спину ядра, примерно, на 40% больше, чем по направлению его спина I .

По нашему мнению, это явление вызвано не нарушением внутренней четности при слабом взаимодействии, а связано с асимметрией волновой функции нейтрона [20] :

$$-\sqrt{\frac{1}{3}}(u \uparrow d \uparrow d \downarrow) + \sqrt{\frac{2}{3}}(u \downarrow d \uparrow d \uparrow) \tag{8.6}$$

Вероятность получения таких сочетаний кварков для нейтрона будет:

$$\frac{1}{3}(u \uparrow d \uparrow d \downarrow) + \frac{2}{3}(u \downarrow d \uparrow d \uparrow) \tag{8.7}$$

Можно предположить, что в отличие от продольной поляризации $Z^0_{\text{КТЛ}}$ -бозона на рис. 8.1 при β -распаде свободного нейтрона, в ядре ${}^{60}\text{Co}$, поляризованном магнитным полем H , будет так же поляризован и $Z^0_{\text{КТЛ}}$ -бозон (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Модель поперечно поляризованных $Z^0_{\text{КТЛ}}$ -бозонов.

Поэтому направление испускания электронов и антинейтрино ядром ^{60}Co поляризованным магнитным полем H , может быть увязано с сочетанием кварков в нейтроне в том или иной момент времени (рис. 8.4).

Рис.8.4. Модель КТЛ β -распада нейтрона при асимметричном сочетании кварков в его волновой функции.

Откуда видно, что вверх по направлению спина I ядра ^{60}Co должно испускать вдвое меньше электронов, чем вниз, противоположно направлению спина I , что, практически, совпадает с результатом эксперимента Ц. Ву.

Таким образом, нами подтверждается предположение И. Дмитриевского о сохранении четности в слабых взаимодействиях при введении в незамкнутую систему нерегистрируемых в эксперименте частиц. Нами показано, что таковыми частицами могут быть КТЛ со спином 1 и отрицательной четностью, которые удовлетворяют характеристикам Z^0 -промежуточного векторного бозона.

Показано так же, что асимметричное испускание электронов в эксперименте Ц. Ву может быть вызвано асимметрией волновой

функции нейтрона и поперечной поляризацией Z_{KTL}^0 -векторного бозона в ядре ^{60}Co , поляризованным магнитным полем H .

9. Кварки и Z^0 -бозоны в симметричном физическом вакууме Терлецкого

9.1. О параметрах u- и d-кварков. В разделе 6 были получены модели u- и d-кварка (рис. 9.1 и 9.2):

Рис. 9.1. Модель u-кварка

Рис. 9.2. Модель d-кварка

Негатонная энергия u- и d-кварков определится по формулам (9.1) и (9.2), вывод которых обоснован в разделе 1.2:

$${}^v W_u = \frac{\mu_0 ({}^v e_u c)^2}{2(l_{vu} = l_u)} = \frac{4\pi * 10^{-7} (0,8 * 10^{-19} * 3 * 10^8)^2}{2 * 9,92 * 10^{-16}} \text{ МэВ} \quad (9.1)$$

$$= 3,65 * 10^{-13} \text{ Дж} = 2,2$$

$${}^v W_d = \frac{\mu_0 ({}^v e_d c)^2}{2(l_{vd} = l_d)} = \frac{4\pi * 10^{-7} (0,8 * 10^{-19} * 3 * 10^8)^2}{2 * 5,2 * 10^{-16}} \text{ МэВ} \quad (9.2)$$

$$= 6,96 * 10^{-13} \text{ Дж} = 4,35$$

По данным справочника ЦЭРН [31]:

$$W_u = 1,5 - 5 \text{ МэВ},$$

$$W_d = 3 - 9 \text{ МэВ}.$$

Таким образом, полученные энергии u- и d-кварков укладываются в диапазон значений, принятых согласно справочнику

ЦЭРН. Отличие состоит в том, что массы (энергии) u- и d-кварков в справочнике ЦЕРН - позитонные, а нами получены их негатонные значения.

Мы полагаем, что данное несоответствие отражает коренное противоречие современной физики. Оно состоит в том, что при объединении частиц их общая масса оказывается меньше суммы масс отдельных частиц за счет отрицательной энергии связи. При объединении u- и d-кварков в частицу их суммарная масса оказывается много меньше массы частицы, которую они формируют: в нейтроне, состоящем из (udd)- кварков, энергия (масса) нейтрона должна бы быть меньше суммы масс кварков на величину отрицательной энергии связи $m_n < m_u + 2m_d = 2,2 + 2 * 4,35 = 10,9 \text{ МэВ} = \sum m_{udd}$, в то время, как $m_n = 939,55 \text{ МэВ} \gg \sum m_{udd}$.

Если принять, что массы u- и d-кварков действительно являются негатонными, то положительная масса частиц (протона p, нейтрона n и др.) получается за счет (положительной) позитонной энергии связи негатонных кварков:

$$m_{n,p} = \hat{m}_{csn,p} - \sum \check{m}_{u,d}, \quad (9.3)$$

$$\text{Откуда } \hat{m}_{csn,p} = m_{n,p} + \sum \check{m}_{u,d} \quad (9.4)$$

9.2. О параметрах $Z_{u,d KTL}^0$ - бозонов. Мы предположили, что взаимодействие Z_{KTL}^0 - бозона с кварками нейтрона произойдет тогда, когда длина d-кварка L_d станет равной длине негатонного диполя $\check{e}_+ \rightarrow \leftarrow \check{e}_-$ в $Z_{KTL}^0 l_{vd}$ (см. раздел 7, рис. 7.8). В соответствии с данным постулатом возможно определить по формуле (9.5) негатонную энергию $\check{W} Z_{d KTL}^0$ - бозона (см. раздел 1.2):

$$\check{W}_{Zd} = \frac{\mu_0 (\check{e}_{Zd} c)^2}{2(l_{vd} = l_d)} = \frac{4\pi * 10^{-7} (1,6 * 10^{-19} * 3 * 10^8)^2}{2 * 5,2 * 10^{-16}} \text{ МэВ}, \quad (9.5)$$

$$= 27,83 * 10^{-13} \text{ Дж} = 17,39$$

где $L_d = 5,2 * 10^{-16} \text{ м}$ по рис. (9.2). Позитонную энергию Z_{KTL}^0 - бозона определим по формуле (9.6):

$$\begin{aligned} \hat{W} &= \frac{e^2}{2\varepsilon_0(l_{\text{Ad}} = l_{\text{Vd}} = L_{\text{d}})} = \frac{(1,6 * 10^{-19})^2}{2 * 0,885 * 10^{-11} * 5,2 * 10^{-16}}, \quad (9.6) \\ &= 27,81 * 10^{-13} \text{ Дж} = 17,38 \text{ МэВ} \end{aligned}$$

а длину волны определим из формулы энергии кванта:

$$E = h\omega = \frac{hc}{\lambda} = (\hat{W}_{\text{Zd}} = \hat{W}_{\text{Zd}}) \quad (9.7)$$

$$\lambda_{\text{Zd}} = \frac{hc}{\hat{W}_{\text{Zd}}} = \frac{6,626 * 10^{-34} * 3 * 10^8}{27,83 * 10^{-13}} = 0,714 * 10^{-13} \text{ м} \quad (9.8)$$

Определим далее отношение $\lambda_{\text{Zd}} / (l_{\text{Ad}} = l_{\text{Vd}} = L_{\text{d}})$

$$\frac{\lambda_{\text{Zd}}}{(l_{\text{Ad}} = l_{\text{Vd}} = L_{\text{d}})} = \frac{0,714 * 10^{-13}}{5,2 * 10^{-16}} = 137,35 \approx \frac{1}{\alpha} \quad (9.10)$$

Таким же путем найдем параметры $Z_{\text{КТЛ}}^0$ - бозона, соответствующего u - кварку:

Негатонная энергия $Z_{\text{КТЛ}}^0$ - бозона:

$$\begin{aligned} \check{W}_{\text{Zu}} &= \frac{\mu_0(\check{e}_{\text{Zu}}c)^2}{2(l_{\text{Vu}} = l_{\text{u}})} = \frac{4\pi * 10^{-7} (1,6 * 10^{-19} * 3 * 10^8)^2}{2 * 9,92 * 10^{-16}} \text{ МэВ} \quad (9.11) \\ &= 14,58 * 10^{-13} \text{ Дж} = 9,1 \end{aligned}$$

где $L_{\text{u}} = 9,92 * 10^{-16} \text{ м}$ по рис. (9.1).

Позитонная энергия $Z_{\text{uКТЛ}}^0$ - бозона:

$$\begin{aligned} \hat{W}_{\text{Zu}} &= \frac{e_{\text{Zu}}^2}{2\varepsilon_0(l_{\text{Vu}} = l_{\text{u}})} = \frac{(1,6 * 10^{-19})^2}{2 * 0,885 * 10^{-11} * 9,92 * 10^{-16}} \text{ МэВ} \quad (9.12) \\ &= 14,58 * 10^{-13} \text{ Дж} = 9,11 \end{aligned}$$

Длина волны $Z_{\text{uКТЛ}}^0$ - бозона из соотношения

$$E = \frac{hc}{\lambda} = W_{\text{Zd}} = 14,58 * 10^{-13} \text{ Дж} \quad (9.13)$$

равна

$$\lambda_{\text{Zu}} = \frac{hc}{W_{\text{Zu}}} = \frac{6,626 * 10^{-34} * 3 * 10^8}{14,58 * 10^{-13}} = 1,363 * 10^{-13} \text{ м} \quad (9.14)$$

Отношение

$$\frac{\lambda_{\text{Zu}}}{(l_{\text{Au}} = l_{\text{Vu}} = L_{\text{u}})} = \frac{1,363 * 10^{-13}}{9,92 * 10^{-16}} = 137,39 \approx \frac{1}{\alpha}, \quad (9.14)$$

где $L_{\text{u}} = 9,92 * 10^{-16} \text{ м}$ по рис. (9.1).

Так как постоянная тонкой структуры $\alpha = \frac{1}{137}$ рассматривается как “число золотого сечения” в природе, то $Z_{u,d,KTL}^0$ удовлетворяет золотому сечению. Это вселяет уверенность в справедливость принятых допущений, постулатов и предположений, в то, что они соответствуют закономерностям Природы.

9.3. О параметрах s-, c-, t-, b- кварков и $Z_{s,c,t,b,KTL}^0$ - бозонах.

В разделе 6 были получены позитонно-негатонные модели $\begin{vmatrix} s \\ c \end{vmatrix}$ и $\begin{vmatrix} t \\ b \end{vmatrix}$ - кварков (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Зарядовые модели s-, c-, t- и b- кварков

Анализируя взаимодействия частиц, в состав которых входят указанные кварки, и их распада в свободном состоянии, мы получили позитонно-негатонные модели $Z_{k,KTL}^0$ - бозонов, соответствующих k- кваркам (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Модели $Z_{s,c,KTL}^0$ и $Z_{t,b,KTL}^0$ - бозонов.

Мы предположили, что механизмы взаимодействия $\left| \begin{smallmatrix} s \\ c \end{smallmatrix} \right|$ – кварков с $Z_{s,c}^0$ - бозонами и $\left| \begin{smallmatrix} t \\ b \end{smallmatrix} \right|$ – кварков с $Z_{t,b}^0$ - бозонами подобен механизму взаимодействия $\left| \begin{smallmatrix} u \\ d \end{smallmatrix} \right|$ – кварков с $Z_{u,d}^0$ - бозонами.

В соответствии с данным постулатом был выполнен расчетный анализ негатонно-позитонных параметров указанных кварков и $Z_{k,KTЛ}^0$ - бозонов по следующим параметрам:

1. Негатонная энергия кварков по формуле (1.26):

$${}^{\vee}W_k = \frac{\mu_0({}^{\vee}e_k c)^2}{2L_k}$$

2. Длина негатонных кварков из формулы (1.26):

$$L_k = \frac{\mu_0({}^{\vee}e_k c)^2}{2{}^{\vee}W_k}$$

3. Энергия $Z_{k,KTЛ}^0$ - бозонов в соответствии с формулой (1.26):

$${}^{\vee}W_{Z_k} = \frac{\mu_0({}^{\vee}e_{Z_k} c)^2}{2(L_k = l_{v_k})} = \frac{\mu_0({}^{\vee}e_{Z_k} c)^2}{2} \frac{2{}^{\vee}W_k}{\mu_0({}^{\vee}e_k c)^2} = {}^{\vee}W_k \frac{({}^{\vee}e_{Z_k})^2}{({}^{\vee}e_k)^2}$$

4. Позитонная энергия $\hat{W} Z_{k,KTЛ}^0$ - бозона по формуле.(1.25):

$$\hat{W}_k = \frac{\hat{e}_{Z_k}^2}{2\varepsilon_0 l_{AK} 1}$$

5. Длина волны $Z_{k,KTЛ}^0$ - бозона по формулам (9.13) и (9.14):

$$E = h\omega = hc/\lambda = ({}^{\vee}W_{Z_k} = \hat{W}_{Z_k}),$$

$$\lambda_{Z_k} = \frac{hc}{W_{Z_k}} = \frac{hc}{{}^{\vee}W_k} \frac{({}^{\vee}e_k)^2}{({}^{\vee}e_{Z_k})^2} = \frac{hc({}^{\vee}e_k)^2}{({}^{\vee}e_{Z_k})^2} \frac{2L_k}{\mu_0({}^{\vee}e_{Z_k} c)^2} = \frac{2hL_k}{\mu_0 c {}^{\vee}e_{Z_k}^2}$$

6. Длина позитонного диполя $Z_{k,KTЛ}^0$ - бозона из формулы (4) и (3):

$$l_{AK} = \frac{\hat{e}_{Z_k}^2}{2\varepsilon_0({}^{\vee}W_{Z_k} = \hat{W}_{Z_k})} = \frac{\hat{e}_{Z_k}^2}{2\varepsilon_0} \frac{2L_k}{\mu_0({}^{\vee}e_{Z_k} c)^2} = L_k \frac{\hat{e}_{Z_k}^2}{{}^{\vee}e_{Z_k}^2}$$

7. Отношение $\lambda_{zk}/(l_{vk} = L_k)$ из формулы (5):

$$\frac{\lambda_{zk}}{(l_{vk} = L_k)} = \frac{2hL_k}{\mu_0 c^{\vee} e_{zk}^2} \frac{1}{L_k} = \frac{2h}{\mu_0 c^{\vee} e_{zk}^2}$$

8. Отношение $\lambda_{zk}/l_{\Lambda k}$ из формул (5) и (6):

$$\frac{\lambda_{zk}}{l_{\Lambda k}} = \frac{2hL_k}{\mu_0 c^{\vee} e_{zk}^2} \frac{\vee e_{zk}^2}{L_k \wedge e_{zk}^2} = \frac{2h}{\mu_0 c^{\wedge} e_{zk}^2}$$

9. Отношение $l_{vk}/l_{\Lambda k}$, где $l_{vk} = L_k$ из формулы (6):

$$\frac{l_{vk}}{l_{\Lambda k}} = \frac{L_k}{L_k} \frac{\vee e_{zk}^2}{\wedge e_{zk}^2} = \frac{\vee e_{zk}^2}{\wedge e_{zk}^2}$$

Результаты расчетов всего семейства кварков (всех ароматов) и $Z_{k\text{КТЛ}}^0$ - бозонов сведены в таблицу 9.1.

Таблица 9.1

Кварки				
Аромат	Масса (энергия)	$\vee e_{k\text{КЛ}}$	$\wedge e_{k\text{КЛ}}$	L_k м
u	1,5-5МэВ расчет: 2,28МэВ	$\frac{1}{2}1,6*10^{-19}$	$+\frac{2}{3}1,6*10^{-19}$	$9,92*10^{-16}$
d	3-9МэВ расчет: 4,35МэВ	$\frac{1}{2}1,6*10^{-19}$	$-\frac{1}{3}1,6*10^{-19}$	$5,2*10^{-16}$
s	60-170МэВ	$\frac{3}{2}1,6*10^{-19}$	$-\frac{1}{3}1,6*10^{-19}$	$3,38*10^{-16}$ $1,197*10^{-16}$
c	1,1-1,4ГэВ	$\frac{3}{2}1,6*10^{-19}$	$+\frac{2}{3}1,6*10^{-19}$	$1,85*10^{-17}$ $1,45*10^{-17}$
t	170 ± 7 ГэВ $173,8\pm 5,2$ ГэВ	$\frac{5}{2}1,6*10^{-19}$	$+\frac{2}{3}1,6*10^{-19}$	$3,3*10^{-19}$ $3,25*10^{-19}$
b	4,1-4,4 ГэВ	$\frac{5}{2}1,6*10^{-19}$	$-\frac{1}{3}1,6*10^{-19}$	$1,37*10^{-17}$ $1,28*10^{-17}$

$Z_{k,KTLL}^0$ - бозоны										
Аро мат	l_{T_k} м	Масса (энергия)	\tilde{e}_{Z_k} Кл	\tilde{e}_{Z_k} Кл	\tilde{e}_{Z_k} Кл	λ_{Z_k} м	l_{Δ_k} м	l_{T_k} / l_{Δ_k}	λ_{Z_k} / l_{T_k}	$\lambda_{Z_k} / l_{\Delta_k}$
U	$9,92 \cdot 10^{-16}$	9,1МэВ	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$13,6 * 10^{-14}$	$9,9 * 10^{-16}$	1	137	137
D	$5,2 * 10^{-16}$	17,4МэВ	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$7,14 * 10^{-14}$	$5,2 * 10^{-16}$	1	137	137
S	$3,38 * 10^{-16}$ $1,197 * 10^{-16}$	106,4МэВ 302МэВ	$2 * 1,6 * 10^{-19}$	$2 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$11,6 * 10^{-15}$ $4,1 * 10^{-15}$	$0,85 * 10^{-16}$ $0,3 * 10^{-16}$	3,98 3,99	34,3 34,3	137
C	$1,85 * 10^{-17}$ $1,45 * 10^{-17}$	1,95ГэВ 2,48ГэВ	$2 * 1,6 * 10^{-19}$	$2 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$6,34 * 10^{-16}$ $4,9 * 10^{-16}$	$4,6 * 10^{-18}$ $3,62 * 10^{-18}$	4,0 4,0	34,2 34,2	137
T	$3,3 * 10^{-19}$ $3,25 * 10^{-19}$	244,8ГэВ 249,8ГэВ	$3 * 1,6 * 10^{-19}$	$3 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$5,03 * 10^{-18}$ $4,98 * 10^{-18}$	$3,66 * 10^{-20}$ $3,61 * 10^{-20}$	9,0 9,0	15,2 15,2	137
B	$1,37 * 10^{-17}$ $1,28 * 10^{-17}$	5,9 ГэВ 6,3 ГэВ	$3 * 1,6 * 10^{-19}$	$3 * 1,6 * 10^{-19}$	$1 * 1,6 * 10^{-19}$	$20,89 * 10^{-17}$ $19,52 * 10^{-17}$	$1,52 * 10^{-18}$ $1,42 * 10^{-18}$	9,0 9,0	15,2 15,2	137

В связи с тем, что приведенные в таблице 9.1 результаты, как и результаты всей работы, существенно отличаются от современных представлений квантовой физики, так и от современной физики в целом, дальнейший их анализ мы откладываем до получения реакции на них физической общественности.]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физика в своем развитии претерпевает этапные скачкообразные преобразования.

В 1900 году закончилось триумфальное шествие Ньютоновской физики. Наступила эра Планковско-Эйнштейновской физики, которая успешно развивается в настоящее время. Но эти этапы имеют определенную ограниченность в связи с односторонней приверженностью положительным массам в решении физических задач. Современная физика как бы заключила себя в резиновый шар. Она этот шар раздувает, но не может выйти за его пределы в силу своего изначального образования, рода занятий и, подчас, в связи с корпоративной связанностью. В настоящей работе, в основном, на физических моделях, опираясь на **инженерную логику**, мы показали, что может ждать физику и нашу цивилизацию за пределами сегодняшнего резинового шара при симметричном представлении материи. При этом мы сотрудничали с кафедрой Теоретической Физики РУДН и развивали идеи симметрии материи основателя кафедры Я.П. Терлецкого[32]. Полагаем, что следующим этапом развития физики будет эра симметрии Терлецкого.

Литература

1. Терлецкий Я.П. «Космологические следствия гипотезы рождения из вакуума комплекса частиц положительной и отрицательной массь», В сб. Проблемы теоретической физики. УДН. - М., 1990, с. 3-7.
2. Г.И. Шипов Теория физического вакуума. М. 1993.
3. Холодов Л.И. Нетрадиционный взгляд на структуру физического вакуума: Научное издание. – М, Изд-во РУДН, 2000, -81 с.
4. Холодов Л.И., Горячев И.В. О свойствах лептонной квадриги Терлецкого в электромагнитном вакууме. В сб. Материалы 13-й Международной конференции по холодному ядерному синтезу(ИССФ),Сочи, июнь 2007. –М. 2008, в сб. Тоннель

- №30, 2008г. (www.tunnel-ufo.narod.ru) и на сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru).
5. А.Е. Акимов. Эвристическое обсуждение проблемы поиска новых дальностей. EGS-концепция. МНТЦ ВЕНТ, 1991, Препринт №7А, с.6.
 6. Холодов Л.И, Горячев И.В., «О моделях вакуума Я. Терлецкого, Г. Шипова, А. Акимова и А. Охатрина – В. Татура». Опубликовано в сб. Тоннель №32, 2008г. (www.tunnel-ufo.narod.ru) и на сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru).
 7. Холодов Л.И., Горячев И.В., Обух С.В., Литовченко С.В., Касьянов В.В. Соображения о возможности мгновенной передаче информации в космическом пространстве. На сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru).
 8. В.Ю. Татур. Тайны нового мышления, М., Прогресс, 1990
 9. А.Ф. Охатрин, В.Ю. Татур, Микролептонная концепция, Тезисы докладов, "Непериодические быстропротекающие явления в окружающей среде", ч.1, Томск, 1988, стр. 32 Клаузура Ноосферы, Тезисы докладов конференции "Ноосфера настоящее и будущее человечества", ч.1, М., 1988, стр.260
 10. Охатрин А.Ф., В.Ю. Татур, Микролептоны и будущее человечества, Клаузура Ноосферы, Тезисы докладов конференции "Ноосфера настоящее и будущее человечества", ч.1, М., 1988, стр.260
 11. Охатрин А.Ф. Микролептонная концепция биолокационного эффекта. "Аргус", №1, Свердловск, 1992.
 12. Охатрин А.Ф. Микрокластеры и сверхлегкие частицы. ДАН, 1989, т.304, №4, с.866-868.
 13. В.Ю.Татур. Биоэнергетика и прогресс, Сборник «Ноосфера и Человек», М. 1991, стр. 328
 14. В.Ю.Татур. Фрактальность и структура закона развития. Эволюция и ноосфера. Сборник «Ноосфера и Человек», М. 1991, стр. 323
 15. В.Ю. Татур, Структура закона развития, Клаузура Ноосферы, Тезисы докладов конференции "Ноосфера настоящее и будущее человечества", ч.1, М., 1988, стр. 279.
 16. Холодов Л.И. Об иерархии качественно различных уровней материи. Препринт МНТЦ ВЕНТ №45, М, 1993, с.16

17. Косинов Н.В., Гарбарук В.И., Поляков Я.В. Феномен вакуума-3 или что лежит в основе мира. Исследование физического вакуума. – В Интернете.
18. Холодов Л.И. Горячев И.В. Предварительные соображения о динамических свойствах квадриги Терлецкого. В сб. Материалы 11-й Российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии. –М.; НИЦ ФТП «Эрзион», 2004, с. 210-227) и на сайте «Академия Тринитаризма»(www.trinitas.ru).
19. Холодов Л.И. О сотрудничестве с Охатриным, Акимовым, Шиповым. . На сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru).
20. Вонсовский С.В. Магнетизм микрочастиц. М., 1973, с.279
21. Холодов Л.И, Горячев И.В. Некоторые соображения об электромагнитной кварковой структуре протона и нейтрона. В сб. Материалы 12-й Российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии. – М., 2005) и на сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru)
22. Савельев И.В. Курс общей физики, т.2, -М., 1982
23. Маленькая энциклопедия. Физика микромира. –М.; 1980.
24. Холодов Л.И. Горячев И.В. Сравнение моделей β -распада нейтрона. На сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru).
25. Дмитриевский И.М, Возможность сохранения четности в слабых взаимодействиях. В сб. «Сознание и физическая реальность», т.1, №4, -М., 1996, с.43-47.
26. Дмитриевский И.М. Новая фундаментальная роль реликтового излучения в физической картине мира. Полигнозис, №1, 2005, с. 38-60.
27. Дмитриевский И.М. Роль реликтовых нейтрино в космоземных взаимодействиях. В3-х томной монографии «Стратегия жизни в условиях планетарного экологического кризиса» под редакцией Красногорской Н.В., т.1, с. 174-183.
28. Дмитриевский И.М. Возможное обоснование временных космофизических микрофлуктуаций. Биофизика, 2001г., т.46, вып. 5, с. 853-855.
29. Холодов Л.И., Горячев И.В, О квадригах Терлецкого. «Сознание и физическая реальность», т. 9, №3, Фолиум, М, 2004 г., с. 37-43.

30. ХОЛОДОВ Л.И., ГОРЯЧЕВ И.В. Квадриги и Z^0 -бозоны позитонно-негатонном вакууме Терлецкого. На сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru).
31. Physics booklet, Particle Data Group. Springer, LBNL and CERN, July 2000, p.24-25.
32. ХОЛОДОВ Л.И., ГОРЯЧЕВ И.В. О сотрудничестве с кафедрой ТФ РУДН. На сайте «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru).

Хмельник С.И.

Математическая модель плазменного кристалла

Аннотация.

Предлагается математическая модель плазменного кристалла, построенная с использованием уравнений Максвелла.

Оглавление

1. Постановка задачи
 2. Система уравнений
 3. Первая математическая модель
 4. Вторая математическая модель
 5. Энергия плазменного кристалла
- Литература

1. Постановка задачи

Пылевая плазма (см. [1]) представляет собой множество заряженных частиц. Эти "частицы могут выстраиваться в пространстве определённым образом и образовывать так называемый плазменный кристалл" [2]. Механизм образования, поведение и формы таких кристаллов трудно предсказуемы. В условиях слабой гравитации наблюдения этих процессов и форм вызывает удивление – см. иллюстрации (рис. 1) экспериментов в космосе из [3].

Поэтому в 2007 г. было выполнено их компьютерное моделирование. Результаты вызвали еще большее удивление, что отразилось даже в названии соответствующей статьи [4]: "От плазменных кристаллов и спиральных структур ению к неорганической живой материи". В [5] приведено краткое изложение и обсуждение результатов моделирования.

Мне тоже нравятся такие сопоставления. Но, тем не менее, надо отметить, что используемый авторами метод моделирования молекулярной динамики не полностью учитывает все особенности пылевой плазмы. В этом методе для описания движения частиц применяется классическая механика и рассматриваются только

электростатические силы взаимодействия между заряженными частицами. В действительности же при движении заряженных частиц возникают токи зарядов – электрические токи и, как следствие, электромагнитные поля. Их необходимо учитывать при моделировании.

Рис. 1.

В невесомости на частицы плазмы не воздействуют гравитационные силы. Если исключить из рассмотрения энергию излучения, то можно утверждать, что пылевая плазма представляет собой электрические заряды, электрические токи и электромагнитные поля. Кроме того, плазма в момент образования (заполнения некоторого сосуда множеством заряженных частиц) получает некоторую энергию. Эта энергия может быть только электромагнитной энергией и кинетической энергией частиц, поскольку механическое взаимодействие частиц отсутствует: они заряжены одноименными зарядами. Итак, пылевая плазма должна удовлетворять следующим условиям:

- удовлетворять уравнениям Максвелла,
- сохранять суммарную энергию, как сумму электромагнитной энергии и кинетической энергии частиц,

- приобрести через некоторое время стабильную структуру расположения и движения частиц; это следует, например, из упомянутых экспериментов в космосе – см. рис. 1.

Очевидно, заряженные частицы отталкиваются силами Кулона. Однако эксперименты показывают, что эти силы не действуют на периферии облака частиц. Следовательно, они компенсируются другими силами. Ниже будет показано, что этими силами являются силы Лоренца, возникающие при движении заряженных частиц (хотя на первый взгляд кажется странным, что эти силы направлены внутрь облака, противодействуя силам Кулона). Частицы не могут быть неподвижными, поскольку тогда будут превалировать силы Кулона. Но тогда эти силы приведут частицы в движение, благодаря которому возникнут силы Лоренца и т.д.

Ниже в математической модели мы не будем учитывать силы Кулона, полагая, что их роль сводится только к тому, чтобы изолировать частицы друг от друга (подобно тому, как эти силы не учитываются в задачах электротехники).

Итак, мы будем рассматривать пылевую плазму как область, где текут электротоки и анализировать ее с помощью уравнений Максвелла. Поскольку частицы находятся в вакууме и всегда изолированы друг от друга, то отсутствует омическое сопротивление и отсутствует электрическая напряженность, пропорциональная току – ее не надо учитывать в уравнениях Максвелла. Кроме того, на первом этапе мы будем полагать, что токи изменяются медленно – являются постоянными токами. С учетом этих замечаний уравнения Максвелла принимают вид:

$$\operatorname{rot}(H) - J = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{div}(J) = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (3)$$

где J , H - ток и магнитная напряженность соответственно. Кроме того, к этим уравнениям необходимо добавить уравнение, связывающее энергию W плазмы с J , H

$$W = f(J, H). \quad (4)$$

В этом уравнении энергия W является известной, поскольку плазма в момент образования получает эту энергию.

В скалярном виде система уравнений (1-4) является системой 6-ти уравнений с 6-ю неизвестными и должна иметь единственное решение. Однако регулярный алгоритм решения такой системы отсутствует. Поэтому ниже предлагается другой подход:

1. Поиск аналитических решений недоопределенной системы уравнений (1-3) при данной форме облака плазмы. Таких решений может быть множество.
2. Вычисление энергии W по (4). Если решение системы (1-4) является единственным, то тем самым решена система (1-4) при данных W и форме облака.

2. Система уравнений

В цилиндрических координатах r, φ, z , как известно [6], дивергенция и ротор вектора H имеют соответственно вид

$$\operatorname{div}(H) = \left(\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} \right), \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}_r(H) = \left(\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} \right), \quad (b)$$

$$\operatorname{rot}_\varphi(H) = \left(\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} \right), \quad (c)$$

$$\operatorname{rot}_z(H) = \left(\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} \right). \quad (d)$$

С учетом уравнений (a-d) перепишем уравнения (1.1-1.3) в следующем виде:

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = J_r, \quad (2)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = J_\varphi, \quad (3)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} = J_z, \quad (4)$$

$$\frac{J_r}{r} + \frac{\partial J_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial J_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial J_z}{\partial z} = 0 \quad (5)$$

Система 5-ти уравнений (1-5) относительно 6-ти неизвестных $(H_r, H_\varphi, H_z, J_r, J_\varphi, J_z)$ является переопределенной и может иметь множество решений. Ниже показывается, что такие решения существуют и для различных случаев определяются некоторые из возможных решений.

Будем вначале искать решение этой системы уравнений (1-5) в виде функций, сепарабельных относительно координат. Эти функции имеют следующий вид:

$$H_{r.} = h_r(r) \cdot \cos(\chi z), \quad (6)$$

$$H_{\varphi.} = h_{\varphi}(r) \cdot \sin(\chi z), \quad (7)$$

$$H_{z.} = h_z(r) \cdot \sin(\chi z), \quad (8)$$

$$J_{r.} = j_r(r) \cdot \cos(\chi z), \quad (9)$$

$$J_{\varphi.} = j_{\varphi}(r) \cdot \sin(\chi z), \quad (10)$$

$$J_z = j_z(r) \cdot \sin(\chi z), \quad (11)$$

где χ – некоторая константа, а $h_r(r)$, $h_{\varphi}(r)$, $h_z(r)$, $j_r(r)$, $j_{\varphi}(r)$, $j_z(r)$ – функции от координаты r ; производные этих функций будем обозначать штрихами.

Подставляя (6-11) в (1-5), получаем:

$$\frac{h_r}{r} + h'_r + \chi h_z = 0, \quad (12)$$

$$-\chi h_{\varphi} = j_r, \quad (13)$$

$$-\chi h_r - h'_z = j_{\varphi} \quad (14)$$

$$\frac{h_{\varphi}}{r} + h'_{\varphi} = j_z, \quad (15)$$

$$\frac{j_r}{r} + j'_r + \chi j_z = 0. \quad (16)$$

Подставим (13) и (15) в (16). Тогда получим:

$$\frac{-\chi h_{\varphi}}{r} - \chi h'_{\varphi} + \chi \left(\frac{h_{\varphi}}{r} + h'_{\varphi} \right) = 0. \quad (17)$$

Выражение (17) является тождеством $0=0$. Поэтому (16) следует из (13, 15) и может быть исключено из системы уравнений (12-16). Оставшиеся уравнения перепишем в виде:

$$h_z = -\frac{1}{\chi} \left(\frac{h_r}{r} + h'_r \right), \quad (18)$$

$$j_z = \frac{h_{\varphi}}{r} + h'_{\varphi}, \quad (19)$$

$$j_r = -\chi h_{\varphi}, \quad (20)$$

$$j_{\varphi} = -\chi h_r - h'_z \quad (21)$$

3. Первая математическая модель

В этой системе 4-х дифференциальных уравнений (18-21) с 6-ю неизвестными функциями можно произвольным образом определить две функции. Для дальнейшего мы определим следующие две функции:

$$h_\varphi = q \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi), \tag{22}$$

$$h_r = h \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi), \tag{23}$$

где q, h - некоторые константы. Тогда из (18-23) найдем:

$$h_z = -\frac{h}{\chi} \left(2 \sin(\pi \cdot r / \chi) + \frac{\pi \cdot r}{\chi} \cos(\pi \cdot r / \chi) \right), \tag{24}$$

$$j_z = q \left(2 \sin(\pi \cdot r / \chi) + \frac{\pi \cdot r}{\chi} \cdot \cos(\pi \cdot r / \chi) \right), \tag{25}$$

$$j_r = -\chi \cdot q \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi) \tag{26}$$

$$j_\varphi = h \cdot \left(\frac{\pi^2}{\chi R^2} - \chi \right) \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi) + \frac{h}{\chi} \left(2 - \frac{\pi}{\chi} \right) \cdot \cos(\pi \cdot r / \chi). \tag{27}$$

Таким образом, функции $j_r(r), j_\varphi(r), j_z(r), h_r(r), h_\varphi(r), h_z(r)$ определяются по (26, 27, 25, 23, 22, 24) соответственно.

FIG. 2 (figPlazma.m)

Пример 1.

На рис. 2 показаны графики функций $j_r(r)$, $j_\varphi(r)$, $j_z(r)$, $h_r(r)$, $h_\varphi(r)$, $h_z(r)$. Эти функции вычисляются при данных $\chi = 1.85$, $h = 1$, $q = -1$. В первой колонке показаны функции $h_r(r)$, $h_\varphi(r)$, $h_z(r)$, во второй колонке показаны функции $j_r(r)$, $j_\varphi(r)$, $j_z(r)$.

Здесь важно отметить, что на графике функций $j_r(r)$, $j_\varphi(r)$ существует точка, где $j_r(r) = 0$ и $j_\varphi(r) = 0$. Физически это означает, что в области $r < \chi$ существуют радиальные токи $J_r(r)$, направленные от центра (при $\chi q < 0$). В точке $r = \chi$ токи $J_r(r)$, $J_\varphi(r)$ отсутствуют. Поэтому величина $R = \chi$ является радиусом кристалла. Пылинки, попавшие за пределы этого радиуса, испытывают радиальные токи $J_r(r)$, направленные к центру. Тем самым создается устойчивая граница кристалла.

Построенная модель описывает цилиндрический кристалл бесконечной длины, что, конечно же, не соответствует реальности. Рассмотрим теперь более сложную модель.

4. Вторая математическая модель

Корень уравнения $j_r(r) = 0$ определял величину $R = \chi$ радиуса цилиндрического кристалла. Будем теперь изменять величину χ . Если величина χ будет зависеть от z , то и радиус R будет зависеть от z . Но именно такая зависимость наблюдается в экспериментах – см., например, первый фрагмент на рис. 1.

Имея это в виду рассмотрим математическую модель, отличающуюся от использованной выше, тем, что вместо константы χ используется функция $\chi(z)$. Перепишем (6-11) с учетом этого:

$$H_{r.} = h_r(r) \cdot \cos(\chi(z)), \tag{28}$$

$$H_{\varphi.} = h_\varphi(r) \cdot \sin(\chi(z)), \tag{29}$$

$$H_{z.} = h_z(r) \cdot \sin(\chi(z)), \tag{30}$$

$$J_{r.} = j_r(r) \cdot \cos(\chi(z)), \tag{31}$$

$$J_{\varphi.} = j_\varphi(r) \cdot \sin(\chi(z)), \tag{32}$$

$$J_z = j_z(r) \cdot \sin(\chi(z)). \tag{33}$$

Система уравнений (1-6) отличается от системы (2.9-2.14) только тем, что вместо константы χ используется производная $\chi'(z)$ по z от функции $\chi(z)$. Следовательно, и решение системы (28-33) будет отличаться от решения системы от предыдущего только тем, что вместо константы χ используется производная $\chi'(z)$. Таким образом, решение в этом случае примет следующий вид:

$$j_r = -\chi'(z) \cdot q \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi'(z)), \tag{34}$$

$$j_\phi = \left[\begin{aligned} &h \cdot \left(\frac{\pi^2}{\chi'(z)R^2} - \chi'(z) \right) \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi'(z)) + \\ &+ \frac{h}{\chi'(z)} \left(2 - \frac{\pi}{\chi'(z)} \right) \cdot \cos(\pi \cdot r / \chi'(z)) \end{aligned} \right], \tag{35}$$

$$j_z = q \left(2 \sin(\pi \cdot r / \chi'(z)) + \frac{\pi \cdot r}{R} \cdot \cos(\pi \cdot r / \chi'(z)) \right), \tag{36}$$

$$h_r = h \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi'(z)), \tag{37}$$

$$h_\phi = q \cdot r \cdot \sin(\pi \cdot r / \chi'(z)), \tag{38}$$

$$h_z = -\frac{h}{\chi'(z)} \left(2 \sin(\pi \cdot r / \chi'(z)) + \frac{\pi \cdot r}{R} \cos(\pi \cdot r / \chi'(z)) \right). \tag{39}$$

Указанные функции будут зависеть от $\chi'(z)$. При $\chi(z) = \eta z$ уравнения (34-39) превращаются в уравнения (22-27).

Например, на рис. 3 показаны функции $\chi(z)$ и $\chi'(z)$, где $\chi'(z)$ - уравнение эллипса.

Можно полагать, что ток пылинок таков, что их средняя скорость не зависит от направления тока. В частности, при фиксированном радиусе путь, пройденный пылинкой в единицу времени по окружности, и путь, пройденный ею по вертикали, будут равны. Следовательно, в этом случае при фиксированном радиусе можно полагать, что

$$\Delta\varphi \equiv \Delta z. \tag{40}$$

В рассмотренной выше системе траектория пылинок описывается формулами

$$co = \cos(\chi(z)), \tag{41}$$

$$si = \sin(\chi(z)). \tag{42}$$

Таким образом, в такой системе на фигуре вращения радиусом $r = \chi'(z)$ существует траектория точки, описываемая формулами (40-42). Такая траектория является винтовой линией. На этой траектории все напряженности и плотности токов не зависят от φ .

На основе этого предположения можно построить траекторию движения пылинок в соответствии с функциями (1-3). На рис. 4 показаны две винтовые, описываемые функциями $j_r(r)$ и $j_z(r)$ тока: при $r_1 = \chi'(z)$ при $r_2 = 0.5\chi'(z)$, где $\chi'(z)$ определена на рис. 3.

5. Энергия плазменного кристалла

При известных магнитных напряженностях и плотностях тока можно найти энергию плазменного кристалла. Плотность энергии магнитного поля

$$W_H = \frac{\mu}{2} (H_r^2 + H_\phi^2 + H_z^2). \quad (43)$$

Плотность кинетической энергии пылинок W_J найдем в предположении, что все пылинки имеют одинаковую массу m . Тогда

$$W_J = \frac{1}{m} (J_r^2 + J_\phi^2 + J_z^2). \quad (44)$$

Для определения полной энергии кристалла необходимо проинтегрировать (43, 44) по объему кристалла, форма которого определена. Таким образом, при определенной форме кристалла и принятой математической модели могут быть найдены все характеристики кристалла.

Литература

1. В.Е. Фортов, А.Г. Храпак, С.А. Храпак, В.И. Молотков, О.Ф. Петров. / Пылевая плазма, УФН, 2004, май, <http://ufn.ru/ru/articles/2004/5/b/>
2. Пылевая_плазма, https://ru.wikipedia.org/wiki/Пылевая_плазма
3. Эксперимент с плазмой в космосе <https://www.youtube.com/watch?v=SI406HKLYkM>
4. V.N. Tsytovich, G.E. Morfill, V.E. Fortov, N.G. Gusein-Zade, B.A. Klumov and S.V. Vladimirov. From plasma crystals and helical structures towards inorganic living matter. New Journal of Physics, Volume 9, August 2007, <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/9/8/263/meta>
5. Пылевая плазма намекает на молекулу жизни, <http://www.membrana.ru/particle/693>.
6. Андре Анго. Математика для электро- и радионинженеров, изд. «Наука», Москва, 1964, 772 с.

Эткин В.А.

Переосмысление закона излучения Планка

Аннотация

С приходом на смену равновесной термодинамике теории необратимых процессов стало очевидным, что так называемое «равновесное излучение» является в действительности стационарным состоянием излучающего тела, возникающим вследствие равенства потоков поглощаемой и излучаемой энергии. Пришло также понимание того, что излучение относится к упорядоченным формам энергообмена и не является чисто «тепловым», что требует его описания параметрами процесса. Это побуждает к пересмотру обоснования закона излучения, данного М.Планком на основе представлений о тепловом равновесии и ряде связанных с этим постулатов, противоречащих классической физике.

Цель настоящей статьи – показать, что с позиций неравновесной термодинамики закон излучения может быть получен без использования условий теплового равновесия, соображений квантово-механического характера и введения постоянной Планка. При этом излучение предстает как процесс модуляции окружающей среды частотами колебаний, свойственными излучателю, с последующим переносом ею этого возбуждения, а истинным квантом излучения становится возбуждаемая волна, а не частица, именуемая фотоном. Найдена величина этого кванта и показана возможность преодолеть таким путем ряд существующих трудностей в понимании и объяснении наблюдаемых оптических явлений.

Оглавление

1. Введение
2. Термокинетическое обоснование закона излучения Планка.
3. Обсуждение результатов и выводы.

Литература

1. Введение

В 1900 году М.Планк нашел, по его выражению, «удачную аппроксимацию» законов излучения Вина и Рэлея и получил

формулу, хорошо воспроизводящую экспериментальные данные равновесного излучения во всём диапазоне частот [1]. Для этого ему пришлось прибегнуть к ряду постулатов, расходящихся с представлениями классической физики. Главным из них явилось представление об излучении, находящемся в воображаемой полости с идеально отражающей поверхностью и свойствами абсолютно черного тела (АЧТ) как о чем-то, находящемся в тепловом равновесии с находящимся внутри ее излучателем. При этом излучению приписывалась определенная температура T и энтропия S , т.е. параметры, присущие материальному объекту. Тем самым тепловое излучение из разновидности процессов энергообмена превратилось в подобие субстанции, свойства которой характеризуются теми же параметрами, что и излучатель.

Противоречие такой модели с классической термодинамикой состоит не только в неразличении функций состояния и процесса. Согласно ее первому началу, изменение собственной (внутренней) энергии излучателя и полости сопровождается не только теплообменом, но и работой, что проявляется в явлениях фотоэффекта, фотосинтеза, ионизации, диссоциации, флуоресценции, в фотохимических, фотоядерных и т.п. превращениях. Эти формы упорядоченного энергообмена сопровождаются превращением энергии в излучателе, не прекращающимся при наступлении так называемого стационарного состояния. Что же касается «теплового излучения», то к нему относят только часть лучистого энергообмена в узком диапазоне волн длиной $0,4 \dots 0,76$ мкм, которое рассеивается телами с превращением его в тепловую форму энергии и последующим переизлучением с другими спектральными характеристиками. Этот процесс никогда не прекращается, несмотря на постоянство параметров излучателя и оболочки, что требует перехода к описанию этого процесса с позиций термодинамики стационарных процессов [2].

Другое не менее важное противоречие касалось классической физики в целом, которая полагала энергию непрерывно изменяющейся величиной (никому же не придет в голову утверждать, что океан состоит из отдельных капель только лишь потому, что осадки пополняют его в виде дискретных капель или снежинок!). М. Планк постулировал, что энергетические уровни осцилляторов дискретны и образуют «эквиливантный» спектр частот ν с одинаковой разностью энергий $h\nu$ любых двух соседних уровней. Потому они способны отдавать и получать энергию только неделимыми порциями $\epsilon = h\nu$, где h – универсальная

величина, получившая название «постоянной Планка». Тем самым было положено начало «другой физике», отрицавшей применимость классических законов к микромиру.

Обоснование закона излучения, данное М. Планком, использовало ряд и других допущений. В частности, предполагалась независимость энергии кванта излучения $\epsilon = h\nu$ от амплитуды волны A_ν , возможность неограниченного возрастания энергии кванта ϵ с частотой ν , допустимость применения «статистики Планка», отличной от классической статистики Максвелла – Больцмана, использования принципа равнораспределения энергии по степеням свободы) и частных свойств идеальных газов при вычислении постоянной Планка через константу Больцмана k и т.д.[3]. Поэтому обоснование интерполяционной формулы, данное М.Планком «задним числом» [4], вызывало острое чувство неудовлетворенности не только у его современников и их последователей, но и у него самого [5].

Положение существенно изменилось, когда на смену классической термодинамике пришла термодинамика нестатических (необратимых) процессов [6 - 11]. Эта теория дополнила классическую термодинамику анализом стационарных процессов, характеризующихся равенством потоков поглощаемой и излучаемой энергии. Стало очевидным, что процесс излучения, который никогда не прекращается, не может быть отождествлен с равновесием, требующим прекращения процесса энергообмена, и требует введения параметров процесса – потоков энергии, в том числе лучистого потока J_λ . Понадобилось и введение потоков материальных носителей лучистой энергии, а также среды распространения колебаний, как бы мы ее ни называли – эфиром, электромагнитным полем или небарионной материей.

Успехи неравновесной термодинамики в изучении кинетики процессов энергообмена и в объяснении ряда явлений, казавшихся странными с позиций классической термодинамики, стимулируют попытку дать новое обоснование закона излучения, не основанное на модельных представлениях и постулатах квантово-механического характера, в особенности тех, что противоречат классической физике. Такого рода попытки получили особенно убедительное обоснование в рамках термокинетики как современной версии неравновесной термодинамики, объединившей методы равновесной и неравновесной термодинамики и сделавшей их пригодными для любых форм энергии [12]. В настоящей статье будет изложена наиболее удачная попытка такого рода, позволившая не только

получить закон излучения реальных тел как ее следствие, но и предложить в качестве кванта излучения новую величину – энергию одиночной волны.

2. Термокинетическое обоснование закона излучения Планка.

Принципиальное отличие подхода с позиций термокинетики начинается с того, что в ней частота излучения ν понимается как функция процесса излучения, состоящего в обмене между телом и окружающей средой энергией колебательного движения без переноса самой их массы. В соответствии с таким подходом частота излучения ν трактуется как поток волн, возбуждаемых в окружающей среде в единицу времени частицами излучающего тела, колеблющимися на резонансной частоте ν . Тогда стационарное состояние излучающего тела выразится равенством нулю полной производной от плотности внутренней энергии излучающего тела $u(\mathbf{r}, t)$ по времени t :

$$du/dt = (\partial u/\partial t)_{\mathbf{r}} + (\mathbf{v}\nabla)u = 0, \text{ Вт м}^{-3}, \quad (1)$$

где $\mathbf{v} \equiv c$ – скорость переноса энергии в этой среде; u – плотность ее энергии, Дж м⁻³.

Первое слагаемое в правой части (1) характеризует локальное изменение внутренней энергии тела, второе – ее изменение вследствие лучистого энергообмена. Согласно этому выражению, стационарное состояние излучателя ($du/dt = (\partial u/\partial t)_{\mathbf{r}} = 0$) является следствием равенства поглощенного $J_{\lambda}' = (\mathbf{v}\nabla)u$ и излученного $J_{\lambda}'' = (\mathbf{v}\nabla)u$ потоков лучистой энергии при различии их спектральных характеристик (частот, фаз, амплитуд и т.п.). При этом особенностью лучистого энергообмена является перенос энергии в пространстве без переноса ее массы. Интересующий нас поток лучистой энергии J_{λ}'' с очевидностью пропорционален потоку бегущих волн J_{ν} , создаваемых в окружающей среде излучателем, т.е. частоте излучения ν . Таким образом, частота излучения приобретает с позиций термокинетики смысл потока волн, создаваемых в окружающей среде единичным осциллятором. Спектральная плотность этого потока $u_{\nu} = dJ_{\lambda}''/d\nu$ (Дж м⁻³) определяется очевидным образом произведением средней энергии $\bar{\epsilon}_{\nu}$ волны с частотой ν на число осцилляторов N_{ν} (м⁻³), содержащихся в единице объема излучающего тела и излучающих на этой частоте ν :

$$u_{\nu} = \bar{\epsilon}_{\nu} N_{\nu}, \text{ (Дж м}^{-3}\text{)} \quad (2)$$

Очевидно, что число осцилляторов N_ν , излучающих на частоте ν , будет меньше их общего числа N и уменьшаться по мере увеличения энергии осциллятора на этой частоте ϵ_ν . Нахождение этого числа N_ν не выходит за рамки классической статистики Максвелла-Больцмана. Согласно ей, доля N_ν/N осцилляторов с энергией каждого ϵ_ν подчиняется экспоненциальному закону:

$$N_\nu/N = \exp(-\epsilon_\nu/kT). \quad (3)$$

где $k = R_\mu/N_A$ – константа Больцмана, представляющая собой отношение универсальной постоянной идеального газа R_μ к числу Авогадро (количеству атомов в его моле).

В этом выражении экспоненциальный множитель $(-\epsilon_\nu/kT)$ характеризует отношение колебательной энергии осциллятора ϵ_ν к энергии хаотического (теплого) движения идеального газа в условиях равномерного ее распределения по степеням свободы движения его молекул, т.е. привязан к конкретным свойствам идеального газа. Между тем для абсолютно черных тел (АЧТ) функция Кирхгофа вида $f(\nu/T)$, характеризующая распределение энергии по частоте и температуре, имеет универсальный вид независимо от природы излучающих тел [13]. Чтобы удовлетворить этому требованию, учтем, что в стационарных состояниях поток лучистой энергии J_Λ в точности равен мощности диссипативных процессов $(\partial u/\partial t)_\nu$, приводящих к переизлучению возбуждающего воздействия J_Λ' . В неравновесной термодинамике эта мощность характеризуется диссипативной функцией $\Psi = \sigma TN$ (Вт м⁻³), где σT – скорость рассеяния энергии одним осциллятором. В таком случае в распределении (3) должна фигурировать доля мощности рассеяния σ_ν/σ , обусловленная излучением на частоте ν , где $\sigma_\nu = T^{-1}\epsilon_\nu \nu$ – мощность лучистого потока энергии, излучаемой единичным осциллятором на частоте ν :

$$\sigma_\nu T = \epsilon_\nu \nu = \epsilon_\nu J_\nu. \quad (4)$$

В таком случае распределение Максвелла – Больцмана принимает вид:

$$N_\nu/N = \exp(-\sigma_\nu/\sigma) = \exp(-\epsilon_\nu \nu/\sigma T). \quad (5)$$

Это выражение характеризует отношение мощности упорядоченного (колебательного) движения в излучателе к мощности процессов рассеяния в нем независимо от его природы, что удовлетворяет универсальному характеру функции Кирхгофа $f(\nu/T)$, численное значение которой подлежит в дальнейшем экспериментальному определению.

С учетом (5) выражение (2) принимает вид:

$$u_\nu \exp(\sigma_\nu/\sigma) d\nu = \bar{\epsilon}_\nu N d\nu = \bar{\epsilon}_\nu dn_\nu, \text{ (Вт м}^{-3}\text{)}. \quad (6)$$

n_ν – число осцилляторов, колеблющихся на частоте ν в излучателе единичного объема.

Это выражение характеризует плотность лучистого потока энергии в бесконечно малом интервале частот $d\nu$. Соответственно в интервале частот $0 < \nu < \infty$, характерном для любого реального тела, левая часть выражения (6) после вынесения за знак интеграла величины некоторого среднего значения \bar{u}_ν и $(\bar{\epsilon}_\nu / \sigma T)^{-1}$ примет вид:

$$\int_0^\nu u_\nu e^{\bar{\epsilon}_\nu \nu / \sigma T} (\bar{\epsilon}_\nu / \sigma T)^{-1} d(\bar{\epsilon}_\nu \nu / \sigma T). \quad (7)$$

Вынося за знак интеграла некоторое среднее значение \bar{u}_ν , величины n_ν и $(\bar{\epsilon}_\nu / \sigma T)^{-1}$, и учитывая, что путем подстановки $x = \epsilon_\nu \nu / \sigma T$ оставшаяся часть может быть сведена к определенному интегралу вида $\int_0^\nu e^x dx = e^x - 1$, найдем:

$$\bar{u}_\nu = \sigma T n_\nu / (e^{\bar{\epsilon}_\nu \nu / \sigma T} - 1), \text{ Дж м}^{-3}. \quad (8)$$

Поскольку в соответствии с (2)

$$\sigma T n_\nu = \sigma_\nu T = \bar{\epsilon}_\nu \nu, \quad (9)$$

а $n_\nu = 2\pi\nu^2 / c^3$, получим окончательно:

$$\bar{u}_\nu = 2\pi\nu^3 \bar{\epsilon}_\nu / c^3 / (e^{\bar{\epsilon}_\nu \nu / \sigma T} - 1), \text{ Дж м}^{-3}. \quad (10)$$

Это выражение отличается от закона излучения М.Планка лишь тем, что в нем постоянная Планка h (Дж с) заменена средней энергией волны $\bar{\epsilon}_\nu$ (Дж), а постоянная Больцмана k (Дж К⁻¹) – мощностью единичного акта рассеяния σ , Вт К⁻¹). При этом отношение $\bar{\epsilon}_\nu / \sigma$ в функции Кирхгофа $\bar{\epsilon}_\nu \nu / \sigma T$ имеет ту же размерность, что и соотношение констант h/k в законе Планка. Покажем теперь, что тем не менее эти два закона эквивалентны, поскольку и то, и другое соотношение подлежит экспериментальному определению. Для этого воспользуемся упомянутой выше подстановкой $x = \epsilon_\nu \nu / \sigma T$, которая сводит оба представления законов излучения к одному и тому же виду, сходному с законом Стефана – Больцмана aT^4 :

$$J_\nu = \int_0^\infty \bar{u}_\nu d\nu = \frac{2\pi}{c^3} \bar{\epsilon}_\nu T^4 \left(\frac{\sigma}{\bar{\epsilon}_\nu} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1}. \quad (11)$$

Если считать функцию Кирхгофа неизменной в обоих представлениях (через $\bar{\epsilon}_\nu / \sigma$ и через $h/k = 4,8 \cdot 10^{-11}$ [с К⁻¹]), то

интеграл $\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$ будет в обоих случаях одинаковым и равным $\pi^4/15$.

Тогда энергию волны $\bar{\epsilon}_v$ можно будет найти, приравняв (11) выражению aT^4 , где $a = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт м}^{-2} \text{ К}^{-4}$:

$$\bar{\epsilon}_v = a \frac{15c^3}{2\pi^5} \left(\frac{\bar{\epsilon}_v}{\sigma} \right)^4 \approx 2 \cdot 10^{-25} \text{ Дж.} \quad (12)$$

Таким образом, подход с позиций термокинетики позволяет не только дать чисто термодинамическое обоснование закона излучения, но и найти при этом величину истинного кванта излучения.

3. Обсуждение результатов и выводы.

Предложенный вывод закона излучения исходил из общих представлений о его волновой природе и не опирался на какие-либо постулаты квантово – механического характера или физические модели типа полости с идеально зеркальными стенками, т.е. носил чисто термодинамический характер. В то же время он не опирался и на представления классической термодинамики о существовании теплового равновесия между веществом и излучением, а также на частные свойства излучающих тел типа идеальных газов. При этом излучению не приписывались и свойства вещества типа температуры и энтропии, а его частицам – каких-либо конкретных электрических и т.п. свойств. Словом, доказательство носило самый общий характер. Благодаря этому удалось показать, что излучение тел не является, строго говоря, ни равновесным, ни тепловым, ни чернотельным, ни электромагнитным, поскольку в нем участвуют любые частицы вещества, совершающие колебательные движения.

Другой, не менее важной особенностью предпринятого подхода является доказательство того, что квантовая природа излучения обусловлена характером самого волнового процесса. Тем самым дискретность процесса сама по себе отнюдь не противоречит классическим представлениям, согласно которым не существует какой-либо специфической квантовой физики со своими особыми законами – есть раздел единой физики, изучающий дискретные процессы. При таком подходе становится ясной ошибочность представления, что истинным квантом излучения является обычная волна, явным образом дискретная как во времени, так и в пространстве!

Становится ясным, что ее появление обусловлено ошибочным представлением о возрастании энергии кванта с частотой. В действительности энергия, отдаваемая любым осциллятором в единичном акте излучения, не может неограниченно возрастать увеличением частоты ν по той простой причине, что в этом случае она может превысить энергию самого этого осциллятора. Впервые на это обстоятельство обратил внимание А.Эйнштейн, который простым вычислением показал, что для длины волны 0,5 мкм при абсолютной температуре $T = 1700$ К энергия кванта $\varepsilon = h\nu$ в $6,5 \cdot 10^7$ раз превышает энергию осциллятора! [14]. К сожалению, этому обстоятельству до сих пор не придавали значения. Более того, осталось незамеченным, что энергия частицы как осциллятора с неизменной амплитудой A_b с увеличением частоты ν может только убывать. Чтобы убедиться в этом, достаточно поделив плотность энергии волны ρ_ν , определяемую для среды с плотностью ρ известным выражением [15]

$$\rho_\nu = \rho A_b^2 \nu^2 / 2, \text{ Дж м}^{-3}, \quad (13)$$

на известное число осцилляторов $N_\nu = 2\pi\nu^3 / c^3$, содержащихся в единице объема излучателя и колеблющихся на частоте ν :

$$\varepsilon_\nu = \rho_\nu / N_\nu = \rho A_b^2 c^3 / 4\pi\nu. \quad (14)$$

Как следует из (14), при $A_b = \text{const}$ число осцилляторов в единице объема N_ν растет с увеличением частоты ν быстрее, чем плотность их энергии ρ_ν . Именно это и предотвращает «фиолетовую катастрофу», предсказываемую законом излучения Рэля (1900) в связи с неограниченным ростом плотности излучения [16]. Между тем согласно постулату Планка энергия кванта $\varepsilon = h\nu$ неуклонно возрастает с частотой ν . Уже в радиоволновом диапазоне частот энергия фотона становится сопоставимой с найденной выше средней энергией одиночной волны $\bar{\varepsilon}_\nu \approx 2 \cdot 10^{-25}$ Дж, превышая ее на много порядков в видимой и ультрафиолетовой области. Таким образом, для волны как кванта излучения проблема избыточности энергии фотона не возникает.

Мы уже не говорим о трудностях трактовки величины h , которую де Бройль называл «таинственной постоянной». Известно, что все попытки вывести эту постоянную из первых принципов механики или электродинамики до сих пор оказывались неудачными. Изложенные выше аргументы свидетельствуют о том, что постулирование М. Планком ее существования как функции состояния не было основано на каких-либо положениях фундаментальных теорий. Более того, сама идея исследования процесса излучения путем рассмотрения равновесного состояния излучателя (в отсутствие процесса энергообмена) исключала возможность придания параметрам излучателя смысла параметров

процесса. Подмена частоты возбуждаемой в окружающей среде бегущей волны ν как функции процесса излучения частотой колебаний осциллятора ν как функцией состояния излучателя и последовавшая за этим трактовка постоянной h как коэффициента пропорциональности между энергией осциллятора ε и его частотой ν как параметрами его состояния лишила возможности понять не только смысл этой величины, но и причину избыточности энергии фотона высокой частоты над энергией осциллятора. Лишь переход к изучению излучения как процесса энергообмена позволил перейти к его описанию с помощью параметров процесса типа $\bar{\varepsilon}_\nu$ и J_ν , имеющих простой и ясный смысл средней энергии волны и ее потока. Тогда и вывод закона излучения не потребовал от нас никаких гипотез, постулатов и соображений квантово-механического содержания. Все это опровергает расхожее мнение о беспомощности классической физики перед квантовыми законами действия света [16]. Остается, однако, множество нерешенных задач, связанных с переосмыслением и переопределением ряда величин, связанных с постоянной Планка. Поэтому настоящая статья носит явно выраженный дискуссионный характер, ставящий задачи перед будущими поколениями физиков.

Литература

1. Планк М. Теория теплового излучения – Л.-М, 1935
2. Denbigh K. G. Thermodynamics of the Steady State. - L.: Methuen, 1951.
3. Эткин В.А. О законе излучения Планка. //Вестник Дома ученых Хайфы, 2008. –Т.16. – С.12-17.
4. Planck, M. Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum. //Annalen der Physik, 1901, **4**, 553.
5. Planck, M. Zur Geschichte der Auffindung des physikalischen Wirkungsquantums. //Naturwissenschaften, 1943, **31** (14–15), 153–159.
6. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. М.: Изд-во иностр. лит., 1960, 128 с.
7. Де Гроот С.Р., Мазур П. Неравновесная термодинамика.- М.: «Мир», 1964).
8. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. М.: Мир, 1967. 544с.
9. Gyarmati I. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы. М.: Мир, 1974. 304 с.
10. Jou D., Casas-Vazquez J., Lebon G. Extended irreversible thermodynamics. Berlin-Heidelberg. 2001.

11. Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures. Wiley. 1998.
12. Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Тольяти, 1999, 228 с.
13. Kirchhoff G. Untersuchungen über das Sonnenspectrum und die Spectra der chemischen Elemente.- Berlin,1861.
14. Эйнштейн А. О развитии наших взглядов на сущность и структуру излучения. //В кн.: Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырех томах. -М.: Наука, 1966. Т. 3. С. 181-195..
15. Крауфорд Ф. Берклевский курс физики. Т.3: Волны. М.: Мир, 1965. 529 с.

Шатов В.В.

Интерпретация закона Мозли и модель атома. «Кластерное квантование» в атомной спектроскопии

В работе дан анализ трактовки экспериментов Мозли. Показана несостоятельность интерпретации связи рентгеновских спектров с зарядами ядер элементов. Предложено иное толкование закона Мозли. Отмечен ряд «претензий» к модели атома Резерфорда-Бора. Рассмотрена возможность привлечения идеи «кластерного квантования» к объяснению природы атомных спектров.

Содержание

1. Введение
 2. Общая часть
 - 2.1. Изоэлектронные ряды
 3. Обсуждение
 - 3.1. Интерпретация закона Мозли
 - 3.1.1. Модель атома и закон Мозли
 - 3.1.2. Связь скорости электронов, возбуждающих спектры, с атомными номерами элементов
 - 3.1.3. Возможная роль скорости электронов в атомной спектроскопии
 - 3.2. Атомная масса и закон Мозли
 - 3.3. «Кластерное квантование» в атомной спектроскопии
 4. Заключение
- Литература

1. Введение

В 1911 году была опубликована знаменитая статья Резерфорда [1], в которой была сформулирована новая (ядерная) модель атома. Электрические силы были привлечены Резерфордом для интерпретации экспериментов по рассеянию α -частиц. Согласно оценкам, полученным независимо Резерфордом и Баркла, заряд

ядра оказался равным приблизительно половине атомного веса. Ван ден Брук, поддержав такую трактовку, сформулировал свою гипотезу: «Порядковый номер каждого элемента в ряду, расположенном по повышающимся атомным весам, равен половине атомного веса и равен внутриатомному заряду» [2].

В 1913 г. английский физик Мозли установил закон, связывающий частоты линий рентгеновского спектра с атомным номером элемента [3]. Закон Мозли (ЗМ) показывает, что корни квадратные из рентгеновских термов имеют зависимость от зарядовых чисел элементов, близкую к линейной. Считается, что, зная длины волн линий характеристического рентгеновского излучения, можно определять числа протонов в ядрах атомов.

Важность анализа интерпретации экспериментов Мозли определяется связью ЗМ с такими фундаментальными вопросами, как: природа генерации излучений и атомных спектров, адекватность модели ядра и модели атома (МАТ), природа многократно заряженных ионов (МЗИ). Важнейшее значение этот закон имеет для химии, ибо ЗМ связан с периодической системой элементов, а любая теория химической связи базируется на МАТ.

Для понимания причины именно такой интерпретации экспериментов, надо учитывать, что работу с X-спектрами («икс»-спектры = рентгеновские спектры) Мозли выполнял во времена становления МАТ Резерфорда-Бора, являясь сотрудником научного центра Резерфорда.

Нильс Бор так вспоминает о встрече с Мозли в Манчестере в июне 1913 г.: «... Я обменивался мнениями с Дарвином и Мозли по вопросу о том, что правильное последовательное расположение элементов должно происходить согласно их атомному номеру, и впервые услышал тогда от Мозли, что он намерен выяснить этот вопрос систематическими измерениями высокочастотных спектров элементов методом Лауэ – Брэгга» [4, 5].

Работая в команде Резерфорда-Бора, Мозли был горячим сторонником квантовых атомистических воззрений. В самом начале 1914 г. он писал Резерфорду в Манчестер из Оксфорда [5]: «Здесь никто не интересуется строением атома. Я был бы рад сделать что-нибудь, чтобы ударить по головам тех, кто поддерживает очень распространенное мнение, будто работа Бора представляет лишь жонглирование числами до тех пор, пока не получится согласия. Сам я убежден, что то, что названо мною «А»-гипотезой, правильно, т. е. можно построить атомы с помощью e , m и A , без чего-либо другого». («А-гипотезой» Мозли называл квантовую теорию).

Данная цитата раскрывает мотивацию Мозли интерпретировать результаты своих экспериментов в поддержку МАТ Резерфорда-Бора. То есть изначально постановка экспериментов Мозли опиралась на идею о том, что «правильное последовательное расположение элементов должно происходить согласно их атомному номеру».

Идея «атомных номеров» принадлежит Ван-ден-Бруку [2], который в результате неоднократных попыток усовершенствовать таблицу Менделеева ввел порядковые номера элементов в свою «расширенную» периодическую систему элементов (1913 г.). Нильс Бор неоднократно ссылался на результаты ван ден Брука в работах по теории атомного строения.

Закон Мозли в 20-х гг. помог открыть несколько новых элементов, ранее неизвестных, но предсказанных еще Менделеевым. Это увеличило число сторонников ЗМ, а т. к. с ним связали планетарную МАТ – это повысило доверие к данной модели. В итоге ЗМ был привлечен в качестве одного из основных доказательств МАТ Резерфорда-Бора и как подтверждение основных предсказаний квантовой теории.

История показывает, что интерпретация экспериментальных данных Мозли была заранее predetermined: частоту излучения (а точнее: корень квадратный частного от деления частоты на постоянную Ридберга) связали именно с атомным номером элемента. Хотя в чистом виде, без константы экранирования, атомный номер в формуле ЗМ не появляется. Более того, ЗМ носит приближенный характер. На графиках Мозли даже для рентгеновских K -спектров имеются изломы [6, 7]. При этом прямолинейность графической зависимости корней квадратных из частот X -спектров от атомных масс ни чуть не хуже, чем для атомных номеров. Но есть выбросы для трех пар элементов. Есть также вопросы по изобарам. Масса атома, при этом, как основа ЗМ не рассматривалась, ибо объяснений природы спектров с точки зрения ответственности массы атома не было представлено. Для обоснования связи атомных спектров с массой атомов можно привлечь идею «кластерного квантования».

Хотя ЗМ был впервые установлен в области рентгеновских термов, понятно, что Мозли оперировал формулами, полученными ранее (в 1885 г. Бальмер предложил, а Ридберг усовершенствовал их позднее) в оптической спектроскопии.

Сходство формулы ЗМ с выражением для изоэлектронных рядов и с сериальными формулами атома водорода позволяет

интерпретировать закон Мозли без привязки к атомному номеру элемента.

2. Общая часть

Согласно модели атома Бора, энергию внутреннего электрона атома можно представить формулой, подобной формуле Ридберга для атома водорода: $E = R_y \cdot (1/n^2)$, но с эффективным зарядом $(Z - \alpha) \cdot e$.

$$E = -R_y \cdot (Z - \alpha)^2 \cdot 1/n^2 \quad (1)$$

Излучаемый фотон имеет энергию, соответствующую переходу этого электрона в нижнее вакантное состояние:

$$E = h\nu = |E_2 - E_1| = R_y \cdot [((Z - \alpha_1) / n_1)^2 - ((Z - \alpha_2) / n_2)^2] \quad (2)$$

Здесь R_y – Ридберг – величина, равная потенциалу ионизации атома водорода; α_2 и α_1 – постоянные полного экранирования конечного состояния: 2 и начального: 1; n_1 и n_2 – соответствующие главные квантовые числа, такие, что $n_1 < n_2$. Несмотря на то, что α_1 и α_2 зависят от n , разность в скобках в формуле (2) можно заменить на общую константу α , где постоянные экранирования одинаковы и не равны α_1 и α_2 ; α имеет смысл усредненной постоянной экранирования. Проведенное преобразование приводит выражение (2) к виду

$$E = h\nu = R_y \cdot (Z - \alpha)^2 \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2), \quad (3)$$

которое в форме

$$(E/R_y)^{0.5} = (Z - \alpha) \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2)^{0.5} \quad (4)$$

или

$$(\kappa/R)^{0.5} = (Z - \alpha) \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2)^{0.5} \quad (5)$$

известно как закон Мозли. Из выражения (4) видно, что закону Мозли подчиняется также и энергия уровня. В законе Мозли (5) κ – волновое число, $\kappa = 1/\lambda$. см⁻¹; постоянная Ридберга для неподвижного ядра $R_\infty = 109737.3157$ см⁻¹.

Условная постоянная экранирования α для водородоподобных ионов мало отличается от единицы. Для $K\alpha_1$ линий элементов с атомными номерами $20 < Z < 30$ имеет значение $\alpha = 1.13$, а для $L\alpha_1$ линий и $Z \geq 62$, $\alpha = 7.9$.

Использование константы экранирования α оправдывается тем, что для изоэлектронного ряда атомов и ионов для одинаковых термов поправка α остается приблизительно постоянной. Постоянство сохраняется не точно, но его достаточно для выяснения общих закономерностей изменения спектров при переходе от нейтральных атомов к сходным с ним ионам.

Выражение ЗМ (5) не отличается от формулы Ридберга (6) для спектральных серий водорода, щелочных металлов и изоэлектронных рядов.

$$k = 1/\lambda = R(Z - \alpha)^2(1/n_1^2 - 1/n_2^2) \quad (6)$$

При этом для большинства спектральных переходов в многоэлектронных атомах формула (6) даёт некорректные результаты.

Сделанные при выводе ЗМ допущения и пренебрежения указывают, что ЗМ для уровней атома является лишь приближенным законом. Отклонения от линейности графиков Мозли наблюдаются с ростом Z и длины волны рентгеновского излучения. Так как ЗМ для линий основан на ЗМ для уровней, то первый из этих закон также неточен, как и второй.

Отступления, весьма незначительные для K - и L -термов, становятся более заметными при переходе к более внешним оболочкам M , N , O . Линии, изображающие на графиках Мозеля зависимость $(\nu/R)^{0.5}$ от Z , дают в определенных местах характерные изломы (рис. 1).

Рис. 1

Графически они выявляются значительно резче, если вдоль оси ординат отложить не сами значения $(\nu/R)^{0.5}$, а разности между $(\nu/R)^{0.5}$ и соответствующим образом подобранной линейной функцией от Z , вида: $AZ - B$ [7]. Если бы рентгеновские термы строго следовали закону Мозли, то эта разность представлялась бы прямой, однако из рис.2 видно, что для L -уровней она дает резкие изломы при $Z = 19$ (K), $Z = 21$ (Sc) и $Z = 29$ (Cu). Такие же резкие изломы при $Z = 29$ получаются для M -уровней. K -уровни (рис.3) дают хотя и менее резкие, но все же вполне ясно выраженные изломы при $Z = 19, 21$ и 29 .

Рис. 2

Рис. 3

2.1. Изoeлектронные ряды

Общность оптических и рентгеновских спектров хорошо видна из формул (5) и (6), которыми также описываются изoeлектронные ряды. Примеры применимости ЗМ для изoeлектронных рядов взяты из [7].

Частоты линий ряда водородоподобных ионов: He II, Li III, Be IV, B V, C VI, могут быть представлены в виде ЗМ: $(\nu/R)^{0.5} = Z \cdot (3/4)^{0.5}$. Постоянные Ридберга в ряду различаются незначительно. График Мозли для них приведен на рис.4.

Рис. 4

Спектры ряда Be II, B III, C IV, ... сдвинуты, по сравнению со спектром Li I в ультрафиолетовую часть благодаря большим зарядам ядер. Для трех групп наиболее глубоких термов зависимости от Z выражаются прямыми. Прямые, относящиеся к термам 2^2S и 2^2P , идут параллельно прямой: $(\nu/R)^{0.5}$ от $Z/2$; прямая, соответствующая термам 3^2D – параллельно прямой: $(\nu/R)^{0.5}$ от $Z/3$.

Формула Мозли (5) хорошо выполняется для наиболее глубоких термов $2S$, $2P$, $2D$ изoeлектронного ряда Na I, Mg II, Al III, (рис. 5).

Рис. 5

Наблюдается полное сходство спектра Na II со спектром Ne I. Спектр Na III также аналогичен спектру F I. Зависимость частот ряда линий F I, Ne II, Na III, ... от Z сохраняет прямолинейный характер, хотя часть членов рассматриваемого ряда относится ко второй, а часть – к третьей строке таблицы Менделеева.

У бора (B I) и сходных с ним ионов (C II, N III, O IV, ..) численные значения термов изоэлектронных рядов для рассматриваемых элементов хорошо удовлетворяют закону Мозли. Во всех случаях зависимости носят с достаточно хорошей степенью приближения линейный характер.

Спектры ионов N II, O III, F IV, ... построены вполне аналогично спектру C I. Их нормальные термы удовлетворяют закону Мозли.

Для трех наиболее глубоких термов ряда: N I, O II, F III, Ne IV... S X, хорошо выполнен закон Мозли.

Спектры ионов, сходные с O I: F II, Ne III, Na IV, Mg V ..., вплоть до C IX – построены совершенно аналогично спектру O I.

Изоэлектронные ряды для инертных газов и сходных с ними ионов хорошо подчиняются закону Мозли.

Для изоэлектронного ряда Sc I, Ti II, V III, ... хорошо выполняется закон Мозли, а также линейная зависимость частот от атомных номеров для многих линий.

Термы ряда, изоэлектронного с титаном (Ti I, V II, Cr III, ...), хорошо удовлетворяют закону Мозли.

График Мозли для ионов (Cu II, Zn III, Ga IV и т. д., вплоть до Y XII), сходных с Ni I, линен.

Правило подобия спектров изоэлектронных рядов гласит: спектр иона, соответствующий k -й степени ионизации (удалено k электронов), схож со спектром нейтрального атома, стоящего на k мест раньше в таблице Менделеева. Например: спектр Cl II сходен со спектром S I, спектр Cl III – со спектром P I и т. д., вплоть до спектра Cl VII, который сходен со спектром Na I. Правило сохраняется и в том случае, когда переход к предыдущему элементу связан с переходом от одной строки таблицы Менделеева к другой.

Ионизационные потенциалы для изоэлектронного ряда подчиняются тому же закону Мозли, что и термы, и определяются значениями наиболее глубоких них. Ионизационные потенциалы U_i атомов и ионов, принадлежащих к одному изоэлектронному ряду, удовлетворяют соотношению:

$$U_i^{0.5} = (R/e)^{0.5} \cdot 1/n \cdot (Z - \alpha). \quad (7)$$

Из этого соотношения следует, что напряжение ионизации до голых ядер увеличивается при увеличении порядкового номера элемента, и корни квадратные из ионизационных потенциалов изоэлектронного ряда растут пропорционально зарядовому номеру Z . Линейная зависимость $(U_i)^{0.5}$ от Z сохраняется и при переходе через значения Z , соответствующие инертным газам.

График зависимости ионизационных потенциалов от атомного номера (рис.29 [7]) ничем не отличается от графиков Мозли для термов изоэлектронных рядов разных элементов. Да и не должен отличаться, т. к. значения термов и потенциалов ионизации МЗИ находятся из спектральных данных по сходимости линий к пределам серий. Когда удастся возбудить много линий, то они образуют «длинную» серию, сбегаящуюся к своему пределу, положение которого может быть хорошо определено, а вместе с тем хорошо определено и абсолютное значение термов. Это, в свою очередь, позволяет точно вычислить ионизационный потенциал. В сложных же атомах со многими валентными электронами «длинных» серий обычно не удастся наблюдать, что делает затруднительным определение абсолютного значения термов, а следовательно, и ионизационных потенциалов.

3. Обсуждение

Можно приводить сколь угодно много доказательств в пользу научных гипотез и моделей, но при таких долгах науки перед Истиной всегда останется неопределенность. Без знания истинного

механизма испускания света, трудно обсуждать природу атомных спектров. Приходится делать предположения и философствовать на заданную тему.

3.1. Интерпретация закона Мозли

В законе Мозли нечто $\langle(\nu/R)^{0.5}\rangle$ изменяется не совсем линейно величине $(Z - \alpha)$. Из этого «непонятного» делаются фундаментальнейшие выводы о составе ядра и строении атома.

ЗМ выражается формулой (5) аналогичной формуле Ридберга (6). Ей описываются и спектры водорода, и изоэлектронные ряды. Даже линейные зависимости для изоэлектронных рядов (рис. 4, 5) называются графиками Мозли. При всем этом интерпретация природы испускания X-спектров отличается от толкования возникновения оптических спектров. В ЗМ для X-спектров рассматриваются только однократно заряженные ионы, в изоэлектронных рядах оперируют спектрами как нейтралов, так и МЗИ. В изоэлектронных рядах фигурируют не только рентгеновские, но и оптические спектры. Подобие X-спектров в ЗМ приписывается изменению энергии связи электрона при увеличении заряда ядра элемента у однократно заряженных ионов. Тогда как в изоэлектронных рядах спектры оказываются схожими у ионов с последовательно возрастающими кратностями электрического заряда.

Спектры атома водорода по определению, исходя из действующей МАТ, могут толковаться только как спектры нейтрального или однократно ионизированного атома. При этом термы серий атома водорода подчиняются ЗМ (5) и описываются формулой (6), подобной для МЗИ изоэлектронных рядов и потенциалов ионизации МЗИ (7). Какая причина вызывает такое формульное сходство? Что показывает атомный номер Z в спектральных формулах?

3.1.1. Модель атома и закон Мозли

Предсказание (в основном уже предсказанных Д. И. Менделеевым) новых элементов по X-спектрам сыграло важную роль в признании МАТ Резерфорда-Бора. Этому же способствовал вывод постоянной Ридберга с привлечением фундаментальных констант.

Оценка научного сообщества гипотезы Бора, приведенная Мозли в письме Резерфорду [5], что это «лишь жонглирование числами до тех пор, пока не получится согласия», вероятно,

относится и к вычислению Бором постоянной Ридберга – физической константы, используемой в формулах для расчёта уровней энергии и частот излучения атомов.

Постоянную Ридберга Бору удалось выразить через фундаментальные константы. Вот это то и «вскружило голову» сторонникам квантовых воззрений. Хотя оказалось не все так однозначно. Значение константы для своей МАТ, близкое постоянной Ридберга, Бор получил, подобрав расстояние от протона до электрона. Этот выбор привел к казусу: пришлось признать, что при сильном возбуждении атомы становятся макроскопическими объектами – «ридберговскими атомами» – с абсурдными макроскопическими размерами: $\sim 10^{-2}$ мм.

Фундамент действующей МАТ – это модель атома Резерфорда-Бора, которая считается переходным вариантом к квантовой модели атома. Победила гипотеза одной успешной научной школы, которая продвинула свою модель атома, «задвинув» остальные.

При толковании экспериментов по рассеянию α -частиц [1], на основании которых была выдвинута планетарная (ядерная) модель атома, не были учтены свойства мишеней бомбардируемых α -частицами. Тонкие фольги, используемые в качестве мишеней, содержат (и/или они образуются при облучении) неоднородности: сквозные отверстия, нанокристаллиты, кластеры. Можно даже допустить образование кластерных ионов гелия из α -частиц при облучении ими веществ.

У модели атома Резерфорда-Бора почти нет экспериментальных доказательств. Опыты Мозли были привлечены для подтверждения этой МАТ: при написании ЗМ, было специально выделено целое число Z , интерпретируемое как заряд ядра атома, равный порядковому номеру элемента. Однако число Z в ЗМ никогда не бывает целым. Чтобы добиться примерной линейности графика Мозли Z корректируется вводом поправки экранирования α . В формуле ЗМ (5) есть и другие целые числа: n_1 и n_2 , квадраты которых можно объединить с Z^2 .

Если поправка α интерпретируется как постоянная экранирования электронов электронами, тогда с какой стати заряды ядер обязаны быть целыми, равными атомным номерам элементов? Как считается, нейтрон состоит из заряженных частиц: электрона и протона (а также из электронного антинейтрино). Какова «диэлектрическая проницаемость» нейтрона? Почему не допускается экранирование нуклонов нуклонами в ядрах? В случае разных

составов и структур у ядер разных элементов эффекты экранирования заряда (и эффективные заряды) должны различаться.

Фантазируя далее, получим, что уменьшение эффективных зарядов ядер влечет за собой снижение возможности ядер удерживать электроны не десятками, а, к примеру, не более 10 – 20. И если есть желание назначить электроны ответственными за химическую связь, тогда, возможно, дойдем до природы химической индивидуальности и периодичности свойств элементов, принимая, что число электронов в атоме дает химическое сходство элементов. Правда появляется вопрос к дискретности электронов в атомах, молекулах, в конденсированном состоянии вещества [8, 9].

Если постоянная экранирования в (5), (6) и (7) не является целым числом, то и заряд атомного остова после удаления электрона не может быть целочисленным. Но тогда и заряды ионов не должны быть целочисленными.

Так как термы – это, как правило, ионизационные потенциалы атомов, а в ЗМ входит постоянная Ридберга, полученная из ионизационного потенциала водорода, то и спектральные линии рассматриваются относительно ионизационного потенциала водорода, преобразованного в постоянную Ридберга.

Интерпретация термов в изоэлектронных рядах как потенциалов ионизации не является доказательством существования МЗИ. Потенциалы ионизации и термы находят из спектров по сходимости линий к пределам серий, они отражают спектральные характеристики атомов, а не электрические свойства ядер.

В связи с тем, что отсутствие атомарных МЗИ в природе приводит к необходимости пересмотра действующей МАТ, то в очередной раз актуализируется вопрос экспериментальной проверки природы МЗИ.

В атомной спектроскопии можно проверить МАТ, исследовав области с энергиями спектральных линий большими, чем у линий, принадлежащих водородоподобным атомам. Если МАТ не верна, то поглощение света и излучение спектральных линий для водорода и водородоподобных атомов должно наблюдаться в более коротковолновых областях спектра за пределами термов, соответствующих голым ядрам. Можно такие серии получить по тем же формулам (5) и (6), увеличивая Z за пределы зарядов «голых» ядер, приписываемых атомам соответствующих элементов. Хотя и здесь, как всегда, найдется какая-нибудь интерпретация в духе действующей МАТ.

Данная идея аналогична масс-спектрометрической проверке природы МЗИ, основанной на поиске масс-спектров частиц, имеющих заряд большой атомного номера элемента [8, 10].

В планетарной МАТ, Бор выразил уровни энергии атома через скорости электронов и частоты их обращения на «квантованных» орбитах вокруг ядра. Первичной же является скорость внешних электронов, возбуждающих атомные спектры. Рассмотрим роль данного (внешнего) фактора в атомной спектроскопии.

3.1.2. Связь скорости электронов, возбуждающих спектры, с атомными номерами элементов

В законе Мозли и формуле Ридберга видно, что термы, ионизационные потенциалы и спектральные линии связаны с потенциалом ионизации атома водорода – Ридбергом – Ry (несколько преобразованным в случае спектральных линий). Современное значение $Ry = 13.6057$ эВ, отличается от значений, найденных ранее методом электронного удара: например, из [11] $Ry = 13.53$ эВ.

Как можно объяснить факт, что в ЗМ именно корень квадратный частоты излучения, деленной на постоянную Ридберга: « $(\nu/R)^{0.5}$ », связан с атомным номером элемента Z , точнее с $(Z - \alpha)^2$? Что требуется изменить при увеличении Z для возбуждения спектральных линий электронным ударом или жестким излучением, генерирующим фотоэлектроны?

Одним из явных совпадений зависимости частот спектральных линий от квадрата порядкового номера (Z^2) является их зависимость от квадрата скорости электронов (V^2), возбуждающих спектры. То есть скорости электронов V , возбуждающих спектральные линии, изменяются симбатно атомным номерам Z , интерпретируемым как заряды ядер атомов.

В экспериментах Мозли при переходе от элемента к элементу энергия (скорость) электронов, возбуждающих характеристические X-спектры, последовательно изменяется. Зависимость частоты излучения от энергии электронов получается из (3):

$$U \cdot e = h \cdot \nu = m \cdot V^2 / 2 = (Z - \alpha)^2 \cdot Ry \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2), \quad (8)$$

$$\nu = E/h = e \cdot U/h = (m_e \cdot V^2/2)/h,$$

где m_e – масса электрона = $9.1094 \cdot 10^{-31}$ кг; h – постоянная Планка = $6.6261 \cdot 10^{-34}$ Дж·с; U – напряжение, ускоряющее электроны, В; V – скорость электронов, м/с. Из (8) для потенциала ионизации водорода $Ry = 13.6057$ эВ, можно рассчитать скорость электронов, ионизирующих атом водорода: $V = 2.19 \cdot 10^6$ м/с.

Из соотношения (7) следует, что корни квадратные из ионизационных потенциалов изоэлектронного ряда изменяются линейно при изменении атомного номера Z . Получается, как и в случае ЗМ и формулы Ридберга, для Z имеется связь со скоростью ионизирующих электронов: $(Z - \alpha)^2 \cdot R_y \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2) = U_i \cdot e = (m_e \cdot V^2)/2$.

Можно сказать, что в формуле (6) и в ЗМ (5) идет сопоставление с энергией (скоростью) электронов, необходимой для возбуждения линии, к которой сходится серия Лаймана, т. е. с энергией (скоростью) электронов ионизирующих атом водорода. Множитель $1/n^2$ в формулах (5) и (6) дает информацию, что скорость электронов в n раз меньше, чем при ионизации атома водорода; $Z - \alpha$ в Z раз больше этой скорости. Или другими словами: $1/n^2$ – коэффициент понижающий, а Z^2 – повышающий постоянную Ридберга до следующего предела спектральной серии.

Для получения из разных серий атома водорода нижней границы серии Лаймана необходимо разделить длины волн λ пределов этих серий на n_1^2 .

Таблица

n_1	n_2	Линия, нм	λ / n_1^2	$V_{\text{электронов}} =$ $= V_{\text{Лайман}} /$ $n_1^2, \text{ м/с}$	Серия
	$2 \rightarrow \infty$	91.13	91.13	$2.19 \cdot 10^6$	Лаймана
	$3 \rightarrow \infty$	364.51	91.1275	$5.48 \cdot 10^5$	Бальмера
	$4 \rightarrow \infty$	820.14	91.12667	$2.43 \cdot 10^5$	Пашена
	$5 \rightarrow \infty$	1458.03	91.12688	$1.37 \cdot 10^5$	Брэкетта
	$6 \rightarrow \infty$	2278.17	91.1268	$8.76 \cdot 10^4$	Пфунда
	$7 \rightarrow \infty$	3280.56	91.12667	$6.08 \cdot 10^4$	Хэмфри

Из таблицы видно, что пределы спектральных серий атома водорода (и скорости электронов, возбуждающих спектры) также сходятся к «своему пределу»: к потенциалу ионизации атома водорода.

Если не привязываться к МАТ Резерфорда-Бора, то в ЗМ можно вполне обойтись без Z , например, заменив $((Z - \alpha) / n)^2$ на $(1/G)^2$, где $G = n / (Z - \alpha)$ показывает во сколько раз подводимая к системе энергия (скорость) электронов отличается от энергии (скорости) электронов ионизирующих атом водорода.

Для серий атома водорода, возможно, имеющих место до предела серии Лаймана, (с длинами волн $\lambda < 91.13$ нм), также можно вводить целое число Z , показывающее увеличение энергии (скорости) электронов в Z раз относительно предела серии Лаймана.

Постоянная экранирования α в сериях атома водорода, вероятно, также присутствует, но она мала.

Отсутствие спектральных линий с длинами волн меньшими, чем в спектрах водородоподобных ионов можно «оправдать» сплошным фоном в этих областях спектра и/или «запиранием» таких линий.

3.1.3. Возможная роль скорости электронов в атомной спектроскопии

Для выяснения истинной природы характеристического рентгеновского излучения необходимо рассматривать вклады в X -спектры многочисленных факторов. К таковым можно отнести: обратное рассеяние электронов [12 – 14], дифракцию медленных электронов [15], вторичные электроны [12], рентгеновскую флуоресценцию [16], фотоэлектронную эмиссию [17], тормозное рентгеновское излучение [6, 18], кластеры и др. В прикладных исследованиях [12-14, 16, 17, 19] подробно рассматриваются данные процессы.

У параметрического рентгеновского излучения [20] можно поискать сходство с характеристическим рентгеновским излучением.

Возможно проявление волновых свойств электронов (волн де Бройля), длины которых зависят от скорости частиц [15].

Эффект Доплера, вызываемый взаимодействием электронов (первичных, вторичных, отраженных, фотоэлектронов) с излучением окружающей среды и сгенерированным в рассматриваемой системе (тормозное излучение, в том числе), даст свой вклад в атомные спектры. Так, например, цвет излучений, отраженных от электронов в синхротроне, зависит от скорости электронов и от длины волны света, которыми они облучаются, и/или от состава фонового излучения.

В излучающей системе с температурой меняется спектральное распределение, смещаясь в коротковолновую область спектра при ее увеличении. Следовательно, электроны будут взаимодействовать с более энергичным (чем при меньших температурах) излучением, идущим из этой системы.

В экспериментах Мозли при переходе от элемента к элементу энергия (скорость) электронов, возбуждающих характеристические X-спектры, последовательно изменяется. Это также приводит к сдвигу границы тормозного излучения, к изменению дифракционных картин отраженных электронов.

Следует учитывать вторичные и отраженные электроны; для рентгеновской флуоресценции можно брать скорости фотоэлектронов, выбитых X-лучами.

Что дает зависимость степени рассеяния электронов от их скорости? Исходя из дифракции медленных электронов (которыми могут быть: отраженные, вторичные, фотоэлектроны), получается, что при определенных их скоростях имеем дифракционные максимумы или минимумы интенсивностей. Например, при отражении медленных электронов от никеля наблюдались дифракционные максимумы при конкретных скоростях электронов [15]. Следовательно, эти дифрагированные или просто отраженные электроны, взаимодействуя с внешним излучением, испаренными, распыленными, атомами, кластерами, будут давать (при выбранном угле регистрации излучений) спектры, только при определенных напряжениях (скоростях электронов). Что, возможно, и проявляется в характеристическом рентгеновском излучении.

Число отраженных электронов возрастает с увеличением массы атома до ~ 50 атомного номера, далее рост коэффициента отражения замедляется [12]. Распределение скоростей отраженных электронов смещается в сторону больших значений с утяжелением атома. Рассмотрим возможную связь атомных спектров и закона Мозли с массой атома.

3.2. Атомная масса и закон Мозли

Необходимость подтверждения электрической природы сил в планетарной МАТ Резерфорда-Бора предопределила интерпретацию экспериментов Мозли. Массу атома не удалось привлечь для объяснения природы спектров и к трактовке ЗМ.

Можно записать формулу, подобную ЗМ (но также не столь точную), в которой корень квадратный из частот рентгеновских линий зависит от массы атома. При этом резкие изломы на кривых Мозли (рис.2, 3), показывающих зависимость между атомным номером Z и разностью $(\nu/R)^{0.5}$ с функцией вида: $AZ + B$, накладываются на выбросы плавного изменения массы элементов в системе Менделеева. Изломы видны на атомном номере 19 (атомная масса К меньше, чем Ar), на атомном номере 21 (Sc). Далее излом

начинается на Cu, атомный номер 29, сразу после пары Co – Ni (масса Co больше, чем Ni). В области пары Te – I (атомные номера: 52 и 53), резкого излома на графике не наблюдается. Возможно, он сглаживается значительным изгибом, начинающимся на лантаноидах (Ce, атомный номер 58).

Вероятно, изломы на зависимостях Мозли от атомных номеров или масс связаны с не столь плавными изменениями характеристик атомов: их составов, структур, форм, размеров. Изотопные эффекты также могут вносить свои вклады в отклонения графиков Мозли от линейности. Ибо даже химические свойства изотопов могут различаться не только из-за их масс, но и вследствие наличия изотопного магнитного эффекта [21]. Тонкая структура X-спектров, как и оптических спектров, зависит от изотопного состава элемента [22].

Если в испускании X-спектров в ЗМ «замешана» масса, тогда какова может быть её связь с атомными спектрами? Массу можно привлечь к ответственности за испускание света в случаях: если спектры не вызываются внутриатомными процессами и/или спектры связаны с образованием и фрагментацией кластеров. «Квантованность по массе» хорошо проявляется в моноядерных кластерах.

3.3. «Кластерное квантование» в атомной спектроскопии

Кластеры любых элементов образуются в условиях возбуждения спектров [23, 24]. Связь кластеров с испусканием света хорошо известна [25]. Кластеры могут давать узкие линии фотонной эмиссии.

Взаимодействие кластерного пучка с мощным фемтосекундным лазерным импульсом используется для создания эффективных, компактных источников рентгеновского излучения. Так в работе [26] отмечается, что (после охлаждения газа ниже 150 К) появление мягкого рентгеновского излучения неона под действием фемтосекундных лазерных импульсов ясно указывает на образование кластеров из атомов неона. При этом рентгеновская спектроскопия является более чувствительным индикатором присутствия малых кластеров, чем метод рэлеевского рассеяния.

Среди генераторов рентгеновского излучения известен источник на струе жидкого металла [27]. Это кластерный источник рентгеновского излучения; жидкий металл распыляется под высоким давлением сквозь малое отверстие и облучается электронами.

Исходя из неизбежного присутствия кластеров в традиционных [23] и специфических источниках возбуждения спектра [24], для химических соединений можно допустить образование подобных частиц в твердых телах. Ибо: «металлические кластеры возникают в ионных кристаллах или фоточувствительных стеклах при их облучении энергичными электронами, ... и рентгеновскими фотонами» [28]. Это, в свою очередь, является перечислением способов возбуждения рентгеновского излучения. Можно допустить изначальное присутствие кластерных частиц в твердых веществах.

X-излучение может быть связано с доплеровским сдвигом, получающимся в результате разлета фрагментов с огромными скоростями при кулоновском взрыве кластера (или за счет газодинамической силы [29]). Доплеровское смещение спектральных линий появляется благодаря конверсии внутренней энергии родительских метастабильных ионов в сверхкинетическую энергию (скорость) дочерних ионов и нейтральных частиц во время процесса распада. Крупные фрагменты кластеров могут продолжить фрагментацию или испарение атомов, что внесет свои вклады в спектры. Если реакция распада ионов происходит последовательно, то увеличение средней кинетической энергии ионов (их скоростей) является результатом накопления кинетической энергии ионов за счет вклада, вносимого каждым отдельным процессом распада [30]. Это некая аналогия энергетики спектральных серий.

Помимо последовательного испарения частиц с кластера, может иметь место интенсивная фрагментация в результате кулоновского взрыва – это когда кулоновский потенциал отталкивания между атомами кластера превращается в колоссальную кинетическую энергию осколков. Однако из расчетов следует, что взрыв больших кластеров, скорее всего, определяется газодинамической силой [29], а не кулоновским отталкиванием атомарных МЗИ.

При взрыве кластеров под воздействием сверхсильного лазерного импульса образуются ионы с энергиями, зависящими от размеров кластеров-предшественников. Например, кулоновский взрыв кластеров ксенона приводит к энергии электронов до 3 кэВ, ионов до 1 МэВ [31]. Вероятно, столь энергичные электроны также будут давать вклады в спектры.

Атомарные фрагменты, испаряющиеся с поверхности кластеров разных размеров, имеют наборы скоростей. При этом следует учитывать, что кластеры имеют не только разные числа

атомов, но и разные структуры, состояния («кристаллическое», жидкое); это скажется на спектральных характеристиках оторвавшихся от кластера атомов, т. к. испарение атомов с кластеров и фрагментация зависит от энергии связи частиц в кластере.

Через узкие щели спектральных приборов до приемника преимущественно доходит излучение частиц, двигающихся по направлениям к приемнику и от него, что даст доплеровские дублеты при равномерном разлете фрагментов.

Кластеры могут участвовать в генерации X-спектров косвенно: они мощные источники сплошного спектра в оптической области [25]. Это излучение может взаимодействовать, генерируя характеристические спектры, с атомами, фрагментами кластеров и с электронами: первичными, вторичными, отраженными или фотоэлектронами (в рентгеновской флуоресценции).

Можно допустить наличие интерференционных картин, преломления или рассеяния тормозного X-излучения (или электронов) на кластерах разных размеров. Что может иметь некоторое сходство с дифракционными картинками в электронографии или при определении размеров частиц методом лазерной дифракции.

Если в излучении света играют роль отраженные, дифрагированные электроны, то энергии и углы их рассеяния должны зависеть от массы, размера, структуры кластера. Коэффициенты отражения электронов возрастают при увеличении массы атомов [12].

Так как работа выхода электрона и фотоэффект зависят от размера, состава, структуры, состояния (твердое, жидкое) кластера, то в условиях возбуждения спектра будем иметь группы электронов, имеющих разные энергии (скорости). Что внесет свой вклад в атомные спектры (п.3.1.3).

В «кластерном квантовании» поглощение света можно объяснить затратой энергии фотона на десорбцию атомов с кластеров, эмиссию электронов. Энергия излучения идет на разрыв химической связи в кластере, на выбивание электронов, нагрев частиц и др. Энергия света может затрачиваться и на «придавливание» атома к кластеру с образованием более сложных метастабильных частиц. Для удаления слабосвязанных атомов с кластера к нему достаточно подвести незначительную энергию (например: инфракрасное излучение).

Эмиссия света по сценарию «кластерного квантования» (помимо доплеровского сдвига) происходит в результате колебаний

атомов и/или электронов после передачи энергии кластеру, при посадке на него атома (группы атомов), электронов. При взаимодействии атома (группы) с большим кластером, значительная часть энергии, которая зависит от энергии, севшего на кластер атома и образованной им связи с кластером, пойдет на изменение температуры нового комплекса, остальная часть преобразуется в излучение.

Колебания атомов (групп атомов) на кластерах вызывает колебания электронной плотности на них, что приводит к излучению света (если именно электроны ответственны за испускание света). Конечно можно предположить, что и колебания дискретных электронов будут генерировать свет. Надо знать только: что есть «элементарный электрический заряд». Существуют ли они дискретно в кластерах, в конденсированной фазе?

Оценку роли «кластерного квантования» в атомной спектроскопии: возможности кластеров отвечать за спектры, можно начать, например, с работы [32], в которой рассматриваются колебания частиц в малых кластерах.

4. Заключение

«Развитие новых знаний нередко происходит по следующей схеме. Открывший фундаментальное явление исследователь дает его трактовку с помощью наиболее упрощенной теоретической модели, причем характер модели вследствие ограниченности накопленного объема экспериментального материала ориентировочный. Далее эта упрощенная (а иногда и неверная) модель «захватывает» основополагающие позиции в фундаменте теории, и со временем теория обрастает такими подробностями и таким мощным математическим аппаратом, способным маскировать ее недостатки, что и смысл сделанных исходных упрощений теряется, и развитие теории уже продолжается на порочном пути совершенствования «ветвистой» ее части, но не «корневой» системы» [33].

Закон Мозли не является точным. Интерпретация порядкового номера элемента Z в законе Мозли (5) и в изоэлектронных рядах (6) как заряда ядра атома (числа протонов в ядре атома) недостаточно обоснована и мотивирована необходимостью продвижения МАТ Резерфорда-Бора (ибо убедительных доказательств этой модели не было и нет).

Можно предложить ряд иных толкований атомного номера Z в законе Мозли (5) и формуле Ридберга (6), например: Z/n – это

коэффициент, учитывающий во сколько раз энергия, подводимая для возбуждения спектральной линии, отличается от потенциала ионизации атома водорода, преобразованного в постоянную Ридберга. Или другими словами: во сколько раз энергия (скорость) электронов, возбуждающих спектры или ионизирующих атом, отличается от энергии (скорости) электронов, ионизирующих атом водорода.

Корреляция резких изломов на графиках Мозли (рис.1, 2, 3), с выбросами у трех пар элементов (Ar – K, Co – Ni, Te – I) в последовательности увеличения масс в системе Менделеева, позволяет вернуться к проверке роли массы атома в рентгеновской и оптической спектроскопии.

«Кластерное квантование» – это один из возможных способов привлечения массы атома к объяснению природы атомных спектров и учета роли невнутриатомных факторов.

Составы исследуемых систем [23, 24], процессы, происходящие в них [10, 34], показывают необходимость ревизии квантовых воззрений на предмет учета вкладов макроявлений, невнутриатомных процессов в микромир, в описываемые квантовой механикой события. Скорость электронов, возбуждающих спектры, – это опять-таки внешний фактор.

X-спектры относятся к однократно заряженным ионам; спектры изоэлектронных рядов – в большей степени к МЗИ, а спектры атома водорода – к нейтралам. Общность оптических и X-спектров, исходя из формул (5) и (6), очевидна. Вероятно, природа и тех и других должны быть схожими, несмотря на различия в энергетике и в способах генерации спектров: энергия X-излучений примерно на три порядка выше, чем в оптической области спектра; X-спектры получают электронным ударом на твердой (жидкой [27]) поверхности (рентгеновскую флуоресценцию не рассматриваем).

Понятие МЗИ привлекли в атомную спектроскопию для систематизации спектров. При этом атомные МЗИ отсутствуют в конденсированной фазе [9] и, вероятно, вообще не существуют в природе [9, 10].

Для ревизии МАТ актуализируется постановка экспериментов по масс-спектрометрической проверке природы МЗИ [8, 10]. Также можно проверить существование МЗИ при возбуждении атомных спектров электронами (другими агентами) с энергиями большими, чем энергия удаления последнего электрона из атома.

Исходя из вышеизложенного, из приближенности закона Мозли, следует, что столь фундаментальная интерпретация

строения материи на основании рентгеноспектральных данных является недостаточно обоснованной: ЗМ не определяет состав атомного ядра. Если отказаться от интерпретации ЗМ как устанавливающего число протонов в ядре атома, то можно получить более удачную МАТ и модель ядра (которых сейчас для описания разных характеристик ядер насчитывается полтора десятка).

Как составная часть исследования адекватности действующей МАТ [8–10, 23, 24, 34] данная работа усиливает позиции сторонников пересмотра модели атома. Это дает основания либо вернуться к рассмотрению старых МАТ или развивать новые модели, объясняющие природу спектров, природу химической связи и способствующих пониманию сущности Жизни.

Литература

1. E. Rutherford, The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom, *Philosophical Magazine*, V. 21, Series 6, p.669-688 (1911).
2. Ю.И. Лисневский, Антониус Ван-ден-Брук, М.: Наука, 1981.
3. H. G. J. Moseley, The high-frequency spectra of the elements, Part I, 1913, *Philosophical Magazine*, Series 6 V. 26, Issue 156, p. 1024-1034 (1913).
4. Н.Бог, Воспоминания об Э. Резерфорде – основоположнике науки о ядре. Дальнейшее развитие его работ, УФН Т. 80 № 2, с. 215-250 (1963).
5. М.А. Ельяшевич, Периодический закон Д. И. Менделеева, спектры и строение атома. (К истории физической интерпретации периодической системы элементов), УФН, Т.100 № 1, с. 5-43 (1970).
6. М.А. Блохин. Физика рентгеновских лучей. М.: Гос Изд-во Техн. Теор. Лит-ры, 1953.
7. С.Э. Фриш, Оптические спектры атомов, М.– Л.: Физматгиз, 1963.
8. В.В. Шатов, Элементарный электрический заряд, опыты Милликена и природа многократно заряженных ионов, Доклады независимых авторов, «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID № 15080253, Россия-Израиль, 2014, вып.30, с.175-199, ISBN: ISBN: 978-1-312-39693-7
9. В.В. Шатов, О дискретности электрических зарядов в химии, Доклады независимых авторов, «DNA», printed in USA, ISSN

- 2225-6717, Lulu Inc., ID № 14407999, Россия-Израиль, 2014, вып.25, с.188-211, ISBN: 978-1-304-86256-3.
10. В.В. Шатов, Роль фрагментации кластеров в масс-спектрометрии многозарядных ионов, Доклады независимых авторов, «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID № 14407999, Россия-Израиль, 2014, вып.25, с.134-187, ISBN: 978-1-304-86256-3.
 11. Г. Кальман, Б. Розен, Элементарные процессы при ионизации ударом материальных частиц, УФН, Т. 12 № 1, с.105-135 (1933).
 12. Т. Малви, В. Д. Скотт, С. Дж. Б. Рид, М. Дж. К. Кокс, Г. Лав, Количественный электронно-зондовый микроанализ, М.: Мир, 1986.
 13. Дж. Гоулдстейн, Д. Ньюбери, П. Эчлин, Д. Джой, Ч. Фиори, Э. Лифшин, Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. Книга 1, М.: Мир, 1984.
 14. Д. Синдо, Т. Оикава, Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия, М.: Техносфера, 2006.
 15. С. Davisson, L. H. Germer, Diffraction of Electrons by a Crystal of Nickel, Phys. Rev. V. 30, No. 6, p. 705-741 (1927).
 16. Н. Ф. Лосев, Основы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, М.: Химия, 1982.
 17. К. Зигбан, К. Нордлинг, А. Фальман, и др., Электронная спектроскопия, М.: Мир, 1971.
 18. Г.В. Павлинский, Основы физики рентгеновского излучения. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.
 19. Э.Е. Вайнштейн, Методы количественного рентгеноспектрального анализа, М.: АН СССР, 1956.
 20. А.С. Лобко, Экспериментальные исследования параметрического рентгеновского излучения, Минск.: БГУ, 2006.
 21. А.Л. Бучаченко, Новая изотопия в химии и биохимии, М.: Наука, 2007.
 22. A.S. Ryl'nikov, A. I. Egorov, G. A. Ivanov, V. I. Marushenko, A. F. Mezentsev, A. I. Smirnov, O. I. Sumbaev, V. V. Fedorov, Hyper Fine Broadening of the X-Ray Lines, Soviet Physics JETP, V. 36 № 1, p. 27-32 (1973).
 23. В.В. Шатов, Кластеры в источниках излучения. Часть I. Традиционные источники возбуждения атомных оптических спектров: пламя, дуга, искра, плазма, лазер. Доклады независимых авторов, «DNA», printed in USA, ISSN 2225-

- 6717, Lulu Inc., ID № 14407999, Россия-Израиль, 2014, вып.25, с.84-110, ISBN: 978-1-304-86256-3.
24. В.В. Шатов, Кластеры в источниках излучения. Часть II. Атомные и ионные пучки, ионные ловушки, beam-foil-спектроскопия, Доклады независимых авторов, «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID № 14407999, Россия-Израиль, 2014, вып.25, с.111-133, ISBN: 978-1-304-86256-3.
 25. Б.М. Смирнов, Генерация кластерных пучков, УФН, 173, с. 609-648 (2003).
 26. T. Mocek, C. M. Kim, H. J. Shin, D. G. Lee, Y. H. Cha, K. H. Hong, C. H. Nam, "Soft-x-ray emission from small-sized Ne clusters heated by intense femtosecond laser pulses", Phys. Rev. E, 62, 4461-4464 (2000).
 27. M. Otendal, A Compact High-Brightness Liquid-Metal-Jet X-Ray Source, Doctoral Thesis, Department of Applied Physics Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2006.
 28. Ю.И. Петров, Кластеры и малые частицы, Наука, Москва, 1986.
 29. T. Ditmire, E. Springate, J. W. G. Tisch, Y. L. Shao, M. B. Mason, N. Hay, J. P. Marangos, M. H. R. Hutchinson, "Explosion of atomic clusters heated by high-intensity femtosecond laser pulses", Phys. Rev. A, 57, 369-382 (1998).
 30. Р. Тауберт, "Кинетические энергии осколочных ионов", в кн. Успехи масс-спектрометрии, том 1, М.: ИЛ, 482-495 (1963).
 31. В.П. Крайнов, М.Б.Смирнов, "Эволюция больших кластеров под действием ультракороткого сверхмощного лазерного импульса", УФН 170, 969-990 (2000).
 32. Н.Г. Гусейн-заде, А. М. Игнатов, Спектроскопия атома Томпсона, Физика плазмы, т.32, № 10, с. 907-920 (2006).
 33. М.В. Матосов, Физика работы выхода электрона, М.: Изд-во МАИ, 1989.
 34. В.В. Шатов, Атомная спектроскопия омагниченной плазмы. Связь эффекта Зеемана с эффектом Доплера, Доклады независимых авторов, «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID № 14407999, Россия-Израиль, 2016, вып.35, с.125-190, ISBN: 978-1-329-86675-1.

Авторы

Андреев Юрий Петрович, *Россия*.
petrovic11@rambler.ru

Вильшанский Александр Наумович,
Израиль
avilshansky@gmail.com

Родился 5 мая 1939 года в Москве. По образованию - радио-инженер, закончил МЭИ в 1962 г. Кандидат технических наук, PhD. Автор 18 изобретений и 12 научных работ. Помимо электроники и связи, его интересы включают такие области, как физиология растений, политэкономия, психология, медицина, теология, и иногда - литература.

Горячев Игорь Витальевич, *Россия*
goryachev37@mail.ru

Образование: 1960 г. – военный инженер электро-механик. *Опыт работы:* Научные организации Минобороны СССР, научно-исследовательские организации России и США.

Область научных интересов: Физика ядерных взаимодействий, физика плазмы и её прикладные применения, теория физического вакуума и её прикладные применения, альтернативная (бестопливная) энергетика, теория электромагнитных и гравитационных взаимодействий во Вселенной. *Научная квалификация:* Доктор технических наук (экспериментальная физика), профессор, академик (информационная и прикладная уфология), член Международного общества физики ядерных реакций в конденсированных средах, член физического общества России и США. Действительный член Международной академии уфологии. *Публикации:* Более 300 публикаций в российских и зарубежных изданиях, более 50 изобретений, многочисленное участие в международных научных конференциях

Гринштейн Марк Михайлович, Израиль.

biomagen@gmail.com

К.т.н., академик международной академии биоэнерготехнологий, академик Европейской академии естественных наук.

Автор концепции «информационно-волновая медицина», не имеющая аналогов в мировой практике. Комплекс созданных технологий обеспечивает дистанционную диагностику и лечение любых заболеваний. Имеется несколько десятков отзывов с благодарностью от людей, излеченных от тяжёлых недугов.

Мажуль Лидия, Россия.

vladmpetrov@yandex.ru

Родилась в Тульской области в 1949 г. Окончила в 1971 г. Биологический факультет Московского гос. университета им. М.В. Ломоносова (специализация – биохимия вирусов). Работала в научно-исследовательских институтах, главным образом связанных с проблемами вирусологии.

С 1978 г. – кандидат биологических наук. В 1982 г. получила диплом старшего научного сотрудника. В настоящее время – свободный исследователь. Начиная с 1997 г. – включила в круг своих научных интересов тематику наук о человеке. Опубликовала более 110 работ по вопросам биологии, культурологии, искусствознания, психологии и эстетики. Член Международной ассоциации эмпирической эстетики. Выступала с докладами более чем на 30 международных научных конференциях и конгрессах (Болгария, Венгрия, Индия, Италия, Португалия, Россия, Финляндия, Франция, США, Тайвань). Выпустила две книги переводов английской и американской поэзии («Брызги водопада» – М., 2000 г.), а также современной итальянской поэзии («Зимнее полнолуние» – М., 2008 г.)

Неплюй Владимир Иванович, Украина.

v77nep@gmail.com

Родился в 1939 году. В 1961 году закончил физико-технический факультет Днепро-петровского Государственного Университета по специальности инженер-физик (специалист по системам автоматического регулирования). В 1961-1999 г.г. работал в разных отраслях народного хозяйства СССР. В 2000-2012 г.г. разрабатывал теорию, публикуемую в статьях журнала ДНА.

Разумов Илья Кимович, Россия

iraz@k66.ru

Родился 5 февраля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург), Россия. Кандидат физико - математических наук, старший научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН. Специалист в области компьютерного моделирования структурно-фазовых превращений в стали и сплавах. Автор около 20 публикаций в рецензируемых физических журналах. Постоянный автор журналов «Сознание и физическая реальность» и «Доклады независимых авторов» по темам футурологии, исторических циклов, шифра Нострадамуса и эффекта юнговской синхронистичности.

Резник Дмитрий Владимирович, Россия.

solonar55@rambler.ru

Преподаватель Кременчугского национального университета, кафедры физики.

Солонар Джан Павлович, Россия.

solonar55@rambler.ru

1936 г.р. Окончил в 1967г. Харьковский авиационный институт. Защитил кандидатскую диссертацию по вопросам космической энергетики. Доцент.

Холодов Леонид Иванович, Россия.

leo1926@yandex.ru

Научная квалификация: Академик Международной академии уфологии.
Образование: 1951 г. - Московский автомеханический институт. *Опыт работы:* КБ космической отрасли. *Область научных интересов:* Теория физического вакуума; физика микрорептонных частиц; прикладные применения микрорептонной физики; теория электромагнитных и гравитационных взаимодействий во Вселенной. *Публикации:* Около 40 публикаций в российских печатных и электронных изданиях.

Хмельник Соломон Ицкович, Израиль.

solik@netvision.net.il

К.т.н., научные интересы – электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 300 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по альтернативной энергетике.

Шатов Владимир Викторович, *Россия*.

www.shatov.org, vladimir@shatov.org

В 1986 г. окончил теоретический поток химического факультета Ленинградского государственного университета (г. Санкт-Петербург). В химии уже более 40 лет. Занимаюсь (и занимался) разработкой методик выполнения измерений и испытаний: масс-спектрометрия, оптическая и рентгеновская спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, физические методы, электрохимия, "мокрая химия". Хобби – фундаментальная наука ~ 40 лет.

Эткин Валерий Абрамович, *Израиль*.

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).
